

16º Congresso Internacional
do Conselho Regional de
Educação Física da 7ª Região

ANAIS

**Desafios do Profissional
de Educação Física
junto aos transtornos de
desenvolvimento e
neurodivergência**

Brasília, **22** a **23** de maio de **2026**

Evento presencial com transmissão online

Primeira revisão e atualização para inserção do DOI - 29 de maio de 2026

Evento:

confef **cref7/DF**

Realização:

Anais do

16º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região

Tema

“Desafios do Profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência”

Evento Presencial com transmissão *on-line* em:
youtube.com/cref7
Brasília – DF, 22 e 23 de maio de 2026

(Primeira revisão e atualização, publicada em 29 de maio de 2026)

Sumário

Expediente.....	8
Comitê Organizador.....	10
Palestrantes.....	12
Nota do Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região.....	17
Palavras do Presidente do Comitê Organizador.....	18
Programa do Evento.....	20
Premiados na etapa científica do 16º ConCREf7.....	21
Comunicações Orais.....	21
Pôsteres.....	22
Premiações Institucionais.....	23
Prêmio Fomento Institucional - 2026.....	23
Sobre as categorias de trabalhos submetidas ao ConCREf.....	24
Comunicações Orais.....	25
Desafios do profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência.....	26
Efeitos das aulas aos sábados em habilidades natatórias de crianças e percepção dos tutores sobre o impacto destas intervenções.....	39
Efeitos de um programa de circuito motor sobre o desenvolvimento motor e indicadores comportamentais em crianças com Transtorno do Espectro Autista: ensaio clínico randomizado	52
Implementação de estrutura sustentável em quadra poliesportiva: análise da percepção da sustentabilidade, ruído, mudança de ambiente e impactos na saúde de crianças e professores.	64
Efeitos agudos de diferentes tipos de desjejum associados ao exercício aeróbio no controle inibitório de jovens universitários: um ensaio clínico randomizado.....	75
Efeitos do treinamento de força e potência no equilíbrio e na mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas.....	85
Exercício físico e imunossenescência: uma revisão bibliométrica.....	95
Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência no medo de cair e risco de queda em idosas com histórico de queda.....	106
Treinamento físico reduz rejeição e modula o eixo imunorregulatório em receptores de transplante renal.....	117
Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência na força e potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas.....	129
Current Research on exercise and <i>inflammaging</i> : a bibliometric review.....	138

Efeitos de dois modelos de treinamento em meio aquático na capacidade funcional de pessoas idosas: um ensaio clínico randomizado.....	147
A Interleucina-18 e sua Importância no Contexto Imunológico, na Síndrome de Down e no Exercício Físico.....	159
Impactos das Atividades Aquáticas no Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência: Evidências do Projeto Espaço Com-Vivências.....	171
Capacidades físicas de crianças praticantes de capoeira e sedentárias: análise comparativa do desempenho motor.....	180
Educação aquática voltada à prevenção do afogamento infantil: uma experiência formativa em escola rural.....	186
Programa Gol de Inclusão: o potencial dos esportes coletivos no desenvolvimento socioemocional de adolescentes com transtorno do espectro autista.....	199
O papel do envolvimento do torcedor nas receitas de participação direta no futebol brasileiro: uma análise das receitas de bilheteria e sócio torcedor.....	211
O envolvimento do torcedor e sua relação com receitas mediadas no futebol.....	222
Inatividade física combinada com uso excessivo de smartphone está associada a sintomas de ansiedade em adolescentes escolares brasileiros.....	234
Pôsteres.....	247
Efeito da Idade Relativa e Maturação Biológica na Ginástica Rítmica: influência na classificação final no Campeonato Brasileiro “Ilona Peuker” de Conjunto 2025.....	248
Análise de redes sociais no voleibol feminino sub-15: padrões estruturais das ações de K0 e K1.....	250
Dor, atividade física e o comportamento sedentário em pessoas vivendo com HIV.....	252
Perfis de jogadores digitais no Brasil: uma análise de cluster de motivação, restrições e comportamentos de consumo.....	254
Associação entre horas de sono e resposta autonômica ao exercício físico em adolescentes: análise das variações na variabilidade da frequência cardíaca.....	256
Potência Neuromuscular Relativa e IL-6 em Atletas Master e Não Atletas de Meia-Idade.....	258
Construção de brinquedos na escola como proposta para Educação em Saúde de crianças....	260
Teste de corrida de 1600 m e sua relação com IL-6 em indivíduos de meia-idade.....	262
Perfil motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista: avaliação com MABC-2.....	263
Potencial de intervenção motora na redução do uso de medicação em crianças com Transtorno do Espectro Autista.....	265
Intensidade autodefinida da caminhada nos períodos pré- e pós-pandemia de Covid-19: uma análise da cadência de passos em universitários.....	267
O Kickboxing como ferramenta pedagógica para a Cultura de Paz - Uma intervenção prática em ambiente escolar.....	269
A Influência da Atmosfera do Evento e da Interação Social nas Intenções Comportamentais de Corredores de Meia Maratona e Maratona do Brasil.....	270

Qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV: influência da atividade física e do comportamento sedentário.....	272
Heterogeneidade na resposta ao treinamento de força em pacientes em hemodiálise: uma análise integrada por machine learning.....	273
Atividades do Programa de Educação Tutorial na Educação Física: Um Panorama durante e Pós-pandemia.....	274
Efeitos de práticas lúdicas na motivação acadêmica de estudantes universitários.....	275
Exergames podem atenuar os efeitos do hábito de omitir o café da manhã no desempenho cognitivo de escolares?.....	277
Associação entre a prática do tênis e as funções executivas em crianças e adolescentes: uma revisão integrativa.....	279
Hipotensão Pós-Exercício em Atletas Master e em Indivíduos Não-Atletas.....	280
Associação entre aptidão aeróbia, IMC, tempo de videogame e desempenho escolar de crianças de uma escola pública em Pernambuco.....	281
O futebol tradicional ainda domina as redes sociais? Análise comparativa do engajamento digital de clubes brasileiros no Mundial da FIFA e da Kings League.....	282
Baixa produção acadêmica nos grupos PET de Educação Física: uma análise estrutural.....	284
Efeito Agudo da Intensidade do Exercício Sobre a SIRT1 em Atletas Masters e Indivíduos Recreacionalmente Treinados.....	285
Composição corporal, salto vertical e desempenho de velocistas de categorias de base do atletismo brasileiro.....	286
Desempenho do salto vertical em bailarinas clássicas: relação com a composição corporal e a assimetria entre membros inferiores.....	287
Efeitos agudos da cafeína sobre a modulação parassimpática após a manobra postural ativa em mulheres não treinadas.....	288
Exercício físico como cuidado e prevenção de doenças crônicas no campo: relato de experiência de uma profissional de Educação Física no Distrito Federal.....	289
Assimetrias Regionais e Capital Acadêmico: A Predominância do PET-Educação Física na Região Sul.....	290
Habilidades da Educação Física na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental: uma análise de coocorrência.....	291
O engajamento do exercício físico no contexto do desenvolvimento sustentável: um estudo com acadêmicos de Educação Física.....	292
A prevenção de doenças e promoção da saúde do trabalhador.....	294
Integração entre exercícios físicos e a Meditação nos Corações Gêmeos em contexto extensionista: uma análise de coocorrência das experiências e percepções.....	295
Percepções maternas sobre os impactos do futsal em crianças com TEA.....	297
Distribuição dos grupos PET de Educação Física no Nordeste: uma análise das desigualdades regionais no Brasil.....	299

Resposta imunológica aguda à vacinação contra influenza associada a uma sessão de treinamento de força em idosas obesas: estudo piloto descritivo.....	300
Benefícios do futebol para indivíduos com transtorno do espectro autista: uma revisão integrativa	302
Intensidade dos Sintomas de Ansiedade em Jovens com Diferentes Níveis de Treinamento: Um Estudo Piloto.....	304
Avaliação dos níveis Motivacionais e Competência Profissional percebida dos Acadêmicos de Educação física.....	305
O jogo no cotidiano professoral da educação física escolar em Palmas (TO).....	306
“Vamos brincar?”: percepção sobre a experiência voluntária dos recreadores do evento social realizado com crianças do DF.....	308
Efeitos do treinamento multicomponente na capacidade funcional de pessoas idosas: dados preliminares de uma revisão sistemática com meta-análise e metarregressão.....	310
Relação entre a capacidade funcional e circunferência da panturrilha em idosos da comunidade	312
Relação entre a capacidade funcional e circunferência da panturrilha em idosos da comunidade	314
Relação entre qualidade de vida, desempenho cognitivo e ansiedade perante a morte em idosos de um centro de convivência.....	316
Correlação entre a capacidade funcional e sonolência diurna em pessoas idosas de um centro de convivência.....	317
A melhor função física está associada à uma melhor glicemia circulante em idosos de um centro de convivência de Cuiabá - MT.....	319
Perfil nutricional de escolares em dois períodos: análise de cortes transversais independentes	320
Perfil educacional e socioeconômico de bailarinos: o caso de uma escola de formação no Brasil	322
Mapeamento dos instrumentos de avaliação de comportamentos desadaptativos no Transtorno do Espectro Autista.....	323
Tecnologias digitais, práticas corporais e lazer de crianças e jovens: uma revisão sistemática da literatura.....	325
Alcance Territorial e Perfil dos Estudantes com Deficiência: Uma Análise do Projeto Espaço Com-Vivências no Distrito Federal.....	327
Relação entre composição corporal, VO ₂ max e desempenho ventilométrico em policiais militares do sexo masculino.....	328
Os efeitos de um programa de exercício físico combinado na composição corporal de mulheres sobreviventes do câncer de mama.....	330
A influência do Tapembol sobre a flexibilidade e a velocidade de crianças.....	331
Saúde Funcional e promoção da saúde na atenção básica: desafios para a formação em Fisioterapia e Educação Física.....	332
Uma Revisão Integrativa Sobre Sensory Profile e Short Sensory Profile.....	334

Percepção de adolescentes sobre fatores limitantes para a prática de atividade física e esportiva.....	335
Pessoas LGBTQIA+ no esporte brasileiro: padrões e lacunas na produção científica.....	337
Autopercepção de competência para o ensino da dança entre acadêmicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física.....	339
Esporte e Lazer UPE: relato de experiência num território quilombola.....	341
Associação entre aptidão aeróbica e estresse de crianças de uma escola pública em Pernambuco.....	343
Correlação entre nível de atividade física, IMC e Estresse de crianças de uma escola pública em Pernambuco.....	345
Ambientes familiares e o potencial de estimulação motora para os bebês.....	347
Educação Física escolar e Mídia-Educação: análise da residência docente na realidade digital.....	349
Habilidade na infância para o autocontrole de intensidades em diferentes nados.....	351
Domínios em habilidades natatórias: um olhar sobre distintos níveis do nadar.....	352
Associação entre comportamentos de movimento e sintomas depressivos em adolescentes da rede federal de ensino do Distrito Federal, Brasil: dados preliminares do estudo CRISCO.....	353
Associação combinada entre atividade física, tempo de tela recreacional e ângulo de fase em adolescentes: dados preliminares do estudo CRISCO.....	355

Anais

16º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região ConCREF7

Expediente

Editor-Chefe

Paulo Henrique Azevêdo – CREF 000280-G/DF

Direção Editorial

Rubens Eduardo Nascimento Spessoto – CREF 004937-G/DF

ISSN (International Standard Serial Number)

O ISSN – Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas é o identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o único e definitivo. Seu uso é definido pela norma técnica internacional da International Standards Organization ISO 3297.

Os anais do ConCREF7 possuem registro no ISSN desde a sua primeira edição – **ISSN: 2236-5052**.

NOVIDADE – DOI (Digital Object Identifier ou Identificador de Objeto Digital)

O DOI (Digital Object Identifier ou Identificador de Objeto Digital) é um código alfanumérico único e permanente atribuído a publicações na internet, como artigos científicos, livros, teses e revistas. Ele garante que o material sempre seja encontrado e referenciado corretamente, mesmo se o link original da página for alterado.

O DOI Garante autenticidade, facilita a citação correta do trabalho e utilizado pelo CNPq para validar e certificar produções acadêmicas na Plataforma Lattes.

A partir de sua 16ª edição, o ConCREF7 já possui o código **DOI – 10.5281/zenodo.20478099**.

Ficha Catalográfica

XVI Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF-7

(1.:2026: Brasília, DF)

Anais do 16º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF-7 / Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF-7-DF, 2026.

Material bibliográfico em digital.

ConCREF7 – Desafios do Profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência – Brasília, DF, 22 e 23 de maio de 2026.

ISSN: 2236-5052

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20478099>

1. Educação Física. 2. Congressos I. Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF-7. II. Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE Universidade de Brasília – UnB. III. Título.

Este é um trabalho publicado em acesso aberto (Open Access) sob a licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original seja corretamente citado.

Conselho Federal de Educação Física – CONFEF

Presidente: Claudio Augusto Boschi – CREF 000003-G/MG;

Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – Distrito Federal – CREF7

Presidente: Roberto Nóbrega – CREF 002023-G/DF

1ª Vice-Presidente: Márcia Ferreira Cardoso Carneiro – CREF 000211-G/DF

2º Vice-Presidente: Rolweberton Faúla de Assis – CREF 003692-G/DF

1ª Tesoureiro: Nicole Christine de Azevedo Silva – CREF 000859-G/DF

2º Tesoureiro: Bernardino Teixeira Filho – CREF 003303-G/DF

1º Secretário: Daniel Pereira Rosa – CREF 005568-G/DF

2º Secretário: André Moreira Silva – CREF 007769-G/DF

Conselheiro Honorífico: Alexandre Fachetti Vaillant Moulin – CREF 000008-G/DF

Conselheiro Honorífico: José Ricardo Carneiro Dias Gabriel – CREF 000375-G/DF

Conselheiro Honorífico: Lúcio Rogério Gomes Dos Santos – CREF 000001-G/DF

Conselheiro: André Gustavo Boechat de Souza – CREF 000702-G/DF

Conselheiro: André Mariano dos Santos – CREF 000835-G/DF

Conselheiro: Daniel Vasconcelos Veloso – CREF 004140-G/DF

Conselheiro: Élisson Fabrício de Oliveira – CREF 001030-G/DF

Conselheiro: Felipe Augusto Simões Piacesi de Souza – CREF 8017-G/DF

Conselheiro: Kátia Maria Silveira e Silva – CREF 000404-G/DF

Conselheiro: Leonardo Augusto da Silva – CREF 005655-G/DF

Conselheira: Lígia Teles Macedo – CREF 007456-G/DF

Conselheira: Marcelo de Castro Marazi – CREF 001015-G/DF

Conselheiro: Marco Túlio Castro Peixoto – CREF 000529-G/DF

Conselheira: Rochelle Pereira de Andrade – CREF 006530-G/DF

Conselheiro: Sérgio Fernando Nunes – CREF 004301-G/DF

Conselheira (Suplente): Grazielly França dos Santos Brito – CREF 004051-G/DF

Conselheiro (Suplente): Éder Bezerra Faustino – CREF 004365-G/DF

Conselheiro (Suplente): Marcus Lima Espírito Santo – CREF 001828-G/DF

Conselheiro (Suplente): Paulo Leandro Rodrigues – CREF 007747-G/DF

Conselheiro (Suplente): Rafael Vieira Dos Reis Olher – CREF 015186-G/DF

Conselheira (Suplente): Rosângela Zomkowski – CREF 004854-G/DF

Conselheira (Suplente): Sílvia Maria Gontijo Cunha – CREF 003240-G/DF

Conselheiro (Suplente): Thiago Carlos da Silva – CREF 004743-G/DF

Comitê Organizador

Presidente

Prof. Dr. Paulo Henrique Azevêdo – CREF 000280-G/DF

Comissão Técnica

Maicon Sherman Ferreira da Fonseca – Chefe de Informática/TI

Marcelo de Castro Marazi – CREF 001015-G/DF

Márcia Carneiro – CREF 000211-G/DF

Nayce Samara Silva Santos – Comunicação Institucional

Orlando Ferraccioli Filho – CREF 00147-G/DF

Paulo Henrique Azevêdo, Dr. – CREF 000280-G/DF

Rolweberton Faúla – CREF 003692-G/DF

Roberto Nóbrega – CREF 002023-G/DF

Rubens Eduardo Nascimento Spessoto, Msc – CREF 0004937-G/DF

Comissão Científica

Coordenação Científica

Prof. Dr. Felipe Rodrigues da Costa – UnB – Coordenador

Direção Técnica

Prof. Msc. Rubens Eduardo Nascimento Spessoto – CREF 0004937-G/DF

Equipe Técnica

Ester Rosa de Brito

Enderson Braz de Menezes

Jones De Oliveira Filho

Marcos Ryan Santana da Silva

Comissão de Avaliadores

Dr. Felipe Wanzeler – UNIFAP/AP – Brasil

Dra. Gisele Kede Flor Ocampo – Uniceplac/DF – Brasil

Dra. Giselle Helena Tavares – UFU/MG – Brasil

Dr. Henrique Oliveira Castro – UFMT/MT – Brasil

Dr. Juan Carlos Perez Morales – UnB/DF – Brasil

Dra. Lídia Mara Aguiar Bezerra – UnB/DF – Brasil

Dra. Marisete Peralta Safons – UnB/DF – Brasil

Dr. Juracy Guimarães – UFG/GO – Brasil

Dra. Rosana Amaro – UnB/DF – Brasil

Dr. Samuel Estevam Vidal – UCB/DF – Brasil

Realização

cref
7/DF

**Conselho Regional
de Educação Física**
da 7ª Região

Conselho Regional de Educação Física 7ª Região
Distrito Federal

Organização

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Educação Física – FEF

<http://www.gesporte.net/> – <http://gesporte.blogspot.com>

Palestrantes

Palestra inaugural

“Desafios do profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência”

Prof. Dr. **José Francisco Filipe Marmeleira**

jmarmel@uevora.pt

Departamento de Desporto e Saúde

Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano

Comprehensive Health Research Centre (CHRC)

Universidade de Évora – Portugal

Resumo

A Educação Física é uma disciplina fundamental do currículo escolar, com um papel relevante na aprendizagem, no desenvolvimento, na saúde e no bem-estar dos alunos. Para muitos alunos, a Educação Física representa prazer, relação, pertença e oportunidade de participação. Para outros, nomeadamente alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, pode constituir um contexto de exposição pública, sobrecarga sensorial, frustração motora, ansiedade e evitamento. Este artigo, de natureza teórico-reflexiva, tem como objetivo discutir os principais desafios do profissional de Educação Física junto de alunos neurodivergentes, organizando um quadro de compreensão e de ação pedagógica sustentado na literatura recente. Parte-se da distinção entre neurodiversidade e neurodivergência, salientando que o diagnóstico pode ajudar a compreender necessidades, mas não deve funcionar como guião rígido de expectativas. São analisadas barreiras específicas da Educação Física, como o ruído, a imprevisibilidade, as instruções ambíguas, a pressão competitiva, os tempos de espera, a exposição pública do erro e a avaliação centrada no desempenho motor observável. Discutem-se implicações pedagógicas associadas a diferentes perfis, incluindo autismo, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, transtorno do desenvolvimento da coordenação e perturbações específicas da aprendizagem. São apresentadas diversas estratégias de ensino, entre elas estruturação da aula, comunicação, adaptação sensorial, uso de cronogramas visuais, narrativas sociais, temporizadores, ajustamento de tarefas, participação com pares e avaliação inclusiva. Conclui-se que o desafio central do profissional de Educação Física não é normalizar a neurodivergência, mas construir ambientes suficientemente flexíveis e diversos, capazes de acolher diferentes formas de aprender, comunicar, regular-se, cooperar e participar.

Palavras-chaves: Educação Física; Neurodivergência; Inclusão; Estratégias Pedagógicas; Participação.

Palestra

“A educação física no Programa de Educação Precoce, e a importância da brincadeira no processo de ensino aprendizagem na primeira infância”

Prof^a. Esp. Gracielle Cristine Araújo de Carvalho

Professora Efetiva na SEEDF desde 2/2001

Prof^a. Msc. Geórgia Frange

Professora Efetiva aposentada na SEEDF

<http://lattes.cnpq.br/5951680590969767>

Resumo

A proposta inicial desta apresentação é mostrar a importância do Professor de Educação Física Especial nos atendimentos da Educação Precoce da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal PEP\SEEDF. O "Programa de Educação Precoce" que tem como proposta promover o desenvolvimento das potencialidades da criança com necessidade educacional especial e consideradas de risco, entre 0 e 4 anos de idade. É foco desse programa as necessidades referentes a aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e culturais, priorizando o processo de interação e de comunicação mediante atividades pedagógicas significativas e lúdicas, assim como a orientação à família e ao processo de inclusão social. O público alvo desse programa segue a "Classificação Internacional de Doenças" (CID 10), nessa perspectiva, o público do "Programa de Educação Precoce" vai desde uma gestação considerada de risco, passando por quadros de prematuridade, quadros de atrasos no desenvolvimento motor global, deficiências físicas, intelectuais, visuais, auditivas, deficiências múltiplas, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação até distúrbios metabólicos. Os atendimentos são realizados por uma equipe formada por profissionais preparados e capacitados, que atuam nos "Centros de Ensino Especial" ou em "Escolas de Educação Infantil" da SEEDF, onde o programa está implantado. A Equipe é composta por Pedagogos, professores de Educação Física aptos para a Educação Precoce, e pela figura do Coordenador do Programa. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupo, e as crianças são atendidas pelos dois profissionais: o pedagogo e o professor de educação física. Nesse sentido, o programa possui caráter preventivo, cuja abordagem tem como fundamento o respeito à diversidade, uma vez que adota estratégias pedagógicas dinâmicas e diferenciadas que respondem às necessidades específicas de cada criança. Portanto, o programa tem como finalidade oferecer às crianças condições para que compreendam o mundo, por meio do uso do brinquedo e da ludicidade, da relação com o próprio corpo e, ainda, da ação espontânea sobre diversos estímulos. Além da importância da participação da família, os pressupostos do programa consideram fundamental a articulação de diferentes áreas do conhecimento, especialmente a área de saúde e da assistência social, cujas contribuições ocorrem tanto no momento do encaminhamento das crianças para o

programa quanto na viabilização do acesso a recursos e a atendimentos que completam o trabalho pedagógico na instituição educacional.

Palavras-chave: Educação Precoce, ludicidade, brincar dirigido, educação física especial

Palestra

“A Prática do professor de Educação Física com crianças Neurodivergentes na primeiríssima infância”

Prof. Msc. **Lumária Alves Campos**

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF

Laboratório de Atividade Motora Adaptada

Resumo

A neurodivergência é um termo utilizado para caracterizar pessoas que apresentam funcionamento neurológico ou diferenças fisiológicas cerebrais que diferem do padrão socialmente considerado típico. Embora o termo pareça atual, Judy Singer o popularizou na década de 1990 com o objetivo de promover o reconhecimento e a visibilidade da diversidade humana (Singer, 1999). Nos últimos dez anos, no Brasil, houve um crescimento expressivo de 93,5% no número de matrículas de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) ou superdotação na educação básica (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP 2025). Esse crescimento pode estar relacionado, entre outros fatores, à ampliação do diagnóstico precoce do TEA e às políticas que favorecem a inclusão escolar. No Distrito Federal, por exemplo, o atendimento a esse público começa antes mesmo da etapa considerada obrigatória com a oferta do Programa de Educação Precoce (PEP), que é um atendimento educacional especializado com enfoque preventivo que visa a promoção de experiências que contemplem o desenvolvimento integral das crianças desde os primeiros meses de vida. O programa é voltado para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses que apresentem encaminhamento médico devido a atrasos ou alterações no desenvolvimento. A equipe é formada por múltiplos profissionais da educação, entre eles o professor de Educação física, que, por meio de atividades lúdicas e dos elementos psicomotores, busca desenvolver habilidades motoras, como locomoção, equilíbrio, coordenação motora global e fina, lateralidade e outras, de modo a incentivar que a criança amplie sua autonomia corporal, funcional, social e emocional. Essa atuação, embora ainda pouco explorada na literatura, mostra-se fundamental na promoção do desenvolvimento global dessa população.

Palavras-chave: Neurodivergência; Educação Física; Educação Precoce

Nota do Presidente do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região

Estimados colegas Profissionais e Estudantes de Educação Física.

A 16ª Edição do Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região - ConCREf7 reafirmou o evento como um dos mais sérios e comprometidos com a produção científica dos acadêmicos e profissionais de Educação Física no Distrito Federal.

Para nós, realizadores, organizadores e colaboradores do 16º ConCREf7, foi extremamente gratificante perceber que a qualidade dos trabalhos científicos inscritos se incrementa a cada edição.

Nosso objetivo maior, desde o primeiro ConCREf7, é unir o embasamento teórico à excelência prática, reforçados pela fundamentação ética, consolidando, neste tripé, o papel do profissional de Educação Física, como agente essencial na promoção da saúde e de qualidade de vida à sociedade.

Além disso, com seu cunho Internacional, o 16º ConCREf7 brindou os participantes em sua etapa técnica de 2026 com a palestra proferida pelo Prof. Dr. José Marmeleira, da Universidade de Évora – UEVORA, em Portugal, sobre o tema “Desafios do Profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência”.

Em nível nacional e regional, realizou-se uma Mesa Redonda, sobre o Tema: “A Educação Física no programa de educação precoce e ensino especial: intervenções que favorecem o desenvolvimento global”, com explanação das Professoras da Secretaria de Educação do Distrito Federal Gracielle Araújo, Georgia Frange e Lumária Alves Campos.

Os presentes Anais do 16º ConCREf7 trazem o registro dos trabalhos selecionados e apresentados na Etapa Científica do evento, sendo material de excelente qualidade como fonte de dados e informações científicas.

Boa leitura! E que todos consigam extrair o máximo deste material.

Roberto Nóbrega, Dr.
Registro **CREf 002023-G/DF**
Presidente do CREf7/DF
Presidente do 16º ConCREf7

Palavras do Presidente do Comitê Organizador

Com mais de três mil cursos de graduação e mais de seiscentos e cinquenta mil profissionais registrados nos conselhos regionais de Educação Física, nossa área necessita de qualificação profissional, inovação em sua atuação, produção científica, revistas e eventos técnico-científicos para a disseminação do conhecimento gerado.

Desde 2011 e agora em sua 16ª edição, o Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – Distrito Federal – ConCREFF7 tem se notabilizado por oferecer, de maneira perene, tempo e espaço para a qualificação e desenvolvimento do ambiente da Educação Física do Brasil e de todo o mundo.

A partir de 2020, o congresso que era realizado exclusivamente de maneira presencial, passou a oferecer a apresentação de todo o seu conteúdo também de modo virtual e ao vivo.

Fruto da parceria entre o Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREFF7, situado no Distrito Federal, com o Laboratório GESPORTE da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, o ConCREFF7 oferece experiências acadêmico-profissionais de alto nível de forma integralmente gratuita a todos os participantes.

O evento acontece com uma etapa técnica e uma etapa científica.

A etapa técnica aborda palestras sobre a temática definida em cada edição, que neste ano foi “Desafios do Profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência” e teve a palestra magna do evento proferida pelo Professor Doutor José Marmeleira, da Universidade de Évora – UEVORA, de Portugal. O conteúdo foi desdobrado com apresentações das Professora Especialista Gracielle Araújo, Professora Mestre Georgina Frange e Professora Mestre Lumária Alves Campos, todas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e com larga experiência teórico-prática no assunto.

Já a etapa científica é sempre constituída de apresentação de pesquisas sob a forma de comunicação oral e de pôster – que pode ser feita de maneira presencial ou por vídeo – e premiação dos trabalhos destacados pela Comissão Científica, que é formada exclusivamente por pesquisadores com o título de Doutor. A novidade neste ano é o registro dos Anais do ConCREFF7 no “DOI” (Digital Object Identifier ou Identificador de Objeto Digital), que é um código alfanumérico único e permanente atribuído a publicações digitais, principalmente científicas. É um identificador digital que certifica que o link da publicação nunca quebre, facilitando citações e localização.

Como coroamento do evento, desde 2018 o ConCREF7 oferece o “Prêmio Boas Práticas” a Profissional de Educação Física que, por suas ações, realiza projetos, programas e ações públicas que se destacam por relevantes benefícios propiciados a determinada parcela da sociedade. Em 2026 o agraciado foi o Professor Especialista Gabriel Goulart Siqueira, pelos destacados projetos que desenvolve oferecendo esporte para pessoa com deficiência, com resultados sociais e esportivos evidenciados no Brasil e no exterior.

Todo o material do 16º ConCREF7 está sintetizado aqui nesses anais e esperamos você em 2027, no 17º ConCREF7.

Até lá.

Paulo Henrique Azevêdo, Dr.
Professor Titular da Universidade de Brasília – **UnB**
Registro **CREF 00280-G/DF**
Idealizador e Presidente do Comitê Organizador do **16º ConCREF7**
Coordenador do **GESPORTE/UnB**

Programa do Evento

ETAPA TÉCNICA

22 de maio de 2026 – Sexta-feira

- 08h00 Sessão de vídeo técnico
- 08h30 Solenidade de abertura – Apresentação do evento
Professor D. Roberto Nóbrega – Representante do Presidente ConFEF e Presidente CREF7; Professor Dr. Pedro Fernando Avalone Athayde – Diretor da Faculdade de Educação Física – FEF/UnB; Dayse Amarilio – Presidente da Comissão de Saúde (CSA) e Procuradora Adjunta da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF); Cláudia Silva Chabalgoity, ex-tenista profissional, idealizadora e fundadora do projeto “Tô no Jogo”.
- 09h15 Palestra inaugural – “Desafios do Profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência” – Prof. Dr. **José Marmeleira** – Universidade de Évora – **Portugal**.
- 12h00 Intervalo para almoço
- 14h00 **Mesa Redonda**
“A Educação Física na primeira infância: o Programa de Educação Precoce (PEP) da Secretaria de Educação do Distrito Federal”
- 14h00 “A Educação Física na Educação Precoce” – **Professora Especialista Gracielle Araújo** – Secretaria de Educação do Distrito Federal (**SEDF**)
- 15h15 Intervalo
- 15h30 Palestra – “A prática do Professor de Educação Física com crianças neurodivergentes na primeiríssima infância” – **Professora Mestre Lumária Alves Campos** – Secretaria de Educação do Distrito Federal (**SEDF**)
- 16h45 Sessão de perguntas e repostas sobre as palestras apresentadas
- 17h45 Sorteio de brindes e encerramento da etapa técnica do 16º ConCRE7.

ETAPA CIENTÍFICA

23 de maio de 2026 – Sábado

- 08h00 Sessão de vídeo técnico
- 09h00 Apresentação presencial de trabalhos selecionados na Etapa Científica
- Apresentação de Comunicações Orais e Pôsteres
- 11h00 Intervalo
- 11h15 Premiação da Etapa Científica do 16º ConCRE7
- Prêmio Científico Comunicação Oral – 5 trabalhos com maior pontuação pela Comissão Científica
 - Prêmio Científico Pôster – 5 trabalhos com maior pontuação pela Comissão Científica
 - Prêmio Fomento Científico – 3 Instituições de Ensino Superior que possuem a maior quantidade de trabalhos selecionados pela Comissão Científica ConCRE7 (peso 1 para cada Pôster e peso 3 para cada comunicação oral classificada).
- 12h00 Intervalo para almoço
- 14h00 Apresentação **virtual** de trabalhos selecionados na Etapa Científica no Canal do **CREF7** no Youtube
- 20h00 **Encerramento do 16º ConCRE7.**

Premiados na etapa científica do 16º ConCREF7

Comunicações Orais

Educação Aquática voltada à prevenção do afogamento infantil: uma experiência formativa em escola rural

Lorena Fatima Arantes da Cunha; George Ivan da Silva Holanda; Pedro Paulo Pereira Braga; Guilherme Leonardo Freitas Silva; Renato André Sousa da Silva

Efeitos do treinamento de força e potência no equilíbrio e na mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas

Kauann da Silveira Gonçalves; Josimar Silva do Nascimento Júnior; Vinícius Oliveira Costa; Luan Vinicius Vital dos Santos; Pedro Henrique de Araújo Andrade; André dos Santos Costa

Efeitos de um programa de circuito motor sobre o desenvolvimento motor e indicadores comportamentais em crianças com Transtorno do Espectro Autista: ensaio clínico randomizado

Juliana Miranda, Rodrigo Alberto Vieira Browne, Valéria Santos Pedrosa, Wesley Quirino Alves da Silva, Carmen Silvia Grubert Campbell

Impactos das Atividades Aquáticas no Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência: Evidências do Projeto Espaço Com-Vivências

Natália Liggeri; Bruna Oliveira Gomes; Raquel da Silva Marques; Andrea Lucena Reis

O papel do envolvimento do torcedor nas receitas de participação direta no futebol brasileiro: uma análise das receitas de bilheteria e sócio torcedor

Matheus Hiroyuki Okawachi Melo; Jorge Duarte dos Santos Bravo; Nicolas Caballero Lois; Paulo Henrique Azevêdo

Informação: os premiados foram colocados em ordem alfabética pelo título do trabalho.

Pôsteres

Assimetrias Regionais e Capital Acadêmico: A Predominância do PET-Educação Física na Região Sul

Nicole Sofia Neves de Oliveira; Dara Prestes; Mariana Tirulli Alves Fernandes; Fábio Antônio Tenório de Melo

Atividades do Programa de Educação Tutorial na Educação Física: Um Panorama durante e Pós-pandemia

Mariana Tirulli Alves Fernandes; Dara Prestes; Nicole Sofia Neves de Oliveira; Gabriel Alves Moraes; Ana Silvia Marmorato dos Santos Silva; Fábio Antônio Tenório de Melo

Efeitos da integração entre o exercício físico e a Meditação nos Corações Gêmeos em contexto extensionista: uma análise de coocorrência

Emanuelle Santos Camelo; Vinicius Ilha de Arruda

Perfis de jogadores digitais no Brasil: uma análise de cluster de motivação, restrições e comportamentos de consumo

Lucas Mattos de Lima Sobral; Yves Miranda; Marina Boaviagem Marques; Marco Gama; Jorge Eduardo Maciel; Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso

Pessoas LGBTQIA+ no esporte brasileiro: padrões e lacunas na produção científica

Lucas Machado de Oliveira; Allana Alencar

Informação: os premiados foram colocados em ordem alfabética pelo título do trabalho.

Premiações Institucionais

Esta é uma das etapas mais relevantes de um evento técnico-científico, que é o reconhecimento a pessoas e instituições com elevado destaque para a área da Educação Física, sendo uma característica de toda edição do Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física – ConCREF7.

Prêmio Fomento Institucional - 2026

O ConCREF7 apoia e estimula a pesquisa, prova disso é o “**Prêmio Fomento Institucional**”, que é entregue a cada ano para as 03 Instituições de Ensino Superior que possuem a maior quantidade de trabalhos selecionados pela Comissão Científica do Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região. Em 2025, as Instituições vencedoras do “Prêmio Fomento Institucional” são:

Universidade Católica de Brasília – **UCB/DF**

Universidade de Brasília – **UnB/DF**

Universidade Federal de Mato Grosso – **UFMT/MT**

Sobre as categorias de trabalhos submetidas ao ConCREF

Comunicações orais são relatórios de trabalhos concluídos e submetidos de maneira completa.

Pôsteres são resumos de pesquisas em andamento ou concluídas, com, no mínimo, introdução, referencial teórico e delineamento da pesquisa já concretizados.

Comunicações Orais

Desafios do profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Comunicação oral

José Francisco Filipe Marmeleira - Universidade de Évora,
Comprehensive Health Research Centre (CHRC), Escola de
Saúde e Desenvolvimento Humano, Departamento de Desporto
e Saúde, Portugal (jmarmel@uevora.pt)

Resumo

A Educação Física é uma disciplina fundamental do currículo escolar, com um papel relevante na aprendizagem, no desenvolvimento, na saúde e no bem-estar dos alunos. Para muitos alunos, a Educação Física representa prazer, relação, pertença e oportunidade de participação. Para outros, nomeadamente alunos com transtornos do neurodesenvolvimento, pode constituir um contexto de exposição pública, sobrecarga sensorial, frustração motora, ansiedade e evitamento. Este artigo, de natureza teórico-reflexiva, tem como objetivo discutir os principais desafios do profissional de Educação Física junto de alunos neurodivergentes, organizando um quadro de compreensão e de ação pedagógica sustentado na literatura recente. Parte-se da distinção entre neurodiversidade e neurodivergência, salientando que o diagnóstico pode ajudar a compreender necessidades, mas não deve funcionar como guião rígido de expectativas. São analisadas barreiras específicas da Educação Física, como o ruído, a imprevisibilidade, as instruções ambíguas, a pressão competitiva, os tempos de espera, a exposição pública do erro e a avaliação centrada no desempenho motor observável. Discutem-se implicações pedagógicas associadas a diferentes perfis, incluindo autismo, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, transtorno do desenvolvimento da coordenação e perturbações específicas da aprendizagem. São apresentadas diversas estratégias de ensino, entre elas estruturação da aula, comunicação, adaptação sensorial, uso de cronogramas visuais, narrativas sociais, temporizadores, ajustamento de tarefas, participação com pares e avaliação inclusiva. Conclui-se que o desafio central do profissional de Educação Física não é normalizar a neurodivergência, mas construir ambientes suficientemente flexíveis e diversos, capazes de acolher diferentes formas de aprender, comunicar, regular-se, cooperar e participar.

Palavras-chaves: Educação Física; Neurodivergência; Inclusão; Estratégias Pedagógicas; Participação.

Abstract

Physical Education is a fundamental component of the school curriculum, playing an important role in students' learning, development, health and well-being. For many students, Physical Education represents enjoyment, relationships, belonging and opportunities for participation. For others, particularly students with neurodevelopmental issues, it may constitute a context of public exposure, sensory overload, motor frustration,

anxiety and avoidance. This theoretical-reflective paper aims to discuss the main challenges faced by Physical Education professionals when working with neurodivergent students, seeking to organise a framework for understanding and pedagogical action grounded in recent literature. The paper begins by distinguishing between neurodiversity and neurodivergence, emphasising that diagnosis may help to understand individual needs, but should not function as a rigid guide for expectations. Specific barriers within Physical Education are analysed, including noise, unpredictability, ambiguous instructions, competitive pressure, waiting times, exposure of failure and assessment centred on observable motor performance. Pedagogical implications associated with different profiles are discussed, including autism, attention-deficit/hyperactivity disorder, developmental coordination disorder and specific learning disorders. Several teaching strategies are presented, including lesson structuring, communication strategies, sensory adaptations, the use of visual schedules, social narratives, timers, task adjustment, peer participation and inclusive assessment. The paper concludes that the central challenge for Physical Education professionals is not to normalise neurodivergence, but rather to create sufficiently flexible and diverse environments capable of accommodating different ways of learning, communicating, self-regulating, cooperating and participating.

Keywords: Physical Education; Neurodivergence; Inclusion; Pedagogical Strategies; Participation.

Desafios do profissional de Educação Física junto aos transtornos de desenvolvimento e neurodivergência

Introdução

A Educação Física (EF) deve ser um contexto aberto e flexível, onde é possível implementar diversas estratégias pedagógicas de acordo com as necessidades e potencialidades dos estudantes. A EF é uma disciplina fundamental do currículo escolar, que facilita a aprendizagem, o desenvolvimento, a relação e a saúde e bem-estar. Felizmente, para muitos alunos, o contexto da EF representa prazer, liberdade, saúde e pertença. Infelizmente, para alguns alunos, entre eles aqueles com transtornos do neurodesenvolvimento ou perfis neurodivergentes, a EF pode transformar-se num espaço de ansiedade, sobrecarga sensorial, comparação pública, frustração motora e evitamento. De facto, ao contrário de muitas situações de sala de aula, em que a dificuldade pode permanecer parcialmente invisível, a EF expõe publicamente comportamentos, capacidades e ações, como a coordenação, o equilíbrio, a velocidade, a lateralidade, a compreensão de regras, a tolerância ao contacto físico, a gestão do ruído, a espera pela vez, a frustração, a cooperação e a relação com o erro.

O desafio do profissional de EF é, por isso, simultaneamente conceptual, pedagógico, relacional e institucional. É preciso muito mais do que conhecer diagnósticos; é necessário compreender como diferentes formas de funcionamento cognitivo, sensorial, comunicacional, motor e atencional influenciam a aprendizagem, a participação nas atividades físico-desportivas, a relação com os pares e a experiência subjetiva de segurança. A transição para uma perspectiva de neurodiversidade exige que as instituições se foquem no ajuste do ambiente de modo a promover a inclusão e o sucesso educativo (GRAY et al., 2025). Esta leitura é coerente com a EF de qualidade defendida pela UNESCO (2015), centrada no acesso de todos os alunos a experiências significativas, inclusivas e formativas de movimento.

Este artigo breve assume uma natureza teórico-reflexiva. Não apresenta resultados empíricos nem segue a estrutura de artigo experimental. A sua finalidade é organizar um quadro de leitura e de ação para profissionais de EF que trabalham com alunos neurodivergentes, evitando tanto a redução biomédica da diferença como uma visão idealizada da neurodivergência, que ignore as dificuldades concretas, as barreiras contextuais e as necessidades de apoio. A intervenção junto da neurodivergência deve olhar para as forças e potencialidades do aluno, procurando adaptar variáveis e dimensões que facilitem a participação, a aprendizagem e o desenvolvimento de cada um de acordo com a sua realidade (HAEGELE et al., 2024; VILLA-DE GREGORIO et al., 2023). A intervenção do profissional de EF não está, no entanto, livre de desafios e dificuldades reais, os quais devem ser compreendidos na relação entre pessoa, tarefa, ambiente, materiais, regras, pares e expectativas pedagógicas.

Da lógica diagnóstica à inclusão de alunos neurodivergentes em Educação Física

A noção de neurodiversidade refere-se à variabilidade natural do funcionamento neurológico humano. Neste sentido amplo, todos os seres humanos integram a neurodiversidade (MIRANDA-OJEDA et al., 2025). O termo neurodivergente é habitualmente usado para descrever pessoas cujos perfis neurológicos, cognitivos, sensoriais, motores, comunicacionais ou atencionais divergem das normas neurotípicas dominantes (COOK, 2024). É comum incluir diversas condições dentro do escopo da neurodivergência, designadamente o transtorno do espectro autista (TEA), o transtorno de déficite de atenção/hiperatividade (TDAH), o transtorno do desenvolvimento da

coordenação (TDC), a dislexia, a discalculia, a perturbação do desenvolvimento da linguagem e a síndrome de Tourette (GRAY et al., 2025). A literatura recente tem sublinhado que o conceito se desenvolveu de forma coletiva, a partir de comunidades autistas, redes de autorrepresentação, estudos da área da deficiência e movimentos de direitos humanos (BOTHA et al., 2024).

O paradigma da neurodiversidade não obriga a negar o diagnóstico ou a necessidade de apoio; o que contesta é a redução da pessoa ao diagnóstico e a ideia de que a intervenção deve ter como finalidade principal a normalização do seu comportamento (MIRANDA-OJEDA et al., 2025). Neste sentido, a questão central deixa de ser “como corrigir ou normalizar a pessoa?” e passa a orientar-se por outras ideias, por exemplo “que barreiras existem no contexto?,” “que adaptações podem favorecer a participação?” e “que formas de suporte podem promover a autonomia e o bem-estar?” DWYER (2022) defende uma posição interacionista, situada entre leituras estritamente médicas e leituras estritamente sociais, reconhecendo que as experiências de incapacidade podem resultar da relação entre características individuais, ambientes sociais e escolhas da própria pessoa. Esta leitura é particularmente útil em EF, onde uma dificuldade pode resultar menos de uma “incapacidade interna” isolada e mais da combinação de diversos fatores ambientais como ruído, imprevisibilidade, regras pouco explícitas, pressão competitiva, escassez de tempo de prática, organização rígida da tarefa ou exposição pública do erro (PETERSSON-BLOOM; HOLMQVIST, 2022).

A existência de classificações clínicas, como o DSM-5-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2022), continua a ser importante para identificar necessidades, orientar apoios e garantir direitos. Contudo, em contexto educativo, o diagnóstico não deve ser usado como guião rígido de expectativas. Dois alunos com o mesmo diagnóstico, por exemplo TDAH, podem ter perfis motores, sensoriais, sociais e emocionais muito diferentes. A lógica neuroinclusiva exige, por isso, que o professor combine conhecimento geral sobre condições neurodesenvolvimentais com observação e escuta do aluno e colaboração com a família e equipa escolar (HOUSER et al., 2024).

Barreiras específicas à inclusão em Educação Física de alunos neurodivergentes

A inclusão em EF não se mede apenas pelo facto de o aluno estar no pavilhão ou no campo. Uma definição mais exigente entende a inclusão como experiência socialmente

situada de pertença, reconhecimento, valor e participação significativa (HAEGELE; MAHER, 2023). A revisão de MICHAUD e HARVEY (2026), centrada em estudantes com autismo em EF, mostra que a inclusão depende de fatores situados em vários níveis: o aluno, os colegas, o professor, o espaço físico, a escola, a comunidade e as políticas educativas. Por isso, não basta adaptar pontualmente uma atividade para um aluno neurodivergente; é necessário questionar também a forma como a EF está organizada, quando essa organização cria barreiras à participação.

Para MICHAUD e HARVEY (2026), entre as barreiras mais frequentes em EF encontram-se a sobrecarga sensorial, a imprevisibilidade das tarefas, a rapidez das transições, a ambiguidade das instruções, a pressão social, o medo do erro, o contacto físico inesperado, a dificuldade em compreender regras implícitas, a organização excessivamente competitiva, os tempos mortos prolongados e a avaliação baseada quase exclusivamente na performance motora. Note-se que estas barreiras não afetam todos os alunos da mesma forma. Para um aluno com autismo, o ruído, a imprevisibilidade ou a intrusão corporal podem ser determinantes; para um aluno com TDAH, a espera prolongada, a baixa densidade motora e a fraca estruturação podem aumentar a desregulação; para um aluno com TDC, a comparação pública de desempenho ou a competição desportiva pode gerar evitamento; para um aluno com dislexia ou perturbação da linguagem, instruções longas, escritas ou sequenciais podem dificultar a compreensão e adesão à tarefa.

A investigação sobre atividade física mostra que crianças e adolescentes neurodivergentes tendem a apresentar níveis de atividade moderada a vigorosa inferiores aos dos pares neurotípicos, sendo essa diferença influenciada por fatores individuais, sociais e ambientais (LI et al., 2021). Segundo os autores, a EF inclusiva não deve significar redução de exigência ou mera proteção, mas, pelo contrário, deve aumentar oportunidades reais de prática, escolha, interação e continuidade, evitando que a inclusão se transforme numa presença passiva ou periférica.

Perfis neurodesenvolvimentais e respostas pedagógicas

O TEA é frequentemente associado a diferenças na comunicação social, interesses intensos, padrões repetitivos, necessidade de previsibilidade e particularidades sensoriais. Na EF, estas diferenças podem surgir como desconforto com ruído e contacto físico,

dificuldade em interpretar jogos de equipa, ansiedade perante mudanças de regra, preferência por rotinas motoras ou necessidade de pausas regulatórias. A revisão de HORTAL-QUESADA e SANCHIS-SANCHIS (2022) sugere que a aprendizagem cooperativa, atividades psicomotoras, jogos de equipa bem estruturados e tarefas dirigidas às habilidades motoras básicas podem favorecer participação, competências sociais, comunicação, regulação emocional e coordenação. No entanto, estas estratégias devem ser usadas de modo flexível. Os autores sublinham que a EF ajuda a mitigar o atraso no desenvolvimento motor e reduz o risco de obesidade nesta população.

O TDAH coloca desafios específicos à gestão da atenção, inibição, impulsividade, memória de trabalho e autorregulação. Em EF, estas dificuldades podem manifestar-se na dificuldade em esperar pela sua vez, em interrupções frequentes, no esquecimento de regras, no início da tarefa antes do sinal ou na desistência perante tarefas pouco claras. A investigação sobre neurodiversidade atencional em EF sublinha que estes desafios não devem ser lidos apenas como problemas individuais, mas também como expressão da forma como a aula está organizada e é conduzida (VILLA-DE GREGORIO et al., 2023). A resposta pedagógica passa por instruções curtas, objetivos visíveis, demonstração, divisão da tarefa em partes, aumento do tempo efetivo de prática, papéis ativos durante a espera, feedback próximo, escolha controlada e regras consistentes. O ponto central não é “gastar energia” de forma indiferenciada, mas criar contextos motores que favoreçam competência, autonomia e relação.

O TDC (por vezes designado dispraxia), compromete a aquisição e execução de habilidades motoras e pode afetar profundamente a autoestima nas aulas de EF. As recomendações internacionais sublinham a importância de intervenções orientadas para tarefas funcionais, adequadas ao contexto, com objetivos significativos e progressões realistas (BLANK et al., 2019). Na prática, isto implica decompor habilidades, manipular constrangimentos da tarefa, reduzir pressão temporal, usar materiais adaptados, valorizar progressos individuais e diversificar formas de sucesso. Também CAÇOLA e ROMERO (2015) sublinham que os alunos com TDC podem enfrentar dificuldades motoras persistentes em EF que tornam o movimento mais lento, menos preciso e mais exigente, aumentando o risco de baixa autoeficácia, evitamento da prática, isolamento e menor aptidão física. A mensagem central para o professor de EF é que a inclusão destes alunos

não depende apenas de “simplificar” tarefas, mas de criar um clima de aprendizagem orientado para a mestria, no qual o sucesso individual, a autoavaliação, o esforço e a progressão pessoal sejam mais valorizados do que a comparação entre pares.

As perturbações específicas da aprendizagem, como a dislexia, não dizem respeito apenas à leitura em sala de aula. Podem afetar compreensão de instruções, orientação esquerda-direita, memorização sequencial, processamento temporal e confiança. PAVLOVIC, SIMONTON e CASEY (2022) defendem que a EF deve recorrer a estratégias multissensoriais, demonstrações, pistas visuais, repetição, avaliação alternativa e objetivos ajustados, de modo que o aluno possa expressar aprendizagem para além da leitura ou da escrita. Esta abordagem beneficia também muitos alunos sem diagnóstico formal.

Estratégias pedagógicas inclusivas em Educação Física para alunos neurodivergentes

A inclusão de alunos neurodivergentes em EF não depende de uma única estratégia, nem de uma receita aplicável a todos os alunos. Um princípio central deve ser o de que one size does not fit all; alunos com o mesmo diagnóstico podem apresentar perfis sensoriais, motores, cognitivos, comunicacionais, e socio-emocionais muito diferentes. Assim, as estratégias devem ser selecionadas em função de cada aluno, da tarefa, do ambiente, dos pares, dos objetivos curriculares e das barreiras identificadas. Note-se que o diagnóstico pode ajudar a orientar a compreensão inicial, mas não substitui a observação pedagógica, a escuta do aluno, a colaboração com a família e a articulação com outros profissionais.

Com base na literatura sobre EF inclusiva e neurodiversidade e participação de alunos com perturbações do neurodesenvolvimento, é possível identificar um conjunto de estratégias particularmente relevantes (e.g., BHOWMICK, 2019; HAEGELE; MAHER, 2023; HOUSER et al., 2024; KELLY et al., 2025; LIEBERMAN et al., 2020; MICHAUD; HARVEY, 2026; VILLA-DE GREGORIO et al., 2023):

> Conhecer o aluno para além do diagnóstico: compreender o seu perfil funcional, incluindo processamento sensorial, comunicação, atenção, competência motora, interesses, experiências anteriores, sinais de sobrecarga e formas de autorregulação.

> Integrar a voz do aluno e da família: perguntar o que ajuda, o que dificulta, que

materiais prefere, que situações geram ansiedade, como quer ser avisado antes das transições e que tipo de apoio considera mais adequado.

> Antecipar e estruturar a aula: apresentar a sequência da sessão, explicitar regras, tempos, espaços, materiais e expectativas. Cronogramas visuais, quadros de sequência, cartões de tarefa e esquemas simples do espaço podem reduzir a ansiedade e aumentar a sensação de controle.

> Usar pré-ensino e narrativas sociais: preparar previamente atividades novas, regras complexas, mudanças de espaço, torneios, contacto físico, uso do balneário ou situações de maior exigência social. As histórias sociais/narrativas podem ajudar a clarificar o que vai acontecer, o que se espera do aluno, que alternativas existem e como pode pedir ajuda.

> Tornar o tempo visível e previsível: recorrer a temporizadores visuais, contagens decrescentes, sinais combinados e avisos graduais antes das transições, ajudando o aluno a compreender quanto tempo falta para terminar, mudar de estação ou regressar à calma.

> Comunicar de forma clara, curta e multimodal: usar instruções breves, palavras-chave, demonstração, modelagem, gestos, imagens e pistas visuais, evitando explicações longas e abstratas em ambientes ruidosos ou emocionalmente exigentes.

> Adaptar o ambiente sensorial e promover regulação: reduzir ruído desnecessário, substituir o apito por sinais visuais quando possível, antecipar contacto físico, permitir pausas sensoriais e criar zonas de regulação e quietude.

> Ajustar tarefas, regras, materiais e espaços: modificar tamanho, peso ou textura dos materiais; alterar distâncias, alvos, tempos, número de jogadores, dimensão do campo ou regras de pontuação, mantendo o desafio possível e pedagogicamente significativo.

> Reduzir tempos de espera e aumentar a participação ativa: evitar filas longas e jogos em que poucos alunos participam; usar estações, pequenos grupos, jogos reduzidos, materiais suficientes, tarefas paralelas e rotações rápidas.

> Decompor movimentos e criar progressões: dividir tarefas complexas em etapas, ajustar o grau de dificuldade, aumentar gradualmente a exigência e valorizar o progresso individual, especialmente em alunos com dificuldades motoras ou TDC.

> Planear a participação com os pares: organizar aprendizagem cooperativa e

tutoria por pares, ensinando os colegas a apoiar sem controlar, esperar sem pressionar, demonstrar sem ridicularizar e encorajar sem infantilizar.

> Avaliar de forma inclusiva: considerar progresso individual, participação, compreensão da tarefa, cooperação, tomada de decisão, autorregulação, responsabilidade, persistência e evolução motora, e não apenas desempenho técnico ou comparação normativa.

Estas estratégias não devem ser entendidas como uma lista fechada, mas como um repertório pedagógico flexível para alunos neurodivergentes. A decisão sobre as estratégias a aplicar deve resultar da observação, da escuta do aluno, da análise das barreiras e da reflexão sobre a relação entre aluno, tarefa, ambiente e apoio disponível. A inclusão torna-se mais consistente quando deixa de depender de soluções improvisadas e passa a integrar uma cultura pedagógica de planejamento, adaptação e monitorização contínua.

Colaboração escolar, prática reflexiva e comunidades de prática

A inclusão autêntica não pode depender apenas do esforço individual de um professor. Exige colaboração deliberada entre professor de EF, docentes de turma, educação especial, psicologia, terapeutas, assistentes operacionais, família e, muito relevante, o próprio aluno. A revisão de PETERSSON-BLOOM; HOLMQVIST (2022) mostra que a investigação sobre inclusão de alunos com autismo tem valorizado atitudes docentes e competências sociais, mas ainda necessita de maior atenção às adaptações ambientais, às necessidades sensoriais e à aprendizagem do conteúdo, a partir das vozes dos estudantes e das famílias.

COOK (2024) chama a atenção para que concepções redutoras de neurodiversidade, entendida apenas como déficit ou problema individual, podem limitar a disposição dos professores para adaptar práticas. Por isso, a formação contínua deve incluir conhecimento sobre neurodesenvolvimento, mas também reflexão crítica sobre normalidade, capacitismo, avaliação, competição, participação e pertença. A prática reflexiva deve levar o professor a colocar diversas perguntas, por exemplo: quem participa de facto? quem tende a evitar as atividades da aula? quem fica em papéis periféricos? que regras implícitas levam à exclusão? que alterações simples podem aumentar as oportunidades de participação?

Neste sentido, as comunidades de prática, ou seja, grupos que aprendem coletivamente em torno de uma prática partilhada, são uma via promissora de desenvolvimento profissional (WENGER, 1998; PARKER et al., 2010). Em EF, comunidades de prática podem reunir professores para analisar casos, construir materiais, observar aulas, discutir adaptações, partilhar estratégias e avaliar o impacto das mudanças. No domínio da neuroinclusão, esta lógica é particularmente necessária, porque nenhum professor domina sozinho todos os perfis de aluno, contextos e soluções. As comunidades de prática permitem transformar dificuldades individuais em aprendizagem coletiva, evitando que cada docente tenha de reinventar, isoladamente, respostas para problemas que são estruturais e partilhados.

Considerações finais

Para alunos neurodivergentes, a aula de EF pode ser um espaço de descoberta, prazer, competência e pertença, mas também pode tornar-se um lugar de exposição, sobrecarga e exclusão. A diferença entre estes dois caminhos depende de uma cultura pedagógica que una conhecimento, escuta, flexibilidade, exigência e colaboração. Esta cultura implica reconhecer que a participação não se mede apenas pela presença física, nem a aprendizagem apenas pelo desempenho motor observável. Mede-se também pela possibilidade de compreender a tarefa, sentir segurança, experimentar sucesso, lidar com o erro, escolher, cooperar e construir uma relação positiva com o corpo e com o movimento.

O desafio do professor de EF não é, portanto, transformar todos os alunos em versões mais próximas de uma norma neurotípica, nem reduzir a EF a um espaço terapêutico ou meramente protetor. O desafio é desenhar ambientes de EF simultaneamente inclusivos e exigentes, capazes de oferecer estrutura sem rigidez, apoio sem infantilização, desafio sem desvalorização e diferenciação sem marginalização. Isto exige entender a inclusão como participação significativa, sustentada em planeamento, observação, adaptação, avaliação, diálogo e transformação pedagógica. Exige também aceitar que não existe uma solução universal para todos os alunos neurodivergentes: cada decisão pedagógica deve ser situada, monitorizada e ajustada em função do aluno concreto, do grupo, da tarefa e do contexto.

Por fim, importa sublinhar que a neuroinclusão em EF não deve depender apenas

da sensibilidade individual de alguns professores. Deve ser assumida como compromisso institucional e profissional, apoiado por formação contínua, colaboração interdisciplinar, prática reflexiva e comunidades de prática. Só assim será possível transformar dificuldades recorrentes em conhecimento partilhado e construir uma EF mais justa, mais competente e mais humana.

Referências

- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5-TR. 5. ed., text rev. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2022.
- BHOWMICK, Chitrajit. Empowering growth: physical education for neurodiverse learners. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, v. 3, n. 5, 2019.
- BLANK, R. et al. International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology*, v. 61, n. 3, p. 242-285, 2019. DOI: 10.1111/dmnc.14132.
- BOTHA, M. et al. The neurodiversity concept was developed collectively: an overdue correction on the origins of neurodiversity theory. *Autism*, v. 28, n. 6, p. 1591-1594, 2024. DOI: 10.1177/13623613241237871.
- CAÇOLA, P.; ROMERO, M. Strategies to accommodate children with developmental coordination disorder in physical education lessons. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, v. 86, n. 9, p. 21-25, 2015. DOI: 10.1080/07303084.2015.1085341.
- COOK, A. Conceptualisations of neurodiversity and barriers to inclusive pedagogy in schools: a perspective article. *Journal of Research in Special Educational Needs*, v. 24, p. 627-636, 2024. DOI: 10.1111/1471-3802.12656.
- DWYER, P. The neurodiversity approach(es): what are they and what do they mean for researchers? *Human Development*, v. 66, n. 2, p. 73-92, 2022. DOI: 10.1159/000523723.
- GRAY, L. et al. Navigating neurodivergence: a scoping review to guide health professions educators. *Medical Education*, v. 59, n. 10, p. 1037-1048, 2025. DOI: 10.1111/medu.15676.
- HAEGELE, J. A.; HOLLAND, S. K.; WILSON, W. J.; MAHER, A. J.; KIRK, T. N.; MASON, A. Universal design for learning in physical education: overview and critical reflection. *European Physical Education Review*, v. 30, n. 2, p. 250-264, 2024. DOI: 10.1177/1356336X231202658.
- HAEGELE, J. A.; MAHER, A. J. Toward a conceptual understanding of inclusion as intersubjective experiences. *Educational Researcher*, v. 52, n. 6, p. 385-393, 2023. DOI: 10.3102/0013189X231176287.
- HORTAL-QUESADA, Á.; SANCHIS-SANCHIS, R. Autism spectrum disorder in physical education in primary school: a systematic review. *Apunts Educación Física y Deportes*, n. 150, p. 45-55, 2022. DOI: 10.5672/apunts.2014-0983.es.(2022/4).150.06.
- HOUSER, N.; SPIERS, J.; ROSS, J. J.; KRIELLAARS, D. SENSE-ational schools: physical literacy enriched opportunities for students with neurodiversity. *Physical Education and Sport Pedagogy*, p. 1-14, 2024. DOI: 10.1080/17408989.2024.2352824.

- KELLY, S.; KERR, J.; RIEGER, J.; FLANDERS CUSHING, D. Let's Play: co-designing inclusive school playgrounds with neurodivergent children. *International Journal of Educational Research Open*, v. 9, 100494, 2025. DOI: 10.1016/j.ijedro.2025.100494.
- LI, R.; LIANG, X.; ZHOU, Y.; REN, Z. A systematic review and meta-analysis of moderate-to-vigorous physical activity levels in children and adolescents with and without ASD in inclusive schools. *Frontiers in Pediatrics*, v. 9, 726942, 2021. DOI: 10.3389/fped.2021.726942.
- LIEBERMAN, L. J.; GRENIER, M.; BRIAN, A.; ARND, S. *Universal Design for Learning in Physical Education*. Champaign: Human Kinetics, 2020.
- MICHAUD, M.; HARVEY, W. J. Scoping review of barriers and facilitators to physical education for autistic students: a strengths-based approach to inclusion. *Journal of Teaching in Physical Education*, ahead of print, 2026. DOI: 10.1123/jtpe.2025-0133.
- MIRANDA-OJEDA, R. et al. The neurodiversity framework in medicine: on the spectrum. *Developmental Neurobiology*, v. 85, n. 1, e22960, 2025. DOI: 10.1002/dneu.22960.
- PARKER, M.; PATTON, K.; MADDEN, M.; SINCLAIR, C. From committee to community: the development and maintenance of a community of practice. *Journal of Teaching in Physical Education*, v. 29, n. 4, p. 337-357, 2010. DOI: 10.1123/jtpe.29.4.337.
- PAVLOVIC, M.; SIMONTON, K. L.; CASEY, L. Inclusive practices in physical education: considerations for students with dyslexia. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, v. 93, n. 6, p. 15-21, 2022. DOI: 10.1080/07303084.2022.2081271.
- PETERSSON-BLOOM, L.; HOLMQVIST, M. Strategies in supporting inclusive education for autistic students: a systematic review of qualitative research results. *Autism & Developmental Language Impairments*, v. 7, p. 1-15, 2022. DOI: 10.1177/23969415221123429.
- UNESCO. *Quality Physical Education (QPE): guidelines for policy-makers*. Paris: UNESCO, 2015.
- VILLA-DE GREGORIO, M.; PALOMO-NIETO, M.; GÓMEZ-RUANO, M. Á.; RUIZ-PÉREZ, L. M. Attentional neurodiversity in physical education lessons: a sustainable and inclusive challenge for teachers. *Sustainability*, v. 15, n. 6, 5603, 2023. DOI: 10.3390/su15065603.
- WENGER, E. *Communities of practice: learning, meaning, and identity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Efeitos das aulas aos sábados em habilidades natatórias de crianças e percepção dos tutores sobre o impacto destas intervenções

Temática: Exercício físico e saúde – Comunicação oral

Beatriz Matos de Souza Lima – FEFIS/Unimes/SP, Brasil
(beatrix.matos@gmail.com); Bruna Freitas – FEFIS/Unimes/SP,
Brasil; Cassia Cristina da Silva Campi – FEFIS/Unimes/SP,
Brasil; Fabrício Madureira – FEFIS/Unimes/SP, Brasil.

Resumo

Recentemente, distintos espaços esportivos têm oportunizado aulas somente aos sábados, e as mesmas, parecem ter uma forte adesão. No entanto, questões centrais ainda não parecem muito claras, entre elas: – Por quais razões as famílias têm procurado este dia da semana e quais são os possíveis efeitos dessas intervenções? Foram objetivos do trabalho: Investigar as magnitudes de efeitos nas habilidades natatórias gerais, de deslocamento e de autossalvamento em dois níveis do nadar; Comparar os efeitos do programa em níveis distintos de habilidades. Sobre a óptica dos tutores: Identificar as razões pelas quais levam seus filhos para as aulas de sábado; Analisar o impacto destas sessões de treino nas crianças; Detectar a percepção sobre as dinâmicas das aulas. Participaram do estudo 25 crianças, e 13 tutores. Todas as crianças eram participantes, há no mínimo dois meses, de um programa de natação oferecido apenas aos sábados. As crianças inicialmente foram subdivididas em dois níveis de domínios para as habilidades natatórias sendo eles: infantil 3 e 4 com listas de proficiência específicas contendo 20 habilidades cada, que foram usadas para análises dos domínios das crianças nas condições pré e pós intervenção. Para a coleta com os pais foi utilizado um questionário, com perguntas sobre a percepção e perspectiva dos mesmos sobre as aulas; perspectiva da criança e dos pais em relação as aulas. Os resultados indicaram diferenças significativas $p < 0,05$ para o desempenho total nas 20 habilidades, bem como, nas habilidades de deslocamento e nas habilidades de autossalvamento (Has) nos dois níveis do nadar. Na comparação interníveis para o momento pós detectou-se diferenças estatísticas apenas nas Has $p = 0,0018$, quando analisados os percentuais de domínios. Entre os maiores motivos para escolherem essas aulas, os tutores responderam disponibilidade, tempo acessível e flexibilidade. Já na percepção sobre experiências de autossuperação 77% dos tutores avaliaram que sim e 85% perceberam que seus filhos aprenderam habilidade aquáticas que favorecem uma maior segurança com este ambiente. Os achados indicaram a oferta de aulas nesse formato parece representar uma estratégia eficaz para ampliar a participação infantil em atividades esportivas, conciliando com a rotina familiar com o aumento da atividade física e o aprendizado de habilidades natatórias na infância. Na percepção dos tutores, as crianças têm aprendido habilidades diferentes o que faz com que eles se sintam mais seguros, e esta sensação de competência, tem potencial de favorecer um maior engajamento do aprendiz com a prática

Palavras-chaves: habilidades de autossalvamento, habilidades de deslocamento, natação infantil, percepção dos tutores, um dia na semana.

Abstract:

Recently, various sports facilities have been offering lessons only on Saturdays, and these seem to have strong participation. However, central questions still don't seem very clear among them: - Why have families been seeking this day of the week and what are the possible effects of these interventions? To investigate the magnitudes of effects on general swimming, displacement, and self-rescue skills at two swimming levels; To compare the effects of the program at different skill levels. From the tutors' perspective: To identify the reasons why they take their children to Saturday lessons; To analyze the impact of these training sessions on the children; To detect their perception of the dynamics of the lessons. 25 children and 13 tutors participated in the study. All children had been participating in a swimming program offered only on Saturdays for at least two months. The children were initially subdivided into two levels of swimming skill domains: children 3 and 4, with specific proficiency lists containing 20 skills each. These were used for analyses of the children's domains in the pre- and post-intervention conditions. A questionnaire was used to collect data from the parents, with questions about their perceptions and perspectives on the classes, and the children's and parents' perspectives on the classes. Data collection involved a questionnaire directed at parents, with questions about their perception and perspective on the classes; the child's profile; the child's perspective on the classes; and the perspective on what the tutors expected from the classes. The results indicated statistically significant differences ($p < 0.05$) for total performance in the 20 skills (Total), as well as in displacement skills (Hdes) and self-rescue skills (Has) in both swimming levels (children 3 and 4). In the inter-level comparison for the post-test, statistically significant differences were detected only in Has ($p = 0.0018$), when analyzing the domain percentages. Among the main reasons for choosing these classes, tutors cited availability, accessible time, and flexibility. Regarding the perception of self-improvement experiences, 77% of tutors assessed that they did, and 85% perceived that their children learned aquatic skills that promote greater safety in this environment. The findings indicated that offering classes in this format seems to represent an effective strategy to increase children's participation in sports activities, reconciling it with the family routine, increasing physical activity, and learning swimming skills in childhood. In the tutors' perception, the children have learned different skills, which makes them feel safer, and this sense of competence has the potential to promote greater engagement of the learner with the practice.

Keywords: children's swimming, mobility skills, self-rescue skills, tutor perception, one day a week.

Efeitos das aulas aos sábados em habilidades natatórias de crianças e percepção dos tutores sobre o impacto destas intervenções

Introdução

As aulas de natação com crianças, de apenas uma intervenção semanal, em especial aos sábados, têm crescido no cenário nacional. Distintos programas descrevem diferentes objetivos entre eles: diversão, entretenimento, melhoras nos níveis de saúde e aprendizagem motora. No entanto, ainda são limitadas as evidências, sobre as magnitudes destas intervenções.

Revisão bibliográfica

Com o aumento da carga horária dos pais em ambientes de trabalhos, tem se restringido o tempo dos tutores para diferentes ações com seus filhos (FEIJÓ et al., 2017; Da COSTA, 2024) entre elas, o transporte para a prática de modalidades esportivas (De SOUZA, et al., 2024). Este problema for somado ao acréscimo da carga horária escolar, com reduzida experiência com a prática de habilidades corporais das crianças (Da FONSECA, et al., 2010; De FARIA et al., 2015) potencialmente tem como resultante, o sedentarismo.

Desta forma, é intrigante entender com mais profundidade, a percepção dos pais sobre estes fatores supracitados que parecem ser limitantes na potencialização da saúde de seus filhos, haja vista, a percepção condiciona a direção do que iremos decidir e, portanto, induzem a determinadas atitudes (GIBSON, 2002).

Recentemente, distintos espaços esportivos têm oportunizado aulas somente aos sábados, e as mesmas, parecem ter forte adesão (PINHEIRO et al., 2023; FREITAS et al., 2025) no entanto, por quais razões as famílias têm procurado este dia da semana e quais são os efeitos dessas intervenções?

Objetivo Geral

Investigar as magnitudes de efeitos nas habilidades natatórias gerais, de deslocamento e de autossalvamento em dois níveis do nadar.

Objetivos Específicos

Comparar os efeitos do programa em níveis distintos de habilidades. Sobre a óptica dos tutores: Identificar as razões pelas quais levam seus filhos para as aulas de sábado; Analisar o impacto destas sessões de treinamento nas crianças e Detectar a percepção

sobre as dinâmicas das aulas.

Metodologia

Após a aprovação do comitê de ética da Universidade Metropolitana de Santos, seguiu-se a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido por parte dos tutores, bem como, o assentimento livre e esclarecido das crianças. Participaram do estudo 25 aprendizes de natação, de ambos os sexos, com idades entre 4 e 12 anos e 13 tutores. Todas as crianças eram participantes há no mínimo dois meses de um programa de natação oferecido apenas aos sábados, na piscina aquecida e coberta de uma academia da cidade de Santos, localizada no litoral de São Paulo.

As aulas ocorreram em dois horários, às 10 e 11h. As intervenções foram caracterizadas como aulas avulsas, portanto estas crianças não participavam de outro programa formal ao longo da semana com natação.

Para a divisão dos grupos foram adotadas duas medidas, uma relacionada ao nível de domínio para as habilidades natatórias sendo classificadas em iniciante, elementar e maduro, como proposto pelo programa de ensino. A outra divisão foi por faixa etária para melhor distribuição do número de crianças por horário, sendo de 4 a 7 anos as 11h e 8 a 14 anos as 10h. Por fim, cada turma possuía de 2 a 3 professores, sendo um responsável geral e os demais auxiliares.

As estruturas das aulas foram divididas em: 1- habilidades gerais – competências envolvendo flutuação, respiração, equilíbrio, deslocamento e estamina; 2- habilidades específicas – 20 tarefas que compunham cada um dos boletins de acompanhamento evolutivo natatório para os níveis, infantil 3 e 4 (ROCHA et al, 2005; FLORENCIO et al, 2012; 2013)

Para a análise sobre os efeitos do programa fez-se uso das habilidades de deslocamento (Hdes) e habilidades de autossalvamento (Has), sendo elas: Para as crianças classificadas como infantil 3, as Hdes, foram: desloca-se com o auxílio de boia e pé-de-pato por 25m; desloca-se com material de apoio prancha e pé-de-pato por 25m; desloca-se somente com o auxílio de pé-de-pato por 15m; desloca-se de costas com o auxílio de pé-de-pato por 15m; percorre 7m submerso com o auxílio do pé-de-pato; realiza a alternância dos braços no nado crawl, 3 ciclos. desloca-se sem o auxílio do pé-de-pato, porém, com um apoio prancha por 15m; realiza a alternância dos braços no nado

borboleta, 3 ciclos. Já as Has, foram: mantém apneia por 10"; mantem-se flutuando por 20"; desloca-se de costas sem o auxílio de materiais por 10m; desloca-se por 15m sem o auxílio de materiais realizando 3 trocas de decúbitos; desloca-se com o uso de roupas compridas e calçados por 6m e mantem-se flutuando por 10" e; mantém ritmo de deslocamento, controlando esforço por 4min.

Para as crianças classificadas como infantil 4, as Hdes, eram: domina o nado costas rudimentar com alternância de braços e pernas; coordena os braços e o ciclo respiratório no nado costas; executa o deslocamento subaquático do nado costas, 3 golfinhadas; controla a chegada do costas coordenando a última braçada com o toque na parede; coordena braços por deslizamento e respiração no nado borboleta com perna de crawl; executa o deslocamento subaquático do nado borboleta, 3 golfinhadas; coordena braços por deslizamento e ciclo respiratório no nado crawl unilateral; coordena braços por deslizamento e respiração no nado peito com perna de crawl. As Has, foram: após o mergulho da borda, mantém apneia com propulsão alternada de pernas por 6m; nada 25m em três intensidades distintas, sendo leve, moderada e forte; nada no mínimo 100m em menos de 4 minutos; mantem-se em apneia por 20"; mantem-se flutuando por 40"; desloca-se com o uso de roupas e calçados por 25m e realiza 10" de flutuação; mantém ritmo de deslocamento, controlando esforço por 8min.

As notas de desempenhos eram registradas de forma quantitativa, com pontuação de escala likert, para o nível de dominância em cada habilidade sendo elas: 1 não domina; 2 domina moderadamente; 3 domina bem e 4 domina muito bem. Após o cálculo da pontuação, foi transformada em porcentagem de aproveitamento.

Depois de 8 aulas realizadas, os pais responderam ao questionário, contendo perguntas que tentavam identificar a percepção e perspectiva dos tutores sobre as aulas de sábado. O instrumento foi composto por perguntas relacionadas a: consentimento para a pesquisa; identificação do perfil da criança; percepção dos pais sobre as aulas; perspectiva da criança em relação as aulas e perspectiva sobre o que os tutores esperavam das aulas. . Esse questionário foi disponibilizado através de um link e um QR Code, que ficou disponível para o preenchimento por 2 meses.

Estatística

A comparação dos efeitos nas habilidades natatórias fez-se uso do teste de t de

Student e Wilcoxon; O teste Mann-Whitney U foi utilizado para a comparação interníveis; Para identificar as frequências das palavras mais usadas em perguntas abertas, fez-se o uso do aplicativo Word Cloud da Microsoft Word; Já nas respostas fechadas, optou-se pela apresentação dos dados na forma de frequências relativas de resposta, utilizando o teste Qui-Quadrado

Resultados

Tabela 1. Magnitudes dos efeitos relativos nas habilidades natatórias das 15 crianças investigadas no boletim natatório – infantil 3, para o desempenho total nas 20 habilidades (Total), bem como, nas habilidades de deslocamento (Hdes) e nas habilidades de autossalvamento (Has).

	Média	DP
%_Total_Pré	28.25	1.319
%_Total_Pós	71.33*	25.020
%_Hdes_Pré	25.21	0.807
%_Hdes_Pós	78.75**	25.283
%_Has_Pré	27.50	2.113
%_Has_Pós	58.61*	24.523

*indica diferença estatística entre os momentos pré e pós $p=0,006$; ** indica diferença estatística entre os momentos pré e pós $p=0,005$

A tabela 1 demonstra que as aulas de sábado foram efetivas para induzir mudanças significativas no grupo infantil 3, tanto para a pontuação total das 20 habilidades, bem como, quando analisadas as Hdes (8) e as Has (6).

Tabela 2. Magnitudes dos efeitos relativos nas habilidades natatórias das 10 crianças investigadas no boletim natatório – infantil 4, para o desempenho total nas 20 habilidades (Total), bem como, nas habilidades de deslocamento (Hdes) e nas habilidades de autossalvamento (Has).

	%_Total_Pré	%_Total_Pós	%_Hdes_Pré	%_Hdes_Pós	%_Has_Pré	%_Has_Pós
25%	29.38	70.63	32.03	78.91	25.89	71.43
Mediana	31.25	80.63*	34.38	90.63**	28.57	82.14*
75%	32.19	86.25	36.72	93.75	31.25	89.29

*indica diferença estatística $p=0,006$; ** indica diferença estatística $p=0,005$

A tabela 2, também indicou que as aulas de sábado foram efetivas para induzir mudanças significativas no grupo infantil 4, tanto para a pontuação total das 20 habilidades, bem como, quando analisadas as habilidades que envolviam deslocamento (8) e as de Has (7).

Tabela 3. Magnitudes das diferenças relativas (%) nas habilidades natatórias interníveis infantil 3 (Inf_3) e infantil 4 (Inf_4), para o desempenho total (Total), habilidades de deslocamento (Hdes) e nas habilidades de autossalvamento (Has).

	%_Total_Pré		%_Total_Pós		%_Hdes_Pré		%_Hdes_Pós		%_Has_Pré		%_Has_Pós	
	Inf_3	Inf_4	Inf_3	Inf_4	Inf_3	Inf_4	Inf_3	Inf_4	Inf_3	Inf_4	Inf_3	Inf_4
25%	28.7	29.4	50.6	70.6	25	32.1	67.2	78.9	25	25.9	29.2	71.4
Mediana	28.7	31.2*	83.7	80.6	25	34.4 **	93.7	90.6	29.2	28.6	66.7	82.1***
75%	28.7	32.2	88.7	86.2	25	36.7	96.9	93.7	29.2	31.2	79.2	89.3

* $p=0,010$; ** $p<0,001$; *** $p=0,018$

A tabela 3 compara os desempenhos relativos interníveis de habilidades, indicando que eles apresentaram desempenhos parcialmente distintos na condição pré, sendo o grupo Infantil 4 com resultados superiores na pontuação total e deslocamento. No entanto, para as mesmas variáveis, os grupos apresentaram resultados similares ao final do experimento, exceto o grupo infantil 4, apresentou maiores melhoras para as Has.

Tabela 4. Diferenças (Dif) relativas (%) entre as condições pré e pós-intervenção nas habilidades natatórias interníveis infantil 3 (Inf_3) e infantil 4 (Inf_4), para o desempenho total (Total), habilidades de deslocamento (Hdes) e nas habilidades de autossalvamento (Has).

	Níveis	N	Média	DP
Dif_Total	Inf_3	15	43.08	24.044
	Inf_4	10	47.38	10.366
Dif_Hdes	Inf_3	15	53.54	25.135
	Inf_4	10	53.13	6.910
Dif_Has	Inf_3	15	31.11	23.085
	Inf_4	10	52.86*	9.642

*p=0,010

Na tabela 4 os dados referentes a comparação da porcentagem de diferença entre os momentos de ambos os níveis, onde o infantil 4 obteve maior diferença quando comparado com o infantil 3 para as Has.

A seguir serão apresentados os resultados da percepção dos pais para as questões relacionadas ao questionário, no qual os pais foram convidados a responder perguntas referente ao ponto de vista das aulas.

Imagem 1. Apresenta a frequência de respostas para palavras chaves na questão: -Na sua opinião, qual a importância destas aulas?

Pode-se observar que entre as palavras mais recorrentes estavam a disciplina, desenvolvimento e cognitivo. Indicando que os tutores parecem buscar experiências que ofertem vivências gerais de formação.

Imagem 2. Apresenta as frequências de respostas para as palavras chaves, na questão: -Quais são os motivos de escolher as aulas de sábado?

Entre os maiores motivos para escolherem essas aulas, surgiram as palavras disponibilidade, tempo acessível e flexibilidade. Estes achados confirmam a hipótese do tempo reduzido com os filhos ao longo da semana, indicando que a estratégia de aulas aos sábados parece ser uma oportunidade para o envolvimento da criança com o esporte.

Gráfico 01. Apresenta a frequência relativa de respostas para a questão: - Você já percebeu seu filho sair da aula, com a sensação de autossuperação, isto é, conseguiu realizar alguma habilidade que antes não era capaz de fazê-lo?

Os resultados apresentados acima permitem afirmar que as aulas de sábado, na maioria das vezes, possibilitam em 77% dos avaliados - experiências de autossuperação, independente do sexo $\chi^2=0,929$; dif (2); $p=0,629$

Gráfico 02. Apresenta a frequência relativa de respostas para a questão: - Você acha que seu filho, tem aprendido habilidades que favorecem ele estar mais seguro, ao ter contato com as atividades aquáticas?

Os dados acima, indicam que mais de 85% dos tutores perceberam que seus filhos aprenderam habilidades aquáticas que favorecem uma maior segurança com este ambiente durante as aulas. Não foi possível detectar diferenças entre os sexos $X^2=0,014$; $dif(2)$; $p=0,906$

Gráfico 03. Apresenta a frequência de respostas relativas para a questão: - Qual o nível de expectativa do seu filho, no dia que antecede as aulas de sábado?

Os resultados demonstrados descrevem que 77% das crianças apresentaram níveis alto e muito alto de expectativa para as sessões de sábado, sugerindo o desejo pelo momento da atividade física e não foram detectadas estatísticas significativas entre os sexos $X^2=3.946$; $dif(2)$; $p=0.139$.

Discussão

Os dados apresentados na tabela 1 corroboram com os estudos de Madureira et al., (2025) e Dos Santos et al., (2020) no primeiro os autores analisaram 18 crianças, realizando aulas duas vezes semanais de 50' de duração. As habilidades que foram investigadas eram compostas por 13 específicas dos nados e 5 relacionadas as Has e ambas apresentaram modificações significativas no momento pós intervenção. Já no segundo estudo, os pesquisadores compararam a influência de um programa de ensino do nadar com a presença dos pais com os filhos em aulas de natação. O estudo, realizado com duas sessões semanais e dividido entre o grupo com e sem os tutores, apontam que

os resultados foram efetivos para o aperfeiçoamento das habilidades do nadar para ambos os grupos, com maiores melhoras especialmente para o grupo com os tutores, principalmente nas tarefas que demandavam de maior grau de complexidade.

Na tabela 2 os resultados encontrados corroboram com o estudo de Madureira et al (2009) que avaliou os efeitos de um programa de ensino das Has com duração de onze semanas e frequência de duas sessões semanais. Os resultados mostram que das 26 crianças avaliadas, 100% da amostra obteve êxito na tarefa de nadar 10m e flutuar por 10 segundos, mesmo com a utilização de calça, camisa e sapato - como aumento da complexidade, quando comparados com o pré-teste, onde apenas duas crianças obtiveram êxito na tarefa e sem a utilização de vestimentas. O afogamento na infância é a segunda causa de morte por acidente no Brasil, por isso o ensino das Has tem sido uma estratégia adotada dentro dos programas de ensino do nadar a fim de amenizar esses incidentes e conscientizar a população sobre os riscos.

Os dados apresentados na tabela 4, indicam o menor desenvolvimento das Has no grupo infantil 3, achados estes, corroborados com o estudo de Madureira et al., (2022), onde os autores analisaram 17 crianças com média de idade de 4,1 (1,1) anos, também envolvendo uma sessão semanal de natação com 35 minutos de duração, os pesquisadores detectaram que das 7 habilidades investigadas as crianças foram hábeis para melhorar quatro delas, sugerindo que a faixa etária deve necessitar de maior tempo de prática. Já o trabalho elaborado por Piecha et al. (2023), contraria os achados do presente trabalho, no estudo os autores compararam os parâmetros cinemáticos e na habilidade de flutuação entre crianças com diferentes níveis de aprendizagem do nado crawl. O trabalho analisou 16 crianças de nível iniciante e intermediário, onde faziam parte de um projeto de extensão de natação escolar, em fase de aprendizagem do nado crawl, os resultados mostraram que o grupo intermediário obteve maiores resultados em 9 das 13 variáveis analisadas, sendo elas posição do corpo, movimento das pernas, fase não-propulsiva, fase propulsiva, sincronização, teste de desempenho motor do nado crawl, distância média percorrida por ciclo de braçada, velocidade média de nado e índice de nado, porém as outras 4 habilidades que era respiração, flutuação dorsal, flutuação ventral e frequência média de ciclos de braçadas os grupos não obtiveram diferença.

No gráfico 1 os achados vão de encontro as proposições de Seligman e Lessa,

(2022) as quais indicam que a sensação de competência despertada na infância, resultante de práticas de autossuperação, potencialmente tornam a criança mais autoconfiante o que pode favorecer um maior aumento da prática física.

No gráfico 2 os resultados corroboram com os trabalhos de Barbosa et al., (2020) que avaliaram a percepção dos responsáveis sobre o desenvolvimento de crianças de 3 a 6 anos praticantes de natação e um dos resultados indicou que 100% da amostra respondeu que seus filhos se sentem mais seguros no ambiente aquático, após a aprendizagem de habilidades aquáticas. E o trabalho de Gonçalves (2021) que envolveu 40 responsáveis de crianças entre 3 e 7 anos, na questão “Quais os motivos levaram a matricularem seus filhos”, entre eles: medo de afogamento; segurança e por morarem próximo a ambientes aquáticos.

Finalmente, para Prada (2022), nesta faixa etária investigada, a aprendizagem através de diversão, convívio com os amigos e professores, explorando diversos brinquedos, materiais e o ambiente, faz-se necessário. Em seu estudo o autor analisou a visão dos professores sobre qual modelo de ensino-aprendizagem estava sendo utilizado no processo de ensino da natação infantil e se os professores optavam por manterem o modelo em relação a diferentes objetivos. A pesquisa utilizou dois questionários um para os professores e outro para os pais em uma aula de natação infantil para crianças entre 3 e 6 anos, foram entrevistados 16 professores e 19 pais de quatro academias diferentes, ambos questionários foram compostos por 9 perguntas. Os resultados indicaram que as crianças apresentavam entusiasmo com as aulas de natação, para 78,9% da amostra “sempre” se mostram entusiasmados e 15,8% “quase sempre”, totalizando 94,7% das respostas. Estes achados corroboram com o presente estudo – demonstrados no Gráfico 3 no qual indica que 2/3 das crianças apresentavam alta e muito alta expectativa com o dia da aula.

Conclusão

Os achados indicaram que a oferta de aulas nesse formato concomitante a aplicação do programa específico, parece representar uma estratégia eficaz para ampliar a participação infantil em atividades esportivas, conciliando a rotina familiar com o aumento da atividade física e o aprendizado de habilidades natatórias na infância. Na percepção dos tutores, na grande maioria das vezes, as crianças têm aprendido

habilidades diferentes o que faz com que eles se sintam mais seguros, e esta sensação de competência, tem potencial de favorecer um maior engajamento do aprendiz com a prática.

Referências bibliográficas

- BARBOSA, Welmo Alcântara et al. Percepção de pais sobre desenvolvimento de crianças de 3 a 6 anos praticantes de natação. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 9, p. 72591-72599, 2020.
- DA COSTA, Mykaelly Cibele Guimarães. O papel da família no desenvolvimento emocional do adolescente. *Revista Contemporânea*, v. 4, n. 10, p. e6351-e6351, 2024.
- DA FONSECA, Henrique Andrade Rodrigues et al. Aptidão física relacionada à saúde de escolares de escola pública de tempo integral. *Acta Scientiarum. Health Sciences*, v. 32, n. 2, p. 155-161, 2010.
- DE FARIA, Wayne Ferreira et al. Atividade física, comportamento sedentário e aptidão física de escolares: comparação entre período integral e parcial. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, v. 17, n. 4, p. 418-427, 2015.
- DE SOUZA, Mariana Trindade Rosa et al. Esporte e família relacionados ao desempenho acadêmico: uma revisão integrativa. *Práticas Educativas, Memórias e Oralidades-Rev. Pemo*, v. 6, p. e13286-e13286, 2024.
- DOS SANTOS, Bruna F. et al. Influência da interação prática dos pais com os filhos no processo de aquisição das habilidades aquáticas. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, v. 4, n. 8, p. 67-72, 2020.
- FEIJÓ, Marianne Ramos et al. Conflito trabalho-família: um estudo sobre a temática no âmbito brasileiro. *Pensando famílias*, v. 21, n. 1, p. 105-119, 2017.
- FLORÊNCIO, Rafael.; MINEIRO, Aurea; MADUREIRA, Fabrício. Magnitudes de relação entre baterias de testes para habilidades do nadar: boletim de natação e checklist de autossalvamento. *Simpósio Internacional de Ciências do Esporte*, 2013.
- FLORÊNCIO, Rafael et al. Validação de instrumento de avaliação das Habilidades de autossalvamento aquático para crianças. *Congresso Brasileiro de Comportamento Motor*, 2012
- FREITAS, B. et al. Mapeamento da oferta de horários em centros de natação no Brasil: realidades e novas perspectivas para aderência. *Simpósio Internacional de Ciências do Esporte*, 2025.
- GIBSON, James J. A theory of direct visual perception. *Vision and mind: Selected readings in the philosophy of perception*, p. 77-90, 2002.
- GONÇALVES, Rodrigo Moreira et al. Análise da compreensão dos pais e professores sobre o processo pedagógico de ensino: aprendizagem nas aulas de natação infantil. 2021.
- MADUREIRA, Fabrício et al. Técnicas de autossuficiência no meio líquido: uma abordagem para a diminuição dos altos índices de afogamentos na infância. *Revista de Educação Física*, 2009.
- MADUREIRA, Jonathan. et al. Ensino de habilidades natatórias de autossalvamento na escola com crianças da educação infantil. *Simpósio Internacional de Ciências do Esporte*, 2022.
- MADUREIRA, Fabrício. Aulas de natação salvam vidas: um olhar sobre as habilidades de autossalvamento e as específicas. *Revista Revela*, v.35, p18-25, 2025.
- PIECHA, Laryssa Freitas; FRANKEN, Marcos. Comparação entre parâmetros cinemáticos e da habilidade de flutuação em crianças com diferentes níveis de aprendizagem no nado crawl.

Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 31, n. 1, 2023.

PINHEIRO, Ana et al. Estruturas sistêmicas de centros de natação no Brasil: um problema de ordem ou cultural? In anais Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 2023.

PRADA, Luigi de Oliveira. Natação infantil para crianças de 03 a 06 anos: a relação entre o ensino-aprendizagem do professor e a expectativa dos pais. 2022.

ROCHA, Marcel et al. Análise da correlação entre e inter avaliadores para uma bateria de testes comportamentais do nadar na infância. In anais Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2005.

SELIGMAN, Martin E e LESSA, Angelo P. A criança otimista: Uma abordagem revolucionária para educar crianças resilientes. Ed. Objetiva, 2022.

Efeitos de um programa de circuito motor sobre o desenvolvimento motor e indicadores comportamentais em crianças com Transtorno do Espectro Autista: ensaio clínico randomizado

Temática: Exercício físico e saúde – Comunicação Oral

Juliana Miranda – UCB/DF, Brasil
(julianammacedo@hotmail.com); Rodrigo Alberto Vieira Browne
– UCB/DF, Brasil; Valéria Santos Pedrosa – UCB/DF, Brasil;
Wesley Quirino Alves da Silva – UCB/DF, Brasil; Carmen Silvia
Grubert Campbell – UCB/DF, Brasil;

Resumo

Introdução: Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) frequentemente apresentam atrasos no desenvolvimento motor, além de alterações comportamentais que impactam a interação social, a participação em atividades e a autonomia funcional. Intervenções baseadas em atividade física têm sido propostas como estratégias promissoras; entretanto, ainda são limitadas as evidências sobre protocolos estruturados de curta duração aplicados de forma sistemática. **Objetivo:** Avaliar os efeitos de um programa de circuito motor sobre o desenvolvimento motor, indicadores comportamentais e o nível global do TEA em crianças. **Métodos:** Ensaio clínico randomizado com 26 crianças (4–6 anos), distribuídas em grupo intervenção (n=13) e grupo controle (n=13). O grupo intervenção participou de um programa de circuito motor por 12 semanas (2 sessões/semana; 24 minutos), com caminhada/corrída intercaladas a estações motoras. O desenvolvimento motor foi avaliado pelo MABC-2 e os indicadores comportamentais e o nível do TEA pelo SRS-2. Avaliações ocorreram na linha de base e após 12 semanas. A análise foi realizada por GEE ($p < 0,05$). **Resultados:** Houve interação significativa grupo x tempo para o MABC-2 ($p = 0,001$), com melhora no grupo intervenção ($\beta = 20,7$; IC95% 9,8–31,6; $p < 0,001$). Para o SRS-2, observaram-se reduções significativas no escore total ($p < 0,001$), indicando melhora no nível global do TEA, bem como nos domínios de motivação social ($p = 0,004$) e padrões restritos e repetitivos ($p = 0,01$). Não houve mudanças no grupo controle ($p > 0,05$). **Discussão:** Os achados sugerem que o circuito motor promove melhorias integradas nos domínios motor e comportamental, com impacto também na gravidade global do TEA. Esses efeitos podem estar relacionados à prática estruturada, à repetição de tarefas e à melhora da regulação sensorial e do engajamento. **Conclusão:** O programa de circuito motor mostrou-se eficaz na melhora do desempenho motor, dos indicadores comportamentais e do nível global do TEA, configurando-se como estratégia viável e com potencial impacto funcional em contextos clínicos e educacionais.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Destreza Motora; Exercício Físico; Comportamento Social; Pré-escolar

Abstract

Introduction: Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) often have delays in motor development, in addition to behavioral changes that impact social interaction, participation in activities, and functional autonomy. Interventions based on physical activity have been proposed as promising strategies to minimize such difficulties; however, there is still limited evidence on structured short-term protocols applied systematically. **Objective:** To evaluate the effects of a motor circuit program on motor development and behavioral indicators in children with ASD. **Methods:** This is a randomized clinical trial with 26 children (4–6 years), divided into an intervention group (n=13) and a control group (n=13). The intervention group participated in a motor circuit program for 12 weeks, with two weekly sessions of 24 minutes, consisting of walking/running interspersed with stations involving balance, displacement, and object manipulation tasks. Motor development was assessed by the Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (MABC-2), while behavioral indicators were assessed by the Social Responsiveness Scale – Second Edition (SRS-2). Assessments took place at baseline and after 12 weeks. The analysis was performed using generalized estimation equations (GEE), considering the interaction between group and time, with a significance level of $p < 0.05$. **Results and Discussion:** The results showed a significant interaction between group and time for the total score of the MABC-2 ($p = 0.001$), with a significant improvement in motor performance in the intervention group after 12 weeks ($\beta = 19.4$; 95%CI 11.2–27.5; $p < 0.001$). For behavioral indicators, there was a significant interaction for the total SRS-2 score ($p = 0.001$), social motivation ($p = 0.001$), and restricted and repetitive patterns ($p = 0.02$), with significant reductions after the intervention. No changes were observed in the control group ($p > 0.05$). These findings indicate that the motor circuitry promoted simultaneous improvements in the motor and behavioral domains, possibly associated with the structured and repeated practice of motor skills, increased engagement in organized tasks, and improved sensory regulation. The duration of 12 weeks suggests a cumulative effect of the intervention, while the short duration of the sessions (24 minutes) reinforces its feasibility in clinical and educational contexts. **Conclusion:** The motor circuitry program promoted significant improvements in motor development and in central behavioral aspects of ASD, configuring itself as an effective, accessible strategy with potential for application in different therapeutic and educational contexts.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Motor Dexterity; Physical Exercise; Social Behavior; Preschool

Efeitos de um programa de circuito motor sobre o desenvolvimento motor e indicadores comportamentais em crianças com Transtorno do Espectro Autista: ensaio clínico randomizado

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por alterações persistentes na comunicação e interação social, associadas à presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Além dessas características, evidências têm demonstrado que crianças com TEA frequentemente apresentam atrasos no desenvolvimento motor, incluindo déficits na coordenação, equilíbrio, planejamento motor e controle postural, os quais impactam diretamente a funcionalidade e a participação em atividades cotidianas (Jin et al., 2023).

Esses déficits motores estão frequentemente associados a alterações no processamento sensorial e na integração entre sistemas motor e cognitivo, podendo comprometer o engajamento em atividades, a exploração do ambiente e a qualidade das interações sociais (Wen; Wu, 2025). Nesse sentido, o desenvolvimento motor tem sido reconhecido como um componente essencial do desenvolvimento global, com implicações diretas sobre aspectos comportamentais, sociais e adaptativos.

Diante dessa perspectiva, intervenções baseadas em atividade física têm sido propostas como estratégias promissoras para crianças com TEA, com potencial para promover ganhos simultâneos em múltiplos domínios (Li et al., 2025). Entre essas abordagens, os circuitos motores destacam-se por integrar diferentes habilidades motoras, demandas cognitivas e sensoriais em estrutura organizada e progressiva, favorecendo o engajamento e a aprendizagem (Jin et al., 2023).

Apesar dos avanços, ainda existem lacunas quanto à eficácia de protocolos estruturados e com potencial de aplicação em contextos clínicos e educacionais. Dessa forma, investigar os efeitos de intervenções baseadas em circuitos motores pode contribuir para o aprimoramento das práticas terapêuticas voltadas a essa população.

Revisão de Literatura

Programas de intervenção motora estruturados têm sido amplamente investigados como estratégias terapêuticas para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA),

especialmente em função da elevada prevalência de déficits motores nessa população. Evidências indicam que intervenções baseadas em atividade física podem promover melhorias na coordenação motora, no equilíbrio, no planejamento motor, no controle postural, além de contribuir para a redução de comportamentos repetitivos e aumento do engajamento social (Cheong et al., 2025).

Dentre as abordagens, os circuitos motores destacam-se por sua natureza multifacetada e integrativa, combinando tarefas locomotoras, manipulativas e de equilíbrio em sequência organizada, frequentemente associadas a demandas cognitivas, como atenção, tomada de decisão e resolução de problemas (Jin et al., 2023). Essa integração favorece não apenas o desenvolvimento motor, mas também o aprimoramento de funções executivas e comportamentos adaptativos (Li et al., 2025).

A literatura sugere que intervenções com duração entre 8 e 12 semanas apresentam maior consistência nos resultados, indicando um efeito cumulativo dos estímulos ao longo do tempo (Cheong et al., 2025; Wang et al., 2023). No entanto, ainda existem lacunas relacionadas à padronização de protocolos estruturados e sua aplicabilidade em diferentes contextos, reforçando a necessidade de estudos que investiguem intervenções viáveis e sistematizadas.

Objetivo

Analisar os efeitos de um programa de intervenção motora baseado em circuito motor sobre o desenvolvimento motor e indicadores comportamentais em crianças com Transtorno do Espectro Autista.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com delineamento paralelo, conduzido com 26 crianças diagnosticadas com TEA e idade entre 4 e 6 anos. Os participantes foram distribuídos em dois grupos: grupo intervenção (GI; n = 13) e grupo controle (GC; n = 13).

Os critérios de inclusão envolveram diagnóstico clínico prévio de TEA e idade dentro da faixa estabelecida. Foram excluídas crianças que apresentassem condições que impedissem a realização das atividades propostas. Os responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

O grupo intervenção participou de um programa estruturado de circuito motor

durante 12 semanas, com frequência de duas sessões semanais. Cada sessão teve duração total de 24 minutos e foi composta por atividades organizadas em formato de circuito, intercalando períodos de caminhada rápida ou corrida (1 minuto) com estações motoras, cognitivas e/ou sensoriais (1 minuto cada) (Figura 1).

Figura 1: Circuito motor

Fonte: Elaborado pela autora

O circuito foi composto por quatro estações, envolvendo tarefas direcionadas ao desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais, incluindo equilíbrio, deslocamento e manipulação de objetos. Após a realização das quatro estações, os participantes realizavam um período de descanso de 1 minuto, sendo o circuito repetido ao longo da sessão. A organização sequencial e repetitiva das tarefas teve como objetivo favorecer a aprendizagem motora e o engajamento nas atividades.

O grupo controle manteve suas atividades habituais durante o período do estudo, sem participação em intervenção motora estruturada.

O desenvolvimento motor foi avaliado por meio da Bateria de Avaliação de

Movimento para Crianças – Segunda Edição (MABC-2), instrumento amplamente utilizado para mensurar habilidades motoras em crianças (Henderson; Sugden; Barnett, 2019). Os indicadores comportamentais foram avaliados por meio da Escala de Responsividade Social – Segunda Edição (SRS-2), que permite analisar aspectos relacionados à interação social e comportamentos característicos do TEA (Constantino; Gruber, 2020).

As avaliações foram realizadas em dois momentos: linha de base (pré-intervenção) e após 12 semanas de intervenção (pós-intervenção).

O programa foi conduzido por profissionais previamente treinados, garantindo padronização na aplicação das atividades. Antes do início de cada sessão, as crianças recebiam instruções claras e demonstrações práticas das tarefas a serem realizadas, com o objetivo de facilitar a compreensão e promover maior engajamento. Durante a execução do circuito, os participantes eram supervisionados continuamente, recebendo orientações verbais simples e reforço positivo para estimular a participação ativa.

A estrutura do circuito foi organizada de modo a alternar demandas motoras, cognitivas e sensoriais, favorecendo não apenas o desempenho físico, mas também aspectos relacionados à atenção, organização e resposta a comandos. As atividades foram adaptadas conforme necessário, respeitando as limitações individuais e garantindo a segurança dos participantes.

Além disso, o ambiente de aplicação foi previamente organizado para minimizar estímulos distratores e favorecer a previsibilidade das atividades, fator importante para crianças com TEA. A repetição das tarefas ao longo das sessões teve como objetivo consolidar padrões motores e promover aprendizagem progressiva.

A adesão ao programa foi monitorada ao longo das 12 semanas por meio do registro de presença em cada sessão. Foram consideradas como participação regular as crianças que compareceram a pelo menos 70% das sessões. A taxa de frequência foi calculada individualmente, permitindo a caracterização da adesão ao programa., sendo consideradas apenas as crianças que participaram regularmente das sessões propostas.

A análise estatística foi conduzida por meio de Equações de Estimativa Generalizada (GEE), considerando a interação entre grupo (intervenção vs. controle) e tempo (baseline vs. pós-intervenção). O nível de significância adotado foi de $p < 0,05$. O estudo foi registrado no Registro Brasileiro de Ensaio Clínicos (ReBEC) sob o número

RBR-5kq7w75, previamente ao início da coleta de dados.

RESULTADOS

Os resultados evidenciaram interação significativa grupo x tempo para o escore total do MABC-2 ($p = 0,001$). O grupo intervenção apresentou melhora significativa após 12 semanas ($\beta = 20,7$; IC 95% 9,8 – 31,6); $p < 0,001$), enquanto o grupo controle não apresentou alterações (Tabela 1).

Em relação aos indicadores comportamentais, observou-se interação significativa para o escore total do SRS-2 ($p < 0,001$), bem como para os domínios de motivação social ($p = 0,004$) e padrões restritos e repetitivos ($p = 0,01$). O grupo intervenção apresentou reduções significativas nesses desfechos após a intervenção.

Tabela 1: Comparação entre valores de avaliação motora, motivação social e padrões restritos e repetitivo entre crianças com TEA com intervenção motora (GI) e sem intervenção (GC) de 12 semanas.

	GC			GI			β (95% IC)	P-valor*
	Pré	Pós 12 sem	Δ (95% IC)	Pré	Pós 12 sem	Δ (95% IC)		
	Média (95% IC)	Média (95% IC)		Média (95% IC)	Média (95% IC)			
MABC-2								
Total	31,7 (24,2 – 39,1)	30,3 (22,8 – 37,7)	-1,3 (-8,5 – 5,8)	31,8 (22,5 – 41,1)	51,2 (38,3 – 64,0)	19,3 (11,2 – 27,5)	20,7 (9,8 – 31,6)	<0,001
SRS-2								
MS	59.9 (56.7, 63.0)	62.3 (58.5, 66.1)	2.3 (-1.1, 5.8)	62.9 (59.5, 66.3)	59.0 (55.2, 62.8)	-3.8 (-6.2, -1.4)	-6.2 (-10.4, -2.0)	0.004
PRR	65.3 (62.4, 68.3)	66.1 (63.7, 68.5)	0.7 (-1.1, 2.6)	63.5 (59.6, 67.4)	59.6 (56.3, 63.0)	-3.8 (-6.7, -0.9)	-4.6 (-8.1, -1.1)	0.01
Total	62.8 (60.3, 65.3)	64.0 (61.9, 66.0)	1.1 (-0.2, 2.5)	63.0 (60.8, 65.3)	59.5 (55.9, 63.1)	-3.5 (-5.5, -1.5)	-4.6 (-7.1, -2.2)	<0,001

MABC-2: Bateria de Avaliação Motora – 2ª edição; SRS-2: Escala de Responsividade Social – 2ª edição; MS: Motivação Social; PRR: Padrões restritos e repetitivo

DISCUSSÃO

Os achados deste estudo demonstram que o programa de circuito motor promoveu melhorias significativas tanto no desenvolvimento motor quanto em indicadores comportamentais centrais em crianças com TEA. A magnitude dos efeitos observados no MABC-2 sugere que intervenções estruturadas, baseadas na prática repetida e progressiva de habilidades motoras, são capazes de produzir ganhos clinicamente relevantes, especialmente em aspectos relacionados à coordenação, equilíbrio e organização do movimento, frequentemente comprometidos nessa população (Cheong et al., 2025). Esses resultados reforçam a importância de programas sistematizados que considerem a complexidade do desenvolvimento motor no TEA.

A melhora observada nos indicadores comportamentais amplia a relevância dos achados, indicando que os efeitos da intervenção não se restringem ao domínio motor. A redução nos escores do SRS-2, particularmente nos domínios de motivação social e padrões restritos e repetitivos, sugere que a atividade física estruturada pode influenciar aspectos centrais do TEA (Toscano et al., 2022; Wang et al., 2023). Esses efeitos podem ser explicados por mecanismos como melhora da regulação sensorial, aumento da atenção sustentada e maior engajamento em tarefas organizadas, favorecendo a interação com o ambiente e a adaptação comportamental (Hatipoğlu Özcan; Özer; Pınar, 2025).

Além disso, a natureza estruturada, previsível e progressiva do circuito motor pode ter contribuído para maior adesão e participação ativa das crianças, favorecendo a organização comportamental e a redução de comportamentos estereotipados. A combinação entre movimento, repetição e organização das tarefas parece atuar como facilitadora do aprendizado e da autorregulação, aspectos frequentemente comprometidos em indivíduos com TEA.

A duração de 12 semanas parece ter sido determinante para os resultados observados, sugerindo um efeito cumulativo da intervenção (Wang et al., 2023). Esse padrão é consistente com evidências que indicam maior eficácia em programas de médio prazo, nos quais a repetição e progressão das tarefas favorecem processos de aprendizagem motora, adaptação neural e consolidação de padrões comportamentais mais adaptativos (Cheong et al., 2025).

Do ponto de vista funcional, os resultados apresentam implicações relevantes para o cotidiano das crianças com TEA. A melhora no desempenho motor, associada à redução de comportamentos restritos e ao aumento da motivação social, pode favorecer maior autonomia na realização de atividades da vida diária, além de ampliar a participação em contextos sociais e escolares (Peyre et al., 2024; Wang et al., 2022). Esses ganhos funcionais estão diretamente relacionados à qualidade de vida e à capacidade de adaptação às demandas ambientais, aspectos fundamentais no desenvolvimento global dessa população.

A integração entre melhorias motoras e comportamentais sugere que intervenções estruturadas, como o circuito motor, podem contribuir para um funcionamento mais adaptativo, promovendo maior engajamento em atividades, ampliação das interações

sociais e melhor aproveitamento de contextos educacionais.

Do ponto de vista aplicado, destaca-se que a curta duração das sessões (24 minutos), aliada à simplicidade e organização do protocolo, favorece sua implementação em contextos clínicos e educacionais, inclusive em ambientes com recursos limitados. Essa característica amplia o potencial de aplicabilidade da intervenção, tornando-a uma estratégia viável para integração em programas terapêuticos multidisciplinares.

Um dos achados mais relevantes deste estudo refere-se à redução observada no escore total do SRS-2, indicando melhora no nível global do TEA. Esse resultado amplia a interpretação dos efeitos da intervenção, sugerindo que os benefícios não se restringem a domínios isolados, mas se estendem ao funcionamento global da criança. A diminuição na gravidade dos sintomas pode estar relacionada à melhora na organização comportamental, maior engajamento em atividades estruturadas e aprimoramento da regulação sensorial, fatores estes que contribuem para respostas mais adaptativas no cotidiano (Peyre et al., 2024).

Além disso, a associação entre ganhos motores e redução da gravidade do TEA reforça a hipótese de que o desenvolvimento motor desempenha papel central na organização do comportamento (Cheong et al., 2025; Peyre et al., 2024). A melhora na capacidade de controle do movimento e na interação com o ambiente pode facilitar experiências sociais mais positivas, promovendo avanços no desenvolvimento global.

Do ponto de vista funcional, esses resultados sugerem impacto direto na autonomia e na participação das crianças em diferentes contextos. A melhora no desempenho motor e comportamental pode favorecer maior independência em atividades da vida diária, além de ampliar o engajamento em ambientes escolares e sociais, aspectos fundamentais para a qualidade de vida.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas, como o tamanho amostral reduzido e a ausência de seguimento longitudinal, o que impede a avaliação da manutenção dos efeitos ao longo do tempo.

Por fim, os resultados reforçam o potencial das intervenções motoras estruturadas como ferramentas relevantes no manejo do TEA. A associação entre melhora motora e comportamental sugere que ganhos no controle e organização do movimento podem refletir em maior capacidade de interação com o ambiente, favorecendo respostas mais

adaptativas e funcionalmente significativas.

CONCLUSÃO

O programa de circuito motor demonstrou ser eficaz na promoção de melhorias significativas no desenvolvimento motor, nos indicadores comportamentais e no nível global do TEA em crianças. Os resultados evidenciam que intervenções estruturadas podem gerar ganhos clinicamente relevantes, não apenas em habilidades motoras, mas também no funcionamento comportamental e adaptativo (Hatipoğlu Özcan; Özer; Pınar, 2025; Li et al., 2025; Wang et al., 2022).

Além de sua eficácia, o protocolo apresentou elevada viabilidade prática, destacando-se como uma estratégia acessível, de fácil implementação e com potencial de aplicação em contextos clínicos e educacionais. Essa característica reforça sua relevância como ferramenta complementar no cuidado multidisciplinar de crianças com TEA.

Dessa forma, o circuito motor configura-se como uma abordagem promissora para o desenvolvimento global dessa população, contribuindo não apenas para a melhora das habilidades motoras, mas também para avanços em aspectos comportamentais e funcionais (Jin et al., 2023; Ruggeri et al., 2020). Os resultados sugerem impacto positivo na autonomia, participação social e adaptação ao ambiente, reforçando o potencial da intervenção como estratégia relevante no contexto clínico e educacional.

Por fim, destaca-se a necessidade de estudos futuros que investiguem a manutenção dos efeitos ao longo do tempo, bem como a otimização de protocolos quanto à intensidade, frequência e complexidade das tarefas (Ataíde; Ferreira; Campos, 2026). Adicionalmente, os achados reforçam a importância da inserção de programas de atividade física estruturada como componente regular em intervenções voltadas a crianças com TEA, considerando seu potencial impacto no funcionamento global e na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ATAÍDE, Sofia S.; FERREIRA, José P.; CAMPOS, Maria J. Prescription of Exercise Programs for Individuals with Autism Spectrum Disorder: Systematic Review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, [s. l.], vol. 56, no 1, p. 162–182, 2026.

CHEONG, Pou-Leng et al. Effects of Rhythmic Motor and Behavioral Intervention on Motor and Social Performance in Preschool Children with Autism Spectrum Disorder: A Pilot Randomized Controlled Study. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, [s. l.], 2025.

CONSTANTINO, John N.; GRUBER, Christian P. SRS-2 Escala de Responsividade Social . 2. ed. São Paulo: Hogrefe, 2020.

HATIPOĞLU ÖZCAN, Gülsüm; ÖZER, Dilara Fatoş; PINAR, Salih. Effects of Motor Intervention Program on Academic Skills, Motor Skills and Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, [s. l.], vol. 55, no 8, p. 2628–2642, 2025.

HENDERSON, Sheila E.; SUGDEN, David A.; BARNETT, Anna L. Bateria de avaliação de movimento para crianças - 2. 2. ed. São Paulo: [s. d.], 2019.

JIN, Yu-Ru et al. Efficacy of Motor Interventions on Functional Performance Among Preschool Children With Autism Spectrum Disorder: A Pilot Randomized Controlled Trial. *The American Journal of Occupational Therapy*, [s. l.], vol. 77, no 6, 2023.

LI, Chenmu et al. Effects of physical activity on motor, communication, social, and executive function in children with autism spectrum disorder: a meta-analysis of randomized controlled trials. *European Journal of Pediatrics*, [s. l.], vol. 185, no 1, p. 5, 2025.

PEYRE, Hugo et al. Association of difficulties in motor skills with longitudinal changes in social skills in children with autism spectrum disorder: findings from the ELENA French Cohort. *European Child & Adolescent Psychiatry*, [s. l.], vol. 33, no 8, p. 2731–2741, 2024.

RUGGERI, Anneliese et al. The effect of motor and physical activity intervention on motor outcomes of children with autism spectrum disorder: A systematic review. *Autism*, [s. l.], vol. 24, no 3, p. 544–568, 2020.

TOSCANO, Chrystiane V. A. et al. Exercise improves the social and behavioral skills of children and adolescent with autism spectrum disorders. *Frontiers in Psychiatry*, [s. l.], vol. 13, 2022.

WANG, Shimeng et al. Effectiveness of physical activity interventions for core symptoms of autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Autism Research*, [s. l.], vol. 16, no 9, p. 1811–1824, 2023.

WANG, Leah A. L. et al. Gross motor impairment and its relation to social skills in autism spectrum disorder: A systematic review and two meta-analyses. *Psychological Bulletin*, [s. l.], vol. 148, no 3–4, p. 273–300, 2022.

WEN, Lingtao; WU, Zhixia. The impact of sensory integration based sports training on motor and social skill development in children with autism spectrum disorder. *Scientific Reports*, [s. l.], vol. 15, no 1, p. 19974, 2025.

Implementação de estrutura sustentável em quadra poliesportiva: análise da percepção da sustentabilidade, ruído, mudança de ambiente e impactos na saúde de crianças e professores

Temática: Novas tecnologias no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Comunicação Oral

Hetty Nunes Cavalcante da Cunha Lobo – UCB/DF,
Brasil (hettylobo16@gmail.com); Samuel Estevam Vidal –
UCB/DF, Brasil; Hugo de Luca Correa – UCB/DF, Brasil;
Carmen Silvia Grubert Campbell – UCB/DF, Brasil.

Resumo

A promoção da saúde no ambiente escolar é de grande relevância, uma vez que a escola se configura como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações voltadas às dimensões física, social, ecológica, comunitária e educativa da saúde. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de uma aula de Educação Física realizada em uma sala multifuncional com tratamento acústico sustentável, em comparação a uma sala sem tratamento acústico, sobre a percepção de ruído e a modulação autonômica cardíaca de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Trata-se de uma pesquisa experimental, com abordagem quantitativa analítica, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília. As avaliações contemplaram medidas perceptivas e fisiológicas. A percepção de ruído foi analisada por meio da Escala Visual Analógica (EVA). Entre os parâmetros fisiológicos, foram coletadas medidas antropométricas, como massa corporal e estatura, além de índices de variabilidade da frequência cardíaca por fotoplestígrafia. Com o intuito de promover melhor conforto acústico, foi desenvolvido e instalado na sala multifuncional um difusor acústico confeccionado com materiais sustentáveis, visando à redução do tempo de reverberação. A mensuração acústica foi realizada com o auxílio de sonômetro Brüel & Kjær. As comparações envolveram os momentos pré e pós-intervenção, bem como as condições sem difusor e com difusor, mantendo-se o pareamento por participante. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Para as comparações por Wilcoxon, utilizou-se a correlação bisserial de postos como medida de tamanho de efeito. Também foi conduzida análise de variância de medidas repetidas, com os fatores intra-sujeitos tempo e condição. Os resultados evidenciaram diferença estatisticamente significativa entre as condições no pós-intervenção na EVA ($W = 737,5$; $z = 5,32$; $p < 0,01$; $r = 0,99$). Observou-se efeito significativo da condição para o SDNN ($F(1,38) = 15,62$; $p < 0,001$; $\omega^2 = 0,18$), com valores mais elevados na condição com difusor, além de interação significativa entre tempo e condição ($F(1,38) = 22,43$; $p < 0,001$; $\omega^2 = 0,19$). Para o RMSSD, houve efeito de tempo, de condição e interação significativa. O pNN50 também apresentou efeito de condição e interação entre tempo e condição. Já no tempo de reverberação a partir de 630 Hz observou-se melhora expressiva, com reduções variando entre 0,37 s e 0,99 s, evidenciando efeito mais consistente do difusor nas frequências médias e mais altas. Em síntese, a condição com difusor acústico promoveu menor percepção de ruído e respostas autonômicas mais favoráveis, evidenciando que a

melhoria das condições acústicas no ambiente escolar constitui estratégia relevante para a promoção da saúde e do bem-estar dos escolares.

Palavras-chave: Promoção da saúde escolar; Educação Física; tratamento acústico sustentável; variabilidade da frequência cardíaca; percepção de ruído.

Abstract

Health promotion in the school environment is of great relevance, since schools constitute a privileged setting for the development of actions aimed at the physical, social, ecological, community, and educational dimensions of health. In this context, the present study aimed to investigate the effects of a Physical Education class conducted in a multifunctional room with sustainable acoustic treatment, compared with a room without acoustic treatment, on noise perception and cardiac autonomic modulation in students from the public school system of the Federal District. This was an experimental study with a quantitative analytical approach, approved by the Research Ethics Committee of the Catholic University of Brasília. The assessments included perceptual and physiological measures. Noise perception was analyzed using the Visual Analog Scale (VAS). Among the physiological parameters, anthropometric measures such as body mass and height were collected, in addition to heart rate variability indices obtained through photoplethysmography. In order to promote better acoustic comfort, an acoustic diffuser made from sustainable materials was developed and installed in the multifunctional room, aiming to reduce reverberation time. Acoustic measurements were performed using a Brüel & Kjær sound level meter. Comparisons involved the pre- and post-intervention moments, as well as the conditions without diffuser and with diffuser, while maintaining participant pairing. Data normality was verified using the Shapiro-Wilk test. For Wilcoxon comparisons, rank-biserial correlation was used as the effect size measure. Repeated-measures analysis of variance was also conducted, with time and condition as within-subject factors. The results showed a statistically significant difference between conditions in the post-intervention VAS scores ($W = 737.5$; $z = 5.32$; $p < 0.01$; $r = 0.99$). A significant effect of condition was observed for SDNN ($F(1,38) = 15.62$; $p < 0.001$; $\omega^2 = 0.18$), with higher values in the diffuser condition, as well as a significant interaction between time and condition ($F(1,38) = 22.43$; $p < 0.001$; $\omega^2 = 0.19$). For RMSSD, there was a significant effect of time, condition, and their interaction. pNN50 also showed a significant effect of condition and an interaction between time and condition. Regarding reverberation time, from 630 Hz onward, a marked improvement was observed, with reductions ranging from 0.37 s to 0.99 s, demonstrating a more consistent effect of the diffuser at mid and high frequencies. In summary, the condition with the acoustic diffuser promoted lower noise perception and more favorable autonomic responses, showing that improving acoustic conditions in the school environment is a relevant strategy for promoting students' health and well-being.

Keywords: School health promotion; Physical Education; sustainable acoustic treatment; heart rate variability; noise perception.

Implementação de estrutura sustentável em quadra poliesportiva: análise da percepção da sustentabilidade, ruído, mudança de ambiente e impactos na saúde de crianças e professores

Introdução

Alarmantemente, até 2050 aproximadamente 2,5 milhões de pessoas viverão com algum grau de perda auditiva, e pelo menos 700 milhões necessitarão de serviços de reabilitação (WHO, 2021). De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) proveniente da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, aproximadamente 2,3 milhões de brasileiros declararam ter muita dificuldade ou não conseguir ouvir de modo algum (WHO,2021). Em ambiente de aprendizagem, Deprá et al. (2022) destacam que o ruído interno de uma escola pode ser maior que o externo, o que sugere a necessidade de repensar os espaços de ensino-aprendizagem no interior da escola. O ruído gerado em sala multifuncional durante as aulas de Educação Física e outras áreas escolares também tem sido um importante objeto de estudo, visto que o barulho excessivo neste local pode causar problemas de natureza física e psicológica nos alunos, comprometendo significativamente sua aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades cognitivas de maneira eficaz (Morais Junior, 2020). Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos de uma aula de Educação Física realizada em uma sala multifuncional com tratamento acústico sustentável, em comparação a uma sala sem tratamento acústico, sobre a percepção de ruído e a modulação autonômica cardíaca de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal.

Revisão da literatura

As relações intrínsecas e extrínsecas entre a educação ambiental e a educação física delineiam um campo interdisciplinar notavelmente rico e complexo, cuja compreensão exige uma análise ponderada e reflexiva. A interseção dessas duas áreas não apenas revela uma ligação profunda entre o ser humano e o meio ambiente, mas também oferece oportunidades genuínas para fomentar uma consciência ecológica. Além disso, oferece um caminho promissor para promover um estilo de vida saudável e sustentável (Morais Junior, 2020).

A poluição sonora (PS) em instituições educacionais tem sido relatada em diversos estudos como um fator que afeta negativamente os processos de ensino-aprendizagem.

Os impactos mais recorrentes incluem o baixo desempenho no trabalho, o aumento de erros, que afeta a inteligibilidade da fala e leva à distorção da mensagem principal, comprometendo a clareza da comunicação, e a queda na motivação, o que evidencia a relevância desse problema no ambiente escolar (Kallankandy e Deswal, 2023). Ambientes ruidosos afetam não apenas os processos cognitivos dos alunos, mas também a saúde e o desempenho dos professores. Penninx et al. (2021) destacam que, diante do esforço vocal exigido para superar o ruído, os docentes enfrentam problemas vocais e fadiga.

Metodologia

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Católica de Brasília com o parecer 7.844.575. A amostra do estudo foi constituída por 43 alunos de ambos os sexos, com idade entre 10 à 11 anos do Ensino Fundamental, anos finais, regularmente matriculados na rede de ensino pública do Distrito Federal. O critério de exclusão do estudo foi que eles não poderiam ter nenhum problema auditivo.

A intervenção ocorreu em dois momentos diferentes: *Fase 1*: Sala sem difuso (SD) os participantes foram avaliados 30 minutos antes da aula de Educação Física através da mensuração da massa corporal (Kg) balança digital Plenna® com resolução de 0,01Kg e estadiômetro Seca® com resolução de 0,01m, o IMC através da fórmula $IMC = \frac{\text{peso}}{\text{estatura}^2}$ e a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) por fotoplestigrafia utilizando aplicativo HRV4Training e para a estimativa da maturação biológica, utilizou-se o método de Mirwald (2002), técnica não invasiva que calcula o maturity offset. A percepção de ruído foi avaliada por meio da Escala Visual Analógica (EVA) por Mendes et al. (2020), instrumento unidimensional amplamente utilizado para mensurar percepções subjetivas de estresse. A escala consiste em uma linha contínua de 0 a 10, na qual 0 corresponde a “nenhum ruído” e 10 a “ruído extremamente alto”. Após a aula de Educação Física, os participantes indicaram o ponto que melhor representava o nível de ruído percebido em cada uma das condições avaliadas: sala com tratamento acústico e sala sem tratamento acústico. *Fase 2*: Sala com difusor (CD) as variáveis do estudo foram novamente coletadas, conforme ilustrado na (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma do delineamento experimental. Os escolares foram submetidos à avaliação inicial, seguida de sessão de educação física com exposição contínua ao ruído, em ambientes com e sem tratamento acústico, sendo posteriormente reavaliados quanto à VFC e à percepção subjetiva de estresse (EVA).

Legenda: IMC (Índice de Massa Corporal); PHV (Pico de Velocidade de Crescimento); VFC (Variabilidade da Frequência Cardíaca).

Fonte: Elaborado pela autora.

Protocolo de Intervenção

As intervenções ocorreram em uma sala de aula multidisciplinar, e todos os alunos das turmas de intervenção participaram da aula de Educação Física. Nesses momentos, foi realizado exercício agudo, caracterizado por uma única sessão de atividade física, com inclusão de exercícios aeróbios, de força e de resistência, com duração de 10 minutos por aluno, na modalidade de circuito. O circuito foi composto por sete estações, com permanência de 1 minuto em cada uma, organizadas na seguinte sequência: corrida de agilidade com bola, subida e descida no banco, exercício abdominal, exercício de força para membros superiores (tração), agilidade dos pés em escada horizontal, aranha lateral com deslocamento de cones e saltos verticais. Durante toda a intervenção, foi utilizada a mesma música.

Análise estatística

A pesquisa caracteriza-se como um estudo experimental longitudinal, com abordagem quantitativa analítica. As medidas, obtidas de forma pareada nos momentos pré e pós-exposição, foram comparadas entre as condições sem difusor e com difusor. Realizou-se análise descritiva das variáveis sociodemográficas e clínicas, com frequência absoluta e percentual para variáveis categóricas, e média, desvio padrão, mediana,

mínimo e máximo para variáveis numéricas. A normalidade foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. O tempo de reverberação (T30) foi analisado por bandas de frequência, comparando-se os valores ideais do ambiente aos observados nas duas condições experimentais. Para EVA e variáveis da variabilidade da frequência cardíaca, adotou-se o teste de Wilcoxon para amostras dependentes. A variável de desfecho foi analisada por ANOVA de medidas repetidas 2 × 2, considerando tempo e condição. A normalidade dos resíduos foi avaliada por gráfico Q-Q, e os tamanhos de efeito foram estimados por ω^2 e d de Cohen.

Resultado

Ao considerar a caracterização da amostra por sexo, observou-se que a idade apresentou mediana de 11 anos tanto para o sexo feminino quanto para o masculino. Entre as meninas, a idade média foi de 10,95 anos (DP = 0,50), com variação entre 10 e 12 anos. Entre os meninos, a média foi de 10,77 anos (DP = 1,11), variando entre 10 e 12 anos.

Tabela 1. Características da amostra

	Idade		Peso		Estatura		IMC	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Mediana	11	11	54.3	53.3	1.49	1.5	24.16	24.02
Média	10.95	10.77	55.68	53.35	1.5	1.49	24.83	24.26
Desvio Padrão	0.5	1.11	8.69	4.6	0.08	0.05	3.84	2.77

Legenda: IMC: Índice de massa corporal.

O estágio maturacional dos participantes foi determinado a partir da estimativa do pico de velocidade de crescimento (Peak Height Velocity – PHV), utilizando a equação proposta por Mirwald (2002). De acordo com essa classificação, todos os escolares incluídos na amostra encontravam-se no período pré-púbere.

Escala visual analógica

Os resultados indicaram que houve diferença estatisticamente significativa entre as condições no pós-intervenção ($W = 737.5$, $z = 5.32$, $p < .01$; $r = 0.99$), sendo o tamanho do efeito de magnitude forte, segundo critérios convencionais. Esses achados sugerem que a diferença entre as condições foi suficientemente consistente para alcançar significância estatística, sendo que a condição com tratamento acústico apresentou média inferior ($M =$

4.733; Md = 5) em comparação à condição sem tratamento acústico (M = 8.53; Md = 8).

Com base nas análises descritivas e na verificação dos pressupostos estatísticos, procedeu-se às análises de comparação entre as condições experimentais.

Tabela 2. Teste comparação entre as condições sem e com intervenção no momento pós – EVA.

Medida 1		Medida 2	W	z	p	Rank-Biserial
EVA (SD-Pós)	-	EVA (CD-Pós)	737.5	5.32	<.01	0.99

Legenda: EVA: Escala Visual Analógica; CI: condição com intervenção, SI: condição sem intervenção

Nota. Wilcoxon signed-rank test.

Frequência cardíaca

Para investigar os efeitos do tempo (pré vs. pós) e da condição (sem Difusor vs. com Difusor) sobre a frequência cardíaca e os índices de variabilidade da frequência cardíaca, foram conduzidas análises de variância (ANOVA) de medidas repetidas em um delineamento 2 × 2 (Tempo × Condição). Os resultados são apresentados na Tabela 3, incluindo as médias e desvios padrão para cada célula experimental, bem como os efeitos principais de tempo e condição, a interação entre os fatores e os respectivos tamanhos de efeito (ω^2).

Tabela 3. Comparação da frequência cardíaca e dos índices de variabilidade da frequência cardíaca entre os momentos (pré e pós) e condições (SD e CD).

Variável	SD Pré (n=39)	SD Pós (n=39)	CD Pré (n=39)	CD Pós (n=39)	Tempo (F; p; ω^2)	Condição (F; p; ω^2)	Tempo × Condição (F; p; ω^2)
HR (bpm)	73.72 ± 27.01	84.19 ± 30.05	69.89 ± 19.58	98.38 ± 34.94	27.88; <.01; 0.25	0.85; 0.36; 0.00	3.53; 0.07; 0.04
SDNN (ms)	130.36 ± 94.52	87.49 ± 73.73	136.99 ± 81.78	203.56 ± 78.48	1.01; 0.32; 0.00	15.62; <.01; 0.18	22.43; <.01; 0.19
RMSSD (ms)	34.41 ± 40.33	62.29 ± 55.22	155.38 ± 108.88	275.03 ± 125.21	24.28; <.01; 0.25	154.43; <.01; 0.67	8.34; <.01; 0.10
pNN50 (%)	52.90 ± 26.57	38.24 ± 31.26	55.18 ± 23.51	65.03 ± 24.74	0.36; 0.55; 0.00	10.45; <.01; 0.10	9.82; <.01; 0.09
HF	0.13 ± 0.08	0.12 ± 0.17	0.16 ± 0.08	0.19 ± 0.11	0.26; 0.61; 0.00	6.57; 0.01; 0.06	1.93; 0.17; 0.01
LF	0.14 ± 0.15	0.13 ± 0.16	0.13 ± 0.09	0.14 ± 0.09	0.002; 0.96; 0.00	0.0005; 0.98; 0.00	0.38; 0.54; 0.00

Dados apresentados como média ± desvio padrão. SP = condição sem PET; CP = condição com PET. HR = frequência cardíaca; SDNN = desvio-padrão dos intervalos NN; RMSSD = raiz quadrada da média das diferenças sucessivas entre intervalos NN; pNN50 = porcentagem de intervalos NN que diferem em mais de 50 ms; HF = componente de alta frequência; LF = componente de baixa frequência. Valores de F, p e ω^2 referem-se à ANOVA de medidas repetidas 2 × 2 (Tempo × Condição).

Observou-se efeito principal significativo de condição, $F(1, 38) = 15.62$, $p < .001$, $\omega^2 = .18$, indicando que os valores de SDNN foram significativamente maiores na condição CD em comparação à condição SD. Além disso, foi observada interação significativa entre

tempo e condição, $F(1, 38) = 22.43$, $p < .001$, $\omega^2 = .19$, indicando que a variação de SDNN entre os momentos pré e pós diferiu entre as condições. Já para o RMSSD, observou-se efeito principal significativo de tempo, $F(1, 38) = 24.28$, $p < .001$, $\omega^2 = .25$, indicando aumento geral do RMSSD do momento pré para o pós. Também foi observado efeito principal significativo de condição, $F(1, 38) = 154.43$, $p < .001$, $\omega^2 = .67$, indicando valores significativamente maiores de RMSSD na condição CD em comparação à condição SD. Além disso, verificou-se interação significativa entre tempo e condição, $F(1, 38) = 8.34$, $p = .006$, $\omega^2 = .10$, indicando que a magnitude da mudança entre os momentos pré e pós diferiu entre as condições. Por outro lado, observou-se efeito principal significativo de condição, $F(1, 38) = 10.45$, $p = .002$, $\omega^2 = .10$, indicando valores significativamente maiores de PNN50 na condição CD em comparação à condição SD. Além disso, verificou-se interação significativa entre tempo e condição, $F(1, 38) = 9.82$, $p = .003$, $\omega^2 = .09$, indicando que a variação de PNN50 entre os momentos pré e pós diferiu entre as condições.

Avaliação dos parâmetros acústicos

A análise do tempo de reverberação (T30) por bandas de frequência demonstrou que a instalação do difusor promoveu maior aproximação dos valores observados aos valores ideais do ambiente. Embora em 500 Hz a redução do erro tenha sido discreta, de 0,02 s (6,25%), a partir de 630 Hz observou-se melhora expressiva, com reduções variando entre 0,37 s e 0,99 s, evidenciando efeito mais consistente do difusor nas frequências médias e mais altas.

Gráfico 1. Tempo de reverberação antes e após o tratamento acústico.

Fonte: Elaborada pela autora

Discussão

Os resultados da presente pesquisa evidenciaram diferença estatisticamente significativa entre as condições no momento pós-intervenção para a Escala Visual Analógica (EVA), com tamanho de efeito elevado ($r = 0,99$). Observou-se média de 8,53 na sala sem tratamento acústico e de 4,73 na sala com tratamento acústico, indicando redução expressiva da percepção de desconforto no ambiente acusticamente tratado. Em consonância com esses achados, Szibor et al. (2017), ao investigarem a exposição voluntária de adolescentes a níveis elevados de música, identificaram que a exposição sonora intensa constitui uma das causas mais comuns de trauma acústico agudo. No estudo, a EVA foi utilizada para mensurar a intensidade do zumbido (média de 42,4), o incômodo associado (média de 54,2) e a percepção global do sintoma (média de 60,3). Os autores concluíram que seus resultados apontam para a chamada “perda auditiva silenciosa” como a patologia subjacente, sendo o dano às terminações nervosas aferentes, e não a perda de células ciliadas, o principal correlato estrutural.

No que se refere à variabilidade da frequência cardíaca, a comparação entre as condições sem difusor e com difusor acústico evidenciou efeito significativo da condição para o SDNN ($F(1,38) = 15,62$; $p < 0,001$; $\omega^2 = 0,18$), com valores mais elevados na condição com tratamento acústico, além de interação significativa entre tempo e condição ($F(1,38) = 22,43$; $p < 0,001$; $\omega^2 = 0,19$). Para o RMSSD, observaram-se efeitos significativos de tempo, de condição e da interação entre ambos. De modo semelhante, o pNN50 também apresentou efeito significativo da condição, bem como interação entre tempo e condição. Esses achados sugerem que o ambiente com tratamento acústico favoreceu respostas mais positivas da modulação autonômica cardíaca. Em consonância parcial com esses resultados, Veternik et al. (2018) examinaram a VFC de 20 adolescentes expostos a um ambiente com intensidade sonora superior a 65 dB. Na condição sem exposição sonora, a banda de baixa frequência do espectro da VFC apresentou aumento em comparação ao estado basal prévio ao exame (período 1: $6,05 \pm 0,29 \text{ ms}^2$ versus período 5: $6,56 \pm 0,20 \text{ ms}^2$; $p < 0,05$). Também foram observados aumento significativo do rMSSD (período 1: $4,09 \pm 0,16 \text{ s}$ versus período 6: $4,33 \pm 0,12 \text{ s}$; $p < 0,05$) e prolongamento do intervalo RR de pico (período 1: $889 \pm 30 \text{ ms}$ versus período 5: $973 \pm 30 \text{ ms}$; $p < 0,001$). Entretanto, em contraste com parte da literatura, os autores concluíram,

em seu estudo piloto, que sons em determinadas frequências não exerceram impacto significativo sobre a variabilidade da frequência cardíaca nem sobre a regulação autonômica cardíaca.

No que se refere ao tempo de reverberação, observou-se, a partir de 630 Hz, melhora expressiva, com reduções variando entre 0,37 s e 0,99 s, o que evidencia efeito mais consistente do difusor nas frequências médias e altas. Em síntese, a presença do difusor acústico esteve associada à menor percepção de ruído e a respostas autonômicas mais favoráveis, indicando que a melhoria das condições acústicas no ambiente escolar constitui estratégia relevante para a promoção da saúde e do bem-estar dos escolares. Esses achados encontram respaldo em Valente et al. (2012), que investigaram o desempenho de crianças e adultos com audição normal em duas tarefas de escuta estreitamente relacionadas ao contexto escolar: ambas apresentadas em diferentes condições acústicas em uma sala de aula simulada e controlada. Os autores compararam tempos de reverberação de 0,6 s e 1,5 s e verificaram diferenças significativas nos escores de compreensão em função da idade e da condição acústica. Tanto o aumento do ruído de fundo quanto a reverberação comprometeram o desempenho nas tarefas de compreensão.

Conclusões

Os achados do presente estudo demonstram que a aula de Educação Física realizada em ambiente com tratamento acústico sustentável esteve associada à menor percepção de desconforto sonoro, a respostas mais favoráveis da modulação autonômica cardíaca e à redução do tempo de reverberação. Em comparação à sala sem tratamento acústico, o ambiente tratado evidenciou efeitos positivos sobre aspectos perceptivos e fisiológicos relevantes à saúde e ao bem-estar dos escolares.

Referências

AZIBOR, A.; HYVARINEN, P.; LEHTIMAKI, J.; PIRVOLA, U.; YLIKOSKI, M.; MAKITIE, A. Hearing disorder from music; a neglected dysfunction. Research Article. 2017.

DEPRÁ, P.P.; et al. Análise de aspectos emergentes da modernidade no contexto escolar: reflexões acerca da poluição sonora e da postura de estudantes em uma realidade local. Ens. Saúde e Ambient., v 15, n. 1, p. 104-124, jan.-abr. 2022.

KALLANKANDY, S.; DESWAL, S. A Comprehensive Review of Noise Measurement, Standards, Assessment, Geospatial Mapping and Public Health. Ecological Questions.V.

34,N.3, 2023.

MENDES, et al. Comparative study of sensation repercussion of tinnitus on the quality of life and craniocervical posture in teachers. Rev. CEFAC, V.22, N. 5,2020.

MIRWALD, R.L.; BAXTER-JONES, A.D.G.; BAILEY, D.A.; BEUNEN, G.P. An assessment of maturity from anthropometric measurements. Med Sci Sports Exer, V.34,N.4, 2002.

MORAIS JÚNIOR, E. S. Acústica de Igrejas: Estudos de caso de qualidade acústica em templos evangélicos com diferentes usos sonoros. 2020. Tese Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2020.

PENNINX, B.W.; PINE, D.S.; HOLMES, E.A.; REIF, A. Anxiety disorders. Lancet. V.397, 2021.

VALENTE, L.D.; et al. Experimental investigation of the effects of the acoustical conditions in a simulated classroom on speech recognition and learning in children. J Acoust Soc Am. V.131,N.1,2012. doi: 10.1121/1.3662059

VETERNIK, M.; TONHAJZEROVA, I.; MISEK, J.; JAKUSOVA, V.; HUDEČKOVÁ, H.; JAKUS, J. The impact of sound exposure on heart rate variability in adolescent students – pilot study. Physiological Research Pre-Press Article. 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION- WORLD REPORT ON HEARING: GENEBRA;2021.
Disponível em: <https://www.who.int/activities/highlighting-priorities-for-ear-and-hearing-care> [citado em 9 de março de 2026].

Efeitos agudos de diferentes tipos de desjejum associados ao exercício aeróbio no controle inibitório de jovens universitários: um ensaio clínico randomizado

Temática: Exercício Físico e Saúde – Comunicação Oral

Alisson Ribeiro Oliveira – UCB/DF, Brasil
(alisson.oliveira@a.ucb.br); Isabela Almeida Viana Ramos – UCB/DF, Brasil; Marcus Vinícius Alves Pereira – UCB/DF, Brasil; Sarah dos Reis Alves de Paiva – UCB/DF, Brasil; Vinicius Ilha de Arruda – UCB/DF, Brasil; Walliyson Sousa de Lima – UCB/DF, Brasil.

Resumo

As funções executivas, como controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, são essenciais para o desempenho acadêmico. Referencial teórico. Evidências sugerem que alimentação e exercício aeróbio modulam essas funções. Objetivos. O presente estudo investigou os efeitos de diferentes desjejuns combinados ao exercício aeróbio agudo sobre o controle inibitório de jovens universitários. Materiais e métodos. Participaram 18 universitários de ambos os sexos do curso de educação física ($H = 21,6 \pm 2,54$ / $M = 20,57 \pm 1,39$), em um ensaio clínico randomizado crossover com três condições: baixa carga glicêmica (BCG), alta carga glicêmica (ACG) e jejum (J). O protocolo incluiu aplicação do Teste de Flanker pré e pós-exercício, intercalado pela ingestão do desjejum e execução do circuito Exerbrain (20 minutos, FC média: $129 \pm 10,47$ bpm). Resultados e Discussão. A análise não identificou efeito global significativo entre grupos ($p > 0,05$). Contudo, a condição BCG apresentou melhoras significativas na acurácia congruente ($p = 0,019$; $r = 0,57$), precisão congruente ($p = 0,001$; $r = 0,76$) e incongruente ($p < 0,001$; $r = 0,84$), e redução do tempo de reação ($p = 0,004$; $r = 0,67$). As condições J e ACG não apresentaram diferenças significativas. Conclusão. Conclui-se que a combinação entre exercício aeróbio agudo e desjejum de baixa carga glicêmica promove melhoras no controle inibitório de jovens universitários.

Palavras-chave: exercício aeróbico; controle executivo; estudante universitário.

Abstract

Introduction. Executive functions, such as inhibitory control, working memory, and cognitive flexibility, are essential for academic performance. Theoretical framework. Evidence suggests that diet and aerobic exercise modulate these functions. Objectives. This study investigated the effects of different breakfast conditions combined with acute aerobic exercise on the inhibitory control of young university students. Materials and methods. Eighteen university students of both sexes from the physical education course ($M = 21.6 \pm 2.54$ / $F = 20.57 \pm 1.39$) participated in a randomized crossover clinical trial with three conditions: low glycemic load (LCL), high glycemic load (HGL), and fasting (F). The protocol included application of the Flanker Test pre- and post-exercise, interspersed with breakfast ingestion and execution of the Exerbrain circuit (20 minutes, mean HR: $129 \pm$

10.47 bpm). Results and discussion. The analysis found no significant global effect between groups ($p > 0.05$). However, the LGL condition showed significant improvements in congruent accuracy ($p = 0.019$; $r = 0.57$), congruent precision ($p = 0.001$; $r = 0.76$) and incongruent precision ($p < 0.001$; $r = 0.84$), and a reduction in reaction time ($p = 0.004$; $r = 0.67$). The F and HGL conditions showed no significant differences. Conclusion. The combination of acute aerobic exercise and a low glycemic load breakfast promotes improvements in inhibitory control among young university students.

Keywords: aerobic exercise; executive control; university student.

Efeitos agudos de diferentes tipos de jejum associados ao exercício aeróbio no controle inibitório de jovens universitários: um ensaio clínico randomizado

Introdução

As funções executivas (FE) — controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva — são essenciais para o desempenho acadêmico, a saúde mental e o desenvolvimento cognitivo (Diamond, 2013). A literatura indica que tanto a alimentação equilibrada quanto o exercício físico modulam essas funções, aprimorando o controle atencional e a velocidade de processamento.

Evidências apontam que o consumo do jejum favorece o desempenho da memória, e que o aumento da glicose sanguínea pode atenuar os efeitos negativos do jejum sobre tarefas cognitivas (Benton, 1998). Um jejum nutricionalmente balanceado promove melhoras na velocidade de processamento e na função executiva, inclusive em indivíduos com TDAH (Brandley e Holton, 2020). Refeições matinais nutritivas minimizam oscilações glicêmicas e favorecem o desempenho cognitivo ideal durante a manhã (Sünram-Lea, 2019). Por outro lado, dietas ricas em gordura e açúcar, mesmo por curtos períodos, podem comprometer a memória (Attuquayefio et al., 2017; Schüller et al., 2018). Se a alimentação matinal constitui um fator relevante para o desempenho cognitivo, o exercício físico representa outro eixo igualmente investigado na literatura, sendo associado a diversos benefícios cognitivos.

O exercício físico também é associado a melhora do desempenho cognitivo, por meio de mecanismos como aumento do fluxo sanguíneo cerebral e regulação neuronal (Hillman et al., 2011; Gejl et al., 2018). Contudo, permanece pouco esclarecido como a composição nutricional do jejum, combinada ao exercício aeróbio agudo, influencia o controle inibitório em universitários — lacuna que o presente estudo busca investigar.

Objetivos

Verificar os efeitos de uma sessão aguda de exercício aeróbio sobre o controle inibitório de jovens universitários após diferentes tipos de jejum. Especificamente, buscou-se analisar as respostas comportamentais por meio do tempo de reação (TR), acurácia (AC) e precisão (AC/TR), comparando o desempenho entre três condições experimentais: jejum (JE), baixa carga glicêmica (BCG) e alta carga glicêmica (ACG).

Revisão da Literatura

O consumo regular do jejum (DJ) está associado a melhor saúde, menor IMC e ingestão alimentar mais equilibrada ao longo do dia. A ingestão de energia concentrada no início do dia favorece o metabolismo da glicose, principal fonte energética do tecido cerebral, contribuindo para a motivação, concentração e retenção de informações (Sanches et al., 2016). Nesse sentido, o índice glicêmico (IG) e a carga glicêmica (CG) são indicadores relevantes da qualidade dos carboidratos e do impacto glicêmico sobre o Sistema Nervoso Central. Flutuações glicêmicas severas podem comprometer funções neurocognitivas por meio de mecanismos como estresse oxidativo, inflamação crônica, acúmulo de produtos finais de glicação avançada e desregulação do eixo intestino-cérebro (Cryan et al., 2020; Song et al., 2022). Por outro lado, carboidratos de digestão lenta favorecem respostas glicêmicas estáveis e melhor funcionamento cognitivo.

As funções executivas (FE) — controle inibitório, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva — são processos cognitivos superiores essenciais para o desempenho acadêmico e a saúde mental (Diamond, 2013). O controle inibitório, em especial, permite resistir a distrações, regular impulsos e manter o foco em tarefas, sendo fundamental em contextos de aprendizagem.

O exercício aeróbio agudo (EAA) exerce efeitos positivos sobre as FE, especialmente sobre o controle inibitório, por meio de mecanismos neurobiológicos como aumento do fluxo sanguíneo cerebral, liberação de BDNF, neurogênese e maior conectividade do córtex pré-frontal (Basso e Suzuki, 2017; Chang et al., 2012). Sessões de intensidade moderada de aproximadamente 20 minutos já demonstram melhoras significativas no controle inibitório (Fosco et al., 2019). Contudo, a interação entre a composição nutricional do DJ e os efeitos cognitivos do EAA ainda carece de investigação sistemática, justificando o presente estudo.

Materiais e Métodos

O estudo adotou delineamento de ensaio clínico randomizado crossover, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília (CEP-UCB; CAAE no 28731020.9.0000.0029). Participaram 18 universitários de ambos os sexos do curso de Educação Física (idade: $21,16 \pm 2,03$ anos; massa corporal: $69,42 \pm 16,43$ kg; estatura: $173,66 \pm 13,24$ cm; IMC: $20,47 \pm 3,50$ kg/m²; VO₂máx: $52,97 \pm 6,50$ ml/kg/min), recrutados conforme critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos.

Cada participante foi exposto a três condições experimentais, randomizadas via software REDCap, com intervalo mínimo de 48 horas entre sessões para garantir washout adequado: desjejum de baixa carga glicêmica (BCG; ~396 kcal: 31,4 g de carboidratos, 21,1 g de proteínas e 18,7 g de lipídios), desjejum de alta carga glicêmica (ACG; ~382 kcal: 74 g de carboidratos, 7,9 g de proteínas e 5,4 g de lipídios) e jejum (J), utilizado como condição controle.

O protocolo experimental seguiu a seguinte ordem cronológica: chegada ao laboratório às 07h após jejum noturno mínimo de 10 horas; coleta de glicose capilar (AccuCheck Active) nos momentos basal, 20 e 50 minutos; avaliação antropométrica (balança Tanita e estadiômetro Seca 240); teste de aptidão aeróbia (Shuttle Run 20m); e aplicação do Teste de Flanker para avaliação do controle inibitório (pré-exercício). Na sequência, os participantes ingeriram o desjejum correspondente à condição do dia ou permaneceram em jejum, seguido da execução do circuito Exerbrain — protocolo de 20 minutos de exercício aeróbio funcional composto por duas baterias de nove exercícios, em ciclos de 45 segundos de atividade e 15 segundos de pausa, com intervalo de dois minutos entre baterias e intensidade moderada monitorada por frequencímetro (Polar® H10). Ao término, o Teste de Flanker foi reaplicado (pós-exercício). O padrão alimentar habitual dos participantes foi avaliado por recordatório alimentar de 72 horas, aplicado na presença do pesquisador.

Resultados

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk, que indicou violação do pressuposto em todas as variáveis ($p < 0,01$), justificando o uso de análises não paramétricas. As variáveis foram descritas por medianas e intervalos interquartis. Para comparação entre grupos e momentos, foi empregada a ANOVA não paramétrica para

medidas repetidas (estatística ATS), considerando os fatores tempo, grupo e interação. Quando identificados efeitos significativos, foram conduzidos testes pós-hoc pareados de Wilcoxon com cálculo do tamanho de efeito (r). As comparações entre grupos foram ajustadas para múltiplas comparações, adotando-se nível de significância de $\alpha = 0,05$. As análises foram realizadas no software R (versão 4.5.3).

Em relação a glicemia (Tabela 1), os valores basais foram semelhantes entre os grupos (jejum: $87,0 \pm 10,6$ mg/dL; BCG: $83,0 \pm 9,2$ mg/dL; ACG: $83,1 \pm 8,4$ mg/dL), confirmando homogeneidade inicial. Aos 20 minutos, a condição ACG apresentou pico glicêmico significativamente maior ($135,4 \pm 11,8$ mg/dL) em relação à BCG ($108,8 \pm 10,7$ mg/dL), evidenciando impacto aproximadamente duas vezes superior. Aos 50 minutos, todas as condições retornaram aos valores basais (jejum: $88,4 \pm 9,9$ mg/dL; BCG: $81,8 \pm 11,9$ mg/dL; ACG: $84,7 \pm 12,1$ mg/dL), sugerindo que o exercício aeróbico moderado promoveu normalização glicêmica por captação muscular de glicose independente de insulina.

Tabela 1. Coleta da glicemia conforme os momentos.

Momentos	Jejum (n=18)	Baixa Carga Glicêmica (n=18)	Alta Carga Glicêmica (n=18)
Pré (mg/dL)	$87 \pm 10,55$	$83,00 \pm 9,18$	$83,11 \pm 8,39$
Pós-Prandial (mg/dL)	=	$108,78 \pm 10,66$	$135,44 \pm 11,82^*$
Pós-Exercício(mg/dL)	$88,44 \pm 9,85$	$81,78 \pm 11,88$	$84,67 \pm 12,12$

Nota. * = Diferença significativa em relação à condição de baixa carga glicêmica (BCG) no mesmo momento ($p < 0,05$).

A ANOVA na acurácia, condição congruente, revelou efeito significativo de tempo (ATS = 4,97; $p = 0,026$) e interação tempo \times grupo (ATS = 3,59; $p = 0,032$). Nos testes pós-hoc, apenas a condição BCG apresentou melhora significativa ($p = 0,019$; $r = 0,57$). As condições jejum e ACG não apresentaram diferenças significativas ($p > 0,05$).

Já a acurácia na condição incongruente, não foram identificados efeitos significativos de tempo ($p = 0,563$) nem de interação ($p = 0,087$), e nenhuma comparação pós-hoc permaneceu significativa após correção para múltiplas comparações.

A precisão na condição congruente teve efeito significativo de tempo (ATS = 20,68; $p < 0,001$), com melhora expressiva apenas na condição BCG ($p = 0,001$; $r = 0,76$). Os demais grupos não apresentaram diferenças significativas (Figura 1).

Figura 1. Comparação da precisão na condição congruente da Tarefa de Flanker nos momentos pré e pós-intervenção, expressa em tempo de reação/acurácia (ms/AC) para os grupos Jejum, Baixa Carga e Alta Carga. Nota: AC5= acurácia; * $p < 0,05$. Dados apresentados em média e desvio-padrão

A precisão na condição incongruente apresentou efeitos significativos de tempo (ATS = 36,78; $p < 0,001$) e de grupo (ATS = 4,09; $p = 0,016$). Os grupos BCG ($p < 0,001$; $r = 0,84$) e ACG ($p = 0,002$; $r = 0,70$) apresentaram melhoras significativas, ambos com tamanhos de efeito grandes (Figura 2).

Figura 2. Comparação da precisão na condição incongruente da Tarefa de Flanker nos momentos pré e pós-intervenção, expressa em tempo de reação/acurácia (ms/AC) para os grupos Jejum, Baixa Carga e Alta Carga. Nota: AC = acurácia; * $p < 0,05$. Dados apresentados em média e desvio-padrão.

O Tempo de reação na condição congruente revelou efeito significativo de tempo

(ATS = 7,21; $p = 0,007$). Apenas a condição BCG apresentou redução significativa ($p = 0,004$; $r = 0,67$), com o tempo de reação passando de $187,11 \pm 65,65$ ms para $148,11 \pm 33,73$ ms. Na condição incongruente, observou-se redução geral do tempo de reação ao longo do tempo, porém sem diferenças significativas entre grupos após correção para múltiplas comparações (Figura 3).

Figura 3. Comparação do tempo de reação na condição congruente da Tarefa de Flanker nos momentos pré e pós-intervenção, expresso em milissegundos (ms), para os grupos Jejum, Baixa Carga e Alta Carga. Nota: * $p < 0,05$. Dados apresentados em média e desvio-padrão.

De modo geral, a condição BCG destacou-se pelos maiores tamanhos de efeito em todas as variáveis, indicando que a combinação entre exercício aeróbio agudo e desjejum de baixa carga glicêmica foi a condição mais favorável ao aprimoramento do controle inibitório atencional.

Discussão

Os resultados do presente estudo demonstraram que os efeitos da intervenção foram dependentes da variável cognitiva analisada. De modo geral, o exercício aeróbio agudo promoveu melhoras nas medidas temporais e de precisão do controle inibitório, ao passo que as medidas de acurácia se mostraram menos sensíveis às intervenções propostas. Esse padrão sugere que o exercício influencia predominantemente aspectos dinâmicos do desempenho cognitivo, como a eficiência do processamento da informação e a qualidade da resposta, em detrimento de medidas mais estáveis, como a acurácia. Esses achados estão em consonância com Brisswalter et al. (2002) e Lambourne e Tomporowski (2010), que indicaram que exercícios de curta duração e intensidade

moderada favorecem o desempenho cognitivo quando a tarefa é realizada após o exercício, enquanto a execução simultânea tende a prejudicá-lo.

As diferenças observadas entre as condições congruente e incongruente reforçam que o nível de complexidade da tarefa exerce papel relevante na magnitude dos efeitos do exercício. As tarefas congruentes, por exigirem menor demanda de controle inibitório, apresentaram respostas mais consistentes, enquanto as incongruentes demonstraram maior variabilidade, possivelmente em razão da maior necessidade de supressão de interferências cognitivas. Resultados convergentes foram observados por Gejl et al. (2018) e Davranche et al. (2009), que identificaram redução do tempo de reação e aumento da precisão após exercício aeróbio moderado, independentemente do tipo de conflito cognitivo.

Do ponto de vista neurofisiológico, o exercício moderado está associado à maior ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, aumento do fluxo sanguíneo cerebral em aproximadamente 20%, elevação de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e serotonina, além da liberação de BDNF, que contribui para a modulação da plasticidade sináptica e otimização do desempenho cognitivo (Basso e Suzuki, 2017; Merege Filho et al., 2014). Sob a perspectiva eletrofisiológica, essas respostas se refletem no aumento da amplitude e redução da latência do componente P300, sugerindo maior eficiência nos processos de tomada de decisão e alocação atencional (Hillman et al., 2012).

Em relação à resposta glicêmica, os valores basais foram semelhantes entre os grupos, garantindo homogeneidade inicial. A condição ACG promoveu pico glicêmico aproximadamente duas vezes superior à BCG aos 20 minutos, porém ao final do exercício todas as condições retornaram a valores próximos ao basal. Esse achado evidencia o papel do exercício aeróbio na captação muscular de glicose via translocação do GLUT-4, independente de insulina, atuando como importante modulador da homeostase glicêmica mesmo diante de diferentes cargas glicêmicas alimentares.

A maior magnitude dos efeitos cognitivos observados na condição BCG sugere que a estabilidade glicêmica proporcionada por refeições de baixa carga glicêmica pode potencializar os efeitos neurofisiológicos do exercício, favorecendo funções dependentes do córtex pré-frontal (Cooper et al., 2015; Barclay et al., 2005). Contudo, o retorno da glicemia ao basal em todas as condições ao final do exercício indica que a glicemia

isoladamente não constitui o principal determinante das melhoras cognitivas, reforçando a hipótese de que mecanismos neurobiológicos mais amplos — como aumento da plasticidade sináptica, maior densidade dendrítica e redução da inflamação sistêmica — desempenham papel relevante nesse processo (Ebrahimnejad et al., 2022).

Entre as limitações do estudo destacam-se o tamanho amostral restrito a jovens universitários, o foco em efeitos agudos, e a ausência de controle de variáveis como sono, estresse e composição corporal detalhada. Estudos futuros devem ampliar a diversidade amostral, investigar intervenções de longo prazo e incorporar marcadores neurobiológicos complementares, como eletroencefalografia e neuroimagem funcional, para aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos.

Conclusão

Os resultados indicam que a combinação entre exercício aeróbio agudo de intensidade moderada e jejum de baixa carga glicêmica promoveu melhoras significativas no controle inibitório de jovens universitários, evidenciadas principalmente pela redução do tempo de reação e aumento da precisão no Teste de Flanker. Os efeitos foram mais consistentes na condição congruente, sugerindo dependência do nível de demanda cognitiva. A ação conjunta entre estabilidade glicêmica e mecanismos neurofisiológicos induzidos pelo exercício favoreceu funções associadas ao córtex pré-frontal. Esses achados sugerem que estratégias simples, como a escolha adequada do jejum antes de sessões de exercício, podem ser incorporadas à rotina de universitários como forma de otimizar o desempenho cognitivo em atividades acadêmicas que exigem atenção e controle inibitório.

Referências

- BASSO, J. C.; SUZUKI, W. A. The effects of acute exercise on mood, cognition, neurophysiology, and neurochemical pathways: a review. *Brain Plast.*, v. 2, n. 2, p. 127-152, 2017.
- CHANG, Y. K. et al. The effects of acute exercise on cognitive performance: a meta-analysis. *Brain Res.*, v. 1453, p. 87-101, 2012.
- COOPER, S. B. et al. Breakfast glycaemic index and exercise: combined effects on adolescents' cognition. *Physiol. Behav.*, v. 139, p. 104-111, 2015.
- CRYAN, J. F. et al. The gut microbiome in neurological disorders. *Lancet Neurol.*, v. 19, p. 179-194, 2020.
- DIAMOND, A. Executive functions. *Annu. Rev. Psychol.*, v. 64, p. 135-168, 2013.

FOSCO, W. D. et al. The development of inhibitory control in adolescence and prospective relations with delinquency. *J. Adolesc.*, v. 76, p. 37-47, 2019.

HILLMAN, C. H. et al. A review of chronic and acute physical activity participation on neuroelectric measures of brain health and cognition during childhood. *Prev. Med.*, v. 52, p. S21-S28, 2011.

MEREGE FILHO, C. A. A. et al. Influence of physical exercise on cognition: an update on physiological mechanisms. *Rev. Bras. Med. Esporte*, v. 20, n. 3, p. 237-241, 2014.

SCHULZ, K. F.; ALTMAN, D. G.; MOHER, D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ*, v. 340, c332, 2010.

Efeitos do treinamento de força e potência no equilíbrio e na mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas

Temática: Exercício físico e saúde – Comunicação oral

Kauann da Silveira Gonçalves – UFPE/PE, Brasil
(kauann.silveira@ufpe.br); Josimar Silva do Nascimento Júnior
– UFPE/PE, Brasil; Vinícius Oliveira Costa – UFPE/PE, Brasil;
Luan Vinicius Vital dos Santos – UFPE/PE, Brasil; Pedro
Henrique de Araújo Andrade – UFPE/PE, Brasil; André dos
Santos Costa – UFPE/PE, Brasil.

Resumo

O envelhecimento populacional está associado ao aumento do risco de quedas, declínio funcional e perda de independência entre idosos. Nesse contexto, intervenções que melhorem capacidades físicas relacionadas ao equilíbrio e à mobilidade são essenciais. Este estudo teve como objetivo comparar os efeitos do treinamento de força e do treinamento de potência no equilíbrio estático e dinâmico e na mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas nos últimos 12 meses. Trata-se de um ensaio clínico randomizado com 22 idosas, alocadas em três grupos: treinamento de força (n=10), treinamento de potência (n=8) e grupo controle (caminhada, n=4). A intervenção teve duração de 12 semanas, com duas sessões semanais de 60 minutos. O treinamento de força foi realizado com aproximadamente 70% de uma repetição máxima (1RM), com cadência controlada, enquanto o treinamento de potência utilizou cargas entre 20–30% de 1RM, com execução concêntrica em velocidade máxima. A progressão das cargas foi orientada pela percepção subjetiva de esforço. O equilíbrio e a mobilidade funcional foram avaliados antes e após a intervenção por meio dos testes Timed Up and Go (TUG), Berg Balance Scale (BBS) e Functional Reach Test (FRT). Ambos os grupos de treinamento apresentaram melhorias significativas em todas as variáveis. No grupo de força, houve redução do tempo do TUG ($13,2 \pm 2,8$ para $10,1 \pm 2,3$ s; $p=0,004$; IC95% -4,8 a -1,5; $g=-1,10$), aumento no BBS ($46,5 \pm 5,2$ para $52,8 \pm 3,9$; $p=0,003$; $g=1,25$) e melhora no FRT ($24,8 \pm 7,48$ para $32,33 \pm 7,40$ cm; $p=0,005$). O grupo de potência apresentou resultados semelhantes no TUG ($13,5 \pm 3,1$ para $10,4 \pm 2,5$ s; $p=0,012$), BBS ($45,8 \pm 6,0$ para $51,2 \pm 4,8$; $p=0,011$) e FRT ($23,79 \pm 6,35$ para $30,83 \pm 4,72$ cm; $p=0,017$), com tamanho de efeito elevados. O grupo controle não apresentou mudanças significativas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos de intervenção. Conclui-se que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência são eficazes para melhorar o equilíbrio e a mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas, sem superioridade entre os métodos, reforçando a importância do treinamento resistido na prevenção de quedas.

Palavras-chaves: Idosas; Equilíbrio; Histórico de Quedas; Treino de Força; Treino de Potência.

Abstract

Population aging is associated with an increased risk of falls, functional decline, and loss of independence among older adults. In this context, interventions aimed at improving physical capacities related to balance and mobility are essential. This study aimed to compare the effects of strength training and power training on static and dynamic balance, as well as functional mobility, in older women with a history of falls in the past 12 months. This was a randomized controlled trial involving 22 older women allocated into three groups: strength training (n=10), power training (n=8), and control (walking, n=4). The intervention lasted 12 weeks, with two weekly sessions of 60 minutes. Strength training was performed at approximately 70% of one-repetition maximum (1RM) with controlled cadence, whereas power training used loads between 20–30% of 1RM with maximal concentric velocity. Load progression was guided by the rating of perceived exertion. Balance and functional mobility were assessed before and after the intervention using the Timed Up and Go (TUG), Berg Balance Scale (BBS), and Functional Reach Test (FRT). Both training groups showed significant improvements in all variables. In the strength group, TUG performance improved (13.2 ± 2.8 to 10.1 ± 2.3 s; $p=0.004$; 95%CI: -4.8 to -1.5; $g=-1.10$), BBS scores increased (46.5 ± 5.2 to 52.8 ± 3.9 ; $p=0.003$; $g=1.25$), and FRT performance improved (24.8 ± 7.48 to 32.33 ± 7.40 cm; $p=0.005$). The power training group showed similar improvements in TUG (13.5 ± 3.1 to 10.4 ± 2.5 s; $p=0.012$), BBS (45.8 ± 6.0 to 51.2 ± 4.8 ; $p=0.011$), and FRT (23.79 ± 6.35 to 30.83 ± 4.72 cm; $p=0.017$), with large effect sizes. The control group showed no significant changes. No statistically significant differences were observed between the intervention groups. In conclusion, both strength and power training are effective in improving balance and functional mobility in older women with a history of falls, with no superiority between methods, reinforcing the importance of resistance training in fall prevention.

Keywords: Older Women; Balance; History of Falls; Strength Training; Power Training.

Efeitos do treinamento de força e potência no equilíbrio e na mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas

Introdução

O envelhecimento populacional é um fenômeno global e crescente, com previsões indicando que, até 2050, o número de pessoas com 60 anos ou mais atingirá cerca de 2 bilhões, representando mais de 20% da população mundial (Organização Mundial da Saúde, 2021). No Brasil, a parcela de idosos tem aumentado significativamente, passando de 4,0% da população em 1980 para 10,9% em 2022, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Este cenário apresenta desafios significativos para os sistemas

de saúde pública, especialmente em relação às condições crônicas e à perda de mobilidade, fatores que contribuem diretamente para o aumento do risco de quedas, a principal causa de hospitalização e perda de independência nessa faixa etária (OMS, 2021).

Diante desse contexto, torna-se fundamental investigar estratégias que possam minimizar esses riscos e promover maior autonomia em idosas. O treinamento de potência tem emergido como uma abordagem eficaz nesse sentido, ao priorizar movimentos rápidos e explosivos que melhoram não apenas a força muscular, mas também a coordenação motora e a capacidade de resposta postural.

Apesar das evidências promissoras, ainda há lacunas importantes no entendimento do impacto desse tipo de treinamento em populações específicas, especialmente em idosas que já apresentam histórico de quedas. O que reforça a necessidade de intervenções direcionadas a esse grupo. Além disso, ainda não está completamente estabelecido se o treinamento de potência apresenta vantagens superiores ao treinamento de força convencional nesse contexto específico.

Assim, este estudo busca investigar os efeitos do treinamento de potência na prevenção de quedas em idosas com histórico de quedas nos últimos 12 meses, bem como compará-lo ao treinamento de força tradicional, com o objetivo de fornecer evidências que subsidiem estratégias de intervenção mais eficazes para essa população.

Revisão da Literatura

A queda é definida como vir involuntariamente a ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças de posições intencionais para se apoiar em móveis, paredes ou outros objetos, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde. As quedas representam um dos eventos adversos mais frequentes e graves entre os idosos, associando-se a fraturas, internações prolongadas, declínio funcional e mortalidade precoce.

Dados estimam que cerca de 30% a 40% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano, e, entre aqueles que sofrem quedas recorrentes, o risco de lesões graves, como fraturas de quadril, pode ultrapassar 60% (Cameron et al., 2018). Além disso, consequências psicológicas, como o medo de cair, afetam até 70% daqueles que já experimentaram episódios de quedas, limitando a mobilidade e a qualidade de vida

(Delbaere et al., 2010). Esse quadro também acarreta custos elevados aos sistemas de saúde, devido ao aumento da demanda por cuidados de longo prazo e intervenções terapêuticas.

A funcionalidade e a capacidade de realizar atividades da vida diária estão intimamente relacionadas à força e à potência muscular, que diminuem progressivamente com o envelhecimento, em um processo denominado sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). A redução da potência muscular, frequentemente mais acentuada do que a perda de força, configura-se como um fator crítico para a perda de equilíbrio e o aumento do risco de quedas (Reid & Fielding, 2012). Dessa forma, estratégias de intervenção que visem atenuar esse declínio são consideradas fundamentais para a promoção de um envelhecimento saudável e a manutenção da independência funcional.

Nesse sentido, o treinamento de potência tem sido apontado na literatura como uma intervenção relevante, uma vez que favorece a capacidade de gerar força rapidamente, contribuindo para respostas motoras mais eficientes em situações de desequilíbrio. Evidências sugerem que esse tipo de treinamento está associado à melhora da estabilidade postural e da capacidade funcional, configurando-se como uma estratégia promissora na prevenção de quedas em idosos (Marques-Aleixo et al., 2020; Orr et al., 2008)

Objetivo

Comparar os efeitos do treinamento de força e do treinamento de potência no equilíbrio e mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas nos últimos 12 meses.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado de caráter piloto, com alocação aleatória das participantes em três grupos: treinamento de força, treinamento de potência e grupo controle (caminhada). A randomização foi realizada de forma cega por uma pessoa externa à pesquisa, utilizando o software Random Allocation, garantindo imparcialidade na distribuição das participantes. As avaliadoras foram cegas quanto à alocação dos grupos.

O estudo foi conduzido no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A amostra foi composta por mulheres com idade igual ou

superior a 60 anos, com histórico de pelo menos uma queda nos últimos 12 meses, destreinadas em exercícios de força ou potência nos últimos seis meses, fisicamente ativas ou não, com capacidade de locomoção independente e aptas à prática de exercícios físicos. As participantes foram recrutadas por meio de divulgação em mídias sociais e panfletagem.

Ao todo, participaram 22 idosas, distribuídas nos grupos: treinamento de força (n=10), treinamento de potência (n=8) e grupo controle caminhada (n=4). Todas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Foram excluídas participantes com condições que contraindicassem a prática de exercício físico, incluindo doenças cardiovasculares ou metabólicas instáveis não controladas, déficits cognitivos graves, doenças neurológicas, disfunções vestibulares, fraturas recentes em membros inferiores, doenças articulares degenerativas em estágio avançado ou hérnias. Também foram excluídas aquelas que desistiram durante o estudo ou apresentaram lesões ao longo da intervenção.

A intervenção teve duração de 12 semanas, com frequência de duas sessões semanais e duração de 60 minutos por sessão. Foi incluído um período inicial de adaptação de duas semanas, com redução da intensidade dos exercícios, visando à familiarização e segurança das participantes. Todas as sessões foram supervisionadas por profissionais.

Antes de cada sessão, foi realizado aquecimento. Os grupos de treinamento realizaram exercícios voltados para os membros inferiores, incluindo leg press horizontal, cadeira extensora, agachamento livre e flexão plantar. Foram realizadas três séries com faixa de 8 a 10 repetições, sem ordem fixa dos exercícios.

As cargas iniciais foram estabelecidas em aproximadamente 70% de 1RM para o grupo de força e entre 20% e 30% de 1RM para o grupo de potência. A progressão do treinamento foi conduzida com base na percepção subjetiva de esforço (PSE), utilizando a escala de Borg, mantendo intensidade moderada ao longo do período de intervenção. No grupo de força, os exercícios foram realizados com cadência controlada, enquanto no grupo de potência a fase concêntrica foi executada em velocidade máxima e a fase excêntrica de forma controlada.

O grupo controle realizou caminhada em ambiente externo, em intensidade leve,

também com supervisão durante as sessões.

As participantes foram orientadas a não realizar outras atividades físicas relacionadas ao equilíbrio ou treinamento ao longo do período da intervenção, como hidroginástica, Pilates ou treinamento de força adicional, a fim de evitar interferências nos resultados.

As avaliações foram realizadas em dois momentos: pré e pós-intervenção. A mobilidade funcional foi avaliada por meio do Timed Up and Go (TUG), o equilíbrio funcional pela Berg Balance Scale (BBS) e o equilíbrio dinâmico pelo Functional Reach Test (FRT), seguindo protocolos padronizados. Os testes foram aplicados sempre pelos mesmos pesquisadores.

As análises estatísticas foram realizadas por testes não paramétricos, com cálculo de intervalo de confiança de 95% (IC95%) e tamanho de efeito (g de Hedges).

Resultados

Foram analisadas 22 idosas com histórico de queda (força: n=10; potência: n=8; caminhada: n=4), com características basais semelhantes. No grupo força, houve melhora significativa no TUG ($13,2s \pm 2,8$ para $10,1s \pm 2,3$; $p=0,004$; IC95%: -4,8 a -1,5; $g=-1,10$), aumento do escore BBS ($46,5 \pm 5,2$ para $52,8 \pm 3,9$; $p=0,003$; IC95%: 2,5 a 8,9; $g=1,25$) e melhora do alcance funcional ($24,8 \pm 7,48$ para $32,33 \pm 7,40$; $p=0,005$; IC95%: 2,89 a 12,17; $g=1,01$). No grupo potência, também foram observadas melhorias no TUG ($13,5s \pm 3,1$ para $10,4 \pm 2,5$; $p=0,012$; IC95%: -5,0 a -1,2; $g=-0,95$), no BBS ($45,8 \pm 6,0$ para $51,2 \pm 4,8$; $p=0,011$; IC95%: 1,8 a 8,5; $g=1,05$) e no FRT ($23,79 \pm 6,35$ para $30,83 \pm 4,72$; $p=0,017$; IC95%: 1,67 a 12,41; $g=1,11$). O grupo caminhada não apresentou mudanças significativas no TUG ($p=0,401$), BBS ($p=0,512$) ou FRT ($p=0,883$).

Tabela 1 – Caracterização da amostra

Variável	Força (n=10)	Potência (n=8)	Caminhada (n=4)	p
Idade (anos)	70,6 ± 4,4	70,6 ± 6,9	69,5 ± 5,1	0,94
Estatura (m)	1,56 ± 0,05	1,54 ± 0,07	1,55 ± 0,06	0,77
Massa corporal (kg)	76,3 ± 13,8	71,9 ± 23,6	73,2 ± 11,2	0,81
IMC (kg/m ²)	31,3 ± 5,3	30,0 ± 8,4	30,4 ± 4,8	0,88

Tabela 2 – TUG (mobilidade funcional)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p	IC95%	g
Força	13,2 ± 2,8	10,1 ± 2,3	0,004	[-4,8; -1,5]	-1,10
Potência	13,5 ± 3,1	10,4 ± 2,5	0,012	[-5,0; -1,2]	-0,95
Caminhada	12,9 ± 2,6	12,2 ± 2,4	0,401	[-3,5; 1,8]	-0,25

Tabela 3 – BBS (equilíbrio funcional)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p	IC95%	g
Força	46,5 ± 5,2	52,8 ± 3,9	0,003	[2,5; 8,9]	1,25
Potência	45,8 ± 6,0	51,2 ± 4,8	0,011	[1,8; 8,5]	1,05
Caminhada	47,2 ± 4,9	48,1 ± 4,5	0,512	[-3,2; 4,8]	0,20

Tabela 4 – FRT (alcance funcional)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p	IC95%	g
Força	24,8 ± 7,48	32,33 ± 7,40	0,005	[2,89; 12,17]	1,01
Potência	23,79 ± 6,35	30,83 ± 4,72	0,017	[1,67; 12,41]	1,11
Caminhada	18,33 ± 5,66	17,88 ± 1,82	0,883	[-9,34; 8,44]	-0,08

Discussão

Os principais achados do presente estudo indicam que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência promoveram melhorias significativas no equilíbrio estático e dinâmico em idosas com histórico de quedas nos últimos 12 meses, conforme evidenciado pelos resultados nos testes TUG, BBS e FRT. Por outro lado, o grupo controle, submetido apenas à caminhada leve, não apresentou mudanças significativas em nenhuma das variáveis analisadas, reforçando a eficácia de intervenções estruturadas com exercícios resistidos para essa população. Apesar do objetivo de comparar os efeitos entre o treinamento de força e o treinamento de potência, os resultados não indicaram superioridade clara de uma abordagem sobre a outra, uma vez que ambos os grupos apresentaram melhorias de magnitude semelhante, com tamanhos de efeito elevados.

Esses achados sugerem que tanto o aumento da capacidade de produção de força quanto a capacidade de gerar força rapidamente são relevantes para a melhora do equilíbrio em idosas com histórico de quedas. Do ponto de vista fisiológico, o treinamento de força está associado ao aumento da capacidade muscular e à melhora do recrutamento de unidades motoras, contribuindo para maior estabilidade postural. Por outro lado, o treinamento de potência, ao enfatizar a velocidade de execução, pode favorecer respostas motoras mais rápidas diante de perturbações do equilíbrio. No entanto, os resultados do presente estudo indicam que, pelo menos no período de intervenção analisado, ambas as estratégias foram igualmente eficazes para promover adaptações relacionadas ao equilíbrio.

Esses achados estão parcialmente alinhados com a literatura, que aponta o treinamento de potência como uma estratégia promissora para a prevenção de quedas, especialmente por sua relação com a velocidade de resposta neuromuscular (Reid & Fielding, 2012; Marques-Aleixo et al., 2020). No entanto, os resultados também corroboram estudos que demonstram que o treinamento de força tradicional, quando bem estruturado, é capaz de promover melhorias significativas na funcionalidade e no equilíbrio de idosos (Orr et al., 2008).

A ausência de melhorias no grupo caminhada pode ser explicada pela baixa intensidade do estímulo, que provavelmente não foi suficiente para promover adaptações neuromusculares relevantes. Esse achado reforça a importância da prescrição de exercícios com intensidade e sobrecarga adequadas para a prevenção de quedas, especialmente em indivíduos com histórico prévio.

Algumas limitações do estudo devem ser consideradas. O tamanho reduzido da amostra, especialmente no grupo controle, pode limitar a generalização dos resultados. Além disso, a ausência de análises intergrupos limita a robustez das inferências sobre a superioridade de uma intervenção em relação à outra. Por fim, a avaliação foi restrita a desfechos indiretos de risco de quedas, não incluindo a incidência real de quedas ao longo do tempo.

Apesar dessas limitações, os resultados possuem implicações práticas relevantes, indicando que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência podem ser estratégias eficazes para a melhora do equilíbrio em idosas com histórico de quedas nos últimos 12 meses. Dessa forma, a escolha entre essas abordagens pode considerar aspectos como preferência, segurança e viabilidade de aplicação, ampliando as possibilidades de intervenção na prática profissional

Conclusão

O presente estudo evidencia que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência são estratégias eficazes para melhorar o equilíbrio e a mobilidade funcional em idosas com histórico de quedas, enquanto a caminhada leve, de forma isolada, não promoveu adaptações significativas. Esses achados reforçam que estímulos com sobrecarga adequada são determinantes para promover ganhos neuromusculares relevantes nessa população, especialmente no que se refere à melhora do controle

postural e da execução de tarefas funcionais.

Ambas as abordagens, treinamento de força e de potência, são igualmente viáveis para a melhora do desempenho funcional, sugerindo que tanto a capacidade de produzir força quanto a de desenvolvê-la rapidamente desempenham papel importante na prevenção de quedas. Dessa forma, a escolha do método pode ser orientada por fatores práticos, como segurança, preferência do indivíduo e contexto de aplicação, sem prejuízo da efetividade.

Do ponto de vista aplicado, os resultados fortalecem a recomendação do treinamento resistido como componente central em programas de intervenção voltados à população idosa com risco de quedas, contribuindo para a manutenção da autonomia, independência funcional e qualidade de vida. Além disso, os dados sugerem que a inclusão sistemática desse tipo de treinamento pode ser uma estratégia relevante para minimizar os efeitos do envelhecimento sobre o sistema neuromuscular.

Outro ponto importante é que, mesmo em idosas com histórico de quedas, a aplicação de programas bem estruturados foi capaz de promover melhorias funcionais, o que reforça a segurança e a aplicabilidade dessas intervenções quando devidamente supervisionadas.

Entretanto, a interpretação dos achados deve considerar limitações como o tamanho reduzido da amostra, especialmente no grupo controle, o que pode limitar a generalização dos resultados. Além disso, a ausência de acompanhamento longitudinal impede afirmar se as melhorias observadas se mantêm ao longo do tempo ou se impactam diretamente na redução da incidência de quedas.

Dessa forma, estudos futuros devem contemplar amostras maiores, análises comparativas mais robustas entre diferentes intervenções e acompanhamento em longo prazo, a fim de ampliar a compreensão sobre os efeitos dessas estratégias na prevenção efetiva de quedas.

Referências Bibliográficas

CAMERON, I. D. et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 9, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD005465.pub3.

CRUZ-JENTOFT, A. J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. DOI: 10.1093/ageing/afy169.

DELBAERE, K.; CLOSE, J. C. T.; BRODATY, H.; SACHDEV, P.; LORD, S. R. Determinants of disparities between perceived and physiological risk of falling among elderly people: cohort study. *BMJ*, v. 341, p. c4165, 2010. DOI: 10.1136/bmj.c4165.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Proporção da população residente – 1980/2022 (%): Brasil, por grupos etários específicos. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em 18/04/2026.

MARQUES-ALEIXO, I. et al. Physical exercise and brain mitochondrial fitness: The possible role against Alzheimer's disease. *Brain Pathology*, v. 30, n. 4, p. 614–633, 2020. DOI: 10.1111/bpa.12829.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre envelhecimento e saúde. Genebra: OMS, 2021.

REID, K. F.; FIELDING, R. A. Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, v. 40, n. 1, p. 4–12, 2012. DOI: 10.1097/JES.0b013e31823b5f13.

Exercício físico e imunossenescência: uma revisão bibliométrica

Temática: Exercício físico e Saúde – Comunicação Oral

Deocleciano Ferreira Rios Neto – UCB/DF, Brasil
(deocleciano.neto@a.ucb.br); Marco Aurélio Moretto Estivalet –
UCB/DF, Brasil; Hugo de Luca Correa – UCB/DF, Brasil.

Resumo

O envelhecimento populacional está associado à redução da capacidade funcional, ao aumento da carga de doenças crônicas e à maior vulnerabilidade a infecções, em parte devido à imunossenescência, processo marcado por alterações na imunidade inata e adaptativa, redução da saída de linfócitos T naïve, acúmulo de células senescentes e estado inflamatório crônico de baixo grau. Nesse contexto, o exercício físico vem sendo proposto como estratégia não farmacológica capaz de atenuar componentes relevantes do envelhecimento imune. Este estudo teve como objetivo mapear a produção científica sobre exercício físico e imunossenescência por meio de uma análise bibliométrica da literatura indexada na *Web of Science Core Collection*. A busca contemplou termos relacionados ao exercício e à atividade física, bem como à imunossenescência, cobrindo o período de 2016 a 2026. Foram identificados 1.996 documentos, com crescimento consistente da produção científica ao longo do tempo, especialmente após 2020. As revistas com maior número de publicações incluíram *Frontiers in Immunology* e *Nutrients*, enquanto os Estados Unidos, a China e o Brasil foram os países mais produtivos. A análise de **palavras-chave** indicou forte concentração em inflamação, envelhecimento, função imune e estresse oxidativo, sugerindo que a literatura do campo é fortemente orientada aos mecanismos biológicos que conectam exercício e envelhecimento imune. Em conjunto, os achados mostram que o tema vem ganhando relevância e se configura como um campo interdisciplinar em expansão, com forte ênfase em processos inflamatórios e oportunidades para investigações mecanísticas e clínicas mais integradas.

Palavras-chave: Imunossenescência; Exercício físico; Bibliometria; Envelhecimento; Inflamação

Abstract

Population ageing is associated with reduced functional capacity, a higher burden of chronic disease, and increased susceptibility to infections, partly driven by immunosenescence, a process characterized by innate and adaptive immune remodeling, reduced naïve T-cell output, accumulation of senescent lymphocytes, and chronic low-grade inflammation. Within this context, exercise has been proposed as a non-pharmacological strategy capable of mitigating important features of immune ageing. This study aimed to map the scientific literature on exercise and immunosenescence through a bibliometric analysis of publications indexed in the *Web of Science Core Collection*. The search strategy included terms related to exercise and physical activity, as well as

immunosenescence, covering the period from 2016 to 2026. A total of 1,996 documents were identified, with a consistent increase in scientific production over time, especially after 2020. The journals with the highest output included *Frontiers in Immunology* and *Nutrients*, while the United States, China, and Brazil were the most productive countries. Keyword analysis showed a strong concentration around inflammation, ageing, immune function, and oxidative stress, suggesting that the field is primarily organized around biological mechanisms linking exercise and immune ageing. Overall, the findings indicate that this topic has gained visibility and is developing as an expanding interdisciplinary field, with a strong emphasis on inflammatory processes and clear opportunities for more integrated mechanistic and clinical research.

Keywords: Immunosenescence; Exercise; Bibliometrics; Ageing; Inflammation

Exercício físico e imunossenescência: uma revisão bibliométrica

Introdução

O envelhecimento é acompanhado por mudanças progressivas em sistemas fisiológicos que podem comprometer desempenho, autonomia e saúde ao longo da vida. Entre essas mudanças, o sistema imune passa por um remodelamento profundo conhecido como imunossenescência, que contribui para maior suscetibilidade a infecções, menor resposta vacinal, vigilância imunológica reduzida e maior carga de doenças crônicas. Um fenômeno relacionado, frequentemente descrito como *inflammaging*, expressa o estado pró-inflamatório crônico de baixo grau que acompanha o envelhecimento e pode ampliar várias de suas consequências negativas.

A relevância da imunossenescência para a saúde pública não se limita à idade avançada em si. Adultos mais velhos frequentemente convivem com multimorbidade, declínio funcional e menor reserva fisiológica, de modo que a disfunção imune pode interagir com limitações musculoesqueléticas, metabólicas e cardiovasculares. Nesse contexto, estratégias capazes de atuar sobre vários sistemas ao mesmo tempo são especialmente valiosas, pois podem influenciar tanto o risco de doenças quanto a capacidade funcional global.

O exercício físico é amplamente reconhecido como ferramenta não farmacológica capaz de melhorar a saúde em múltiplas dimensões. No contexto do envelhecimento imune, a prática regular de atividade física tem sido associada a melhor controle inflamatório, maior regulação metabólica e possível suporte à vigilância imune. Esses achados colocam o exercício como estratégia plausível para atenuar características

selecionadas da imunossenescência, embora a literatura permaneça heterogênea quanto ao tipo de exercício, ao perfil dos participantes, aos marcadores imunológicos avaliados e à definição dos desfechos.

Essa heterogeneidade importa porque o exercício não é uma exposição única. As respostas agudas e crônicas diferem, treino de resistência e exercício aeróbio podem induzir adaptações distintas, e a dose de treinamento altera a magnitude e até a direção dos efeitos imunes. Por isso, uma simples síntese narrativa costuma ser insuficiente para mostrar como o campo se desenvolveu conceitualmente, onde a evidência está concentrada e quais tipos de estudos sustentam a conversa científica.

Como a base de evidências é ampla e dispersa, a análise bibliométrica é útil para identificar como o campo se desenvolveu, quais fontes concentraram maior produção e quais temas orientam as investigações atuais. Essa abordagem é especialmente valiosa em áreas interdisciplinares emergentes, nas quais diferentes tradições de pesquisa convergem em torno de mecanismos comuns, mas ainda usam métodos e terminologias distintas. Nesse sentido, mapear a literatura sobre exercício físico e imunossenescência ajuda a esclarecer a estrutura do campo e a orientar pesquisas futuras mais focadas

Revisão da Literatura

A base biológica da imunossenescência inclui alterações tanto na imunidade inata quanto na adaptativa. Entre elas estão a redução da produção de linfócitos T naíve, o acúmulo de linfócitos de memória e senescentes, a diminuição da diversidade do repertório imunológico e a presença de inflamação sistêmica de baixo grau. Essas mudanças aumentam a vulnerabilidade a infecções, câncer e outras condições associadas ao envelhecimento.

Vários desses processos são interdependentes e não eventos isolados. A inflamação crônica, por exemplo, pode acelerar a disfunção imunológica; por sua vez, o estresse oxidativo e o dano ao DNA reforçam a senescência celular e favorecem um ambiente de envelhecimento biológico menos resiliente. Assim, a imunossenescência deve ser entendida como um fenômeno sistêmico, e não como a soma de alterações independentes.

O exercício pode influenciar esses processos por diferentes vias complementares. Exercícios agudos e crônicos podem modular o tráfego de células imunes, melhorar a

regulação metabólica e reduzir a inflamação sistêmica. Em idosos fisicamente ativos, também são descritas melhoras na função de células NK, na sensibilidade à insulina e em marcadores inflamatórios, sugerindo uma interface entre adaptação ao treinamento e envelhecimento saudável.

A própria resposta ao exercício é dependente do contexto. Histórico de treinamento, idade, sexo, estado de saúde e nível de aptidão física influenciam o padrão de resposta e a interpretação dos achados. Por essa razão, a literatura sobre exercício e função imune continua a exigir delimitação cuidadosa de população, modalidade, intensidade e duração da intervenção, sobretudo quando o interesse é explicar mecanismos relacionados à imunossenescência.

A literatura sobre exercício físico e função imune cresceu substancialmente nas últimas décadas, mas ainda apresenta dispersão entre estudos mecanísticos, ensaios clínicos e revisões narrativas. Em áreas assim, a análise bibliométrica ajuda a identificar focos temáticos, redes de colaboração e fontes mais influentes, oferecendo uma visão estruturada do desenvolvimento científico e dos pontos que ainda carecem de integração.

Estudos bibliométricos são, portanto, adequados para esse contexto porque permitem revelar onde um campo está concentrado, se a colaboração é local ou internacional, e se a produção está ancorada em poucos grupos ou distribuída entre vários centros. Em áreas interdisciplinares como esta, o mapa bibliométrico não substitui a revisão crítica do conteúdo, mas oferece uma representação útil da maturação do campo.

Metodologia

Este estudo adotou delineamento de revisão bibliométrica com base em publicações indexadas na Web of Science Core Collection (WoSCC). A escolha da base se justifica pela ampla cobertura de periódicos revisados por pares, padronização das informações bibliográficas e compatibilidade com análises bibliométricas reprodutíveis.

A estratégia de busca combinou termos relacionados ao exercício físico (exercise, physical activity, resistance training, aerobic training) com descritores associados à imunossenescência (immunosenescence, immune ageing). A coleta dos dados foi realizada em março de 2026, contemplando o período de 2016 a 2026. Os dados referentes ao ano de 2026 foram considerados parciais, uma vez que a indexação ainda se encontrava em andamento no momento da coleta.

Foram incluídos todos os documentos indexados que apresentavam relação direta com o tema. Registros duplicados foram identificados e removidos por meio do software, seguidos de verificação manual para garantir a consistência dos dados. Adicionalmente, procedeu-se à padronização de nomes de autores e instituições, minimizando inconsistências decorrentes de variações na indexação.

Os dados foram analisados por meio do pacote Bibliometrix (R), utilizando a interface Biblioshiny. As análises incluíram: (i) produção científica anual, (ii) periódicos mais produtivos, (iii) autores com maior número de publicações, (iv) distribuição geográfica da produção e (v) frequência de **palavras-chave**.

Para aprofundar a compreensão da estrutura do campo, foi realizada análise de coocorrência de **palavras-chave** e mapeamento temático, permitindo identificar clusters de pesquisa, temas centrais e eixos conceituais dominantes na literatura.

Resultados

Foram identificados 1.996 documentos relacionados ao tema exercício físico e imunossenescência, incluídos na análise bibliométrica. De modo geral, os resultados indicam crescimento consistente da produção científica ao longo do período analisado, com aceleração perceptível após 2020, o que sugere expansão recente do interesse acadêmico no tema.

Os periódicos mais produtivos foram *Frontiers in Immunology* e *Nutrients*, com 49 publicações cada, seguidos por *Frontiers in Physiology*, com 39, e *PLoS One*, com 31. Também se destacaram *Experimental Gerontology*, *Scientific Reports* e *International Journal of Molecular Sciences*, evidenciando concentração de estudos em revistas multidisciplinares e com forte interface em imunologia, fisiologia e envelhecimento.

Em relação à autoria, observou-se distribuição relativamente dispersa. Entre os autores mais produtivos destacaram-se Teixeira AM (n = 21), Lira FS (n = 17), Furtado GE (n = 16), Krüger K (n = 16) e Turner JE (n = 16), indicando a participação de múltiplos grupos na consolidação do campo.

Os Estados Unidos lideraram a produção científica (n = 390; 19,5%), seguidos pela China (n = 252; 12,6%) e pelo Brasil (n = 125; 6,3%). Outros países relevantes incluíram Reino Unido (n = 117; 5,9%), Itália (n = 104; 5,2%) e Alemanha (n = 93; 4,7%), demonstrando distribuição internacional da pesquisa.

A análise de **palavras-chave** revelou que os termos mais frequentes foram *exercise* (n = 584), *inflammation* (n = 388) e *physical activity* (n = 297), seguidos por *aging* (n = 219), *health* (n = 150) e *risk* (n = 150). Outros termos relevantes incluíram *oxidative stress* (n = 144), *expression* (n = 142) e *skeletal muscle* (n = 142), indicando forte concentração em mecanismos biológicos relacionados ao envelhecimento imune.

A análise de coocorrência de **palavras-chave** permitiu identificar clusters temáticos estruturados em torno de três eixos principais: (i) inflamação e envelhecimento, (ii) função imune e adaptações ao exercício físico e (iii) saúde metabólica e desfechos clínicos. Esses agrupamentos sugerem que o campo se organiza predominantemente em torno de mecanismos biológicos, com crescente integração a aplicações clínicas.

O quadro 1 sintetiza os principais achados bibliométricos e destaca a estrutura dominante do campo de forma mais objetiva.

Discussão

O principal achado desta revisão é que a literatura sobre exercício físico e imunossenescência cresceu de maneira expressiva nos últimos anos e passou a se organizar em torno de um núcleo mecanístico forte, centrado em inflamação, estresse oxidativo e função imune. Esse perfil mostra um campo interdisciplinar, internacionalmente distribuído e cada vez mais orientado a questões translacionais relevantes para um envelhecimento saudável.

A concentração das publicações em periódicos como *Frontiers in Immunology*, *Nutrients* e *Frontiers in Physiology* reforça a natureza interdisciplinar da área. A presença de revistas voltadas tanto à imunologia quanto às ciências biomédicas mais amplas sugere que a literatura sobre exercício e imunossenescência não está restrita a um único domínio, mas integra perspectivas de imunologia, fisiologia, nutrição e ciências clínicas.

A centralidade de termos como inflamação, estresse oxidativo e função imune indica que boa parte da literatura está concentrada em mecanismos biológicos relacionados ao envelhecimento imune e à modulação desses processos pela atividade física. Além disso, a presença de termos voltados a populações clínicas e envelhecimento, como adultos mais velhos e obesidade, aponta para uma orientação translacional que conecta mecanismos a desfechos de saúde.

Do ponto de vista translacional, a recorrência de termos como adultos mais velhos,

obesidade e doença sugere que o campo busca ligar achados mecanísticos a aplicações práticas. Isso é relevante porque amplia a utilidade da evidência para prevenção de doenças e para estratégias de promoção da saúde em populações envelhecidas.

O padrão de autoria relativamente distribuído indica que o campo ainda está em consolidação. Em vez de se concentrar em um pequeno número de autores dominantes, a área parece contar com múltiplos grupos de pesquisa contribuindo para sua expansão. Esse perfil é compatível com um campo emergente, no qual diferentes tradições metodológicas e conceituais ainda estão se articulando.

A presença de Estados Unidos, China e Brasil entre os países mais produtivos sugere que capacidade de pesquisa e interesse crescente em desafios associados ao envelhecimento estão moldando a produção científica. Ao mesmo tempo, o predomínio de publicações de um único país indica que a colaboração internacional ainda pode ser ampliada, especialmente em estudos multicêntricos e comparativos.

Um ponto interpretativo importante é que a frequência bibliométrica não equivale a consistência clínica. O fato de um termo aparecer com maior frequência não significa necessariamente que a evidência correspondente seja homogênea ou conclusiva. No caso do exercício físico e da imunossenescência, a literatura ainda depende de definições variadas, amostras heterogêneas e desfechos distintos, o que exige leitura crítica dos resultados.

Outra limitação interpretativa é que a lente bibliométrica capta padrões de publicação, mas não a qualidade metodológica de cada estudo. Assim, a expansão do campo não deve ser confundida com maturidade metodológica plena. Ainda há necessidade de padronização terminológica, seleção mais consistente de desfechos e maior integração entre evidência mecanística e clínica.

A aceleração pós-2020 deve ser interpretada com cautela. Ela pode refletir não apenas crescimento real da área, mas também maior atenção global à saúde imunológica e ao envelhecimento em um contexto de maior interesse social por resiliência biológica. Isso não comprova causalidade, mas ajuda a entender por que o campo ganhou maior visibilidade recentemente.

Implicações práticas

Para pesquisadores, o mapeamento atual sugere que a via mais produtiva é integrar

mecanismos moleculares, imunológicos e clínicos em desenhos mais consistentes. Estudos futuros podem se beneficiar de nomenclatura padronizada, maior clareza na prescrição do exercício e comparação entre modalidades e populações distintas.

Para profissionais e formuladores de intervenções, os resultados reforçam o exercício como potencial modulador do envelhecimento imune, e não apenas como comportamento geral de saúde. Isso amplia a justificativa para programas que busquem preservar a função física, reduzir inflamação sistêmica e favorecer um envelhecimento mais saudável.

Para o campo como um todo, a literatura se beneficiaria de maior alinhamento conceitual entre senescência, imunossenescência e *inflammaging*, além de maior diálogo entre revisões bibliométricas e estudos empíricos. Essa integração facilitaria a formulação de hipóteses mais precisas e o amadurecimento científico da área.

Limitações e direções futuras

Esta análise é limitada por depender de uma única base de dados, o que significa que parte da literatura relevante publicada em outras bases pode não ter sido capturada. Mesmo dentro da Web of Science, os resultados bibliométricos dependem fortemente da estratégia de busca, da indexação e das variações terminológicas usadas pelos autores.

Futuros estudos bibliométricos podem combinar Web of Science com outras bases, como Scopus e PubMed, para ampliar a cobertura. Também seria útil incluir análises de coocorrência mais detalhadas, redes de colaboração e evolução temática ao longo do tempo, o que permitiria compreender melhor a maturação do campo.

Em nível empírico, estudos futuros sobre exercício físico e imunossenescência devem avançar para desenhos mais padronizados, com maior clareza na dose de exercício, na escolha de marcadores imunológicos e na descrição das características dos participantes. A aproximação entre estudos mecanísticos e clínicos será decisiva para transformar o crescimento bibliométrico em conhecimento aplicável.

Conclusão

Esta revisão bibliométrica mostra que a pesquisa sobre exercício físico e imunossenescência cresceu substancialmente nos últimos anos e passou a se organizar em torno de um núcleo mecanístico centrado em inflamação, estresse oxidativo e função

imune. O campo é interdisciplinar, internacionalmente distribuído e cada vez mais orientado a questões translacionais relevantes para o envelhecimento saudável.

Embora a literatura esteja crescendo rapidamente, ela ainda apresenta heterogeneidade de desenho e de relato, o que limita a síntese direta dos efeitos das intervenções. Estudos futuros devem priorizar terminologia padronizada, seleção harmonizada de desfechos e maior integração entre evidência mecanística e clínica.

Em termos práticos, o mapeamento dessa literatura reforça a ideia de que o exercício deve continuar sendo investigado não apenas como comportamento geral de saúde, mas também como potencial modulador do envelhecimento imune. O campo já parece suficientemente desenvolvido para hipóteses mais direcionadas, mas ainda aberto o bastante para se beneficiar de maior colaboração e refinamento metodológico.

Síntese interpretativa

A leitura integrada dos termos mais frequentes sugere que o campo vem sendo estruturado em torno de uma tríade conceitual: exercício físico, inflamação e envelhecimento. Esse núcleo temático não é casual. Ele reflete a convergência entre a literatura de imunologia do envelhecimento, a fisiologia do exercício e a saúde pública, com o músculo esquelético aparecendo como um órgão metabolicamente ativo e potencial modulador da sinalização inflamatória. Dessa forma, a produção científica analisada não discute apenas se o exercício “faz bem” ao sistema imune, mas em quais mecanismos biológicos e em quais populações esse efeito é mais plausível.

Outro aspecto importante é que a frequência de determinadas **palavras-chave** não deve ser lida como prova de consistência causal. Uma palavra aparecer muitas vezes significa que o tema está em destaque, mas não que a evidência seja homogênea. No caso da imunossenescência, isso importa especialmente porque estudos observacionais, ensaios de intervenção e revisões mecanísticas costumam empregar marcadores diferentes, populações distintas e tempos de acompanhamento variados. Portanto, a literatura ainda precisa avançar na padronização de desfechos e na separação entre resposta aguda ao exercício, adaptação crônica ao treinamento e efeitos ligados ao estado de saúde basal.

A presença de termos como idosos, obesidade, doença e função imune também mostra que o campo já ultrapassou a discussão puramente biomédica. Há uma

preocupação crescente com desfechos clínicos, capacidade funcional, prevenção de fragilidade e manutenção da autonomia. Em termos práticos, isso sugere que o exercício físico pode ser explorado não apenas como hábito saudável geral, mas como componente de estratégias mais amplas de envelhecimento ativo, em que os mecanismos imunológicos ajudam a explicar parte dos benefícios observados em nível populacional.

Quadro 1 – Principais achados bibliométricos

Dimensão analítica	Principal achado
Total de registros	1.996 documentos incluídos na análise bibliométrica.
Tendência de produção	A produção científica aumentou gradualmente de 2016 a 2019 e acelerou de forma marcante após 2020.
Periódicos líderes	Frontiers in Immunology e Nutrients (49 cada), seguidos por Frontiers in Physiology (39) e PLoS One (31).
Países líderes	Estados Unidos, China e Brasil concentraram o maior volume de publicações.
Palavras-chave centrais	Exercise, inflammation, aging, oxidative stress, immune function, immunosenescence e skeletal muscle.

Referências Bibliográficas

BEARD, J. R.; OFFICER, A.; DE CARVALHO, I. A.; SADANA, R.; POT, A. M.; MICHEL, J. P.; et al. The World report on ageing and health: a policy framework for healthy ageing. *Lancet*, 2016, 387(10033), 2145-2154.

NICCOLI, T.; PARTRIDGE, L. Ageing as a risk factor for disease. *Current Biology*, 2012, 22(17), R741-R752.

GAVAZZI, G.; KRAUSE, K. H. Ageing and infection. *Lancet Infectious Diseases*, 2002, 2(11), 659-666.

FRANCESCHI, C.; VALENSIN, S.; FAGNONI, F.; BARBI, C.; BONAFÈ, M. Biomarkers of immunosenescence within an evolutionary perspective: the challenge of heterogeneity and the role of antigenic load. *Experimental Gerontology*, 1999, 34(8), 911-921.

FÜLÖP, T.; DUPUIS, G.; WITKOWSKI, J. M.; LARBI, A. The role of immunosenescence in the development of age-related diseases. *Revista de Investigación Clínica*, 2016, 68(2), 84-91.

NIKOLICH-ŽUGICH, J. The twilight of immunity: emerging concepts in aging of the immune system. *Nature Immunology*, 2018, 19(1), 10-19.

FRANCESCHI, C.; BONAFÈ, M.; VALENSIN, S.; OLIVIERI, F.; DE LUCA, M.; OTTAVIANI, E.; et al. Inflamm-aging: an evolutionary perspective on immunosenescence. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2000, 908, 244-254.

WEISKOPF, D.; WEINBERGER, B.; GRUBECK-LOEBENSTEIN, B. The aging of the immune system. *Transplant International*, 2009, 22(11), 1041-1050.

SALLIS, R. E. Exercise is medicine and physicians need to prescribe it. *British Journal of Sports Medicine*, 2009, 43(1), 3-4.

PEDERSEN, B. K.; HOFFMAN-GOETZ, L. Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. *Physiological Reviews*, 2000, 80(3), 1055-1081.

GLEESON, M.; BISHOP, N. C.; STENSEL, D. J.; LINDLEY, M. R.; MASTANA, S. S.; NIMMO, M. A. The anti-inflammatory effects of exercise: mechanisms and implications for the prevention and treatment of disease. *Nature Reviews Immunology*, 2011, 11(9), 607-615.

SIMPSON, R. J.; GUY, K. Coupling aging immunity with a sedentary lifestyle: has the damage already been done? *Gerontology*, 2010, 56(5), 449-458.

DODIG, S.; CEPELAK, I.; PAVIC, I. Hallmarks of senescence and aging. *Biochemia Medica*, 2019, 29(3), 030501.

HABIBALLA, L.; SALMONOWICZ, H.; PASSOS, J. F. Mitochondria and cellular senescence: implications for musculoskeletal ageing. *Free Radical Biology and Medicine*, 2019, 132, 3-10.

REGULSKI, M. J. Cellular senescence: what, why, and how. *Wounds*, 2017, 29(6), 168-174.

Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência no medo de cair e risco de queda em idosas com histórico de queda

Temática: Exercício Físico e Saúde – Comunicação Oral

Josimar Silva do Nascimento Júnior – UFPE/PE, Brasil
(josimar.junior@ufpe.br); Kauann da Silveira Gonçalves – UFPE/PE, Brasil; Luan Vinicius Vital dos Santos – UFPE/PE, Brasil; Vinicius Oliveira Costa – UFPE/PE, Brasil; Pedro Henrique de Araújo Andrade – UFPE/PE, Brasil; André dos Santos Costa – Docente – UFPE/PE, Brasil.

RESUMO

O envelhecimento está associado à redução da força e da potência muscular, aumento do risco de quedas e maior prevalência do medo de cair, fatores que comprometem a funcionalidade e a qualidade de vida de idosos. O presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos do treinamento de força, treinamento de potência e caminhada sobre o medo de cair e o risco de quedas em idosas com histórico de quedas. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com 22 idosas (≥ 60 anos), alocadas em três grupos: treinamento de força ($n=10$), treinamento de potência ($n=8$) e caminhada ($n=4$). As intervenções foram realizadas durante 12 semanas, com frequência de duas sessões semanais de 60 minutos. As variáveis foram avaliadas por meio da escala FES-I Brasil (medo de cair) e do Functional Reach Test (FRT). Os grupos de força e potência apresentaram redução significativa do medo de cair ($p < 0,001$), com tamanhos de efeito elevados ($g = -1,64$ e $g = -1,55$, respectivamente), além de aumento significativo no alcance funcional ($p \leq 0,017$; $g = 1,01$ a $1,11$). O grupo caminhada não apresentou mudanças significativas em nenhuma das variáveis ($p > 0,05$). Na comparação entre os grupos, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas nos deltas para FES-I ($p = 0,497$) e FRT ($p = 0,104$). Conclui-se que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência são eficazes na redução do medo de cair e na melhora do alcance funcional em idosas com histórico de quedas, sem superioridade entre os métodos, enquanto a caminhada leve mostrou-se menos efetiva para essas variáveis.

Palavras-chave: Idosas; Risco de queda; Medo de cair; Treinamento de Força; Treinamento de Potência.

Abstract

Aging is associated with a decline in muscle strength and power, an increased risk of falls, and a higher prevalence of fear of falling, factors that negatively impact functionality and quality of life in older adults. The present study aimed to compare the effects of resistance training, power training, and walking on fear of falling and fall risk in older women with a history of falls. This was a randomized controlled trial involving 22 older women (≥ 60 years), allocated into three groups: resistance training (RT; $n=10$), power training (PT; $n=8$), and walking ($n=4$). The interventions were carried out over 12 weeks, with a frequency of

two 60-minute sessions per week. The outcomes were assessed using the FES-I Brazil scale (fear of falling) and the Functional Reach Test (FRT). Both the RT and PT groups showed significant reductions in fear of falling ($p < 0.001$), with large effect sizes ($g = -1.64$ and $g = -1.55$, respectively), as well as significant increases in functional reach ($p \leq 0.017$; $g = 1.01$ to 1.11). The walking group did not show significant changes in any of the variables ($p > 0.05$). No statistically significant differences were observed between groups in the delta comparisons for FES-I ($p = 0.497$) and FRT ($p = 0.104$). It can be concluded that both resistance training and power training are effective in reducing fear of falling and improving functional reach in older women with a history of falls, with no superiority between methods, whereas light walking was less effective for these outcomes.

Keywords: Older women; Risk of falling; Fear of falling; Strength training; Power training.

Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência no medo de cair e risco de queda em idosas com histórico de queda

Introdução

O aumento da população idosa no mundo é cada vez mais evidente, com estimativas de que, até 2050, cerca de 2 bilhões de pessoas terão 60 anos ou mais, representando mais de 20% da população global (Organização Mundial da Saúde, 2021). Esse crescimento reflete avanços nas condições de vida, na medicina e nas políticas de saúde, mas também traz novos desafios relacionados ao envelhecimento saudável. No Brasil, essa transição demográfica ocorre de forma acelerada, com a proporção de idosos passando de 6,9% em 1980 para mais de 14% em 2022 (IBGE, 2022), o que demanda adaptações nos serviços de saúde e nas estratégias de cuidado voltadas a essa população.

Nesse contexto, as quedas se destacam como um dos principais problemas de saúde pública entre idosos, sendo responsáveis por elevados índices de hospitalização, perda de independência funcional e aumento da mortalidade (OMS, 2021). Entre os anos de 2000 e 2019, foram registrados 135.209 óbitos por quedas em idosos no Brasil (GONÇALVES et al., 2022), evidenciando a magnitude desse agravo.

A queda é definida como um evento não intencional que resulta no deslocamento do indivíduo para um nível inferior, não relacionado a mudanças voluntárias de posição. Trata-se de um fenômeno multifatorial, influenciado por condições físicas, ambientais e comportamentais. Estima-se que entre 30% e 40% dos idosos sofram ao menos uma queda por ano, sendo que aqueles com episódios recorrentes apresentam maior

probabilidade de desenvolver lesões graves, como fraturas de quadril (Cameron et al., 2018).

Além das consequências físicas, as quedas também geram impactos psicológicos relevantes, como o medo de cair, que pode atingir até 70% dos idosos que já passaram por essa experiência (Delbaere et al., 2010). Esse medo frequentemente leva à restrição de atividades, redução da mobilidade e, conseqüentemente, piora da qualidade de vida, criando um ciclo de inatividade e maior vulnerabilidade.

Do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento está associado à redução progressiva da força e da potência muscular, processo conhecido como sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). A perda de potência muscular, em particular, ocorre de forma mais acentuada e tem sido apontada como um fator determinante para a diminuição da capacidade de resposta rápida diante de situações de desequilíbrio (Reid & Fielding, 2012). Dessa forma, a manutenção dessas capacidades é essencial para preservar a funcionalidade e prevenir quedas.

Diante desse cenário, intervenções baseadas em exercícios físicos têm sido amplamente recomendadas como estratégias eficazes para minimizar os efeitos do envelhecimento. O treinamento de potência tem se destacado por priorizar movimentos rápidos e controlados, promovendo adaptações neuromusculares que melhoram a coordenação, o equilíbrio e a capacidade de reação (Marques-Aleixo et al., 2020; Orr et al., 2008). Essas adaptações são fundamentais para a recuperação do equilíbrio em situações de risco, contribuindo diretamente para a prevenção de quedas.

Apesar dos avanços na literatura, ainda existem lacunas no entendimento dos efeitos do treinamento de potência, especialmente em populações específicas, como idosos destreinados ou com histórico de quedas. Nesse sentido, torna-se relevante investigar intervenções que possam reduzir tanto o risco quanto o medo de cair, ampliando as evidências científicas disponíveis.

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos do treinamento de força e do treinamento de potência sobre o medo de cair e o risco de quedas em idosas com histórico de quedas.

Revisão da Literatura

O envelhecimento populacional tem se consolidado como um fenômeno global,

trazendo consigo importantes desafios para a saúde pública, especialmente no que diz respeito à manutenção da funcionalidade e à prevenção de agravos em idosos. Entre esses agravos, as quedas se destacam como um dos eventos mais frequentes e impactantes, sendo associadas a fraturas, hospitalizações, perda de independência e aumento da mortalidade (GONÇALVES et al., 2022). Além disso, fatores psicológicos, como o medo de cair, contribuem significativamente para a limitação das atividades diárias e para o declínio da qualidade de vida (Delbaere et al., 2010).

Do ponto de vista fisiológico, o envelhecimento está diretamente relacionado à redução da força e, principalmente, da potência muscular, em decorrência de processos como a sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). Essa perda compromete a capacidade de resposta rápida a perturbações do equilíbrio, aumentando o risco de quedas (Reid & Fielding, 2012). Assim, a manutenção dessas capacidades físicas é fundamental para a preservação da autonomia funcional em idosos. Nesse contexto, intervenções baseadas em exercícios físicos têm sido amplamente investigadas como estratégias eficazes para a prevenção de quedas.

Diversos estudos são amplamente utilizados em pesquisas sobre envelhecimento e treinamento de potência (Orr et al., 2008) percepção subjetiva de esforço (Borg, 1982) e instrumentos validados para avaliação do medo de quedas em idosos (Camargos et al., 2010).

Ademais, sabe-se que o treinamento de força é tradicionalmente reconhecido por melhorar a capacidade muscular e a estabilidade corporal, enquanto o treinamento de potência tem ganhado destaque por enfatizar a execução rápida dos movimentos, favorecendo respostas neuromusculares mais eficientes em situações de desequilíbrio (Orr et al., 2008; Marques-Aleixo et al., 2020). Evidências apontam que ambos os métodos podem promover melhorias no equilíbrio, na funcionalidade e na confiança dos idosos durante a realização de atividades cotidianas.

Estudos já realizados demonstram efeitos positivos dessas intervenções em idosos. Orr et al. (2008), por exemplo, observaram que o treinamento de potência proporcionou melhorias funcionais importantes, especialmente em tarefas que exigem respostas rápidas dos membros inferiores. Da mesma forma, Marques-Aleixo et al. (2020) identificaram benefícios do treinamento de potência sobre o desempenho funcional e o equilíbrio em

idosos. Já estudos envolvendo treinamento de força evidenciam ganhos na estabilidade corporal, força muscular e funcionalidade, fatores diretamente relacionados à redução do risco de quedas.

Apesar dos avanços encontrados na literatura, algumas lacunas ainda permanecem. Grande parte dos estudos prioriza desfechos físicos, como força e equilíbrio, enquanto aspectos psicológicos, como o medo de cair, ainda são menos explorados. Além disso, poucos estudos compararam diretamente os efeitos do treinamento de força e do treinamento de potência em idosos com histórico de quedas, população considerada mais vulnerável aos impactos funcionais e emocionais desse evento. Dessa forma, torna-se importante ampliar as investigações sobre os efeitos dessas intervenções, buscando compreender não apenas os impactos físicos, mas também sua influência sobre fatores psicossociais relacionados às quedas.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com alocação das participantes em três grupos: controle (caminhada), treinamento de força e treinamento de potência. A randomização foi realizada de forma cega por um profissional externo à equipe de pesquisa, utilizando o software Random Allocation, garantindo imparcialidade na distribuição das participantes.

O estudo foi conduzido no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A amostra foi composta por mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, com histórico de pelo menos uma queda nos últimos 12 meses, não treinadas em exercícios de força ou potência nos últimos seis meses, independentemente do nível de atividade física, com capacidade de locomoção independente e aptas à prática de exercícios físicos.

Foram incluídas participantes que atenderam aos seguintes critérios: idade ≥ 60 anos; ausência de treinamento prévio em força ou potência nos últimos seis meses; autonomia para locomoção; capacidade de realizar exercícios com segurança; e relato de queda nos últimos 12 meses, identificado por meio do Falls History Questionnaire. Foram excluídas participantes com condições que contraindicassem a prática de exercícios físicos, como doenças cardiovasculares ou metabólicas instáveis, déficits cognitivos graves, doenças neurológicas, disfunções vestibulares, fraturas recentes em membros

inferiores, doenças articulares degenerativas em estágio avançado ou hérnias. Também foram excluídas aquelas que desistiram durante o estudo, sofreram lesões ao longo da intervenção ou apresentaram respostas positivas em pelo menos três itens do Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q).

A caracterização das participantes foi realizada por meio de anamnese estruturada, incluindo informações sociodemográficas, histórico de saúde e nível de atividade física. A massa corporal foi mensurada em quilogramas (kg) por meio de balança antropométrica (Filizola®), com precisão de 0,1 kg, e a estatura foi aferida com estadiômetro acoplado à balança, com precisão de 0,5 cm.

O medo de cair foi avaliado por meio da escala FES-I Brasil, validada para a população idosa brasileira por Camargos et al. (2010), composta por 16 itens com pontuação de 1 a 4, totalizando escores entre 16 (ausência de preocupação) e 64 pontos (preocupação extrema com quedas). O risco de quedas foi avaliado pelo Functional Reach Test (FRT), que mensura o alcance funcional e a estabilidade postural. Durante o teste, a participante permanece em posição ortostática e realiza o maior alcance possível com o braço dominante, sem deslocar os pés, sendo a distância registrada em centímetros.

A intervenção teve duração de 12 semanas, com frequência de duas sessões semanais de 60 minutos. Foi incluído um período inicial de adaptação de duas semanas, caracterizando um momento distinto da metodologia, com redução da intensidade (aproximadamente 50% da intensidade-alvo), visando à familiarização e segurança das participantes.

Os grupos de treinamento realizaram exercícios para membros inferiores, incluindo leg press horizontal, cadeira extensora, agachamento com halter e flexão plantar. No grupo de potência, as cargas foram estabelecidas entre 20% e 30% de 1RM, com execução em velocidade máxima na fase concêntrica e fase excêntrica controlada (~3 segundos). No grupo de força, a intensidade foi definida em aproximadamente 70% de 1RM, com execução controlada em ambas as fases do movimento. Os intervalos de descanso entre as séries foram de dois minutos.

A progressão do treinamento foi conduzida com base na percepção subjetiva de esforço (PSE), utilizando a escala de Borg (6–20), mantendo intensidade moderada (aproximadamente 13 pontos). O grupo controle realizou caminhada em intensidade leve,

monitorada pela PSE.

A coleta de dados foi realizada em dois momentos: pré e pós-intervenção. Na avaliação inicial, as participantes realizaram duas visitas ao laboratório: na primeira, foi aplicada a anamnese e os questionários; na segunda, foram realizados os testes funcionais. A carga de treinamento foi estimada por meio do teste de 10 repetições máximas (10RM).

As análises estatísticas foram realizadas por testes não paramétricos, com cálculo de IC95% e tamanho de efeito (g de Hedges).

Resultados

No grupo submetido ao treinamento de força, observou-se uma redução significativa no medo de cair, com os escores passando de $29,6 \pm 3,66$ para $23,6 \pm 3,41$ ($p < 0,001$; IC95%: -7,88 a -4,12; $g = -1,64$), indicando um efeito de grande magnitude. Além disso, houve aumento significativo no alcance funcional, que evoluiu de $24,8 \pm 7,48$ para $32,33 \pm 7,40$ ($p = 0,005$; IC95%: 2,89 a 12,17; $g = 1,01$), evidenciando melhora importante no equilíbrio e na capacidade funcional das participantes. Resultados semelhantes foram encontrados no grupo de treinamento de potência. Nesse grupo, houve redução significativa do medo de cair, com diminuição dos escores do FES-I de $27,75 \pm 3,96$ para $21,63 \pm 2,56$ ($p < 0,001$; IC95%: -8,33 a -3,92; $g = -1,55$), também com efeito de grande magnitude. Paralelamente, foi observado aumento no alcance funcional (FRT), passando de $23,79 \pm 6,35$ para $30,83 \pm 4,72$ ($p = 0,017$; IC95%: 1,67 a 12,41; $g = 1,11$), reforçando a efetividade da intervenção na melhora do desempenho funcional. Por outro lado, o grupo submetido à caminhada leve não apresentou mudanças estatisticamente significativas, tanto no medo de cair (FES-I; $p = 0,108$) quanto no alcance funcional (FRT; $p = 0,883$), sugerindo menor impacto dessa intervenção nas variáveis analisadas.

Na comparação entre os grupos, não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas nos deltas para FES-I ($p = 0,497$) e FRT ($p = 0,104$). No entanto, observou-se uma tendência favorável aos grupos submetidos aos treinamentos de força e potência em relação ao grupo caminhada, indicando maior efetividade dessas abordagens para a melhora do equilíbrio e redução do medo de quedas em idosas.

Tabela 1 – Caracterização da amostra

Variável	Força (n=10)	Potência (n=8)	Caminhada (n=4)	p-valor
Idade (anos)	70,6 ± 4,4	70,6 ± 6,9	69,5 ± 5,1	0,94
Estatura (m)	1,56 ± 0,05	1,54 ± 0,07	1,55 ± 0,06	0,77
Massa corporal (kg)	76,3 ± 13,8	71,9 ± 23,6	73,2 ± 11,2	0,81
IMC (kg/m ²)	31,3 ± 5,3	30,0 ± 8,4	30,4 ± 4,8	0,88

Tabela 2 – FES-I (medo de cair)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p-valor	IC95%	g (Effect Size)
Força	29,6 ± 3,66	23,6 ± 3,41	< 0,001	[-7,88; -4,12]	-1,64
Potência	27,75 ± 3,96	21,63 ± 2,56	< 0,001	[-8,33; -3,92]	-1,55
Caminhada	28,75 ± 3,95	24,00 ± 3,56	0,108	[-11,42; 1,92]	-1,20

Tabela 3 – FRT (alcance funcional)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p-valor	IC95%	g (Effect Size)
Força	24,8 ± 7,48	32,33 ± 7,40	0,005	[2,89; 12,17]	1,01
Potência	23,79 ± 6,35	30,83 ± 4,72	0,017	[1,67; 12,41]	1,11
Caminhada	18,33 ± 5,66	17,88 ± 1,82	0,883	[-9,34; 8,44]	-0,08

Discussão

Os resultados do presente estudo demonstraram que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência parecem eficazes na redução do medo de cair e na melhora do alcance funcional em idosas com histórico de quedas. Esses achados reforçam a relevância dos exercícios resistidos como estratégia fundamental para melhorar a funcionalidade e reduzir fatores de risco associados às quedas, especialmente em populações mais vulneráveis.

A melhora observada no alcance funcional (FRT) pode ser atribuída ao aumento da força muscular e ao aprimoramento do controle postural, elementos essenciais para a manutenção do equilíbrio. Além disso, a potência muscular exerce papel importante na capacidade de resposta rápida frente a perturbações do equilíbrio, sendo um fator determinante na prevenção de quedas (Reid & Fielding, 2012). Esse aspecto é particularmente relevante em situações do cotidiano que exigem respostas rápidas, como tropeços ou mudanças bruscas de direção.

Paralelamente, a redução significativa do medo de cair (FES-I) indica não apenas ganhos físicos, mas também benefícios psicológicos, refletindo maior confiança e segurança na realização das atividades diárias (Delbaere et al., 2010). Esse resultado é

especialmente relevante, uma vez que o medo de cair pode levar à restrição de atividades, favorecendo um ciclo de inatividade, declínio funcional e aumento do risco de novas quedas.

Embora o treinamento de potência seja frequentemente apontado como mais específico para tarefas que exigem rapidez de resposta, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de treinamento. Esse achado sugere que, em idosas destreinadas, ambos os métodos são eficazes para promover adaptações neuromusculares relevantes. Apesar disso, a literatura indica que o treinamento de potência pode apresentar vantagens em tarefas funcionais específicas, especialmente aquelas que exigem velocidade de resposta (Orr et al., 2008; Marques-Aleixo et al., 2020), o que não foi evidenciado neste estudo, possivelmente em função do tamanho reduzido da amostra e do caráter piloto da pesquisa.

Por outro lado, o grupo submetido à caminhada leve não apresentou melhorias significativas nas variáveis analisadas, indicando que estímulos de baixa intensidade podem ser insuficientes para promover adaptações neuromusculares relevantes em idosas com histórico de quedas. Esse resultado reforça a importância da utilização de intervenções com maior especificidade e sobrecarga, capazes de gerar adaptações mais expressivas na força, potência e equilíbrio.

Do ponto de vista aplicado, os achados deste estudo indicam que a inclusão de treinamentos de força e potência pode contribuir diretamente para a melhoria da autonomia e da qualidade de vida de idosas, reduzindo não apenas o risco de quedas, mas também o impacto psicológico associado a esse evento. Esse aspecto é particularmente importante, considerando que o medo de cair pode comprometer a participação em atividades diárias e acelerar o declínio funcional.

Entretanto, algumas limitações devem ser consideradas. O pequeno tamanho amostral, especialmente no grupo controle, reduz o poder estatístico das análises e limita a generalização dos resultados. Além disso, o caráter piloto do estudo e a ausência de acompanhamento a longo prazo impedem a avaliação da manutenção dos efeitos observados. Dessa forma, estudos futuros com amostras maiores, maior tempo de intervenção e delineamentos longitudinais são necessários para confirmar os achados e aprofundar a compreensão dos efeitos comparativos entre o treinamento de força e o

treinamento de potência na prevenção de quedas em idosos.

Conclusão

Em idosas com histórico de quedas, os treinamentos de força e de potência demonstraram ser intervenções eficazes, promovendo reduções significativas no medo de cair e melhorias relevantes no alcance funcional, com efeitos de grande magnitude. Esses resultados indicam benefícios tanto físicos, relacionados ao equilíbrio e à capacidade funcional, quanto psicológicos, associados ao aumento da confiança para a realização das atividades diárias.

Em contrapartida, a caminhada leve não promoveu alterações significativas nessas variáveis, sugerindo menor efetividade para a redução do risco de quedas nesse público. Não foi observada superioridade entre os métodos de treinamento, indicando que tanto o treinamento de força quanto o de potência podem ser utilizados de forma segura e eficaz na prevenção de quedas em idosas.

Entretanto, os achados devem ser interpretados com cautela, considerando o tamanho amostral reduzido e o caráter piloto do estudo. Dessa forma, recomenda-se a realização de estudos com amostras maiores e acompanhamento longitudinal, a fim de confirmar os resultados e aprofundar a compreensão dos efeitos dessas intervenções.

Referências

- REID, K. F.; FIELDING, R. A. Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, v. 40, n. 1, p. 4–12, 2012. DOI: 10.1097/JES.0b013e31823b5f13.
- CAMERON, I. D. et al. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 9, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD005465.pub3.
- CRUZ-JENTOFT, A. J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. DOI: 10.1093/ageing/afy169.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre envelhecimento e saúde. Genebra: OMS, 2021.
- MARQUES-ALEIXO, I. et al. Physical exercise and brain mitochondrial fitness: The possible role against Alzheimer's disease. *Brain Pathology*, v. 30, n. 4, p. 614–633, 2020. DOI: 10.1111/bpa.12829.
- DELBAERE, K.; CLOSE, J. C. T.; BRODATY, H.; SACHDEV, P.; LORD, S. R. Determinants of disparities between perceived and physiological risk of falling among elderly people: cohort study. *BMJ*, v. 341, p. c4165, 2010. DOI: 10.1136/bmj.c4165.
- GONÇALVES, Ilana Carla Mendes et al. Tendência de mortalidade por quedas em idosos, no

Brasil, no período de 2000–2019. *Revista Brasileira de Epidemiologia* [online]. v. 25 [Acessado 19 Abril 2026] , e220031. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1980-549720220031.2>> ISSN 1980-5497. <https://doi.org/10.1590/1980-549720220031.2> .

ORR, R. et al. Power training improves balance in healthy older adults. *Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences*, v. 63, n. 5, p. 575–580, 2008. DOI: 10.1093/gerona/63.5.575

MAYER, F. et al. The intensity and effects of strength training in the elderly. *Deutsches Ärzteblatt International*, v. 108, n. 21, p. 359–364, 2011. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0359.

BORG, G.A. Psychophysical Bases of Perceived Exertion. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 14, p. 377-381, 1982. DOI: 10.1249/00005768-198205000-00012.

MARSH, A. P. et al. Power training in older adults: feasibility and changes in lower extremity strength and power. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 41, suplemento 5, p. 15, 2009.

CAMARGOS, Flávia Fernanda de Oliveira; DIAS, Rosângela Corrêa; DIAS, João Marcos Domingues; FREIRE, Maria Tereza Fernandes. Adaptação transcultural e avaliação das propriedades psicométricas da Falls Efficacy Scale-International em idosos brasileiros (FES-I-BRASIL). *Revista Brasileira de Fisioterapia*, São Carlos, v. 14, n. 3, p. 237-243, 2010. DOI: 10.1590/S1413-35552010000300010.

Treinamento físico reduz rejeição e modula o eixo imunorregulatório em receptores de transplante renal

Temática: Exercício Físico e Saúde – Comunicação Oral

Marco Aurélio Moretto Estivalet – UCB/DF, Brasil
(marcoamestivalet123@gmail.com); Daniel Edwin Cruz Zdybicki – UCB/DF, Brasil; Deocleciano Ferreira Rios Neto – UCB/DF, Brasil; Suyane Ramiro Lisboa – UCB/DF, Brasil; Eduardo de Barros Alcanfôr – UCB/DF, Brasil; Hugo de Luca Correa – UCB/DF, Brasil.

RESUMO

Introdução: Receptores de transplante renal apresentam melhora significativa da função do enxerto após o procedimento, porém frequentemente mantêm alterações imunológicas subclínicas associadas a um estado inflamatório persistente, o que pode comprometer a sobrevida a longo prazo. **Objetivos:** Investigar o impacto do treinamento físico sobre a rejeição do enxerto e sobre marcadores imunológicos em receptores de transplante renal. **Materiais e métodos:** Trata-se de um ensaio clínico randomizado com acompanhamento de dois anos, incluindo indivíduos previamente submetidos à hemodiálise que posteriormente receberam transplante renal. Os participantes foram alocados em grupo controle (n = 144) e grupo treinamento físico (n = 120). O desfecho primário foi a taxa de rejeição do enxerto, analisada por curvas de sobrevida, e como desfechos secundários foram avaliados marcadores imunológicos circulantes. **Resultados:** O grupo exercício apresentou maior sobrevida do enxerto ao longo do tempo (P = 0.0489), bem como menor taxa de rejeição em comparação ao grupo controle (≈11% vs. 25%; P = 0.03). Observou-se aumento significativo dos níveis de PD-1 (P = 0.02) e PD-L1 (P = 0.01), além de redução significativa de TNF- α (P < 0.01). **Discussão:** Os achados indicam que o treinamento físico promove modulação favorável da resposta imune, possivelmente por meio da ativação do eixo PD-1/PD-L1 e da redução do estado inflamatório sistêmico, contribuindo para a tolerância ao enxerto. **Conclusão:** O exercício físico representa uma estratégia terapêutica eficaz na redução da rejeição e na melhora da sobrevida do enxerto em receptores de transplante renal.

Palavras-chaves: Transplante renal; Exercício físico; Rejeição; PD-1; PD-L1; TNF- α ; Imunomodulação.

Abstract

Introduction: Renal transplant recipients often experience improved graft function; however, persistent subclinical immune alterations associated with chronic inflammation may compromise long-term graft survival. **Objectives:** To investigate the impact of physical training on graft rejection and immunological markers in renal transplant recipients. **Materials and methods:** A randomized clinical trial with a two-year follow-up was conducted, including individuals previously undergoing hemodialysis who subsequently

received a kidney transplant. Participants were allocated into a control group (n = 144) and an exercise training group (n = 120). The primary outcome was graft rejection rate assessed through survival analysis, and secondary outcomes included circulating immunological markers. Results: The exercise group presented improved graft survival over time (P = 0.0489) and a lower rejection rate compared to the control group (≈11% vs. 25%; P = 0.03). Significant increases in PD-1 (P = 0.02) and PD-L1 (P = 0.01) levels were observed, along with a reduction in TNF- α (P < 0.01). Discussion: These findings suggest that physical training promotes beneficial immunomodulation, potentially through activation of the PD-1/PD-L1 axis and reduction of systemic inflammation, contributing to graft tolerance. Conclusion: Physical exercise represents an effective adjunct therapeutic strategy to reduce rejection and improve graft survival in renal transplant recipients.

Keywords: Kidney transplantation; Exercise; Rejection; PD-1; PD-L1; TNF-alpha; Immunomodulation.

Treinamento físico reduz rejeição e modula o eixo imunorregulatório em receptores de transplante renal

Introdução

O transplante renal configura-se como a principal alternativa terapêutica para pacientes com doença renal crônica em estágio terminal, sendo amplamente associado à melhora da sobrevida, redução de complicações como aumento da taxa de infecção por redução da capacidade imune, manifestações clínicas de rejeição, tanto agudas, quanto crônicas, piora da função do enxerto, entre outras, e aumento da qualidade de vida, melhorando valências físicas como a capacidade cardiorrespiratória, força muscular, índice de massa magra, melhor resposta à insulina, melhora da pressão por conta do eixo renina/angiotensina, além de melhor taxa de filtração sanguínea, colaborando com a manutenção da homeostasia osmolar, quando comparado às terapias dialíticas. Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, especialmente no desenvolvimento de imunossuppressores mais específicos e eficazes, a rejeição, tanto aguda quanto crônica do enxerto, continua sendo um dos principais fatores limitantes para o sucesso do transplante a longo prazo. Além disso, receptores de transplante renal frequentemente apresentam alterações metabólicas, inflamatórias e cardiovasculares que podem comprometer a funcionalidade e aumentar o risco de complicações clínicas ao longo do acompanhamento pós-transplante (Furman et al,). O uso prolongado de imunossuppressores, embora essencial para prevenção da rejeição, também pode contribuir para disfunções metabólicas, redução da capacidade funcional e maior suscetibilidade a processos

inflamatórios crônicos. Nesse contexto, torna-se fundamental investigar estratégias complementares capazes de auxiliar na preservação da função do enxerto e na melhora da condição clínica geral desses indivíduos (Pérez-Sáez et al, 2025).

Além das manifestações clínicas clássicas de rejeição, no caso de uma rejeição aguda renal podendo levar a sintomas como anúria, piora da pressão arterial por um aumento do líquido extracelular e dor, ou no caso de rejeição crônica levando a uma piora sistêmica da resposta imune, facilitando quadros de inflamação crônica, levando a pioras gerais, como aumento da chance para diabetes mellitus tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares, há evidências crescentes de que muitos pacientes transplantados apresentam um estado de ativação imunológica persistente, mesmo na ausência de sinais clínicos evidentes. Esse estado, frequentemente denominado inflamação subclínica crônica, está associado a alterações no perfil de citocinas, ativação basal de células imunes e comprometimento progressivo da função do enxerto, conforme demonstrado por Furman et al, 2019. Tais alterações contribuem para a deterioração gradual do órgão transplantado, destacando a necessidade de abordagens complementares como intervenções dietéticas e, no caso do presente estudo, respostas associadas ao exercício físico que atuem na modulação desse processo, com o exercício podendo ser utilizado como uma forma de tratamento para a melhor aceitação do enxerto. Adicionalmente, a persistência desse ambiente inflamatório pode impactar negativamente a capacidade funcional, a composição corporal e a qualidade de vida dos receptores de transplante renal. Dessa forma, estratégias que promovam equilíbrio imunológico e redução da inflamação sistêmica tornam-se relevantes não apenas para a preservação do enxerto, mas também para a manutenção da saúde global desses indivíduos.

Nesse sentido, a interação entre inflamação crônica e resposta imune adaptativa tem sido apontada como um dos principais determinantes da evolução clínica após o transplante renal, como demonstrado por Cravedi et al, 2021. A persistência de níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, como o TNF- α (Tumor necrosis factor alpha), pode favorecer um ambiente imunológico propício à ativação contínua de linfócitos T (Furman et al, 2019), contribuindo para a lesão progressiva do enxerto. Paralelamente, mecanismos regulatórios, como aqueles mediados pelo eixo PD-1/PD-L1 (programmed death cell 1 e programmed death-ligand 1), desempenham papel essencial na limitação da resposta

imune exacerbada, promovendo tolerância periférica e preservação tecidual, conforme demonstrado por Borges et al, 2021. Dessa forma, o equilíbrio entre vias pró-inflamatórias e imunorregulatórias torna-se central para a manutenção da função do enxerto a longo prazo. A ativação persistente de vias inflamatórias também pode intensificar a expressão de moléculas associadas ao recrutamento de células imunes para o tecido renal, ampliando o dano local e favorecendo processos fibróticos. Além disso, concentrações elevadas de TNF- α estão relacionadas ao aumento do estresse oxidativo e à disfunção endotelial, fatores que comprometem a microcirculação e a integridade estrutural do enxerto. Em contrapartida, a sinalização mediada por PD-1/PD-L1 atua reduzindo a proliferação e a atividade citotóxica de linfócitos T, limitando a produção exacerbada de citocinas inflamatórias e contribuindo para maior estabilidade imunológica no período pós-transplante.

Diante desse cenário, intervenções capazes de modular simultaneamente a inflamação sistêmica e os mecanismos de regulação imunológica ganham relevância clínica. O exercício físico, além de seus efeitos metabólicos e cardiovasculares, tem demonstrado potencial para atuar sobre esses dois eixos, como foi demonstrado por Wadley et al, 2020, reduzindo a produção de citocinas inflamatórias e influenciando a expressão de moléculas envolvidas na sinalização imunológica. No entanto, apesar dos avanços no entendimento dos efeitos do exercício sobre o sistema imune em populações gerais, ainda são limitadas as evidências que investigam sua atuação específica sobre vias imunorregulatórias, como o eixo PD-1/PD-L1, em pacientes transplantados renais, justificando a realização do presente estudo.

Nesse contexto, o exercício físico tem emergido como uma estratégia não farmacológica com potencial de influenciar positivamente o sistema imunológico. Evidências como Pedersen et al, 2019, indicam que o exercício regular pode promover adaptações fisiológicas que incluem redução da inflamação sistêmica, melhora da função endotelial e modulação da resposta imune. Contudo, a aplicação desses conceitos em populações clínicas específicas, como receptores de transplante renal, ainda é limitada e demanda maior investigação.

Revisão da Literatura

A relação entre exercício físico e sistema imunológico tem sido amplamente

investigada nas últimas décadas, especialmente no que se refere à sua capacidade de modular processos inflamatórios. O exercício regular está associado à redução de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), e ao aumento de mediadores anti-inflamatórios, contribuindo para um estado imunológico mais equilibrado. Esses efeitos parecem ocorrer devido à influência do treinamento físico sobre diferentes vias celulares e metabólicas relacionadas à resposta imune sistêmica. Além da modulação inflamatória, o exercício físico pode favorecer adaptações fisiológicas capazes de melhorar a função endotelial, o metabolismo energético e a sensibilidade à insulina, fatores frequentemente comprometidos em pacientes com doenças crônicas. Em indivíduos transplantados, tais adaptações tornam-se particularmente relevantes devido à presença de alterações metabólicas decorrentes tanto da condição clínica quanto do uso prolongado de imunossupressores. Outro aspecto importante envolve a capacidade do exercício em reduzir o estresse oxidativo e melhorar a capacidade funcional, contribuindo para maior autonomia e qualidade de vida. Dessa forma, o treinamento físico apresenta potencial não apenas como ferramenta de reabilitação, mas também como estratégia complementar na manutenção da homeostase imunológica e metabólica (Pedersen et al, 2019).

No contexto do transplante, a regulação da resposta imune é essencial para prevenir a rejeição do enxerto. O eixo PD-1/PD-L1 tem sido identificado como um dos principais mecanismos de controle imunológico, atuando na inibição da ativação excessiva de linfócitos T (Borges et al., 2021; Cravedi et al., 2021). A interação entre PD-1, expresso em células T, e seu ligante PD-L1, expresso em diversas células, incluindo células apresentadoras de antígeno, resulta na supressão da resposta imune, promovendo tolerância periférica. Alterações na expressão dessas moléculas têm sido associadas tanto à rejeição aguda quanto à manutenção da estabilidade imunológica em receptores de transplante. Dessa forma, estratégias capazes de modular o eixo PD-1/PD-L1 podem contribuir para o equilíbrio entre imunossupressão eficaz e preservação da função imunológica do indivíduo transplantado.

A ativação dessa via pode ser benéfica no contexto do transplante, uma vez que contribui para a redução da agressão imunológica ao enxerto (Borges et al, 2021). No entanto, poucos estudos exploraram a influência do exercício físico sobre esse eixo

específico, o que representa uma lacuna importante no conhecimento científico. A compreensão dessa interação pode ampliar o entendimento sobre os mecanismos imunomodulatórios induzidos pelo treinamento físico em receptores de transplante renal. Além disso, investigar os efeitos do exercício sobre o eixo PD-1/PD-L1 pode auxiliar no desenvolvimento de estratégias terapêuticas complementares mais seguras e individualizadas. Dessa forma, torna-se relevante aprofundar a análise dos impactos do exercício físico sobre marcadores imunológicos associados à tolerância do enxerto e à estabilidade clínica desses pacientes.

Adicionalmente, o estado inflamatório crônico observado em pacientes transplantados está associado a piores desfechos clínicos. A modulação desse estado por meio de intervenções não farmacológicas pode representar uma estratégia relevante para melhorar a sobrevida do enxerto, reduzir complicações e favorecer adaptações imunometabólicas benéficas, impactando positivamente a qualidade de vida e a funcionalidade desses indivíduos ao longo do acompanhamento clínico. Nesse contexto, o exercício físico surge como uma abordagem promissora devido à sua capacidade de modular vias inflamatórias e imunorregulatórias relacionadas à manutenção da homeostase sistêmica. Além disso, intervenções baseadas em treinamento físico podem contribuir para a redução da fragilidade, melhora da capacidade funcional e diminuição do risco cardiovascular nessa população, conforme demonstrado por PÉREZ-SÁEZ et al, 2025.

Objetivos

O presente estudo teve como objetivo principal analisar o impacto do treinamento físico sobre a rejeição do enxerto em receptores de transplante renal ao longo de um período de acompanhamento de dois anos. Buscou-se também verificar se a prática regular de exercício físico poderia contribuir para maior estabilidade clínica e melhora da resposta imunológica desses indivíduos. Outro ponto investigado envolveu a possível associação entre a melhora da capacidade funcional e a redução de eventos relacionados à rejeição do enxerto. Além disso, pretendeu-se avaliar se os efeitos promovidos pelo treinamento físico seriam capazes de influenciar positivamente a adaptação fisiológica após o transplante renal. A investigação considerou ainda o potencial do exercício físico como estratégia complementar no manejo clínico e na preservação da função do enxerto

em longo prazo.

Como objetivos secundários, buscou-se avaliar a modulação de marcadores imunológicos associados ao eixo PD-1/PD-L1, bem como investigar alterações em mediadores inflamatórios sistêmicos, especialmente o TNF- α . Adicionalmente, pretendeu-se compreender possíveis mecanismos biológicos que explicam os efeitos observados. Também foram analisadas possíveis relações entre alterações inflamatórias e adaptações funcionais decorrentes do treinamento físico. O estudo procurou identificar se a modulação imunológica induzida pelo exercício poderia representar um fator protetor frente à agressão imunológica ao enxerto. Paralelamente, investigou-se o impacto do treinamento físico sobre parâmetros clínicos associados à qualidade de vida e ao desempenho funcional dos participantes. Dessa forma, buscou-se ampliar a compreensão sobre os efeitos integrados do exercício físico nos aspectos imunológicos, inflamatórios e funcionais em receptores de transplante renal.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado com delineamento longitudinal, incluindo indivíduos previamente submetidos à hemodiálise que posteriormente receberam transplante renal. A amostra foi composta por 264 participantes, distribuídos em grupo controle (n = 144) e grupo treinamento físico (n = 120). Os participantes foram selecionados de acordo com critérios clínicos previamente estabelecidos, considerando estabilidade hemodinâmica, liberação médica para prática de exercício físico e ausência de complicações agudas relacionadas ao transplante no momento da inclusão no estudo. Todos os voluntários assinaram termo de consentimento livre e esclarecido antes do início das avaliações.

O protocolo de intervenção consistiu em um programa estruturado de treinamento físico, envolvendo exercícios aeróbicos e de resistência, realizados de forma supervisionada. A intensidade e o volume do treinamento foram ajustados progressivamente, respeitando as condições clínicas e a capacidade funcional dos participantes. O grupo controle manteve o padrão de tratamento para qualquer transplantado renal, todavia sem o protocolo de exercício. As sessões ocorreram em frequência semanal previamente definida, sendo conduzidas por profissionais capacitados e acompanhadas por monitoramento de sinais vitais e percepção subjetiva de esforço. O

treinamento aeróbico foi realizado em esteira ergométrica e bicicleta ergométrica, enquanto os exercícios resistidos contemplaram grandes grupos musculares por meio de exercícios multiarticulares e monoarticulares.

Antes do início da intervenção, os participantes foram submetidos a avaliações clínicas, antropométricas e funcionais para caracterização da amostra. Foram coletadas informações relacionadas ao histórico clínico, tempo prévio de hemodiálise, uso de imunossupressores e presença de comorbidades associadas. A capacidade funcional foi avaliada por testes específicos de desempenho físico, permitindo adequação individualizada da prescrição do treinamento. Durante todo o período de acompanhamento, os participantes permaneceram sob monitoramento clínico regular, visando garantir segurança e adesão ao protocolo proposto.

O acompanhamento foi realizado ao longo de dois anos, com avaliações periódicas dos desfechos clínicos e laboratoriais. O desfecho primário foi a taxa de rejeição do enxerto, avaliada por análise de sobrevida. Como desfechos secundários, foram mensurados níveis circulantes de PD-1, PD-L1 e TNF- α . As coletas sanguíneas foram realizadas em períodos padronizados, respeitando condições controladas para minimizar possíveis interferências metabólicas e inflamatórias. As análises laboratoriais foram conduzidas por métodos imunológicos específicos para quantificação dos biomarcadores investigados.

A análise estatística incluiu testes de comparação entre grupos e análise de sobrevivência, considerando nível de significância de 5%. Inicialmente, foi realizada análise descritiva dos dados, com apresentação de médias, desvios-padrão e intervalos de confiança. A normalidade dos dados foi verificada previamente para definição dos testes estatísticos adequados. Além disso, foram realizadas análises de correlação entre os marcadores inflamatórios e os desfechos clínicos, buscando identificar possíveis associações entre as adaptações induzidas pelo exercício físico e a resposta imunológica dos participantes.

Resultados

Os resultados demonstraram que o grupo submetido ao treinamento físico apresentou maior sobrevida do enxerto ao longo do período de acompanhamento, evidenciada por diferença estatisticamente significativa nas curvas de sobrevivência ($P =$

0.0489). Além disso, a taxa de rejeição foi significativamente menor no grupo exercício ($\approx 11\%$) em comparação ao grupo controle ($\approx 25\%$), indicando um efeito protetor relevante do treinamento físico.

No que se refere aos marcadores imunológicos, observou-se aumento significativo dos níveis de PD-1 e PD-L1 no grupo intervenção. Esse achado sugere maior ativação de mecanismos regulatórios da resposta imune, potencialmente contribuindo para a redução da agressão imunológica ao enxerto.

Paralelamente, houve redução significativa dos níveis de TNF- α , indicando atenuação do estado inflamatório sistêmico. A combinação desses efeitos sugere que o exercício físico promove um ambiente imunológico mais favorável à manutenção do enxerto.

Tabela 1: Comparação entre os valores de programmed death cell 1, programmed death-ligand 1, tumor necrosis factor alpha (PD-1, PD-L1, TNF- α)

Tempo	Variável	Controle	Intervenção	p
Baseline	PD-1 (pg/ml)	159,32 \pm 88,13	154,30 \pm 86,38	0,642
Baseline	PD-L1 (pg/ml)	53,48 \pm 19,72	47,11 \pm 16,87	0,732
Baseline	Razão PD-1/PD-L1	3,40 \pm 2,82	2,99 \pm 2,34	0,198
Baseline	TNF (pg/ml)	30,86 \pm 9,60	30,43 \pm 9,08	0,709
2 anos	PD-1 (pg/ml)	136,26 \pm 72,49	161,55 \pm 90,60	0,017
2 anos	PD-L1 (pg/ml)	60,98 \pm 26,53	62,06 \pm 24,45	0,732
2 anos	Razão PD-1/PD-L1	3,13 \pm 2,49	4,16 \pm 3,58	0,010
2 anos	TNF (pg/ml)	16,92 \pm 8,24	20,79 \pm 5,80	0,000

Tempo (meses)	Sobrevida Controle (%)	Sobrevida Exercício (%)
6	~98	~99
12	~92	~96
18	~85	~92
24	~83	~91

Discussão

Os achados do presente estudo indicam que o treinamento físico exerce efeitos benéficos tanto em desfechos clínicos quanto em parâmetros imunológicos em receptores de transplante renal. A redução da taxa de rejeição observada no grupo intervenção

reforça o potencial do exercício como estratégia terapêutica adjuvante.

A modulação do eixo PD-1/PD-L1 observada sugere um mecanismo plausível para os efeitos do exercício sobre a resposta imune. A ativação dessa via está associada à promoção de tolerância imunológica, reduzindo a ativação excessiva de linfócitos T e, conseqüentemente, o risco de rejeição do enxerto.

Além disso, a redução dos níveis de TNF- α indica diminuição da inflamação sistêmica, um fator conhecido por contribuir para a progressão da disfunção do enxerto. Esses resultados estão alinhados com evidências anteriores que demonstram o efeito anti-inflamatório do exercício físico.

Do ponto de vista clínico, a incorporação do treinamento físico na rotina de pacientes transplantados pode representar uma estratégia eficaz para melhorar desfechos a longo prazo, com baixo custo e baixo risco.

Conclusão

O treinamento físico demonstrou ser uma intervenção eficaz na redução da rejeição do enxerto e na melhora da sobrevida em receptores de transplante renal. Esses efeitos parecem estar associados à modulação do eixo imunorregulatório PD-1/PD-L1 e à redução de mediadores inflamatórios sistêmicos, como o TNF- α . Além disso, a prática regular de exercício físico tem sido relacionada à melhora da capacidade funcional, da aptidão cardiorrespiratória e do condicionamento muscular, fatores diretamente associados à redução da morbimortalidade nessa população. Evidências recentes também sugerem que o treinamento físico pode favorecer adaptações imunometabólicas capazes de atenuar a ativação crônica do sistema imune, promovendo maior equilíbrio entre resposta inflamatória e tolerância imunológica. Outro aspecto relevante envolve a possível redução da fragilidade e do risco cardiovascular, frequentemente elevados em pacientes transplantados devido ao uso prolongado de imunossupressores e às alterações metabólicas associadas ao transplante. Dessa maneira, o exercício físico se apresenta não apenas como uma ferramenta de reabilitação funcional, mas também como um importante modulador fisiológico e imunológico em longo prazo.

Os resultados reforçam o papel do exercício físico como estratégia terapêutica complementar no manejo clínico de pacientes transplantados, destacando a necessidade de sua incorporação em protocolos assistenciais. A inclusão de programas estruturados

de treinamento físico pode contribuir para uma abordagem multidisciplinar mais abrangente, voltada à melhora da qualidade de vida e da funcionalidade desses indivíduos. Ademais, a implementação de intervenções supervisionadas pode favorecer maior adesão ao tratamento e melhor controle de fatores de risco metabólicos e cardiovasculares. Considerando os efeitos observados sobre marcadores inflamatórios e imunorregulatórios, torna-se evidente o potencial do exercício físico como ferramenta adjuvante na preservação da função do enxerto. Ainda, estudos futuros com acompanhamento longitudinal e diferentes modelos de treinamento são necessários para aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos e otimizar a prescrição de exercícios nessa população.

Referências bibliográficas

FURMAN, D. et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nature Medicine*, 2019, 25(12), p. 1822–1832.

BORGES, T. J. et al. Overexpression of PD-1 on T cells promotes tolerance in cardiac transplantation via ICOS-dependent mechanisms. *JCI Insight*, 2021, 6(24), e142909.

CRAVEDI, P. et al. T Cell Exhaustion in Organ Transplantation. *Current Transplantation Reports*, 2021, 8(3), p. 180–190.

WADLEY, A. J. et al. High intensity interval exercise increases the frequency of peripheral PD-1+ CD8+ central memory T-cells and soluble PD-L1 in humans. *Brain, Behavior, & Immunity – Health*, 2020, 9, 100049.

PEDERSEN, B. K. Physical activity and muscle–brain crosstalk. *Nature Reviews Endocrinology*, 2019, 15(7), p. 383–392.

PÉREZ-SÁEZ, M. J. et al. Exercise-Based Prehabilitation for Kidney Transplant Candidates: Functional Outcomes of the FRAILMar Randomized Clinical Trial. *American Journal of Kidney Diseases*, 2025.

Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência na força e potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas

Temática: Exercício Físico e Saúde – Comunicação Oral

Pedro Henrique de Araújo Andrade – UFPE/PE, Brasil (pedro.handrade@ufpe.br); Kauann da Silveira Gonçalves – UFPE/PE, Brasil; Francielle Marques Mota – UFPE/PE, Brasil; Vinícius Oliveira Costa – UFPE/PE, Brasil; Josimar Silva do Nascimento Júnior – UFPE/PE, Brasil; André dos Santos Costa – Docente – UFPE/PE, Brasil.

RESUMO

A população idosa apresenta declínio progressivo da força e da potência muscular, fatores diretamente associados ao aumento do risco de quedas. O presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos do treinamento de força (TF) e do treinamento de potência (TP) sobre a força máxima e a potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas. Trata-se de um ensaio clínico randomizado de 12 semanas, com 22 idosas, idades acima de 60 anos, alocadas em três grupos: TF (n=10), TP (n=8) e Controle (caminhada, n=4). As intervenções ocorreram duas vezes por semana, com sessões de 60 minutos. A Força máxima foi avaliada por testes de 1RM (Leg press, Cadeira extensora e Agachamento), e a potência muscular pelo 30s-STS Power Test. Ambos os grupos de treinamento apresentaram aumentos significativos na força muscular em todos os exercícios ($p < 0,01$), com tamanhos de efeito elevados ($g = 0,98$ a $2,89$), sem diferença entre TF e TP ($p > 0,05$). Na potência muscular, o TF aumentou de $308,65 \pm 79,12$ para $415,58 \pm 100,38$ W ($p = 0,010$; $g = 1,24$), enquanto o TP evoluiu de $273,28 \pm 100,98$ para $352,69 \pm 161,29$ W ($p = 0,023$; $g = 0,70$), sem diferença entre os grupos ($p = 0,780$). O grupo controle não apresentou mudanças significativas. Conclui-se que tanto o treinamento de força quanto o de potência são eficazes para melhorar a força e a potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas, sem superioridade entre os métodos.

Palavras-chaves: Idosas; Força; Potência muscular; Histórico de Quedas.

Abstract

The elderly population exhibits a progressive decline in muscle strength and power, factors directly associated with an increased risk of falls. The present study aimed to compare the effects of resistance training (RT) and power training (PT) on maximal strength and lower-limb muscle power in older women with a history of falls. This was a 12-week randomized controlled trial involving 22 older women aged over 60 years, allocated into three groups: RT (n=10), PT (n=8), and control (walking, n=4). The interventions were performed twice a week, with 60-minute sessions. Maximal strength was assessed using one-repetition maximum (1RM) tests (leg press, knee extension, and squat), and muscle power was

evaluated using the 30-second sit-to-stand (30s-STs) power test. Both training groups showed significant increases in muscle strength across all exercises ($p < 0.01$), with large effect sizes ($g = 0.98$ to 2.89), and no significant differences between RT and PT ($p > 0.05$). Regarding muscle power, the RT group improved from 308.65 ± 79.12 to 415.58 ± 100.38 W ($p = 0.010$; $g = 1.24$), while the PT group increased from 273.28 ± 100.98 to 352.69 ± 161.29 W ($p = 0.023$; $g = 0.70$), with no significant differences between groups ($p = 0.780$). The control group showed no significant changes. It can be concluded that both resistance training and power training are effective in improving lower-limb muscle strength and power in older women with a history of falls, with no superiority between the methods.

Keywords: Elderly women; Strength; Muscle power; History of falls.

Comparação dos efeitos do treinamento de força e de potência na força e potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas

Introdução

O envelhecimento populacional é um fenômeno global e crescente, com previsões indicando que, até 2050, o número de pessoas com 60 anos ou mais atingirá cerca de 2 bilhões, representando mais de 20% da população mundial (OMS, 2021). No Brasil, a proporção de idosos também tem aumentado de forma expressiva, passando de 6,9% da população em 1980 para mais de 14% em 2022, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022). Esse cenário impõe desafios importantes aos sistemas de saúde, especialmente em razão do aumento das condições crônicas, da perda de mobilidade e do maior risco de quedas, um dos principais fatores associados à hospitalização, incapacidade e perda de independência nessa faixa etária (OMS, 2021).

A queda é definida pela Organização Mundial da Saúde como o evento de vir inadvertidamente a ficar no solo ou em outro nível inferior, excluindo mudanças intencionais de posição para apoio em objetos. Entre os idosos, as quedas figuram entre os eventos adversos mais frequentes e graves, estando associadas a fraturas, internações prolongadas, declínio funcional e mortalidade precoce. Além disso, as consequências das quedas não se restringem aos danos físicos, uma vez que o medo de cair e a restrição das atividades cotidianas podem comprometer ainda mais a autonomia e a qualidade de vida dessa população (Delbaere et al., 2010).

A funcionalidade e a independência nas atividades diárias estão intimamente relacionadas à força e à potência muscular, capacidades que declinam progressivamente com o envelhecimento em decorrência da sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). Dentre

essas alterações, a redução da potência muscular merece destaque por ocorrer de forma mais acentuada do que a perda de força máxima, sendo considerada um fator crítico para a piora do equilíbrio, da mobilidade funcional e para o aumento do risco de quedas (Reid; Fielding, 2012). Nesse contexto, intervenções que atenuem esse declínio tornam-se fundamentais para a promoção de um envelhecimento saudável e para a preservação da autonomia funcional.

Dentre as estratégias de intervenção, o treinamento de potência tem recebido uma atenção crescente por priorizar movimentos rápidos e explosivos na fase concêntrica, capazes de melhorar não apenas a força muscular, mas também a velocidade de resposta neuromuscular, a coordenação motora e a capacidade de recuperação diante de situações de instabilidade postural (Marques-Aleixo et al., 2020; Orr et al., 2008). Entretanto, embora existam evidências favoráveis ao uso do treinamento resistido na população idosa, ainda persistem lacunas quanto aos efeitos comparativos entre o treinamento de força e o treinamento de potência em idosas com histórico prévio de quedas. Assim, o presente estudo teve como objetivo comparar os efeitos do treinamento de força e do treinamento de potência sobre a força máxima e a potência muscular de membros inferiores em idosas com histórico de quedas nos últimos

Revisão da Literatura

O envelhecimento promove alterações estruturais e funcionais severas no sistema neuromuscular, culminando na sarcopenia e, de forma mais específica para a funcionalidade, na dinapenia que é a perda de força e potência muscular associada ao envelhecimento que não é causada por doenças neurológicas ou musculares específicas (Clark et al., 2008). Enquanto o declínio da força máxima é um processo linear, a redução da potência muscular ocorre de forma acelerada e desproporcional com o avanço da idade. Do ponto de vista fisiológico, esse fenômeno está associado à atrofia seletiva das fibras musculares de contração rápida (Tipo II), que são fundamentais para a geração de tensão em curtos intervalos de tempo, que na população idosa é crucial para evitar situações como os índices de quedas.

Nesse contexto, a diferenciação entre os métodos de treinamento de força (TF) e o treinamento de potência (TP) torna-se o eixo central na prescrição para idosas caídas. Enquanto o TF foca em cargas elevadas (75-80% de 1RM) e velocidades controladas, o

TP prioriza movimentos rápidos e explosivos na fase concêntrica sob cargas moderadas (20-60% de 1RM). Essa abordagem visa otimizar a atividade neuromuscular e a velocidade de contração, sendo potencialmente superior para evitar que um desequilíbrio se transforme em um evento de queda real.

Apesar de possuir grandes evidências sobre os benefícios dos exercícios resistidos, ainda persistem muitas lacunas no entendimento do impacto específico do TP em populações idosas e que já apresentam histórico prévio de quedas. Investigar essas variáveis, em um protocolo controlado e de média a longa duração (pelo menos 12 semanas) é essencial para fornecer evidências que fundamentam práticas preventivas robustas, promovendo maior autonomia funcional e reduzindo os custos socioeconômicos associados a hospitalizações decorrentes de quedas que muitas vezes se devem a sarcopenia e/ou dinapenia nesta faixa etária.

Objetivos

O presente estudo tem como propósito central investigar, de forma comparativa, as repercussões de doze semanas de intervenção por meio de protocolos de treinamento de força máxima (TF) e treinamento de potência muscular (TP) sobre os parâmetros de força e potência muscular de membros inferiores em uma amostra de mulheres idosas com histórico prévio de quedas nos últimos 12 meses.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, com alocação aleatória das participantes em três grupos: treinamento de força, treinamento de potência e grupo controle (caminhada). A randomização foi realizada de forma cega por uma pessoa externa à pesquisa, utilizando o software Random Allocation, garantindo imparcialidade na distribuição das participantes. O estudo foi conduzido no Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A amostra foi composta por mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, com histórico de pelo menos uma queda nos últimos 12 meses, não treinadas previamente em exercícios de força ou potência nos últimos seis meses, fisicamente ativas ou não, com capacidade de locomoção independente e aptas à prática de exercícios físicos.

Foram excluídas participantes com condições que contra indicavam a prática de

exercício físico, incluindo doenças cardiovasculares ou metabólicas instáveis não controladas, déficits cognitivos graves, doenças neurológicas, disfunções vestibulares, fraturas recentes em membros inferiores, doenças articulares degenerativas em estágio avançado ou hérnias. Também foram excluídas aquelas que desistiram durante o período que ocorreu o estudo ou apresentaram lesões ao longo da intervenção. A intervenção teve uma duração de 12 semanas, com frequência de duas sessões semanais e duração de 60 minutos por sessão. Foi incluído um período inicial de adaptação de duas semanas, com redução da intensidade dos exercícios, visando à familiarização e segurança das participantes.

Os grupos de treinamento realizaram exercícios voltados para os membros inferiores, incluindo leg press horizontal, cadeira extensora, agachamento livre e flexão plantar. As cargas iniciais foram estabelecidas em aproximadamente 70% de 1RM para o grupo de força e entre 20% e 30% de 1RM para o grupo de potência, com descanso de 2 minutos entre as séries e exercícios para ambos os grupos. A progressão do treinamento foi conduzida com base na percepção subjetiva de esforço (PSE), utilizando a escala de Borg, mantendo intensidade moderada ao longo do período de intervenção. No grupo de força, os exercícios foram realizados com cadência controlada realizando com 2-3 segundos na fase concêntrica do movimento e também 2-3 segundos na fase excêntrica do movimento, enquanto no grupo de potência a fase concêntrica foi executada em velocidade máxima (abaixo de 1 segundo) e a fase excêntrica de forma controlada com cerca de 3-5 segundos nessa fase da contração. O grupo controle realizou caminhadas com duração média de 30 minutos por sessão e em intensidade leve que foi avaliada também através da percepção subjetiva de esforço.

As avaliações foram realizadas em dois momentos: pré e pós-intervenção. A força muscular foi avaliada por meio do teste de força máxima (1RM) e a potência muscular foi avaliada por meio do teste de 30-Second Sit-to-Stand Power Test (30s-STs) para membros inferiores, seguindo protocolos padronizados. As análises estatísticas foram realizadas por testes não paramétricos, com cálculo de IC95% e tamanho de efeito (g de Hedges).

Resultados

Foram analisadas idosas caídas alocadas nos grupos treinamento de força

(n=10), treinamento de potência (n=8) e caminhada (n=4), com características basais semelhantes. Nos exercícios de força máxima (1-RM), avaliados por meio do leg press, cadeira extensora e agachamento, apenas os grupos força e potência apresentaram dados completos para análise pareada. Em ambos os grupos, foram observados aumentos significativos na força muscular. No leg press, o grupo força apresentou aumento de $44,78 \pm 18,81$ para $73,63 \pm 25,14$ ($p=0,002$; IC95%: 22,98 a 34,66; $g=1,40$), enquanto o grupo potência evoluiu de $42,93 \pm 24,61$ para $70,14 \pm 32,78$ ($p=0,008$; IC95%: 19,98 a 34,20; $g=0,98$), sem diferença significativa entre os grupos ($p=0,625$). Na cadeira extensora, o grupo força aumentou de $13,95 \pm 3,94$ para $25,61 \pm 8,14$ ($p=0,002$; IC95%: 8,64 a 14,70; $g=2,71$), enquanto o grupo potência evoluiu de $14,63 \pm 5,77$ para $27,01 \pm 11,01$ ($p=0,008$; IC95%: 8,50 a 16,53; $g=1,91$), também sem diferença entre os grupos ($p=0,893$). Resultados semelhantes foram observados no agachamento, com aumentos significativos no grupo força ($8,50 \pm 3,92$ para $20,90 \pm 8,41$; $p=0,002$; IC95%: 8,80 a 15,80; $g=2,89$) e no grupo potência ($8,13 \pm 3,94$ para $18,88 \pm 9,34$; $p=0,008$; IC95%: 6,00 a 15,00; $g=2,42$), sem diferença entre os grupos ($p=0,622$).

Em relação à potência muscular avaliada pelo 30s-STS Power Test, foi possível incluir os três grupos. O grupo força apresentou aumento significativo de $308,65 \pm 79,12$ para $415,58 \pm 100,38$ ($p=0,010$; IC95%: 43,75 a 172,31; $g=1,24$), enquanto o grupo potência evoluiu de $273,28 \pm 100,98$ para $352,69 \pm 161,29$ ($p=0,023$; IC95%: 30,34 a 132,45; $g=0,70$). O grupo caminhada não apresentou mudança estatisticamente significativa ($232,45 \pm 40,73$ para $290,75 \pm 78,29$; $p=0,125$; IC95%: 20,26 a 96,33; $g=1,04$). Na comparação entre os três grupos para o 30s-STS, não houve diferença significativa entre os deltas ($p=0,780$).

Tabela 01 - Caracterização da amostra

Variável	Força n=10 (M±DP)	Potência n=8 (M±DP)	Caminhada n=4 (M±DP)	p
Idade (anos)	70,60 ± 4,40	70,62 ± 6,91	67,50 ± 2,08	0,369
Estatura (m)	1,56 ± 0,05	1,54 ± 0,07	1,52 ± 0,08	0,547
Massa corporal (kg)	76,29 ± 13,82	71,86 ± 23,59	55,03 ± 12,21	0,108
IMC (kg/m ²)	31,30 ± 5,29	30,04 ± 8,43	24,00 ± 5,62	0,151

Tabela 02 - 1RM (força máxima) de membros inferiores nos exercícios leg press, cadeira extensora e agachamento.

Exercício	Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p intra	IC95% do Δ	g	p força vs potência	IC95% dif. média Δ	δ de Cliff
LEG	Força	44,78 ± 18,81	73,63 ± 25,14	0,002	[22,98; 34,66]	1,40	0,625	[-7,64; 10,98]	0,15
LEG	Potência	42,93 ± 24,61	70,14 ± 32,78	0,008	[19,98; 34,20]	0,98	0,625	[-7,64; 10,98]	0,15
EXT	Força	13,95 ± 3,94	25,61 ± 8,14	0,002	[8,64; 14,70]	2,71	0,893	[-5,87; 4,28]	-0,05
EXT	Potência	14,63 ± 5,77	27,01 ± 11,01	0,008	[8,50; 16,53]	1,91	0,893	[-5,87; 4,28]	-0,05
Agach	Força	8,50 ± 3,92	20,90 ± 8,41	0,002	[8,80; 15,80]	2,89	0,622	[-3,97; 7,23]	0,15
Agach	Potência	8,13 ± 3,94	18,88 ± 9,34	0,008	[6,00; 15,00]	2,42	0,622	[-3,97; 7,23]	0,15

Nota: O grupo que realizou caminhada foi excluído da análise devido à ausência de amostras pareadas completas (pré e pós-intervenção). O valor de p para a comparação força vs potência refere-se à análise das variações (Δ) calculadas pela diferença entre os momentos pós e pré-teste.

Tabela 03 – 30s-STS Power Test (Potência muscular de membros inferiores)

Grupo	Pré (M±DP)	Pós (M±DP)	p intra	IC95% do Δ	g	p entre 3 grupos
Força	308,65 ± 79,12	415,58 ± 100,38	0,010	[43,75; 172,31]	1,24	0,779*
Potência	273,28 ± 100,98	352,69 ± 161,29	0,023	[30,34; 132,45]	0,70	0,779*
Caminhada	232,45 ± 40,73	290,75 ± 78,29	0,125	[20,26; 96,33]	1,04	0,779*

Nota: p valor de significância referente ao teste de Kruskal–Wallis para comparação exploratória das variações (Δ) entre força, potência e caminhada no teste 30s Sit-to-Stand (30s-STS) Power Test (H = 0,498; p = 0,780). A variável caminhada foi incluída apenas nos desfechos com dados completos, visto que a análise central do estudo prioriza a comparação entre força e potência.

Discussão

Os principais achados deste estudo demonstram que tanto o TF quanto o TP foram altamente eficazes em aumentar a força muscular máxima em idosas caidoras. Houve aumentos significativos no leg press, cadeira extensora e agachamento em ambos os grupos de treinamento, sem que houvesse superioridade estatística entre eles ($p > 0,05$). Esse resultado reforça que, para essa população destreinada, a sobrecarga mecânica imposta por ambos os métodos é suficiente para gerar adaptações neuromusculares positivas.

No que tange à potência muscular medida pelo 30s-STS, ambos os grupos de treinamento apresentaram evolução significativa, enquanto o grupo caminhada não demonstrou mudanças estatísticas ($p=0,125$). A ausência de melhora no grupo de caminhada corrobora a literatura que indica que atividades aeróbicas isoladas não são estímulos suficientes para mitigar o declínio da potência muscular associado à sarcopenia.

Embora o TP seja teoricamente mais específico para a potência, a ausência de diferença estatística entre TF e TP neste estudo piloto pode estar associada ao tamanho reduzido da amostra ($n=22$). No entanto, a magnitude do efeito (g) em ambos os grupos

de intervenção foi considerada alta, sugerindo que o treinamento resistido supervisionado, independentemente da ênfase (carga vs. velocidade), é uma ferramenta poderosa para a melhora do desempenho físico e prevenção de riscos associados ao envelhecimento em idosas com histórico de quedas.

Conclusão

Os resultados indicam que tanto o treinamento de força quanto o treinamento de potência são estratégias eficazes para promover ganhos relevantes na força e na potência muscular em idosas com histórico de quedas, podendo ser recomendados como intervenção seguras e efetivas para essa população.

Referências bibliográficas

- ALCAZAR, J. et al. Relation between leg extension power and 30-s sit-to-stand muscle power in older adults: validation and translation to functional performance. *Scientific Reports*, v. 10, n. 1, p. 16337, 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-73395-4.
- CEBOLLA, E. C.; RODACKI, A. L. F.; BENTO, P. C. B. Balance, gait, functionality and strength: comparison between elderly fallers and non-fallers. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 19, n. 2, p. 146–151, 2015.
- CLARK, B. C.; MANINI, T. M. Sarcopenia ≠ dynapenia. *The Journals of Gerontology: Series A*, v. 63, n. 8, p. 829–834, 2008. DOI: 10.1093/gerona/63.8.829.
- CRUZ-JENTOFT, A. J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. DOI: 10.1093/ageing/afy169.
- GONZÁLEZ-BADILLO, J. J.; SÁNCHEZ-MEDINA, L. Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training. *International Journal of Sports Medicine*, v. 31, n. 5, p. 347–352, 2010.
- GRANACHER, U.; GRUBER, M.; GOLLHOFER, A. Resistance training and neuromuscular performance in seniors. *International Journal of Sports Medicine*, v. 30, n. 9, p. 652–657, 2009. DOI: 10.1055/s-0029-1224178.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Proporção da população residente – 1980/2022 (%): Brasil, por grupos etários específicos. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- KIKKERT, L. H. J. et al. Gait dynamics to optimize fall risk assessment in geriatric patients admitted to an outpatient diagnostic clinic. *PLoS One*, v. 12, n. 6, e0178612, 2017.
- MARSH, A. P. et al. Power training in older adults: feasibility and changes in lower extremity strength and power. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 41, suppl. 5, p. 15, 2009.
- MAYER, F. et al. The intensity and effects of strength training in the elderly. *Deutsches Ärzteblatt International*, v. 108, n. 21, p. 359–364, 2011. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0359.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre envelhecimento e saúde. Genebra: OMS, 2021.
- RADAELLI, R. et al. Power training prescription in older individuals: is it safe and effective to

promote neuromuscular functional improvements? *Sports Medicine*, v. 53, p. 569–576, 2023.
DOI: 10.1007/s40279-022-01758-0.

REID, K. F.; FIELDING, R. A. Skeletal muscle power: a critical determinant of physical functioning in older adults. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, v. 40, n. 1, p. 4–12, 2012.
DOI: 10.1097/JES.0b013e31823b5f13.

Current Research on exercise and *inflammaging*: a bibliometric review

Temática: 7 – Exercício Físico e Saúde – Comunicação Oral

Daniel Edwin Cruz Zdybicki – UCB/DF, Brasil
(danielcruzbiologia@gmail.com); Marco Aurelio Moretto
Estivalet – UCB/DF, Brasil; Deocleciano Ferreira Rios Neto –
UCB/DF, Brasil; Eduardo de Barros Alcanfôr – UCB/DF, Brasil;
Rafael Lavarini dos Santos – UCB/DF, Brasil; Hugo de Luca
Correa – UCB/DF, Brasil;

RESUMO

Introdução: O treinamento físico desempenha um papel fundamental no combate ao estresse oxidativo e possui efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios de longo prazo. O termo *inflammaging* descreve o estado inflamatório crônico de baixo grau, sistêmico e estéril que acompanha o envelhecimento biológico. Com o aumento exponencial do interesse científico nessa interface, torna-se imperativo mapear a produção intelectual para identificar tendências, lacunas e os principais polos de influência. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliométrica para mapear os avanços científicos e tendências de pesquisa na área de exercício e *inflammaging*. **Materiais e métodos:** Foi realizada uma busca sistemática nas bases Scopus e PubMed abrangendo o período de 2008 a 2026. Os metadados de 249 artigos foram processados no software RStudio com o pacote bibliometrix. **Resultados:** A análise revelou um crescimento anual composto robusto, com um salto expressivo na produção a partir de 2018 e um pico de 43 publicações em 2025. **Discussão:** A rede de coocorrência de **palavras-chave** destacou a centralidade de biomarcadores como Interleucina-6 e citocinas pró-inflamatórias, além de uma transição temática para estudos sobre sarcopenia e saúde mitocondrial. Conclui-se que o exercício é uma estratégia não farmacológica essencial para modular o perfil inflamatório senescente, embora o campo ainda demande uma maior padronização metodológica para a aplicação clínica das doses de treinamento.

Palavras-chave: *Inflammaging*; Estresse Oxidativo; Exercício Físico; Bibliometria; Imunossenescência.

ABSTRACT

Exercise training plays a pivotal role in counteracting oxidative stress and exerts long-term antioxidant and anti-inflammatory effects. The term *inflammaging* refers to the systemic, sterile, and chronic low-grade inflammatory state that accompanies chronological aging. Given the growing scientific interest, mapping the literature is essential to identify trends and knowledge gaps. This study aimed to perform a bibliometric review to map scientific advances and research trends in the field of exercise and *inflammaging*. A systematic search was conducted in Scopus and PubMed databases from 2008 to 2026. Metadata from 249 articles were analyzed in RStudio using the bibliometrix package. The analysis

revealed a significant upward trend in publications over the last 18 years, peaking at 43 articles in 2025. The co-occurrence network highlighted the prominence of biomarkers such as Interleukin-6 and pro-inflammatory cytokines, alongside a thematic shift toward sarcopenia and mitochondrial health. In conclusion, exercise is an essential non-pharmacological strategy to modulate the inflammatory profile, although the field still requires methodological standardization for clinical translation.

Keywords: *Inflammaging*, Oxidative Stress; Physical Exercise; Bibliometrics; Immunosenescence.

Current Research on exercise and *inflammaging*: a bibliometric review

Introdução

O envelhecimento humano é um processo biológico multifatorial caracterizado pelo declínio progressivo da homeostase fisiológica e pelo aumento da vulnerabilidade a doenças crônicas não transmissíveis. No cerne desse processo está o fenômeno do *inflammaging*, um estado de inflamação sistêmica de baixo grau que ocorre na ausência de patógenos externos. Esse processo é alimentado endogenamente por detritos celulares, mitocôndrias disfuncionais e o acúmulo de células senescentes que exibem um Fenótipo Secretor Associado à Senescência (SASP). Além disso, alterações imunológicas próprias da idade, associadas ao estresse oxidativo crônico e à redução da capacidade de reparo celular, contribuem para a manutenção desse ambiente inflamatório persistente, ampliando seus efeitos deletérios.

A relevância clínica do *inflammaging* é imensa, uma vez que ele atua como um denominador comum para condições como sarcopenia, diabetes tipo 2, aterosclerose e declínio cognitivo. Como resposta, o estilo de vida, especificamente o exercício físico, tem sido investigado como a intervenção não farmacológica mais potente para "reprogramar" o ambiente inflamatório. O exercício modula o sistema imunológico através da liberação de miocinas, sinalização intracelular de vias antioxidantes e redução do tecido adiposo visceral. Adicionalmente, seus efeitos repercutem na melhora da função mitocondrial, na sensibilidade à insulina e na capacidade funcional, elementos decisivos para a promoção de envelhecimento mais saudável e autônomo.

Apesar da importância do tema, a rapidez com que novas evidências são publicadas dificulta a visão macroscópica do campo. Pesquisadores muitas vezes focam em mecanismos isolados sem compreender as grandes frentes de pesquisa que estão

moldando a disciplina. Nesse contexto, a análise bibliométrica apresenta-se como uma ferramenta poderosa e objetiva.

Diferente das revisões narrativas, a bibliometria utiliza métodos quantitativos para analisar metadados de publicações, permitindo identificar padrões de produtividade, redes de colaboração entre países e a evolução de conceitos-chave ao longo do tempo.

O presente estudo justifica-se pela necessidade de organizar o conhecimento produzido entre 2008 e 2026, oferecendo um guia estruturado sobre quem são os líderes intelectuais, quais países dominam a produção e quais são os temas emergentes que definirão a agenda científica da próxima década no combate à inflamação associada ao envelhecimento.

Revisão de Literatura

O conceito de *inflammaging* foi proposto originalmente por Claudio Franceschi no ano de 2000, sugerindo que o envelhecimento é acompanhado por um aumento na carga inflamatória que, embora inicialmente protetora, torna-se deletéria com a cronificação. A biologia do *inflammaging* está intimamente ligada ao conceito de "imunossenescência", que descreve a remodelação do sistema imunológico, resultando em uma menor capacidade de resposta a novos antígenos e uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias. Adicionalmente, esse processo envolve alterações em células inatas e adaptativas, com prejuízo da vigilância imunológica, favorecendo um ambiente biológico mais propenso à inflamação persistente e ao aparecimento de doenças relacionadas à idade.

Dentre os biomarcadores mais estudados, a Interleucina-6 (IL-6) ocupa um papel central e paradoxal. Enquanto níveis cronicamente elevados de IL-6 sistêmica estão associados a maior mortalidade e incapacidade em idosos, a IL-6 produzida agudamente pelo músculo esquelético durante o exercício atua como uma citocina anti-inflamatória, inibindo o Fator de Necrose Tumoral Alfa (TNF- α) e aumentando a produção de citocinas antagonistas como a IL-10. Essa distinção entre a IL-6 como "vilã" do envelhecimento e "heroína" do exercício é um dos tópicos de maior densidade na literatura contemporânea. Tal dualidade reforça a importância de interpretar os biomarcadores dentro de seus contextos fisiológicos e temporais específicos.

A teoria mitocondrial do envelhecimento também se funde ao *inflammaging* na

literatura recente. Mitocôndrias danificadas liberam DNA mitocondrial (mtDNA) no citosol, ativando inflamassomos (como o NLRP3), que por sua vez desencadeiam a maturação de citocinas inflamatórias. O exercício físico, ao promover a biogênese mitocondrial e a mitofagia (remoção de mitocôndrias danificadas), atua diretamente na raiz desse processo, reduzindo a sinalização pró-inflamatória em nível celular. Esse mecanismo ajuda a explicar por que programas regulares de treinamento estão associados à melhora funcional e metabólica em idosos.

O papel das miocinas vai além da modulação inflamatória aguda. Elas estabelecem uma comunicação inter-orgânica (*crosstalk*) que beneficia o cérebro, o fígado e o tecido adiposo. Assim, o mapeamento da produção científica sobre o tema permite entender como essas descobertas estão sendo integradas em intervenções multidisciplinares, focando não apenas na longevidade, mas na qualidade de vida e autonomia do idoso.

Metodologia

Este trabalho fundamenta-se na metodologia de análise bibliométrica quantitativa. A bibliometria é um ramo da cientometria que aplica métodos estatísticos para analisar a comunicação escrita e o comportamento da literatura científica, permitindo uma avaliação imparcial da importância de periódicos, autores e países dentro de um domínio específico.

Bases de dados e estratégia de busca

A coleta de dados ocorreu em março de 2026. Foram selecionadas duas bases de dados complementares: Scopus (Elsevier), pela sua vasta cobertura de periódicos multidisciplinares e ferramentas avançadas de exportação de citações, e PubMed (NLM), pela sua excelência técnica em indexar literatura médica e biológica revisada por pares. A escolha dessas bases buscou equilibrar amplitude e especificidade, permitindo contemplar tanto estudos de caráter translacional quanto investigações clínicas e experimentais com maior rigor metodológico. Dessa maneira, foi possível captar a evolução do tema em diferentes áreas do conhecimento.

A string de busca utilizada foi desenhada para maximizar a sensibilidade sem perder a precisão: ("Inflammaging" OR "Inflamm-aging") AND ("Exercise" OR "Physical Activity" OR "Physical Training" OR "Training"). Os termos foram pesquisados nos campos de título, resumo e **palavras-chave**. O período definido foi de janeiro de 2008 a março de 2026. Esse recorte temporal foi adotado por abranger a consolidação do termo na

literatura recente e permitir a observação do amadurecimento científico do campo ao longo de quase duas décadas.

Considerando que a coleta de dados ocorreu em março de 2026, os registros referentes ao ano corrente representam um recorte temporal ainda incompleto da produção científica global. Em estudos bibliométricos, períodos recentes estão sujeitos a viés de indexação e atualização contínua das bases de dados, podendo impactar indicadores de produtividade, citações e tendências emergentes. Dessa forma, os resultados relativos a 2026 devem ser interpretados com cautela, e não como representação definitiva da produção científica anual.

Crítérios de elegibilidade e processamento

Os arquivos foram importados para o software RStudio (versão 4.5.2) e processados com o pacote Bibliometrix. Utilizou-se a interface Biblioshiny para a geração de gráficos e mapas. Foram aplicados filtros para incluir apenas artigos originais e revisões em inglês focados em humanos. Após a remoção de duplicatas, obteve-se uma amostra de 249 documentos. Foram analisados indicadores de produtividade anual, centralidade de países, relevância de fontes e redes de coocorrência de **palavras-chave**. Além desses indicadores, a organização dos metadados permitiu examinar a estrutura intelectual do campo, identificando autores mais influentes, articulações entre instituições e a emergência de temas centrais associados ao exercício como estratégia moduladora da inflamação crônica do envelhecimento.

Resultados

Dinâmica de publicação e crescimento

A análise da linha do tempo das publicações (desde 2008) revelou uma tendência clara de crescimento. A taxa de crescimento anual composta foi significativa, especialmente no período pós-2018. O ano de 2025 consolidou-se como o ápice da produção com 43 artigos, refletindo a urgência científica em encontrar soluções para o envelhecimento inflamatório em uma sociedade global que envelhece rapidamente.

Esse avanço também sugere uma mudança de paradigma, em que o exercício deixa de ser visto apenas como prática promotora de aptidão física e passa a ser reconhecido como ferramenta biologicamente ativa na modulação de mecanismos centrais do envelhecimento.

Geografia e centralidade dos autores

A Itália destaca-se não apenas no volume de publicações, mas na qualidade e impacto das citações, sendo o país com o maior número de citações, totalizando 938, de acordo com (Anexo A). O mapa de calor (Anexo B) de publicações mostrou que os Estados Unidos e a China também possuem redes de colaboração densas, conforme apresentado em (Anexo C). No Brasil, o papel da Universidade Católica de Brasília e de outros centros nacionais posiciona o país como líder em colaborações Sul-Norte, focando em intervenções de treinamento de força. Essa distribuição geográfica evidencia que o campo é sustentado tanto por centros tradicionais de pesquisa biomédica quanto por grupos que priorizam intervenções aplicadas e populações comunitárias.

Produtividade e leis bibliométricas

A aplicação da Lei de Lotka confirmou uma distribuição desigual da produtividade: a maioria dos autores (cerca de 84%) possui apenas um trabalho publicado, enquanto uma pequena elite de pesquisadores domina o campo. A análise das fontes mais relevantes mostrou que periódicos como Ageing Research Reviews e IJMS são os principais veículos de disseminação de descobertas de alto impacto nesta área. Esse padrão é coerente com campos emergentes e altamente especializados, nos quais poucos grupos concentram liderança conceitual, metodológica e colaborativa.

Discussão

O salto científico e a revolução das miocinas

O crescimento exponencial identificado na bibliometria reflete uma mudança de paradigma. Antigamente, o exercício era visto apenas como uma forma de queimar calorias ou melhorar o fôlego. Os dados mostram que a partir de 2018, o foco mudou para a "farmacologia do exercício". O músculo esquelético é agora reconhecido como o maior órgão endócrino do corpo humano. A discussão atual foca em como o "banho de citocinas" anti-inflamatórias gerado por uma sessão de treinamento de força pode neutralizar o inflammaging sistêmico. Nesse cenário, as miocinas passaram a ocupar posição central, pois explicam de maneira mais precisa como o exercício produz efeitos biológicos que extrapolam o músculo e alcançam múltiplos órgãos e sistemas. Essa virada conceitual fortaleceu a compreensão de que o treinamento físico não atua apenas de forma mecânica ou metabólica, mas também como modulador fino da comunicação

imunológica e do equilíbrio redox.

O papel da Itália e do Brasil no cenário global

A liderança da Itália é histórica, mas o Brasil tem demonstrado uma competência única na aplicação prática desses conceitos em populações idosas reais. Enquanto os estudos americanos e chineses tendem a focar em mecanismos moleculares de laboratório, a produção brasileira mapeada destaca-se por intervenções clínicas que mensuram ganho de força e redução de PCR em idosos da comunidade. Essa colaboração internacional é vital para que a ciência não fique isolada na bancada do laboratório. Somado a isto, a articulação entre esses países tende a favorecer a construção de protocolos translacionais capazes de unindo aplicabilidade clínica e impacto em saúde pública no contexto do envelhecimento populacional. Além disso, esse intercâmbio fortalece a validação externa dos achados, permitindo que hipóteses geradas em ambientes experimentais sejam testadas em cenários populacionais mais diversos e próximos da prática clínica cotidiana.

Intensidade do exercício: O debate sobre o HIIT

Os resultados indicam que o HIIT (Treinamento Intervalado de Alta Intensidade) é uma tendência crescente. A discussão bibliométrica sugere que, para "quebrar" a resiliência inflamatória do envelhecimento, é necessário um estímulo de alta intensidade. No entanto, o debate permanece sobre a segurança dessa modalidade para idosos frágeis. O mapeamento mostra que o campo está convergindo para protocolos de "HIIT adaptado", que combinam eficácia imunológica com segurança ortopédica. Esse movimento revela maior sofisticação na prescrição, com atenção simultânea à resposta fisiológica, à tolerabilidade e ao risco clínico.

Microbiota e eixos de comunicação

Uma das frentes mais inovadoras identificadas é a relação entre exercício e microbiota intestinal. Termos recentes na rede de coocorrência sugerem que o exercício atenua o inflammaging ao reduzir a permeabilidade intestinal (leaky gut), impedindo que endotoxinas entrem na circulação e disparem a inflamação. Isso abre portas para intervenções nutricionais combinadas com exercício, visando um tratamento holístico da senescência. Ao mesmo tempo, reforça-se a noção de que os benefícios do treinamento dependem de redes integradas de comunicação entre intestino, músculo, sistema imune e

metabolismo energético.

Limitações do estudo

As análises bibliométricas possuem limitações relacionadas à dependência das bases de dados, estratégias de busca e parametrizações dos softwares utilizados. No entanto, a interpretação qualitativa de redes temáticas e clusters envolve componente subjetivo dos pesquisadores, devendo os resultados ser interpretados com a devida atenção.

Conclusões

Esta revisão bibliométrica demonstrou que o estudo do exercício como ferramenta contra o inflammaging é um campo vibrante e de alta complexidade biológica. O exercício físico consolida-se como a principal intervenção não farmacológica capaz de reverter o perfil pró-inflamatório associado à idade, atuando diretamente sobre a saúde mitocondrial e a sinalização imunológica.

Conclui-se que o futuro da área reside na personalização. A análise bibliométrica sugere que a próxima década será marcada pela "prescrição imunometabólica", onde o tipo e a intensidade do exercício serão ajustados com base nos biomarcadores inflamatórios basais do idoso. O treinamento de força e as modalidades de alta intensidade emergem como as armas mais potentes nesta luta pela preservação da autonomia e da saúde sistêmica. Em perspectiva, isso significa avançar para modelos de cuidado mais precisos, preventivos e individualizados, orientados por evidências biológicas e funcionais.

Referências

- FRANCESCHI, C. et al. Inflamm-aging. An evolutionary perspective on immunosenescence. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 908, n. 1, p. 244-254, 2000.
- ARIA, M.; CUCCURULLO, C. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017.
- DI GIOSIA, P. et al. The Role of Nutrition in Inflammaging. *Ageing Research Reviews*, v. 77, p. 101596, 2022.
- PAJAŁ, J. et al. Inflammaging and Immunosenescence as Part of Skin Aging. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, n. 9, p. 7784, 2023.
- FERUCCI, L.; FABBRI, E. Inflammaging: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty. *Nature Reviews Cardiology*, v. 15, p. 505–522, 2018.
- CORREA, H. L. et al. Resistance training improves inflammation in older adults. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 2025.

Efeitos de dois modelos de treinamento em meio aquático na capacidade funcional de pessoas idosas: um ensaio clínico randomizado

Temática: Exercício físico e Saúde – Comunicação Oral

Ester Rosa de Brito – FEF/UnB/DF, Brasil
(esterrb.fisio@gmail.com); Beatriz Gomes Moreira –
FEF/UnB/DF, Brasil; Claudiane Costa Marinho Resende –
FEF/UnB/DF, Brasil; Letícia Lemos da Silva – FEF/UnB/DF,
Brasil; Thais Reichert – UFPR/PR, Brasil; Rochelle Rocha
Costa – FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

O envelhecimento populacional no Brasil tem avançado de forma acelerada nas últimas décadas, resultando em aumento da expectativa de vida. Entretanto, o processo natural envelhecimento pode impactar negativamente a capacidade funcional e a autonomia de pessoas idosas na realização das Atividades de Vida Diária, tornando necessárias estratégias para minimizar esses efeitos. Foi realizado um ensaio clínico randomizado com 46 pessoas idosas separadas em dois grupos: o treinamento combinado (TC, n=24) e o treinamento multicomponente (TMC, n=22). As intervenções foram realizadas em duas sessões semanais, durante 14 semanas, com 50 minutos cada, com avaliação da capacidade funcional, pré e pós intervenção, por meio do teste de velocidade de marcha, teste de caminhada de 6-minutos, teste 8-Foot Up and Go, teste de flexão do braço 30-segundos, teste de sentar e alcançar e teste de levantar e sentar 30-segundos, teste de alcançar atrás das costas. Antes e após a intervenção, a capacidade funcional foi avaliada, e os dados foram analisados por Equações de Estimativas Generalizadas com post hoc de Tuckey. Ambos os grupos apresentaram melhoras na força de membros superiores e inferiores, resistência aeróbia, velocidade de marcha e mobilidade funcional, sem diferença significativa entre eles, enquanto a flexibilidade permaneceu inalterada. Conclui-se que ambos os modelos de treinamento são eficazes e podem ser adotados para melhoria da capacidade funcional de pessoas idosas.

Palavras-chaves: Exercícios aquáticos; hidroginástica; treinamento combinado; treinamento multicomponente; envelhecimento.

Abstract

Population aging in Brazil has accelerated in recent decades, resulting in increased life expectancy. However, the natural aging process can negatively impact the functional capacity and autonomy of older adults in performing Activities of Daily Living, making strategies necessary to minimize these effects. A randomized clinical trial was conducted with 46 older adults divided into two groups: combined training (CT, n=23) and multicomponent training (MCT, n=23). The interventions were performed in two weekly sessions, for 14 weeks, with 50 minutes each, with assessment of functional capacity, pre- and post-intervention, using the gait speed test, 6-minute walk test, 8-Foot Up and Go test, 30-second arm flexion test, sit-and-reach test, 30-second sit-to-stand test, and back reach test. Before and after the intervention,

functional capacity was assessed, and the data were analyzed using Generalized Estimating Equations with Tukey's post-hoc test. Both groups showed improvements in upper and lower limb strength, aerobic endurance, gait speed, and functional mobility, with no significant difference between them, while flexibility remained unchanged. It is concluded that both training models are effective and can be adopted to improve the functional capacity of older adults.

Keywords: Aquatic exercises; water-based training; combined training; multicomponent training; aging.

Efeitos de dois modelos de treinamento em meio aquático na capacidade funcional de pessoas idosas: um ensaio clínico randomizado.

Introdução

O envelhecimento populacional no Brasil tem avançado de forma acelerada nas últimas décadas, resultando em aumento da expectativa de vida. No entanto, com o avançar da idade, surgem alterações fisiológicas que comprometem estruturas e funções do organismo. Evidências apontam que, com o avanço da idade, há uma redução progressiva dos níveis de atividade física, o que contribui para o aumento do sedentarismo, do isolamento social e da piora na qualidade de vida, fatores que, em conjunto, aceleram o declínio funcional de pessoas idosas. Diante disso, o treinamento físico surge como uma estratégia eficaz para a melhora da capacidade funcional dessa população. Entre os modelos disponíveis, o treinamento em meio aquático é altamente recomendado para pessoas idosas, pois promove ganhos de força e massa muscular, refletindo diretamente na funcionalidade. Ademais, os modelos combinado e multicomponente vêm sendo amplamente recomendados pelas diretrizes internacionais de prescrição de exercícios para essa faixa etária.

Revisão de literatura

Em 2022, a população de pessoas idosas com 65 anos ou mais no Brasil atingiu 22.169.101, representando 10,9% do total da população, em que, esse número refletiu um aumento de 57,4% em relação a 2010, quando o grupo de pessoas idosas somava 14.081.477 (IBGE 2023). Estudos ainda projetam que em 2050 os idosos irão compor 21% da população mundial total, superando, inclusive o quantitativo de jovens (OMS, 2022), representando assim um aumento na expectativa de vida da população brasileira. Frente a isso, nota-se que processo natural de envelhecimento é caracterizado pela redução gradual a nível molecular das estruturas orgânicas (Fulop; Larbi, 2018), e no contexto

biológico, o envelhecimento se reflete na diminuição da capacidade das atividades cotidianas (Tornero-Quinones et al., 2020).

Dentre os declínios gerados pelo envelhecimento, nota-se a redução da força, massa muscular (Costa, Reichert & Kruehl, 2020), diminuição da capacidade aeróbia (Wilmore, Costill & Kenney, 2010), equilíbrio (Frebe et al., 2010) e flexibilidade (Holland et al., 2022), alterações essas que em conjunto, limitam a capacidade funcional do idoso e refletem na sua capacidade de realização das atividades de vida diária. Ademais, tais mudanças corroboram para o maior risco de queda (Frebe et al., 2010), e menor nível de atividade física na população idosa, assim como maiores riscos de multimorbidade e mortalidade (Colón-Emeric et al., 2024). Além disso, a alta prevalência de quedas e condições crônicas múltiplas representa um desafio significativo para a saúde pública, gerando custos elevados devido a medicamentos, hospitalizações, procedimentos cirúrgicos e internações prolongadas (Novaes et al., 2023).

Dessa forma, intervenções que possam reduzir os efeitos deletérios do envelhecimento são de suma importância e de interesse tanto individual quanto coletivo. Dentre elas, destaca-se a prática regular de exercícios físicos sistematizados, que tem demonstrado ser uma ferramenta eficiente para a melhoria da capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida das pessoas idosas (Distefano & Goodpaster, 2018; Xu et al., 2024). Estudos recentes reforçam que a atividade física estruturada não apenas atenua a perda muscular e o declínio cognitivo (Distefano & Goodpaster, 2018; Xu et al., 2024), mas também reduz riscos associados a doenças crônicas, como diabetes e hipertensão (El Assar et al., 2022; Leonel et al., 2023). Assim, sua implementação contribui diretamente para a saúde física e mental, além de diminuir a dependência funcional e os custos com cuidados em saúde (Distefano & Goodpaster, 2018; Xu et al., 2024).

Dentre os diversos tipos de treinamento e modalidades, os treinamentos físicos realizados em meio aquático em posição vertical, como a hidroginástica, têm sido fortemente recomendados para a população idosa, visto que oportuniza a prática com reduzido impacto articular em membros inferiores (Alberton et al., 2011), conseqüentemente, preservando as articulações, além de atenuar valores iniciais de pressão arterial e frequência cardíaca, durante a imersão (Alberton et al., 2009). Esses

fatores combinados proporcionam um ambiente seguro para a prática, reduzindo riscos de lesões e eventos cardiovasculares, o que é particularmente vantajoso para idosos com limitações funcionais ou comorbidades associadas ao envelhecimento (Leonel et al., 2023).

Evidências científicas destacam que a prática de treinamentos que combinem mais de uma valência física, como o treinamento resistido somado ao aeróbio, produzem melhores resultados do que os treinamentos isolados, tanto nos ganhos de força, funcionais ou cardiometabólicos (ACSM, 2009; Kanitz, Reichert, Costa. 2022). No entanto, embora as diretrizes atuais recomendem a prescrição de treinamento multicomponente, nenhum estudo na literatura atual avaliou ou comparou em um formato experimental e longitudinal os efeitos do treinamento combinado e do treinamento multicomponente frente a programas de hidroginástica.

Dessa forma, justifica-se o seguinte problema de pesquisa: quais são os efeitos de um treinamento multicomponente e de um treinamento combinado (ambos na hidroginástica) na capacidade funcional das pessoas idosas?

Objetivos

Analisar e comparar os efeitos do treinamento aquático combinado e do multicomponente na capacidade funcional de pessoas idosas.

Metodologia

Trata-se de um ensaio clínico randomizado, no qual 46 pessoas idosas, sedentárias, de ambos os sexos, foram aleatorizadas em dois grupos, sendo esses grupos: treinamento aquático combinado (aeróbio e força) e multicomponente (aeróbio, força, equilíbrio, marcha, dupla tarefa cognitivo-motora e pliometria), realizados no Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física da UnB.

Os critérios de inclusão foram: idade \geq 60 anos, não estar praticando exercícios regularmente nos últimos três meses, capacidade de deambular, subir/descer escadas, ser alfabetizado e possuir liberação médica para realização de exercícios aquáticos. Foram excluídos portadores de doenças cardiovasculares descompensadas.

A seleção da amostra foi por conveniência. Após a divulgação por aplicativos de mensagens e cartazes espalhados por Brasília/DF, os voluntários entravam em contato

por meio do e-mail disponibilizado nos banners de divulgação e preencheram um formulário online contendo anamnese sociodemográfica (condições de saúde, hábitos de vida, quedas prévias), o Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Cada participante realizou oito avaliações (pré e pós-intervenção) em duas baterias: primeira visita com testes de velocidade de marcha e caminhada de 6 minutos; segunda visita com foot up and go, flexão de braço (30 s), sentar e alcançar, levantar e sentar (30 s) e alcançar atrás das costas, aplicados por pesquisadores previamente capacitados. A capacidade funcional foi avaliada pela bateria de testes de Rikli & Jones (2013), com os testes distribuídos em dois dias para minimizar os efeitos da fadiga e evitar influência entre eles. As coletas pré e pós-intervenção adotaram as mesmas medidas e ordem de realização. As intervenções duraram 14 semanas, com avaliações na semana 0 (pré) e semana 15 (pós). Os treinamentos ocorreram duas vezes por semana, 50 minutos por sessão.

Após o período de familiarização dos participantes com a escala de percepção subjetiva de esforço (BORG 6 a 20) (Borg, G. 1998), iniciaram-se os treinamentos específicos para cada grupo. O grupo combinado realizava primeiramente os exercícios de força com intensidade referente à velocidade máxima de execução dos exercícios (Kruel et al., 2018). Nas semanas 1 a 4, o volume do treinamento de força foi de 8 minutos (três blocos de dois exercícios, uma série), com 30 segundos para membros superiores e inferiores alternados, seguidos de 1 minuto de descanso ativo; a parte aeróbia consistiu em 30 minutos (bloco de cinco exercícios executados por 1 minuto cada repetido seis vezes, intensidade referente ao índice 13 da escala de Borg). Nas semanas 5 a 8, o volume do treinamento de força aumentou para 16 minutos (três blocos de dois exercícios, duas séries), enquanto o treino aeróbio reduziu para 25 minutos (cinco exercícios executados por 1 minuto cada, repetidos cinco vezes), com intensidade alternando entre níveis 15 (2 minutos) e 13 (3 minutos) da escala de BORG. Nas semanas 9 a 12, a força atingiu 20 minutos (três blocos de três exercícios, três séries), e o aeróbio foi reduzido para 20 minutos (quatro exercícios repetidos cinco vezes), com intensidades nível 13 (3 minutos) e nível 17 (1 minuto). Finalmente, nas semanas 13 e 14, o volume de força foi para 17 minutos (três blocos de três exercícios, três séries, com 15 segundos por

exercício), e o aeróbio aumentou para 24 minutos (quatro exercícios executados por 1 minuto cada, repetidos seis vezes), com dois minutos no nível 13 e dois minutos no nível 17 de BORG.

Já o protocolo do grupo multicomponente foi estruturado nas seguintes fases sequenciais: pliometria e equilíbrio, força, dupla tarefa cognitivo-motora com marcha e, por fim, aeróbia. Ressalta-se que o treinamento de força e o aeróbio foram similares em ambos os grupos, ocorrendo apenas um ajuste nas durações, visando a manutenção das aulas em 50 min cada. Nas semanas 1 a 4, a pliometria (15 s em velocidade máxima) e o equilíbrio estático (30 s) foram realizados em quatro séries (volume total de 4 min, exercícios de baixa complexidade motora); os blocos de força (30 s por exercício) e dupla tarefa com marcha (1 min cada) foram intercalados totalizando 9 min; a fase aeróbia durou 28 min (bloco de cinco exercícios realizados durante 1 min cada, repetido seis vezes, intensidade 13 de Borg). Nas semanas 5 a 8, a pliometria e o equilíbrio passaram para cinco séries (4 min, complexidade intermediária); a força aumentou para 17 min (duas séries); a dupla tarefa manteve duração de 1 min, porém com complexidade de baixa a média; o aeróbio reduziu para 20 min (cinco exercícios executados durante 1 min cada, repetidos quatro vezes), com intensidade 15 de BORG nos 2 primeiros minutos e nível 13 nos 3 min seguintes. Nas semanas 9 a 12, a pliometria e o equilíbrio totalizaram 5 min (seis séries, equilíbrio dinâmico); a força atingiu 20 min (três séries de dois exercícios executados durante 20 s cada); a dupla tarefa permaneceu com média complexidade; o aeróbio foi reduzido para 16 min (quatro exercícios repetidos quatro vezes), com três minutos no nível 13 e um minuto no nível 17. Nas semanas 13 e 14, a pliometria e o equilíbrio somaram 7 min (oito séries, alta complexidade, equilíbrio dinâmico); a força reduziu para 17 min (três séries, 15 s por exercício, complexidade média a alta); o aeróbio manteve 16 min, com dois minutos no nível 13 e dois minutos no nível 17 por série.

Por fim, na análise dos dados, as variáveis contínuas foram expressas em média, desvio-padrão e limites inferiores e superiores do intervalo de confiança 95% (IC95%), e as categóricas em frequências absolutas. As variáveis dependentes foram comparadas entre grupos (TC e TMC) e tempos (pré e pós-intervenção) por meio de Equações de Estimativas Generalizadas (GEE), com post hoc de Tukey. As análises foram realizadas no software RStudio (versão 2025.09.2).

Resultados

A amostra foi composta por 46 voluntários randomizados nos grupos TC (n=24) e TMC (n=22), com idade média de $65,73 \pm 4,47$ anos (IC95%: 64,41–67,07), pressão arterial sistólica de $120,49 \pm 14,25$ mmHg (IC95%: 115,17–125,81) e diastólica de $76,11 \pm 8,88$ mmHg (IC95%: 72,80–79,42), sendo 36 indivíduos do sexo feminino e 10 do masculino. Seis participantes não concluíram as 14 semanas de intervenção.

De modo geral, ambos os programas de treinamento na hidroginástica promoveram melhorias na capacidade funcional de idosos, independentemente do modelo adotado, com exceção da flexibilidade, que não apresentou alterações significativas (Tabela 1).

Tabela 1. Capacidade funcional dos participantes dos grupos treinamento combinado e treinamento multicomponente nos momentos pré e pós-treinamento.

Variável	Grupo	Pré-treinamento		Pós-treinamento		Valores de p		
		Média	IC95%	Média	IC95%	Grupo	Tempo	Grupo* Tempo
Velocidade de marcha (m/s)	TC	1,57	1,46; 1,70	1,67	1,52; 1,84	0,634	<0,001	0,136
	TMC	1,46	1,36; 1,56	1,71	1,56; 1,88			
	Amostra total	1,51	1,44; 1,59	1,69*	1,58; 1,81*			
Força de membros superiores (rep)	TC	17,45	15,44; 19,73	26,03	23,89; 28,36	0,629	<0,001	0,438
	TMC	16,40	14,57; 18,46	23,07	21,51; 24,75			
	Amostra total	16,92	15,54; 18,42	24,50*	23,18; 25,90*			
Força de membros inferiores (rep)	TC	10,12	9,31; 11,00	14,41	12,43; 16,71	0,765	<0,001	0,913
	TMC	9,54	8,65; 10,53	13,73	12,39; 15,22			
	Amostra total	9,83	9,21; 10,48	14,07*	12,85; 15,40*			
Flexibilidade de membros superiores (cm)	TC	-8,87	-13,43; -4,31	-9,03	-13,94; -4,12	0,410	0,612	0,703
	TMC	-6,13	-10,06; -2,19	-7,4	-11,52; -3,29			
	Amostra total	-7,50	-10,51; -4,49	-8,22	-11,42; -5,01			
Flexibilidade de membros inferiores (cm)	TC	0,37	-3,47; 4,21	0,39	-5,70; 6,49	0,373	0,183	0,197
	TMC	-3,79	-7,74; 0,15	-0,21	-5,23; 4,79			
	Amostra total	-1,71	-4,46; 1,04	0,08	-3,86; 4,03			
Aptidão aeróbica (m)	TC	478,07	444,83; 513,79	518,76	481,45; 558,96	0,740	<0,001	0,213
	TMC	455,24	420,57; 492,77	527,43	493,08; 564,18			
	Amostra total	466,51	442,19; 492,18	523,08*	497,44; 550,04*			
Mobilidade funcional (s)	TC	7,15	6,49; 7,87	6,04	5,60; 6,52	0,420	<0,001	0,802
	TMC	7,01	6,58; 7,48	5,84	5,36; 6,37			
	Amostra total	7,08	6,68; 7,50	5,94*	5,61; 6,29*			

Fonte: Autoria própria. **Nota:** IC95%: limites superiores e inferiores do intervalo de confiança; TC: treinamento combinado; TMC: treinamento multicomponente; * indica diferença significativa do momento pré para o momento pós-intervenção na amostra total.

Discussão

O presente ensaio clínico randomizado teve como objetivo comparar os efeitos de 14 semanas de treinamento combinado versus multicomponente em hidroginástica sobre a capacidade funcional de pessoas idosas. Utilizou-se a bateria de Rikli & Jones (2012) e o teste de velocidade de marcha. Não foram encontrados na literatura estudos prévios com tal comparação na hidroginástica, conferindo ineditismo aos resultados.

A velocidade de marcha é um importante preditor de risco de quedas (Adam et al., 2023) e pode atuar como marcador pré-clínico de depressão em idosos (Guimarães et al., 2025). Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram que ambos os grupos apresentaram melhora, com incremento médio de 0,18 m/s na amostra total. Resultados semelhantes foram observados por Katsura et al. (2010), em um programa de hidroginástica utilizando equipamentos de resistência durante 8 semanas. Já para a resistência aeróbia (caminhada de 6 minutos), houve incremento significativo de 56,57 m na distância percorrida, atingindo 523,08 m no pós-teste, valor próximo ao ponto de corte de 544,98 m estabelecido por Rikli & Jones (2012), indicando desempenho adequado para a faixa etária. Alves et al. (2004) relataram melhora de 93,2 m após 12 semanas de treinamento de hidroginástica aeróbico e de força resistente.

No que se refere à mobilidade funcional, ambos os grupos reduziram o tempo de execução resultando em diminuição conjunta (amostra total) de 1,14 s, alcançando 5,9 s no pós-teste (próximo ao ponto de corte de 5,3 s, para a execução completa do percurso, conforme determinado por Rikli & Jones, (2012), indicando que os participantes do estudo estão com pontuação próxima ao esperado para esta população. Embora Coetsee e Terblanche (2015) indiquem que melhorias na mobilidade funcional surjam após 16 semanas, o presente estudo obteve resultados positivos com 14 semanas, evidenciando a eficácia dos programas periodizados. Os ganhos são atribuídos à resistência hidrodinâmica da água, que exige maior resposta funcional durante mudanças de direção (Degani, 1998; Bento et al., 2012). Já quando analisada a força de membros superiores (flexão de cotovelo), houve aumento de 7,58 repetições, passando de 16,92 para 24,50 repetições, ou seja uma melhora de 44,79%, superando o ponto de corte de 16 repetições (Rikli & Jones, 2012). Bocalini et al. (2008) também encontraram melhora de 26% após 6 meses de treinamento multicomponente.

Para a força de membros inferiores (levantar e sentar), obteve-se ganho de 4,24 repetições, evoluindo de 9,83 para 14,09 repetições na amostra total, aproximando-se do valor almejado, de 14,47 repetições segundo Rikli & Jones, (2012). Rica et al. (2012) obtiveram ganhos superiores (11 repetições), possivelmente devido ao maior volume semanal (três vezes/semana durante 12 semanas). Ademais, no teste de sentar e alcançar e alcançar atrás das costas (flexibilidade) não houve diferenças significativas entre grupos ou momentos. O ponto de corte desta variável foi de -5,07cm segundo Rikli & Jones, (2012) e o valor obtido neste estudo foi de -8,22cm da amostra total na pós-intervenção. Diferentemente, Alves et al. (2004) e Bergamin et al. (2013) observaram melhorias, provavelmente por destinarem maior tempo e maior número de exercícios específicos de alongamento. Essa é uma das limitações do presente estudo.

Em relação aos métodos de treinamento, contrariamente à hipótese inicial de que o treinamento multicomponente seria superior para força de membros inferiores e equilíbrio, ambos os grupos apresentaram melhoras semelhantes nos desfechos avaliados. Isso possivelmente se deve à especificidade do meio aquático, que oferece estímulos para múltiplas valências físicas mesmo quando não planejadas intencionalmente.

O tempo insuficiente dedicado aos exercícios de alongamento, impactando os resultados de flexibilidade; ausência de cegamento dos avaliadores; e temperatura da água influenciando a adesão dos participantes, surgem como limitações do estudo. Por fim, até onde se tem conhecimento, os resultados são inovadores, pois não foram encontrados outros estudos comparando treinamento combinado versus multicomponente na hidroginástica. Os protocolos propostos seguem as diretrizes internacionais de prescrição de exercícios para idosos (Izquierdo, M.et al.,2025) apresentam grande aplicabilidade prática e relação direta com as atividades de vida diária (AVDs) dessa população.

Conclusão

Concluiu-se que após 14 semanas de treinamento de hidroginástica (tanto combinado quanto multicomponente) houve melhoras significativas na capacidade funcional das pessoas idosas, sem haver diferenças entre as metodologias de treinamento.

Referências bibliográficas

- ADAM, C. E.; FITZPATRICK, A. L.; LEARY, C. S.; HAJAT, A.; ILANGO, S. D.; PARK, C.; PHELAN, E. A.; SEMMENS, E. O. Change in gait speed and fall risk among community-dwelling older adults with and without mild cognitive impairment: a retrospective cohort analysis. *BMC Geriatrics*, v. 23, Art. 328, 2023. DOI: 10.1186/s12877-023-03890-6.
- Alberton CL, Finatto P, Pinto SS, Antunes AH, Cadore EL, Tartaruga M, et al. Vertical ground reaction force responses to different head-out aquatic exercises performed in water and on dry land. *J Sports Sci*. 2014; 30:1-11.9.
- ALVES, RV; MOTA J; COSTA MC; ALVES JGB. Aptidão física relacionada à saúde de idosos: influência da hidroginástica. *Rev Bras Med Esp*. 2004; 10(1): 31-7.
- BENTO, P. C. B.; PEREIRA, G.; UGRINOWITSCH, C.; RODACKI, A. L. F. The effects of a water-based exercise program on strength and functionality of older adults. *Journal of Aging and Physical Activity*, v. 20, n. 4, p. 469-483, 2012. DOI: 10.1123/japa.20.4.469.
- BOCALINI, D. S.; SERRA, A. J.; DOS SANTOS, L. Physical exercise improves the functional capacity and quality of life in patients with heart failure. *Clinics*, v. 63, n. 4, p. 437–442, 2008. DOI: 10.1590/S1807-59322008000400005.
- BORG, G. Perceived Exertion and Pain Scales. Champaign: Human Kinetics, 1998.
- COETSEE, C.; TERBLANCHE, E. The time course of changes induced by resistance training and detraining on muscular and physical function in older adults. *European Review of Aging and Physical Activity*, v. 12, art. 7, 2015. DOI: 10.1186/s11556-015-0153-8.
- COLÓN-EMERIC, C. S. et al. *JAMA*, v. 331, n. 16, p. 1397–1406, 23 abr. 2024.
- Costa RR, Reichert T, Kruehl LFM. Adaptações do músculo esquelético ao envelhecimento e ao treinamento de força: uma revisão narrativa sobre a sarcopenia e a dinapenia. *Estud. interdiscipl. envelhec.*, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 75-94, 2020.
- DISTEFANO, Giovanna; GOODPASTER, Bret H. Effects of exercise and aging on skeletal muscle. *Cold Spring Harbor perspectives in medicine*, v. 8, n. 3, p. a029785, 2018.
- DOS SANTOS Leonel L, de Brum G, Alberton CL, Delevatti RS. 16(5):348-354, 2023. doi:10.1123/jpah.2018-0602
- FABRE, J. M. et al. *Journal of Geriatric Physical Therapy* (2001), v. 33, n. 4, p. 184–197, 2010.
- FULOP, T.; LARBI, A. *Experimental Gerontology*, 2nd International Symposium on the Biology of Aging 2016. v. 107, p. 1–3, 1 jul. 2018.
- Holland GJTK, Shigematsu R, Nakagaichi M. Flexibility and physical functions of older adults: a review. *J Aging Phys Activ*. 2002.
- IZQUIERDO, Mikel et al. Global consensus on optimal exercise recommendations for enhancing healthy longevity in older adults (ICFSR). *The Journal of nutrition, health and aging*, v. 29, n. 1, p. 100401, 2025.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeções da População. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>. Acesso em: 02 Abr. 2026.
- KATSURA, Y.; YOSHIKAWA, T.; UEDA, S.-Y.; USUI, T.; SOTOBAYASHI, D.; NAKAO, H.;

SAKAMOTO, H.; OKUMOTO, T.; FUJIMOTO, S. Effects of aquatic exercise training using water-resistance equipment in elderly. *European Journal of Applied Physiology*, v. 108, n. 5, p. 957-964, 2010. DOI: 10.1007/s00421-009-1306-0.

NOVAES, A. D. C. et al. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, p. 3101–3110, 10 nov. 2023.

Organização Mundial de Saúde – OMS. [Citado em 01 ago. 2024]. Disponível em: . Wilmore JH, Costill DL, Kenney WL. *Physiology of Sports and Exercise*. United States: Human Kinetics, 2010.

RIKLI, Roberta E.; JONES, C. Jessie. *Senior Fitness Test Manual*. 2. ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2013.

TINETTI, ME; RICHMAN, D; POWELL, L. Falls efficacy as a measure of fear of falling. *J Gerontol*. 1990;45(6):239-43.

TORNERO-QUIÑONES, I. et al. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 17, n. 3, p. 1006, 5 fev. 2020.

XU, Xiaoyan et al. Associations between regular physical exercise and physical, emotional, and cognitive health of older adults in China: an 8-year longitudinal study with propensity score matching. *Frontiers in Public Health*, v. 12, p. 1301067, 2024.

A Interleucina-18 e sua Importância no Contexto Imunológico, na Síndrome de Down e no Exercício Físico

Temática: Exercício físico e Saúde – Comunicação Oral

Edilson Francisco Nascimento – SEDF/DF, Brasil
(edilsonnut@gmail.com); Raquel Marques – SEDF/DF, Brasil;
Carlos Henrique Nascimento de Cristo Junior – UCB/DF, Brasil;
Luiz Eduardo de Oliveira Neves – UCB/DF, Brasil; Thiago dos
Santos Rosa – UENP/PR, Brasil; Andrea Lucena Reis –
SEDF/DF, Brasil.

Resumo

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética associada à trissomia do cromossomo 21, caracterizada por alterações imunológicas, estresse oxidativo elevado e inflamação crônica. A interleucina-18 (IL-18) destaca-se como um importante marcador pró-inflamatório relacionado à imunossenescência precoce e ao desenvolvimento de comorbidades nessa população. Estratégias não farmacológicas, como o exercício físico, têm sido investigadas por seu potencial de modular a resposta inflamatória. Este estudo investigou o impacto do treinamento resistido com tubos elásticos sobre os níveis de Interleucina-18 (IL-18) em indivíduos com Síndrome de Down (SD). Estudo quase-experimental com 10 indivíduos com SD, com idades entre 26 e 42 anos. Os participantes realizaram um programa de treinamento resistido com tubos elásticos durante 12 semanas, com frequência de três sessões semanais. Cada sessão incluiu aquecimento, exercícios de força e volta à calma. Foram coletadas amostras biológicas antes e após o protocolo para análise dos níveis de IL-18. A força isométrica máxima também foi avaliada. Observou-se redução significativa nos níveis de IL-18 após o período de intervenção ($p = 0,0331$), indicando efeito positivo do treinamento na modulação da inflamação crônica. No entanto, não houve correlação significativa entre a força muscular e os níveis de IL-18 ($r = -0,2584$; $p = 0,3004$), sugerindo que a resposta anti-inflamatória ocorre independentemente dos ganhos de força. O treinamento resistido com resistência elástica demonstrou ser uma estratégia eficaz e segura para reduzir a inflamação crônica em indivíduos com SD, evidenciada pela diminuição dos níveis de IL-18. Esses achados reforçam a importância do exercício físico como intervenção terapêutica nessa população, contribuindo para a melhoria da saúde imunológica e prevenção de comorbidades. Estudos futuros com amostras maiores são necessários para aprofundar a compreensão dos mecanismos envolvidos.

Palavras-chave: Interleucina-18 (IL-18). Síndrome de Down (SD). Treinamento Resistido.

Abstract

Down syndrome (DS) is a genetic condition associated with trisomy of chromosome 21, characterized by immunological alterations, elevated oxidative stress, and chronic inflammation. Interleukin-18 (IL-18) stands out as an important pro-inflammatory marker related to early immunosenescence and the development of comorbidities in this population. Non-pharmacological strategies, such as physical exercise, have been

investigated for their potential to modulate the inflammatory response. This study investigated the impact of resistance training with elastic bands on Interleukin-18 (IL-18) levels in individuals with Down syndrome (DS). A quasi-experimental study was conducted with 10 individuals with DS, aged between 26 and 42 years. Participants performed a resistance training program with elastic bands for 12 weeks, with a frequency of three sessions per week. Each session included warm-up, strength exercises, and cool-down. Biological samples were collected before and after the protocol for analysis of IL-18 levels. Maximum isometric strength was also assessed. A significant reduction in IL-18 levels was observed after the intervention period ($p = 0.0331$), indicating a positive effect of training on the modulation of chronic inflammation. However, there was no significant correlation between muscle strength and IL-18 levels ($r = -0.2584$; $p = 0.3004$), suggesting that the anti-inflammatory response occurs independently of strength gains. Resistance training with elastic resistance proved to be an effective and safe strategy for reducing chronic inflammation in individuals with Down syndrome, as evidenced by the decrease in IL-18 levels. These findings reinforce the importance of physical exercise as a therapeutic intervention in this population, contributing to improved immune health and prevention of comorbidities. Future studies with larger samples are needed to further understand the mechanisms involved.

Keywords: Interleukin-18 (IL-18). Down syndrome (DS). Resistance training.

A Interleucina-18 e sua Importância no Contexto Imunológico, na Síndrome de Down e no Exercício Físico

Introdução

A Síndrome de Down (SD) é uma condição genética resultante da trissomia do cromossomo 21, que afeta aproximadamente 1 a cada 700 nascidos vivos, sendo a causa mais comum de deficiência intelectual de origem genética (Coppus et al., 2007). Indivíduos com SD apresentam alterações fisiológicas significativas, incluindo o comprometimento do sistema imunológico, aumento do estresse oxidativo e envelhecimento precoce. Essas características tornam a SD uma condição complexa que requer abordagens multidisciplinares para a promoção da saúde e bem-estar (Licastro et al., 2005; Zis et al., 2017).

Entre os aspectos mais notáveis, destaca-se o estado de ativação imune crônica, que predispõe os indivíduos com SD a comorbidades como doenças autoimunes, infecções recorrentes e condições neurodegenerativas. Além disso, o estresse oxidativo elevado, causado pelo desequilíbrio entre espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade antioxidante, contribui para o envelhecimento celular acelerado e para o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas (Zhilyaeva et al., 2023).

A interleucina-18 (IL-18) é uma citocina pró-inflamatória amplamente reconhecida por seu papel central na regulação das respostas imunológicas inatas e adaptativas, destacando-se como um mediador-chave em condições inflamatórias e autoimunes (Dinarello et al., 2013; Calvani et al., 2005). Em indivíduos com SD, a IL-18 tem ganhado atenção devido à sua associação com o envelhecimento precoce do sistema imunológico e a ativação crônica do sistema inflamatório, fatores que contribuem para o surgimento de comorbidades, como doenças autoimunes e cardiovasculares (Zhilyaeva et al., 2023).

A busca por estratégias terapêuticas eficazes para mitigar a inflamação crônica em indivíduos com SD inclui intervenções farmacológicas e não farmacológicas. Entre estas, o exercício físico moderado destaca-se por seu potencial de modulação do perfil inflamatório, reduzindo biomarcadores como a IL-18 (Mendonça et al., 2017; Hoffman-Goetz et al., 2010). Este estudo investiga os efeitos do treinamento resistido com resistência elástica sobre os níveis de IL-18 em indivíduos com SD, buscando compreender como essa intervenção pode influenciar a inflamação crônica e promover benefícios para a saúde imunológica e funcional.

Referencial teórico

Síndrome De Down E Alterações Fisiológicas

A SD é uma condição genética resultante da trissomia do cromossomo 21 que provoca alterações em diversos sistemas do corpo humano, impactando a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos. Entre as principais alterações fisiológicas, destaca-se a imunossenescência precoce, caracterizada pelo envelhecimento acelerado do sistema imunológico, o que contribui para maior suscetibilidade a infecções, doenças autoimunes e inflamações crônicas. Esse estado inflamatório persistente está associado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, como a Interleucina-18 (IL-18), cuja regulação desempenha um papel crítico na modulação das respostas imunológicas (Zhilyaeva et al., 2023; Dinarello et al., 2013).

Além disso, indivíduos com SD frequentemente apresentam disfunções cardiovasculares, incluindo defeitos cardíacos congênitos e hipertensão, que estão relacionadas ao aumento do estresse oxidativo e da inflamação sistêmica (Khansari; Shakiba; Mahmoudi, 2009). Alterações metabólicas, como maior prevalência de

obesidade, resistência à insulina e dislipidemias, também são comuns, reforçando a necessidade de intervenções integradas que visem melhorar o controle metabólico e reduzir os riscos associados (Huggard et al., 2021). No âmbito neurológico, há um maior risco de desenvolvimento precoce da doença de Alzheimer, bem como atrasos no desenvolvimento cognitivo, muitas vezes agravados por alterações hormonais, como disfunções tireoidianas e redução dos níveis de hormônio do crescimento (Petersen et al., 2020).

A SD é uma condição genética associada a alterações imunológicas que tornam os indivíduos mais suscetíveis a infecções e a um estado inflamatório crônico. Entre os marcadores inflamatórios destacados nesse contexto, a IL-18 tem atraído atenção especial devido à sua relação com a imunossenescência precoce, um fenômeno que caracteriza o envelhecimento acelerado do sistema imunológico em pessoas com SD (Zhilyaeva et al., 2023).

Essas alterações fisiológicas destacam a importância de intervenções terapêuticas adaptadas às necessidades dessa população. Estudos indicam que o exercício físico de intensidade moderada pode ser uma estratégia eficaz para modular os marcadores inflamatórios, como a IL-18, e melhorar a função cardiovascular, a força muscular e a qualidade de vida geral (Mendonça et al., 2017; Hoffman-Goetz et al., 2010). Programas de reabilitação e acompanhamento médico especializado também são fundamentais para reduzir os impactos das alterações fisiológicas na saúde dos indivíduos com SD, promovendo uma abordagem holística voltada ao bem-estar e à longevidade.

A Interleucina-18 (IL-18) No Contexto Inflamatório

A interleucina-18 (IL-18) é uma citocina pró-inflamatória pertencente à família da Interleucina-IL-1, que desempenha um papel central na regulação das respostas imunológicas inatas e adaptativas. Produzida principalmente por macrófagos e células dendríticas, a IL-18 é responsável por ativar células natural killer (NK) e células T, promovendo a produção de interferon-gama (IFN- γ), uma citocina crucial para a defesa contra infecções e a modulação de processos inflamatórios (Dinarello et al., 2013). Essa citocina é reconhecida por sua capacidade de mediar respostas que estão associadas à imunidade celular, mas também pode modular mecanismos alérgicos e de inflamação crônica. Além disso, a IL-18 está envolvida em uma ampla gama de processos biológicos,

incluindo a resposta ao estresse oxidativo e o controle da homeostase imunológica. Entretanto, níveis elevados de IL-18 são frequentemente associados a condições patológicas, como doenças autoimunes, desordens metabólicas e neurodegenerativas, reforçando seu papel no desenvolvimento de estados inflamatórios crônicos (Khansari; Shakiba; Mahmoudi, 2009). Em muitas dessas condições, a IL-18 age como um mediador inflamatório central, exacerbando a resposta imunológica e perpetuando a inflamação. Esse cenário torna essencial a compreensão dos mecanismos de regulação dessa citocina e a identificação de intervenções que possam modular seus efeitos negativos no organismo.

Esse marcador está associado a níveis elevados de ativação imunológica crônica, que contribuem para o desenvolvimento de doenças autoimunes, cardiovasculares e metabólicas. Além disso, a presença de níveis elevados de IL-18 em indivíduos com SD sugere uma disfunção na regulação dos processos inflamatórios, o que pode agravar condições preexistentes e impactar negativamente a qualidade de vida.

O Papel Do Exercício Físico Na Modulação Da Il-18

O exercício físico tem sido amplamente estudado como uma intervenção não farmacológica eficaz para reduzir marcadores inflamatórios em diversas populações. Em particular, o treinamento resistido, realizado com resistência elástica ou com pesos, é reconhecido por sua capacidade de modular o perfil inflamatório, promovendo a redução de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-18, em indivíduos com condições inflamatórias crônicas (Hoffman-Goetz et al., 2010; Mendonça et al., 2017). O impacto do exercício sobre a IL-18, no entanto, depende de fatores como a intensidade, a frequência e a duração da prática esportiva. Exercícios de intensidade moderada têm demonstrado efeitos anti-inflamatórios consistentes, enquanto atividades de alta intensidade podem aumentar temporariamente os níveis de IL-18, indicando a necessidade de um equilíbrio cuidadoso na prescrição de exercícios (Hoffman-Goetz et al., 2010). Em indivíduos com SD, o treinamento resistido destaca-se como uma abordagem acessível e segura, que pode oferecer benefícios além da regulação inflamatória, incluindo melhorias na força muscular, na funcionalidade física e na qualidade de vida (Petersen et al., 2020). Essa modalidade de exercício permite adaptações específicas às necessidades da população, especialmente considerando as limitações e os desafios associados às condições de

saúde de indivíduos com SD. Assim, o exercício físico moderado e bem planejado surge como uma estratégia promissora para a promoção da saúde integral, atuando tanto na modulação de marcadores inflamatórios quanto no fortalecimento de aspectos físicos e psicossociais.

Metodologia

O presente estudo quase-experimental contou com a participação de 10 indivíduos com Síndrome de Down (SD), com idades entre 26 e 42 anos. Os participantes foram distribuídos de forma randomizada no Grupo Intervenção (GI) e realizaram 12 semanas de do treinamento resistido com tubos elásticos em três sessões semanais, totalizando 36 sessões (BOSSU et al., 2003). O protocolo de treinamento foi realizado com o Sistema de Biofeedback para a Prática de Exercícios Resistidos com Sobrecarga Elástica (E-lastictic®), utilizando o dinamômetro eletrônico portátil (E-sporte SE®, modelo E-lastictic 50kg) para medição da força isométrica máxima. Para garantir a segurança e eficiência do treinamento, o equipamento foi calibrado por meio de uma célula de força (AEPH do Brasil®, modelo TS 200). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com o CAEE: 28728120.7.0000.0029, e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de Assentimento.

Cada sessão foi composta por três fases principais: Fase 1 - Aquecimento, com duração de 10 minutos, composta por exercícios de alongamento; Fase 2 - do treinamento resistido com tubos elásticos, com duração de 30 a 40 minutos, consistindo em três séries de 12 repetições para cada exercício; e Fase 3 - Volta à calma, com duração de 10 minutos, composta por exercícios de alongamento e relaxamento. Os seguintes exercícios de força foram realizados: Flexão de Cotovelos (FLEXC), Extensão de Cotovelos (EXTC), Flexão de Joelhos (FLEXJ), Extensão de Joelhos (EXTJ), Elevação Frontal (ELEF), Agachamento (AGACH), Supino (SUP) e Remada (REM). As amostras de saliva e urina foram coletadas e depositadas em tubos de coleta para análise do estado antioxidante. Os participantes realizaram a coleta em jejum no início e ao final do protocolo de treinamento. As amostras foram imediatamente armazenadas sob refrigeração a - 80°C até o momento da análise laboratorial.

A amostra foi selecionada por conveniência, conforme a acessibilidade dos participantes. A seleção dos participantes foi baseada em critérios de inclusão e exclusão

predefinidos.

Resultados e Discussão

Os resultados deste estudo analisaram o efeito do do treinamento resistido com tubos elásticos sobre os níveis de IL-18 em indivíduos com SD. O treinamento foi realizado ao longo de 12 semanas, com sessões de 60 minutos, três vezes por semana. Foram observadas mudanças significativas nos níveis de IL-18 após a intervenção (Figura 1).

Figura 1 – Relação entre SOMA_FORÇAS (N) e IL-18

Legenda: IL= Interleucina; N=Newtons.

O gráfico de dispersão (Figura 1) demonstra que não houve correlação significativa entre a força isométrica máxima dos membros superiores e inferiores (SOMA_FORÇAS) e os níveis de IL-18 ($r = -0,2584$; $p = 0,3004$). Esse resultado sugere que a IL-18 não apresentou relação direta com a força obtida durante o período de treinamento. A dispersão dos dados revela variabilidade entre os participantes, indicando uma possível influência de fatores individuais no comportamento dos níveis de IL-18. Figura 1. Relação entre SOMA_FORÇAS (N) e os níveis de IL-18. Redução nos níveis de IL-18 após 12 semanas de intervenção.

Legenda: IL=Interleucina. Pré=antes do do treinamento resistido com tubos elásticos. Pós=após o do treinamento resistido com tubos elásticos.

Figura 2 apresenta uma redução significativa nos níveis de IL-18 após o programa de treinamento resistido com resistência elástica ($p = 0,0331$). A mediana dos valores pré-treinamento era de aproximadamente 40 pg/mL, enquanto no pós-treinamento, a mediana caiu para 20 pg/mL. Esse resultado indica que a intervenção foi eficaz na modulação da inflamação crônica nos participantes do estudo. Figura 2. Comparação dos níveis de IL-18 pré e pós-treinamento. Os testes de normalidade (Anderson-Darling, Shapiro-Wilk, D'Agostino-Pearson e Kolmogorov-Smirnov) confirmaram que os dados seguem uma distribuição normal, validando a aplicação do teste t pareado para a análise estatística.

Os achados deste estudo demonstram o potencial do do treinamento resistido com tubos elásticos na redução dos níveis de IL-18 em indivíduos com Síndrome de Down (SD). A IL-18 é uma citocina pró-inflamatória que desempenha papel central na ativação do sistema imunológico, especialmente na resposta mediada por células e na produção de interferon-gama (Dinarello et al., 2003; Calvani et al., 2005). Os resultados deste estudo sobre a redução dos níveis de IL-18 em indivíduos com SD estão alinhados com os avanços apresentados por Huggard et al. (2021), que destacaram o papel da melatonina na regulação imunológica em populações com SD.. No presente estudo, embora a IL-18 tenha sido o principal biomarcador avaliado, os resultados corroboram a ideia de que estratégias terapêuticas multifatoriais podem potencializar os benefícios para o sistema imunológico em indivíduos com SD.

Os resultados corroboram estudos prévios que indicam o impacto positivo do

exercício físico na modulação de citocinas pró-inflamatórias (Trøseid et al., 2009; Sellami et al., 2021). Além disso, Petersen et al. (2020) destacaram que biomarcadores proteômicos desempenham um papel crucial na compreensão da inflamação e neurodegeneração. A IL-18, nesse contexto, pode ser vista como parte de uma cascata inflamatória mais ampla que, quando modulada por exercícios resistidos, pode ajudar a interromper os ciclos de ativação imunológica crônica. Os achados de Petersen et al. enfatizam a necessidade de integrar análises proteômicas em futuros estudos sobre SD, permitindo uma avaliação mais abrangente dos efeitos terapêuticos do treinamento físico e de outras intervenções.

A redução significativa nos níveis de IL-18 obtida neste estudo reforça que o treinamento resistido é uma ferramenta eficaz no controle da inflamação crônica, como observado por outros trabalhos. Contudo, a integração de mediadores adicionais, como os discutidos por Petersen e Huggard, poderia ampliar ainda mais a compreensão dos mecanismos subjacentes ao impacto do exercício físico nessa população.

O treinamento resistido de intensidade moderada é reconhecido por reduzir inflamação sistêmica, atenuar o estresse oxidativo e melhorar o perfil imunológico em populações com inflamação crônica, como indivíduos com SD. Estudos similares observaram que a prática regular de exercício físico reduz os níveis basais de IL-18, melhorando a resposta imunológica e metabólica (Mendonça et al., 2017; Smith et al., 2013).

A ausência de correlação significativa entre a força isométrica máxima e os níveis de IL-18 sugere que a redução dessa citocina inflamatória não dependeu diretamente dos ganhos de força muscular. Esse achado é relevante, pois indica que os efeitos anti-inflamatórios do treinamento resistido podem estar relacionados a mecanismos metabólicos, hormonais e imunológicos independentes da força. Entre esses mecanismos, destacam-se a modulação da resposta imune, a redução do estresse oxidativo, a melhora da regulação inflamatória sistêmica e possíveis alterações no equilíbrio entre citocinas pró e anti-inflamatórias. A IL-18 é uma citocina pró-inflamatória associada à ativação da resposta imune inata e adaptativa, especialmente pela indução de IFN- γ e ativação de células NK e linfócitos T, o que reforça sua importância como marcador de inflamação crônica (DINARELLO et al., 2003; CALVANI et al., 2005). Além disso, estudos indicam que

o exercício físico pode modular citocinas inflamatórias e melhorar o perfil imunológico mesmo quando essas alterações não estão diretamente associadas ao ganho de força muscular (TRØSEID et al., 2009; SELLAMI; BRAGAZZI; ABOGHABA, 2021). Dessa forma, os resultados sugerem que o treinamento resistido com tubos elásticos pode exercer efeitos sistêmicos sobre a saúde imunológica de indivíduos com Síndrome de Down, independentemente da magnitude das adaptações neuromusculares.

A redução dos níveis de IL-18 obtida neste estudo indica que o treinamento resistido pode ser uma estratégia terapêutica viável para melhorar a saúde imunológica desses indivíduos, minimizando o impacto da inflamação crônica no desenvolvimento de comorbidades associadas.

Este estudo apresenta limitações relacionadas ao tamanho da amostra e à ausência de grupo controle, o que pode influenciar a interpretação dos resultados. Estudos futuros devem incluir um maior número de participantes e controle rigoroso das variáveis individuais, além de investigar o impacto de diferentes intensidades e volumes de treinamento na modulação de IL-18.

Conclusão

O presente estudo demonstrou que o do treinamento resistido com tubos elásticos, realizado ao longo de 12 semanas, foi eficaz na redução significativa dos níveis de IL-18 em indivíduos com SD. Essa redução aponta para o potencial do exercício físico como uma ferramenta acessível e segura para modular a inflamação crônica, condição frequentemente presente nessa população. Embora não tenha sido observada uma correlação significativa entre a força muscular e os níveis de IL-18, os resultados destacam a importância do treinamento físico na promoção da saúde imunológica e na prevenção de comorbidades associadas ao estado inflamatório persistente, como doenças cardiovasculares, autoimunes e metabólicas.

Esses achados reforçam a relevância de incluir intervenções físicas planejadas e direcionadas nos programas de cuidado para indivíduos com SD, considerando não apenas os benefícios para a imunidade, mas também os impactos positivos na funcionalidade, no bem-estar e na qualidade de vida. No entanto, ainda existem lacunas no entendimento dos mecanismos específicos pelos quais o exercício físico influencia a modulação de citocinas como a IL-18. Pesquisas adicionais são essenciais para elucidar

essas interações, identificar os parâmetros ideais de intensidade, frequência e duração das atividades, e adaptar as intervenções às necessidades individuais dessa população.

Além disso, futuras investigações devem explorar os efeitos a longo prazo do treinamento físico em marcadores inflamatórios e em outros sistemas fisiológicos comprometidos na SD, como o sistema nervoso e o metabólico. Tais estudos podem contribuir para a formulação de estratégias mais abrangentes e personalizadas, que maximizem os benefícios do exercício físico enquanto minimizam os riscos. Assim, este trabalho destaca não apenas a eficácia do do treinamento resistido com tubos elásticos, mas também a necessidade de um compromisso contínuo com a pesquisa e a inovação no campo da saúde e reabilitação de indivíduos com SD.

Referências Bibliográficas

CALVANI, N. et al. Th1 cytokines in the pathogenesis of lupus nephritis: the role of IL-18. *Autoimmunity Reviews*, v. 4, p. 542-548, 2005.

DINARELLO, C. A. et al. Interleukin-18 and interleukin-18 binding protein: possible role in immunosuppression of chronic renal failure. *Blood Purification*, v. 21, n. 3, p. 258-270, 2003.

HOFFMAN-GOETZ, L. et al. Exercise and cytokine response: a meta-analysis of IL-18 modulation. *Sports Medicine Journal*, v. 20, p. 15-30, 2010.

KHANSARI, N.; SHAKIBA, Y.; MAHMOUDI, M. Chronic inflammation and oxidative stress as a major cause of age-related diseases and cancer. *Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery*, v. 3, n. 1, p. 73-80, 2009.

MENDONÇA, G. et al. Efeitos do treinamento físico sobre a inflamação crônica em indivíduos com Síndrome de Down. *Brazilian Journal of Physical Activity*, v. 7, p. 150-172, 2017.

MOLINA, J. et al. Interleukin-18 and the immune response. *Cytokine*, 2019. DOI: 10.1016/j.cyto.2019.154938.

PETERSEN, R. C.; AISEN, P. S.; BECKETT, L. A.; et al. Proteomic profiles for Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring*, v. 12, n. 1, e12039, 2020. DOI: 10.1002/dad2.12039.

HUGGARD, D.; DOHERTY, D. G.; MOLLOY, E. J.; et al. Melatonin alleviates chronic inflammation in Down Syndrome by reducing inflammatory cytokines. *Pediatric Research*, v. 89, n. 2, p. 494-501, 2021. DOI: 10.1038/s41390-021-01611-6.

SELLAMI, M.; BRAGAZZI, N. L.; ABOGHABA, B. The impact of acute and chronic exercise on immunoglobulins and cytokines in elderly: insights from a critical review of the literature. *Frontiers in Immunology*, v. 12, p. 631873, 2021. DOI: 10.3389/fimmu.2021.631873.

SMITH, P. et al. Cytokine balance and immune regulation. *Frontiers in Immunology*, 2013. DOI: 10.3389/fimmu.2013.00289.

TRØSEID, M.; LAPPEGÅRD, K. T.; MOLLNES, T. E.; ARNESEN, H.; SELJEFLOT, I. The effect of exercise on serum levels of interleukin-18 and components of the metabolic syndrome.

Metabolic Syndrome and Related Disorders, v. 7, p. 211-216, 2009. DOI:
10.1089/met.2009.0003.

ZHILYAEVA, T. V.; et al. Pterin metabolism, inflammation and oxidative stress biochemical markers in schizophrenia: Factor analysis and assessment of clinical symptoms associations. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, v. 120, p. 110823, 2023. DOI: 10.1016/j.pnpbp.2023.110823.

Impactos das Atividades Aquáticas no Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência: Evidências do Projeto Espaço Com-Vivências

Temática: Diferença inclusão no ambiente da educação física, do esporte e do lazer – Comunicação Oral

Natália Liggeri – UCB/SEDF-DF, Brasil
(natyliggeri@hotmail.com); Bruna Oliveira Gomes –
UCB/SEDF-DF, Brasil; Raquel da Silva Marques – UCB/SEDF-
DF, Brasil; Andrea Lucena Reis – UCB/SEDF-DF, Brasil.

Resumo

O projeto “Espaço Com-Vivências” é uma parceria entre a Universidade Católica de Brasília e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que oferece atividades aquáticas para pessoas com deficiência (PcD) a partir dos seis anos de idade. Em 2025, o projeto atendeu 163 participantes, com predominância de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), refletindo uma tendência crescente de diagnósticos observada na literatura, sem o correspondente aumento de oportunidades de prática de atividade física adaptada. A pesquisa objetivou analisar as percepções e os impactos da participação de pessoas com deficiência no projeto “Espaço Com-Vivências”, sob a ótica de seus pais e responsáveis. Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, combinando análise estatística descritiva e análise lexical por meio do software IRAMUTEQ, com destaque para a análise de similitude baseada na teoria dos grafos. Os dados foram organizados no Excel e posteriormente triangulados com os resultados qualitativos, permitindo uma interpretação integrada das percepções dos pais e responsáveis sobre o projeto. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética e segue os preceitos éticos para pesquisas com seres humanos. Os resultados evidenciam uma avaliação altamente positiva do projeto, com termos como “muito bom”, “importante” e “maravilhoso” compondo o núcleo central das representações sociais. A socialização emerge como eixo estruturante tanto na percepção quanto nos efeitos observados, sendo associada a melhorias na comunicação, autonomia, comportamento e regulação emocional. Observam-se também avanços motores e fisiológicos, como melhora da coordenação, respiração e qualidade do sono. Conclui-se que o projeto atua como um ambiente estruturado e acolhedor, promovendo inclusão, desenvolvimento integral e qualidade de vida.

Palavras-chave: Pessoas com deficiência; Atividades aquáticas; Projeto Espaço Com-Vivências

Abstract

The "Espaço Com-Vivências" project is a partnership between the Catholic University of Brasília and the State Secretariat of Education of the Federal District that offers aquatic activities for people with disabilities (PwD) from the age of six. In 2025, the project served 163 participants, predominantly individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD), reflecting a growing trend of diagnoses observed in the literature, without a corresponding increase in opportunities for adapted physical activity. This research aimed to analyze the perceptions and impacts of the participation of people with disabilities in the "Espaço Com-Vivências" project, from the perspective of their parents and guardians. This is a mixed-methods research study,

combining descriptive statistical analysis and lexical analysis using the IRAMUTEQ software, with emphasis on similarity analysis based on graph theory. The data were organized in Excel and subsequently triangulated with the qualitative results, allowing for an integrated interpretation of the perceptions of parents and guardians about the project. The study was approved by an Ethics Committee and follows ethical guidelines for research involving human subjects. The results show a highly positive evaluation of the project, with terms such as "very good," "important," and "wonderful" forming the central core of social representations. Socialization emerges as a structuring axis in both perception and observed effects, being associated with improvements in communication, autonomy, behavior, and emotional regulation. Motor and physiological advancements are also observed, such as improved coordination, breathing, and sleep quality. It is concluded that the project acts as a structured and welcoming environment, promoting inclusion, holistic development, and quality of life.

Keywords: People with disabilities; Aquatic activities; Project Espaço Com-Vivências

Impactos das Atividades Aquáticas no Desenvolvimento de Pessoas com Deficiência: Evidências do Projeto Espaço Com-Vivências

Introdução

O projeto Espaço Com-Vivências é uma parceria entre a Universidade Católica de Brasília e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, destinada à oferta de atendimento complementar de atividades aquáticas para pessoas com deficiência (PcD), atendendo alunos a partir dos 6 anos de idade, contando com

uma equipe de sete professores de educação física.

O projeto atendeu, em 2025, 163 pessoas com deficiências sendo 86 com TEA, 23 com TEA e outros transtornos associados, 23 com Síndrome de Down (SD) e os demais classificados com outras deficiências. Verifica-se que a maioria dos diagnósticos no projeto é de pessoas com TEA. A literatura aponta que o número de diagnósticos de crianças com TEA tem crescido nos últimos 20 anos, mas, infelizmente, as oportunidades de atividade física adaptadas para elas não acompanharam esse crescimento. Isso é preocupante, pois crianças com TEA costumam se exercitar menos do que outras crianças, mesmo com estudos mostrando que a prática esportiva traz inúmeros benefícios para o seu desenvolvimento (Bandini; Gleason; Curtin; Lividini et al., 2013).

A prática de atividade física por pessoas com deficiência promove benefícios, contribuindo para a melhora do estado emocional, da autoestima, do autocontrole e da autoconfiança, favorece a construção da identidade, o fortalecimento das interações sociais, a capacidade de resolução de problemas, o controle de impulsos e a redução da

agitação psicomotora, (Muñoz et al., 2017) que é conceituada por Barbarini (2019) como um estado de excitação mental e motora associado a uma experiência subjetiva de tensão, comportamentos característicos do TEA.

E entre as atividades mais indicadas, a natação se destaca como uma das favoritas das crianças e dos adolescentes com TEA (Yilmaz; Yanardağ; Birkan; Bumin, 2004). Ademais, as propriedades físicas da água, como a pressão hidrostática e a resistência, potencializam esses efeitos ao proporcionar maior consciência corporal e regulação do tônus muscular (Becker, 2020). Dessa forma, a combinação entre ludicidade, respiração e atividade aquática constitui uma estratégia eficaz para intervenção com crianças em estado de agitação psicomotora, contribuindo para o desenvolvimento global, o controle emocional e a melhora da qualidade de vida (Klein, et al., 2025).

Na presente pesquisa, o objetivo foi analisar as percepções e os impactos da participação de pessoas com deficiência no projeto “Espaço Com-Vivências”, sob a ótica de seus pais e responsáveis.

Revisão de Literatura

O debate sobre a inclusão de PcD no sistema educacional brasileiro ganha relevância diante dos dados do Censo 2022 (IBGE), que aponta que aproximadamente 7,3% da população possui algum tipo de deficiência. Nesse cenário, projetos de extensão universitária em parceria com o poder público, como o Espaço Com-Vivências (UCB/SEEDF), configuram-se como dispositivos essenciais de atendimento complementar. Tais iniciativas buscam superar as barreiras de acessibilidade e oferecer suporte especializado para alunos com deficiências físicas, intelectuais, sensoriais e transtornos do neurodesenvolvimento (TEA e TDAH).

A literatura científica destaca o meio líquido como um ambiente terapêutico e pedagógico privilegiado. De acordo com Faíl et al. (2022), o exercício aquático é recomendado transversalmente a indivíduos saudáveis e àqueles com comprometimentos de saúde. Para pessoas com deficiências graves, a água pode representar o único espaço onde a autonomia de movimento é possível, devido às suas propriedades hidrostáticas e hidrodinâmicas, como a flutuabilidade, que reduz o impacto articular e facilita o suporte corporal (BECKER, 2009; CONASTER et al., 2018).

A prática da natação e de atividades afins funciona como um catalisador para a

integração social. Muñoz et al. (2017) ressaltam que a atividade física em PcD gera ganhos no estado emocional, na autoestima e no aprendizado em equipe. Por outro lado, Morocho et al. (2021) alerta para o impacto negativo do sedentarismo, muitas vezes provocado por limitações impostas pelo núcleo familiar por receio de acidentes. Assim, a educação física especializada atua não apenas no desenvolvimento do aluno, mas como uma ferramenta de quebra de paradigmas sociais sobre as capacidades da pessoa com deficiência.

Objetivo

Analisar as percepções e os impactos da participação de pessoas com deficiência no projeto “Espaço Com-Vivências”, sob a ótica de seus pais e responsáveis.

Metodologia

A pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa sob o nº CAAE: 86157025.1.0000.0029 e segue rigorosamente os preceitos éticos estabelecidos para estudos com seres humanos.

A metodologia adotou uma abordagem mista, combinando análise léxica e estatística descritiva. Os dados foram inicialmente organizados no Microsoft Excel para tabulação de variáveis e cálculos de frequência. Para a análise do conteúdo textual, utilizou-se o software IRAMUTEQ, onde o corpus passou por limpeza e lematização. A técnica central empregada foi a Análise de Similitude, fundamentada na teoria dos grafos, para identificar as conexões entre as palavras e a estrutura das representações sociais. Por fim, os resultados gráficos do IRAMUTEQ foram triangulados com os dados quantitativos do Excel, permitindo uma interpretação integrada e rigorosa dos achados.

Resultados e Discussão

A presente pesquisa visou analisar a percepção dos pais sobre o projeto e quais mudanças foram ou não observadas em seus filhos. Para isso foi a análise de similitude, foi realizada por meio do software IRAMUTEQ.

No que se refere à primeira questão “O que é o Espaço Com-Vivência para você?” (Figura 1), a análise de similitude revelou um núcleo central composto pelos termos “muito_bom”, “importante” e “maravilhoso”, indicando uma avaliação fortemente positiva e carregada de sentido afetivo. Esse núcleo organiza diferentes campos semânticos, com

destaque para a “socialização” e o “desenvolvimento”, que emergem como dimensões estruturantes da experiência no projeto. Tais achados sugerem que o espaço é percebido não apenas como uma atividade complementar, mas como um ambiente significativo de convivência, acolhimento e promoção do desenvolvimento global.

Figura 1: Figura 1. “O que é o Espaço Com-Vivência para você?”

Fonte: Elaborado pelo Software Iramuteq.

Figura 2. “Quais aspectos do seu filho mudaram após a participação no projeto?”

Fonte: Elaborado pelo Software Iramuteq.

A centralidade da socialização pode ser compreendida à luz da perspectiva de Vygotsky, que enfatiza o papel das interações sociais como base para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para o autor, o aprendizado ocorre inicialmente no plano social para, posteriormente, ser internalizado no plano individual (TOPÇIU, 2015). Nesse sentido, o Espaço Com-Vivência configura-se como um ambiente privilegiado de mediação social, favorecendo a construção de vínculos, a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades sociais.

Por outro lado, o eixo do desenvolvimento, associado a termos como “aprendizado” e “ajuda_desenvolvimento”, dialoga com a teoria piagetiana, que compreende o desenvolvimento como resultado da interação entre o sujeito e o meio, por meio dos processos de assimilação e acomodação. As atividades aquáticas propostas no projeto podem ser interpretadas como situações-problema que estimulam a adaptação do indivíduo, promovendo reorganizações cognitivas e motoras.

Já na segunda questão “Quais aspectos do seu filho mudaram após a participação

no projeto?” (Figura 2), a análise de similitude revela um discurso mais objetivo, centrado em mudanças concretas observadas pelos pais e responsáveis. Nessa análise, o termo “socialização” assume papel central, se conectando a múltiplos indicadores de mudança, o que reforça sua centralidade não apenas como percepção, mas como efeito concreto da participação no projeto. A partir desse núcleo, emergem avanços na regulação emocional e comportamental, como maior calma, capacidade de esperar e redução do medo da piscina. Observam-se também ganhos em autonomia e independência, além de melhorias na comunicação. Aspectos motores e fisiológicos, como coordenação, respiração e sono, também são destacados.

As ramificações da rede evidenciam melhorias na regulação emocional e comportamental, expressas por termos como “mais_calmo”, “aprendeu_esperar” e “diminuiu_medo_piscina”. Sob a ótica vygotskyana, tais avanços podem ser compreendidos como processos de mediação social, nos quais o ambiente estruturado e as interações com profissionais e pares contribuem para o desenvolvimento do autocontrole e da autorregulação. Já sob a perspectiva piagetiana, esses aspectos podem ser associados ao desenvolvimento da capacidade de descentração e à internalização de regras, fundamentais para a adaptação social (ROSA et al., 2024)

No campo da autonomia, termos como “autonomia”, “independência” e “atende_melhor_comandos” indicam avanços importantes na funcionalidade dos participantes. Para Vygotsky, a autonomia é construída progressivamente a partir da mediação do outro, especialmente na chamada Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), em que o indivíduo realiza tarefas com auxílio até atingir a independência. Já para Piaget, a autonomia está relacionada ao desenvolvimento moral e à capacidade de agir com base em regras internalizadas, o que se evidencia na melhoria da compreensão e execução de comandos (RODRIGUES et al., 2021)

A presença de termos como “melhora_comunicação” reforça o papel das interações sociais no desenvolvimento da linguagem, aspecto central na teoria de Vygotsky. A linguagem, nesse contexto, atua como instrumento mediador do pensamento e da ação, sendo fundamental para a organização das funções psicológicas superiores. Os dados confirmam empiricamente a perspectiva vygotskiana de que o desenvolvimento humano é um processo sociocultural, integrado e mediado pela linguagem e pela interação, no qual

os significados são construídos coletivamente e internalizados pelos sujeitos (SANTOS et al., 2023)

Adicionalmente, observam-se melhorias nos aspectos motores e fisiológicos, como “melhora_coordenação_motora”, “melhora_respiração” e “melhora_sono”. Esses resultados podem ser compreendidos, na perspectiva piagetiana, como decorrentes da ação do sujeito sobre o meio, especialmente no estágio sensório-motor e nas fases subsequentes, em que o movimento e a experiência corporal são fundamentais para a construção do conhecimento. O ambiente aquático, por suas características específicas, amplia as possibilidades de exploração e experimentação, favorecendo o desenvolvimento global (SANTOS et al., 2023)

Outro aspecto relevante refere-se ao fortalecimento da confiança, evidenciado pelos termos “confiança” e “mais_confiança”. Esse elemento pode ser interpretado como resultado tanto das experiências de sucesso vivenciadas no ambiente do projeto quanto do suporte social oferecido, articulando dimensões cognitivas, emocionais e sociais.

A comparação entre as duas análises evidencia que a socialização atua como eixo integrador entre percepção e mudança. Enquanto na primeira questão ela aparece como atributo central do espaço, na segunda se consolida como um dos principais efeitos observados. Essa convergência reforça a compreensão de que o Espaço Com-Vivência constitui um ambiente de aprendizagem significativa, no qual as interações sociais e as experiências práticas se articulam para promover o desenvolvimento integral.

Conclusão

Conclui-se que o projeto favorece processos de mediação social, interação e adaptação, elementos centrais para o desenvolvimento humano. O Espaço Com-Vivências configura-se como um ambiente estruturado e acolhedor que potencializa a construção de vínculos, a autonomia e a inclusão social, tendo a socialização como eixo organizador dos demais ganhos observados.

A articulação entre a distribuição territorial dos diagnósticos e os achados da análise de similitude sugere que o projeto atua de forma mais expressiva em regiões de maior demanda, evidenciando seu alcance social. Nesse contexto, as atividades aquáticas se destacam como estratégias eficazes, pois suas propriedades físicas favorecem o desenvolvimento motor, a consciência corporal e a regulação emocional, especialmente

em populações com maior vulnerabilidade.

Por fim, demonstram-se efeitos multidimensionais da intervenção, incluindo melhorias na socialização, redução da agitação psicomotora e avanços no bem-estar geral. Esses achados reforçam o potencial da atividade aquática como estratégia terapêutica inclusiva e sustentam a necessidade de ampliação de políticas públicas e formação profissional qualificada para atender à diversidade de pessoas com deficiência.

Referências bibliográficas

- BANDINI, L. G.; et al. Comparison of physical activity between children with autism spectrum disorders and typically developing children. *Autism*, 17, n. 1, p. 44-54, 2013.
- BECKER, B. E. Terapia aquática: fundamentos científicos e aplicações clínicas de reabilitação. *PM&R*. 1:859–872, 2009.
- BECKER, B. E. Aquatic therapy in contemporary neurorehabilitation: an update. *PM&R*, 12(12), 1251–1259, 2020.
- CONASTER, P.; JAMES, E.; KARABULUT, U. Atividades Aquáticas adaptadas para crianças com deficiências motoras graves. *Int. J. Aquat. Res. Euc*, 10:5, 2018.
- FAÍL, L. B.; et al. Benefícios do exercício aquático em adultos com ou sem doenças crônicas – Uma revisão sistemática com meta-análise. *Scand. J. MED Sci. Sports*, v32 p 465-486, 2022.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE Censo 2022.
- KLEIN, V. B. S.; et al. AGITAÇÃO PSICOMOTORAS EM CRIANÇAS COM TEA: abordagens multidisciplinares. In: Paula Teixeira Fernandes. (Org.). *Psicologia, exercício físico e saúde - Vol.: 02. 1ªed.* Curitiba: CRV, 2025, v. 2, p. 293-306, 2025.
- MOROCHO, E. K. A.; et al. Using swimming for visually impaired people. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 17(4), 2684-2696, 2021.
- MUÑOZ, E.; GARROTE, D.; SÁNCHEZ, C. Prática esportiva em pessoas com deficiência: motivação pessoal, inclusão e saúde. *INFAD Journal of Psychology*, 4(1), 145-152, 2017.
- NAKAMURA, E.; BARBARINI, T. Comportamento infantil problemáticos, perturbadores e não conformes: conceitos e demandas de cuidado relacionados à agitação em crianças em Santos e Campinas, Brasil. *Saúde Sociedade*. São Paulo, v.28, n.1, p 12-26, 2019.
- RODRIGUES, R, G et al. Aprofundando o conhecimento sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de Vigotsky. *Revista Carioca de Ciências Tecnologia e Educação*, v6, n.8. 2021.
- ROSA, A. P. M.; MARA, E. J. Teoria sócio construtivista de Lev Vygotsky: aprendizagem por meio das relações e interações sociais. *Revista Educação Pública*, v. 24, n. 10, 2024.
- SANTOS, Maria Luiza Vital dos et al. A psicomotricidade no transtorno do espectro autista: uma análise por meio da mineração de textos. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Bauru, v. 29, e0104, 2023.
- TOPÇIU, M.; MYFTIU, J. Vygotsky, Theory on Social Interaction and its Influence on the Development of Pre-School Children. *European Journal of Social Sciences Education and Research*, v. 2, n. 3, p. 172–179, 2015.

YILMAZ, I. Effects of swimming training on physical fitness and water orientation in autism.
Pediatrics International, 46, n.5, p. 624-626, 2004.

Capacidades físicas de crianças praticantes de capoeira e sedentárias: análise comparativa do desempenho motor

Temática: Exercício físico e Saúde – Comunicação Oral

Bruno Henrique de Souza Moreira – Uniplan/DF, Brasil
(profbrunohenrique@gmail.com).

Resumo

A prática regular de atividade física durante a infância constitui um fator determinante para o desenvolvimento global do indivíduo, influenciando positivamente aspectos físicos, cognitivos e psicossociais. Em contrapartida, o aumento do comportamento sedentário em crianças tem sido amplamente associado ao crescimento dos índices de obesidade infantil e ao surgimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis. Nesse contexto, a capoeira apresenta-se como uma prática corporal multifacetada, capaz de integrar componentes motores, culturais e rítmicos, contribuindo para o desenvolvimento das capacidades físicas. O presente estudo teve como objetivo comparar as capacidades físicas de crianças praticantes de capoeira com crianças sedentárias. Participaram da pesquisa 30 crianças do sexo masculino, com idades entre 7 e 12 anos, divididas em dois grupos: grupo capoeiristas (GC, n=15) e grupo sedentários (GS, n=15). A seleção exclusiva de participantes do sexo masculino ocorreu com o objetivo de garantir maior homogeneidade da amostra, considerando possíveis diferenças maturacionais e fisiológicas entre os sexos que poderiam influenciar o desempenho motor e os resultados obtidos nos testes aplicados. Foram avaliadas variáveis antropométricas, incluindo peso, estatura e índice de massa corporal (IMC), bem como capacidades físicas por meio de testes padronizados do PROESP-BR, contemplando força de membros superiores e inferiores, agilidade e velocidade. Os resultados demonstraram diferenças relevantes entre os grupos avaliados. Observou-se desempenho superior do grupo de capoeiristas nos testes de força explosiva, agilidade e potência de membros superiores, além de menores valores médios de IMC quando comparado ao grupo sedentário.

Palavras-chave: Capoeira; Aptidão física; Sedentarismo infantil; Desenvolvimento motor.

Abstract

Regular physical activity during childhood is considered a determining factor for overall development, positively influencing physical, cognitive, and psychosocial aspects. In contrast, sedentary behavior has been associated with increased rates of childhood obesity and the early onset of chronic non-communicable diseases. In this context, capoeira emerges as a multifaceted physical activity that integrates motor, cultural, and rhythmic elements, contributing to physical development. This study aimed to compare the physical capacities of children practicing capoeira with sedentary children. The sample consisted of 30 boys aged between 7 and 12 years, divided into two groups: capoeira practitioners (CG, n=15) and sedentary group (SG, n=15). The exclusive selection of male participants aimed to ensure greater sample homogeneity, considering possible maturational and physiological differences between sexes that could influence motor performance and the results obtained in the applied tests.

Anthropometric variables and physical capacities were assessed using standardized PROESP-BR tests. The results indicated superior performance of the capoeira group in all physical tests, as well as lower average BMI values compared to the sedentary group. These findings reinforce the importance of regular physical activity during childhood as a strategy for health promotion and motor development. It is concluded that capoeira is an effective strategy for improving physical capacities and promoting health and quality of life in children.

Keywords: Capoeira; Physical fitness; Sedentary lifestyle; Motor development.

Capacidades físicas de crianças praticantes de capoeira e sedentárias: análise comparativa do desempenho motor

Introdução

A infância configura-se como um período crítico para o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, sendo a prática regular de atividade física um elemento essencial para a promoção da saúde e prevenção de agravos futuros. Evidências científicas indicam que crianças fisicamente ativas apresentam melhores níveis de aptidão cardiorrespiratória, força muscular, coordenação motora e composição corporal adequada (NAHAS, 2017).

Entretanto, observa-se, nas últimas décadas, um aumento significativo do comportamento sedentário entre crianças, impulsionado, sobretudo, pelo avanço tecnológico e pela substituição de atividades lúdicas ativas por práticas passivas. Tal cenário tem contribuído para o crescimento dos índices de obesidade infantil, além de favorecer o surgimento precoce de doenças metabólicas e cardiovasculares.

Nesse contexto, destaca-se a importância de práticas corporais que promovam o desenvolvimento integral da criança. A capoeira, enquanto manifestação cultural brasileira, apresenta características singulares, combinando elementos de luta, dança, jogo e musicalidade. Sua prática envolve movimentos dinâmicos e complexos, exigindo coordenação, equilíbrio, agilidade, força e ritmo, o que favorece o desenvolvimento das capacidades motoras.

Além dos benefícios físicos, a capoeira também promove aspectos sociais e culturais, contribuindo para a formação da identidade, disciplina e interação social. Dessa forma, investigar seus efeitos sobre as capacidades físicas de crianças torna-se relevante tanto do ponto de vista científico quanto social.

Revisão da literatura

A prática regular de atividade física na infância tem sido amplamente reconhecida como um fator essencial para o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, além de contribuir para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (NAHAS, 2017). Crianças fisicamente ativas tendem a apresentar melhor desempenho em componentes como força, agilidade, coordenação motora e resistência, refletindo diretamente na qualidade de vida.

Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), o desenvolvimento motor infantil depende diretamente da vivência de experiências motoras diversificadas durante a infância, sendo a prática corporal fundamental para o aprimoramento das capacidades coordenativas e físicas.

Além disso, estudos indicam que a inatividade física está associada ao aumento do risco de sobrepeso e obesidade infantil, bem como ao desenvolvimento precoce de doenças metabólicas (BRASIL, 2021). Nesse contexto, torna-se fundamental a implementação de estratégias que incentivem a prática de atividades físicas desde a infância.

A capoeira, enquanto prática corporal de caráter cultural, apresenta características que favorecem o desenvolvimento motor, uma vez que envolve movimentos dinâmicos, rítmicos e coordenados, exigindo controle corporal, equilíbrio e agilidade. Dessa forma, sua prática pode contribuir significativamente para o aprimoramento das capacidades físicas e para o desenvolvimento integral da criança.

Estudos apontam que a prática da capoeira favorece o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e agilidade em crianças, contribuindo para o desenvolvimento motor global (LIRA, 2016).

Objetivo

Comparar as capacidades físicas de crianças praticantes de capoeira com crianças sedentárias, analisando possíveis diferenças no desempenho motor e nos indicadores antropométricos.

Metodologia

Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, descritivo e comparativo. A amostra

foi composta por 30 crianças do sexo masculino, com idades entre 7 e 12 anos, residentes em um condomínio localizado em Águas Claras – Distrito Federal.

Os participantes foram distribuídos em dois grupos distintos:

- Grupo Capoeiristas (GC, n=15): praticantes regulares de capoeira;
- Grupo Sedentários (GS, n=15): sem prática sistemática de atividade física.

Foram coletadas medidas antropométricas, incluindo massa corporal (kg) e estatura (m), para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), conforme a fórmula padrão.

A avaliação das capacidades físicas foi realizada com base nos protocolos do PROESP-BR (GAYA et al., 2015), contemplando:

- **Força explosiva de membros inferiores:** salto horizontal;
- **Força de membros superiores:** arremesso de medicineball;
- **Agilidade:** teste do quadrado;
- **Velocidade de deslocamento:** corrida de 20 metros.

Os testes foram aplicados em ambiente controlado, respeitando os procedimentos padronizados, sendo registradas duas tentativas para cada avaliação, considerando-se o melhor desempenho.

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando média e desvio padrão para comparação entre os grupos

Resultados

Os resultados indicaram desempenho superior do grupo de capoeiristas nas variáveis relacionadas à força, agilidade e composição corporal. As diferenças mais expressivas foram observadas nos testes de agilidade e força de membros superiores.

As Tabelas 1 e 2 apresentam as médias e desvios padrão das variáveis antropométricas e dos testes físicos aplicados.

Tabela 1 – Variáveis antropométricas

Variável	GC	GS
Idade	9,73 ± 1,16	9,73 ± 1,16
Estatura (m)	1,39 ± 0,10	1,33 ± 0,09
Peso (kg)	36,86 ± 8,76	43,80 ± 11,09
IMC (kg/m ²)	19,94 ± 4,94	25,73 ± 6,70

Tabela 2 - Testes físicos

Teste	GC	GS
Arremesso de medicineball (m)	3,23 ± 0,30	2,28 ± 0,24
Teste do quadrado (s)	6,33 ± 0,56	8,48 ± 0,56
Salto horizontal (m)	1,95 ± 0,72	1,36 ± 0,26

Discussão

Os achados deste estudo corroboram a literatura que evidencia a prática de atividade física como fator determinante para o desenvolvimento das capacidades físicas na infância (NAHAS, 2017). Crianças fisicamente ativas tendem a apresentar melhor desempenho motor, além de níveis mais adequados de composição corporal.

A capoeira, em particular, demonstrou ser uma prática eficaz no desenvolvimento das capacidades avaliadas, possivelmente em razão de sua natureza dinâmica e multifatorial, que exige constante adaptação motora, controle corporal e coordenação. Além disso, o maior índice de massa corporal observado no grupo sedentário reforça a associação entre inatividade física e aumento do risco de sobrepeso e obesidade. Esse dado evidencia a necessidade de estratégias que incentivem a prática de atividade física desde a infância.

Outro aspecto relevante refere-se ao potencial da capoeira como ferramenta pedagógica e social, uma vez que promove não apenas benefícios físicos, mas também desenvolvimento cultural e social.

Os resultados reforçam a importância da inserção precoce de atividades físicas na infância como estratégia de promoção da saúde e prevenção do sedentarismo.

Conclusão

A prática regular de capoeira mostrou-se eficaz no desenvolvimento das capacidades físicas de crianças, promovendo melhor desempenho motor e contribuindo para a manutenção de níveis adequados de composição corporal.

Dessa forma, a capoeira apresenta-se como uma alternativa viável e relevante no contexto da Educação Física, podendo contribuir de forma relevante para o desenvolvimento integral da criança.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília, 2021.

GAYA, A. et al. Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR): Manual de testes e avaliação. Porto

Alegre, 2015.

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida. Londrina: Midiograf, 2017.

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o desenvolvimento motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

LIRA, C. E. S. O impacto da capoeira no desenvolvimento motor de estudantes dos anos iniciais. Brasília, 2016.

Educação aquática voltada à prevenção do afogamento infantil: uma experiência formativa em escola rural

Temática: Educação Física Escolar – Comunicação Oral

Lorena Fatima Arantes da Cunha – UEG/GO, Brasil
(lorennaarantes234@gmail.com); George Ivan da Silva Holanda
– UEG/GO, Brasil; Pedro Paulo Pereira Braga – UEG/GO,
Brasil; Guilherme Leonardo Freitas Silva – UEG/GO, Brasil;
Renato André Sousa da Silva – UEG/GO, Brasil.

Resumo

Introdução: O afogamento representa um grave problema de saúde pública prevenível, sendo uma das principais causas de morte infantil-juvenil no Brasil. Nesse contexto, é necessário avaliar ações e programas de educação aquática que visam prevenir sinistros. **Objetivo:** Investigar a percepção de professores regentes acerca uma intervenção de educação aquática escolar, focada na prevenção do afogamento em uma escola municipal rural. **Métodos:** Estudo de caso, de corte transversal, qualiquantitativo e descritivo, com amostra por conveniência de oito professoras da Escola Municipal Rural Quim Machado de Ponte Preta (Itumbiara-GO). Os dados foram coletados via questionário digital validado, com perguntas abertas e fechadas, após a participação em aulas expositivas e lúdicas ministradas a 86 crianças da educação básica. **Resultados:** As docentes participantes relataram que a intervenção despertou o interesse das crianças pelo tema, favoreceu a compreensão sobre riscos aquáticos e estimulou atitudes preventivas. Destacaram ainda a linguagem acessível, o caráter lúdico da intervenção, a adequação didática, a valorização da natação como medida de proteção, e o desejo de continuidade do projeto. **Conclusão:** A intervenção mostrou-se eficaz ao promover sensibilização, mudanças atitudinais e educação para cidadania, contribuindo para a construção de uma cultura preventiva e reforçando o papel da escola como promotora da vida.

Palavras-chave: prevenção do afogamento; educação aquática; escola, natação

Abstract

Introduction: Drowning is a serious preventable public health problem and one of the leading causes of child and adolescent mortality in Brazil. In this context, it is necessary to evaluate aquatic education initiatives and programs aimed at preventing drowning incidents. **Purpose:** To investigate the perceptions of classroom teachers regarding a school-based aquatic education program focused on drowning prevention at a rural public school. **Methods:** A cross-sectional, qualitative-quantitative, descriptive case study with a convenience sample of eight teachers from the Quim Machado de Ponte Preta Rural Municipal School (Itumbiara, GO). Data were collected via a validated digital questionnaire, with open-ended and closed-ended questions, following participation in lectures and recreational activities conducted with 86 elementary school children. **Results:** The participating teachers reported that the intervention sparked the children's interest in the topic, enhanced their understanding of aquatic risks, and encouraged preventive behaviors. They also highlighted the accessible language, the playful nature of the

intervention, its didactic appropriateness, the emphasis on swimming as a protective measure, and the desire for the project to continue. Conclusion: The intervention proved effective in promoting awareness, attitudinal changes, and citizenship education, contributing to the development of a culture of prevention and reinforcing the school's role as a promoter of life.

Keywords: drowning prevention; water safety education; school, swimming

Educação aquática voltada à prevenção do afogamento infantil: uma experiência formativa em escola rural

Introdução

O afogamento ceifa, anualmente, a vida de aproximadamente 5.000 crianças e jovens de até 19 anos na Europa (OMS, 2014). No Brasil, morrem diariamente 15 pessoas afogadas, sendo essa a segunda principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos (SZPILMAN, 2024). No estado de Goiás, por exemplo, o Corpo de Bombeiros Militar registrou 174 afogamentos em 2023, tendo como principais vítimas crianças e jovens (PINHEIRO, 2024). Especificamente no município de Itumbiara, são recorrentes os sinistros aquáticos no Rio Paranaíba, como o ocorrido em janeiro último, quando um jovem mergulhou na água com forte correnteza e não retornou à superfície, afogando-se. Seu corpo foi encontrado dois dias depois, preso em galhadas a quatro metros de profundidade (FRANÇA, 2026).

Sabe-se, contudo, que as causas do afogamento envolvem a incompetência aquática, a falta de supervisão de responsáveis, a submersão após saltos, as tentativas de resgate, a sinalização e/ou os equipamentos de segurança insuficientes e os acidentes com embarcações (Van BEECK et al., 2005; SZPILMAN, 2024); ou seja, são fatos preveníveis relacionados a comportamentos inadequados das pessoas nesses ambientes. Dessa forma, entende-se que o afogamento é um problema de saúde pública (Van BEECK et al., 2005), que deve ser enfrentado com seriedade por instituições de todos os setores e pela população em geral.

Políticas e ações educativas têm se mostrado eficientes na prevenção do afogamento (Van BEECK et al., 2005; SOBRASA, 2025), e nesse sentido a escola destaca-se como uma das instituições que devem participar de um esforço dialógico de conscientização sobre os comportamentos adequados em ambientes aquáticos (ORTIZ et al., 2021; SANTOS et al., 2024a). É função da escola promover a formação integral dos alunos, contribuindo não apenas para o desenvolvimento cognitivo, mas também para a

construção de atitudes, valores e práticas voltadas à preservação da vida e à segurança (FREIRE, 2011; DARIDO, 2012). Essas funções se agigantam quando a escola é rural, pois há um claro gap em relação àquelas situadas em zonas urbanas (PEREIRA; CASTRO, 2021). Tradicionalmente e, infelizmente, as escolas rurais recebem menos recursos e apresentam piores infraestruturas pedagógica, tecnológica e sanitária, resultando em índices inferiores de qualidade de ensino (PEREIRA; CASTRO, 2021).

A educação aquática infantil pode ampliar saberes e fazeres relacionados aos riscos do meio aquático (OMS, 2014; SZPILMAN, 2024). Porém, é primeiramente necessário atrair a atenção dessas crianças e jovens para esse tema. Mas como? Por meio de intervenções divertidas que envolvam imaginação, brincadeiras e interações sociais (BONFIM, PEREIRA, 2016; TAHARA et al., 2017). Assim, a instrução lúdica estimula o interesse infantil, potencializando o aprendizado sobre natação e segurança (PEREIRA, 1999; SANTOS et al., 2024a). Pereira (1999) reforça que recursos lúdicos facilitam o ensino da natação e tornam o aprendizado mais significativo para esse público.

Moisés (2006) identificou que a prevenção do afogamento é uma expectativa central dos pais quando o assunto é ensino e segurança aquática. Contudo, ensinar temas delicados como esse exige atenção especial dos professores na escolha das concepções, métodos e atividades (DARIDO, 2012). Se empregados adequadamente, esses elementos ajudam os alunos a perceber como os conteúdos tematizados podem ser úteis em situações reais da vida, favorecendo, assim, uma formação integral (FREIRE, 2011; DARIDO, 2012).

Entretanto, são escassas as iniciativas de educação aquática escolar no Brasil e, por isso, faz-se necessário avaliar a efetividade de intervenções com essa finalidade. Porém, como saber se uma intervenção de educação aquática foi adequada? Se utilizou métodos e linguagens corretos para determinado grupo populacional? Uma opção é analisar a percepção dos professores regentes das classes atendidas, visto que, na condição de docentes titulares, encarregam-se da condução pedagógica direta e ordinária, condição que lhes confere maior credencial para avaliar uma intervenção conduzida por agentes externos (SILVA et al., 2020a)

Revisão da Literatura

O afogamento é o processo de sofrer insuficiência respiratória devido à

submersão/imersão em líquido, podendo resultar em morte, morbidade ou recuperação, com ou sem sequelas (Van BEECK et al., 2005; SZPILMAN, 2024). Trata-se de um evento grave e silencioso, considerado um importante problema de saúde pública, com elevados índices de mortalidade no Brasil e no mundo (OMS, 2014; SOBRASA, 2025). Crianças pré-púberes constituem o grupo mais vulnerável, especialmente devido à imaturidade motora, à curiosidade natural, à dependência de supervisão constante e à incompetência aquática (OMS, 2014; SZPILMAN, 2024; CAMPANIÇO et al., 2019). Além disso, fatores como a ausência de barreiras físicas e a supervisão inadequada aumentam significativamente o risco de ocorrência desses eventos (OMS, 2014).

Diante desse cenário, a prevenção é apontada como a principal estratégia para a redução dos casos de afogamento, sendo a educação aquática uma ferramenta fundamental nesse processo (OMS, 2014; SOBRASA, 2025). A educação aquática vai além do ensino técnico da natação, abrangendo o desenvolvimento de competências motoras, cognitivas e comportamentais relacionadas à segurança no meio líquido (ORTIZ et al., 2021; ABRÃO; FERREIRA, 2024). Nesse contexto, a educação aquática exige uma atuação pedagógica planejada, na qual o professor desempenha papel fundamental como mediador do conhecimento (ABRÃO; FERREIRA, 2024; MOURA; ROCHA, 2024). Estratégias que respeitam o ritmo individual da criança, promovem o acolhimento e evitam práticas coercitivas favorecem o desenvolvimento da confiança (MOURA; ROCHA, 2024). Além disso, a ludicidade se apresenta como elemento essencial nesse processo, pois, por meio de jogos e brincadeiras, torna o aprendizado mais significativo, reduz medos e potencializa o desenvolvimento motor e cognitivo (PEREIRA, 1999; FREIRE, 2011).

Assim, a integração entre educação aquática e ludicidade configura-se como uma estratégia eficaz na prevenção de afogamentos e na promoção do desenvolvimento infantil (SILVA et al., 2024b; MORAN et al., 2024). Essa estratégia contribui não apenas para a aquisição de habilidades aquáticas, mas também para o desenvolvimento de aspectos emocionais, sociais e preventivos, formando crianças mais autônomas e seguras (FREIRE, 2011; ABRÃO; FERREIRA, 2024).

Dessa forma, a literatura evidencia a necessidade de ações educativas integradas, articulando educação, saúde e políticas públicas, com o objetivo de reduzir os índices de afogamento e promover a segurança aquática desde a infância (OMS, 2014; ORTIZ et al.,

2021; SOBRASA, 2025).

Objetivo

Investigar a percepção de professores regentes acerca uma intervenção de educação aquática escolar, focada na prevenção do afogamento, em uma escola municipal e rural de Educação Infantil e Fundamental.

Metodologia

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, de corte transversal, qualitativo e descritivo, no qual buscou-se compreender, a partir da opinião dos professores regentes, se a intervenção de educação aquática proposta favoreceu a compreensão de conteúdos conceituais e atitudinais, esperando-se que fossem assimilados e reproduzidos pelos estudantes ouvintes. Dessa forma, sob hipótese, espera-se que os professores regentes relatem que as crianças se comunicaram e aprenderam sobre segurança e responsabilidade aquática. O caráter ético dos procedimentos da pesquisa foi assegurado pela aceitação das professoras em participarem do estudo e ao autorizarem a divulgação dos resultados, após terem lido e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado conforme a Declaração de Helsinque (2025). A execução da pesquisa foi autorizada pela coordenação pedagógica da escola, após anuência da Secretaria Municipal de Educação.

Os participantes da pesquisa foram os professores regentes das turmas atendidas na escola rural Quim Machado de Ponte Preta, no município de Itumbiara, Goiás, Brasil. Considerou-se que o envolvimento da equipe escolar seria importante para avaliar de forma mais ampla as repercussões da intervenção.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário com 11 questões, elaborado para este estudo e disponibilizado em formato digital via plataforma Google Forms, 10 dias após a intervenção. O uso do questionário como instrumento de coleta de dados foi amplamente empregado em pesquisas educacionais dessa natureza. O questionário foi inicialmente concebido a partir do conteúdo temático e estruturado com perguntas claras, objetivas e compreensivas (LAKATOS; MARCONI, 2003; PASQUALI, 2010).

Em seguida, passou por um processo de validação de conteúdo e forma, sendo

submetido à apreciação de três professores/pesquisadores experientes. Os avaliadores receberam a minuta do questionário por meio eletrônico, juntamente com orientações para análise quanto à clareza, pertinência e adequação das questões aos objetivos da pesquisa. Após a devolutiva dos especialistas, constatou-se que o questionário estava em conformidade com o conteúdo proposto, não sendo necessárias alterações significativas. Assim, o instrumento foi considerado adequado para aplicação no presente estudo.

O questionário contou com nove perguntas fechadas relacionadas à avaliação da intervenção sobre prevenção de afogamento infantil, sendo elas: 1. “A palestra tratou de um tema importante para a escola?”; 2. “O conteúdo foi apresentado de forma clara e fácil de entender?”; 3. “A linguagem usada pelos palestrantes foi adequada aos alunos?”; 4. “A palestra conseguiu prender a atenção dos alunos?”; 5. “As informações passadas despertaram interesse sobre segurança na água?”; 6. “O tempo da palestra foi suficiente para abordar o tema?”; 7. “O tema contribui para a formação dos alunos como cidadãos?”; 8. “É importante que esse tipo de palestra aconteça outras vezes na escola?”; e 9. “Recomenda que outras escolas participem do Projeto Teia Aquática?”

As respostas das questões fechadas deram-se por meio de uma escala de Likert (LIKERT, 1932) de cinco pontos, em que as opções foram: a) discordo totalmente, b) discordo parcialmente, c) indiferente, d) concordo e e) não se aplica. Essa escala foi escolhida por ser simples, de fácil compreensão, e por permitir identificar sutis diferenças nos níveis de concordância/discordância dos participantes em relação aos questionamentos apresentados. Nas duas questões abertas, buscou-se identificar as sugestões e os comentários dos professores regentes sobre a intervenção realizada. Essa escolha seguiu as orientações de Pasquali (2010) e Vieira & Bressan (2022), que destacam a importância de combinar perguntas fechadas e abertas para obter uma compreensão mais completa e detalhada sobre o tema estudado.

A intervenção consistiu em sessões sobre educação aquática, realizadas nas próprias salas de aula em que as crianças estudavam, com duração aproximada de 35 minutos e foco na prevenção do afogamento. Tais aulas foram presenciais, expositivas, teóricas e dialogadas, com explicações em linguagem mista e ajustadas ao gradil etário, sendo intituladas “Educação Aquática - Consciência, autonomia e prevenção”. Todas foram ministradas por um professor sênior, que as iniciou apresentando-se e introduzindo o tema

a partir do questionamento “quem gosta de brincar na água?” (~2 min), buscando, assim, promover uma interação entre as partes e aproximar os discentes do tema.

Em seguida, foi apresentada a ilustração do “Semáforo Aquático” (Figura 01), na qual problematizou-se a questão da responsabilidade dos adultos sobre as crianças em ambientes aquáticos (~4 min). Na parte principal, foi conduzido um balizamento conceitual sobre os objetos de conhecimento “aquaticidade” e “afogamento”, a partir de um paralelo com a história do filme ‘Procurando Nemo’ (Walt Disney Pictures, 2003) (~7 min), seguido de uma conversação espontânea e induzida sobre consciência, autonomia e prevenção aquáticas (~7 min).

Figura 1 - 'Semáforo Aquático'

Fonte: Próprios autores

Na parte final, foi apresentada a imagem de uma criança nadando, acompanhada da síntese da sessão (~5 min), a fim de sumarizar os conteúdos e promover manifestações livres que valorizassem a participação discente por meio de uma roda de conversa (~5 min). Para essa ministração, o professor utilizou expositor laser, projetor multimídia e notebook. Do tempo total da sessão, foram destinados aproximadamente 2 minutos iniciais para a montagem e o ajuste dos instrumentos, e cerca de 3 minutos finais para interações mais próximas com as crianças, momento em que foi estimulado que conversassem sobre os assuntos abordados na aula com seus familiares e conhecidos.

A intervenção em questão faz parte do conjunto de ações do Projeto de Extensão Teia Aquática (PTA) da UEG UnU IUB. O PTA promove a educação aquática por meio da sensibilização escolar contra o afogamento (fulcro deste estudo) e pela oferta da prática natatória multidisciplinar às comunidades itumbiarenses e universitária da UEG. Além disso, favorece a convergência entre as áreas do esporte, saúde e educação, privilegiando

aspectos sociais e motivacionais relacionados à acessibilidade à piscina e ao enfrentamento de fatores dificultadores das práticas corporais aquáticas.

Resultados

Das onze professoras regentes presentes no dia das intervenções, oito responderam ao questionário. Elas apresentam formação em diferentes áreas de conhecimento como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte, Ensino Religioso e Educação Física. Todas são servidoras municipais, e 55,6% atuam no magistério há mais de 11 anos.

De forma geral, as participantes avaliaram positivamente o modelo aplicado, sendo unânimes quanto a relevância do tema abordado para o contexto escolar local, destacando sua pertinência, especialmente na realidade em que os alunos possuem contato frequente com ambientes aquáticos naturais próximos à escola, a saber, o Rio Meio Ponte e seus afluentes. Nesse contexto a professora 7 declarou: “[...] É importante pois aqui, as crianças não têm muita experiência e nem orientação familiar sobre cuidados necessários ao entrar na água que acontecem tantos acidentes”

No que se refere à clareza e à didática da intervenção, os resultados indicam que a totalidade das professoras considerou que a apresentação do conteúdo ocorreu de forma clara, acessível e com linguagem adequada às crianças de 4 a 14 anos. A esse respeito, a professora 4 afirmou: “[...] Acredito ser necessário aprofundar ainda mais o conteúdo para benefício das crianças”

Além disso, todas concordaram que a palestra conseguiu prender a atenção dos alunos e que as informações transmitidas despertaram interesse acerca da segurança aquática. Esses dados demonstram a efetividade da ação, evidenciando que a estratégia utilizada foi adequada para promover engajamento e compreensão dos escolares. Tais achados estão em consonância com a afirmação da professora 2: “[...] É fundamental porque transforma o tema em questão de consciência, responsabilidade social e educação para a vida, especialmente em contextos escolares e comunitários. Conscientização de riscos reais, para uma educação preventiva desde cedo, redução de acidentes e mortes evitáveis, formação de cidadãos responsáveis, e envolvimento da família e comunidade”

Outro aspecto relevante refere-se à percepção sobre o tempo de duração da

atividade e sua contribuição formativa. Novamente, todas as professoras indicaram que o tempo utilizado (~35 min) foi suficiente para abordar o tema e que a intervenção contribuiu para a formação dos alunos enquanto cidadãos. Os relatos evidenciam a relevância social da temática abordada. As professoras demonstraram compreender que a problematização do afogamento vai além da transmissão de regras, envolvendo a conscientização sobre riscos reais, prevenção de acidentes e formação de comportamentos seguros.

Foi ressaltado a importância da escola como espaço de educação preventiva, especialmente em contextos nos quais as famílias nem sempre conseguem orientar adequadamente sobre segurança aquática. Tal contexto é reforçado pela professora 5: “[...] Problematizar significa ir além de dar “regrinhas de segurança” e discutir causas, contextos e responsabilidades sociais que levam ao afogamento, como falta de supervisão, desconhecimento de primeiros socorros e ausência de políticas de segurança aquática. Essa abordagem ajuda os alunos a reconhecerem situações de risco em piscinas, rios, lagos, praias e até em casa, estimulando tomada de decisão consciente e comportamento preventivo, e não apenas o medo da água”.

Houve apontamentos pontuais quanto à possibilidade de aprofundamento do conteúdo entre os estudantes dos anos finais do ensino fundamental, indicando caminhos para o aprimoramento da intervenção. Ademais, houve consenso quanto à importância da continuidade desse tipo de ação no ambiente escolar rural, bem como relatos de que recomendariam a ação para outras escolas, reforçando o potencial de expansão da iniciativa.

Discussão

Os relatos de aprovação das docentes da Escola Quim Machado sugerem que a intervenção exerceu influência positiva no ambiente escolar, fortalecendo o papel da escola como espaço de formação cidadã e promoção da vida. Além disso, indicam que a intervenção alcançou seus objetivos ao proporcionar conhecimento, desenvolver atitudes preventivas e promover a valorização da prática da natação como medida de proteção, o que reforça a importância de se investir em projetos e programas de educação aquática infantil. Esses achados corroboram a premissa de que a escola é um ótimo local para ensinar as crianças a prevenirem afogamentos, pois consegue alcançar quase todos os jovens e educá-los de forma integral (ORTIZ et al., 2021; SZPILMAN, 2024).

Outro ponto relevante foi o fato de a palestra conseguir prender a atenção dos alunos por meio de uma linguagem simples. Isso ocorreu porque, durante a ministração, foram utilizadas brincadeiras e referências conhecidas pelas crianças, como o "Semáforo Aquático" associadamente ao filme Procurando Nemo. Segundo Pereira (1999) e Freire (2011), as crianças aprendem muito melhor quando o conteúdo é ensinado através da ludicidade. Estratégias desse tipo transformam regras que parecem chatas ou assustadoras em comportamentos de segurança que a criança entende e aceita naturalmente (BONFIM, PEREIRA, 2016; TAHARA et al., 2017; ABRÃO; FERREIRA, 2024).

A realidade da escola rural também justifica a importância deste trabalho, pois as professoras citaram que muitos alunos moram próximo ao rio e costumam tomar banho nele, embora esse tema nunca tenha sido devidamente tematizado com essa população (PEREIRA; CASTRO, 2021). Esse perigo real é destacado pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014) e pela SOBRASA (2024), que mostram que rios e lagos são onde acontecem muitos acidentes fatais. Uma das professoras enfatizou que não basta dar "regrinhas", sendo necessário fazer com que o aluno reflita sobre os riscos. Isso reforça a ideia de Silva et al. (2024b), de que aulas teóricas de segurança são fundamentais, especialmente em locais onde não existem piscinas para aulas práticas.

Além disso, os resultados mostraram que a escola auxilia na disseminação de informações que muitas famílias desconhecem. Segundo Moura & Rocha (2024), quando uma criança aprende sobre segurança aquática na escola, ela acaba ensinando os pais e irmãos em casa, ajudando a proteger toda a comunidade. Essa compreensão também converge com Darido (2012), que defende que a Educação Física deve transcender a corporeidade para formar cidadãos responsáveis, capazes que cuidar de si e dos outros. Outrossim, foi unânime o posicionamento de que o projeto deve continuar levando educação aquática para a sala de aula, transformando um assunto pouco discutido em uma lição de sobrevivência e responsabilidade para a vida toda, conferindo ao Projeto Teia Aquática elevado grau de relevância para cena aquática itumbiareense.

Conclusão

A intervenção de educação aquática proposta foi efetiva, tanto pela relevância do tema quanto pela didática adotada, pois articulou, com clareza, ludicidade e conteúdos

relevantes para o grupo escolar rural atendido. A intervenção despertou interesse discente, favorecendo mudanças atitudinais nas crianças frente aos riscos associados aos ambientes aquáticos. Além disso, ressaltou o papel da escola como espaço de formação integral e humanística na difusão de saberes que transcendem o currículo formal. Nesse sentido, a experiência formativa contribuiu para fortalecer a cultura de prevenção e evidenciou o potencial da educação aquática como ferramenta interdisciplinar de ensino.

Referências

ABRÃO, R.K.; FERREIRA, A.C.R. Processo de ensino-aprendizagem da natação infantil sobre as temáticas de competência aquática e prevenção de afogamentos: uma revisão de literatura. *Revista Ibero-Americana de Ciências do Esporte*, v. 10, n. 3, p. 45-60, 2024.

BONFIM, P.V.; PEREIRA, L.H.P. Ludicidade e formação da criança no primeiro ano do ensino fundamental. *Educação em Foco*, v. 20, n. 3, p. 215-236, 2016.

CAMPANIÇO, J., et al. Competência Aquática: um valor acrescentado à Educação Básica. *Motricidade*, v. 15, n. 1, p 1-16, 2019.

DARIDO, S.C. Educação física na escola: conteúdos, suas dimensões e significados. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, v. 16, p. 51-75, 2012.

FRANÇA, B. Jovem morre após saltar em rio em Itumbiara. G1 GOIÁS, [S. l.], 2026. Disponível em: [HTTP://g1.globo.com/go/goias/noticia/2026/01/23/jovem-morre-apos-saltar-em-rio-em-itumbiara.ghtml](http://g1.globo.com/go/goias/noticia/2026/01/23/jovem-morre-apos-saltar-em-rio-em-itumbiara.ghtml). Acessado em: 15 abril. 2026.

FREIRE, J. B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física. São Paulo: Scipione, 2011, 224 p.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2003.

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes. *Arch Psychology*, v. 22, n. 140, 1932, 55 p.

MOISÉS, M.P. Ensino da natação: expectativas dos pais de alunos. *Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte*, v. 5, n. 2, p. 65-74, 2006.

MOURA, A.P.; ROCHA, B.S. Fundamentos para uma educação aquática respeitosa na infância. *Revista Brasileira de Educação Física Infantil*, v. 8, n. 1, p. 1-15, 2024.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Informação mundial sobre afogamento: prevenção – o primeiro elo da cadeia de sobrevivência. Neptune Serenity, Açores - PO, 2014. 62 p.

ORTIZ, A., et al. Educación acuática para la prevención. RIAA. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, v. 5, n. 10, p. 78-95, 2021.

PASQUALI, L. Psicometria: Teoria dos Testes na Psicologia e na Educação. Vozes, 2010, 392p.

PEREIRA, M.D. Brincando com a água: o componente lúdico da cultura no processo de ensino-aprendizagem da natação. In: MARCELINO, Nelson Carvalho (Org.). *Lúdico, educação*

e educação física. 1999, 232 p.

PEREIRA, C.N.; CASTRO, CN. Educação no meio rural: Diferenciais entre o rural e o urbano. Texto para discussão // Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, n. 2632, p. 17-24, 2021.

PINHEIRO, E. Goiás registra 174 casos de afogamento em 2023. Mais Goiás, 2024. Disponível em: <https://www.maisgoias.com.br/cidades/goias-registra-174-casos-de-afogamento-em-2023>. Acessado em: 8 out. 2024.

SANTOS, A.C., et al. Segurança aquática para crianças: a contribuição essencial da natação. Revista DELOS, v. 17, n. 61, p. 1-15, 2024.

SILVA, P.R.L., et al. Percepções docentes a partir de uma intervenção pedagógica esportiva. Caderno de Educação Física e Esporte, v. 18, n. 3, p. 17-23, 2020a.

SILVA, M.C., et al. Segurança aquática para crianças: a contribuição essencial da natação. Revista Brasileira de Exercício Físico e Saúde, v. 29, p. 1-12, 2024b.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO AQUÁTICO (SOBRASA). Relatório Anual de Afogamentos – 2024. Disponível em: <https://www.sobrasa.org>. Acessado em: 3 jun. 2025.

SZPILMAN, D. Afogamentos – O que está acontecendo? Boletim Brasil, 11. ed., 2024, 67 p.

TAHARA, A.K., et al. Materiais didáticos e a educação física escolar. Conexões, v. 15, n. 3, p. 368-379, 2017.

Van BEECK, E.F., et al. A new definition of drowning: Towards documentation and prevention of a global public health problem. Bulletin of the World Health Organization, v. 85, p. 853-886, 2005.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION. World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants. JAMA. v. 7, n. 333, p. 71-74, 2025.

Programa Gol de Inclusão: o potencial dos esportes coletivos no desenvolvimento socioemocional de adolescentes com transtorno do espectro autista

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Comunicação Oral

Kelven Everton de Oliveira Sampaio – UCB/DF, Brasil
(kelvenxk@gmail.com); Débora Perla Tupi Menezes – UCB/DF,
Brasil; Andre de Sena Portela – UCB/DF, Brasil; Noemi Lima
dos Santos Melo – UDF/DF, Brasil.

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição caracterizada por dificuldades na comunicação e interação social, que impactam o desenvolvimento socioemocional e podem dificultar o engajamento em diferentes contextos, inclusive nas práticas esportivas. Nesse cenário, enquanto esportes individuais são mais comuns nesse público, os esportes coletivos destacam-se por favorecer interações sociais mais ricas. O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos de um programa de esportes coletivos sobre indicadores socioemocionais em adolescentes com TEA. Trata-se de um estudo quase-experimental, com pré e pós-teste, realizado com 16 adolescentes com TEA, com idades entre 12 e 14 anos, matriculados no Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga. A seleção ocorreu por conveniência, sendo incluídos estudantes atendidos pela sala de recursos da instituição, disponibilidade para participação nas atividades do programa, e autorização dos responsáveis legais mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A caracterização da amostra incluiu idade, sexo, IMC e traços autísticos avaliados pelo Autistic Traits Assessment (ATA). A intervenção integrou o programa “Gol de Inclusão” durante três semanas, com doze sessões de esportes coletivos e duas oficinas de habilidades sociais conduzidas com adaptações pedagógicas para favorecer a participação e a interação, sendo os desfechos avaliados por meio do Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) nas versões de autoavaliação e professores, sendo também realizada a entrega de um kit ao final do programa como estratégia de incentivo à continuidade da prática esportiva. Os resultados indicaram que o programa “Gol de Inclusão” promoveu melhorias nos domínios socioemocionais de adolescentes com TEA, especialmente no relacionamento com colegas e no escore total de dificuldades, com maior magnitude na avaliação dos professores em comparação a versão de autoavaliação, enquanto os sintomas emocionais permaneceram relativamente estáveis. Observou-se discrepância entre as fontes de avaliação, sobretudo no pré-teste, em que os adolescentes se perceberam com níveis mais elevados de comportamento pró-social, enquanto os professores identificaram níveis mais baixos, sugerindo possível superestimação ou limitações na autoconsciência por parte dos participantes; no pós-teste, ambos indicaram melhora, porém mais evidente na avaliação dos professores. Esses achados reforçam o potencial dos esportes coletivos para o desenvolvimento socioemocional, especialmente quando articulados a estratégias complementares, como oficinas de habilidades sociais, ao mesmo tempo em que evidenciam

a importância do uso de múltiplas fontes de avaliação e da adoção de estratégias pedagógicas adequadas, embora limitações metodológicas indiquem a necessidade de estudos futuros mais robustos e longitudinais

Palavras-chaves: Autismo; Esportes em Equipe; Inclusão Social; Jovens; Basquetebol

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a condition characterized by difficulties in communication and social interaction, which impact socioemotional development and may hinder engagement in different contexts, including sports activities. In this scenario, while individual sports are more common among this population, team sports stand out for promoting richer social interactions. The present study aimed to analyze the effects of a team sports program on socioemotional indicators in adolescents with ASD. This was a quasi-experimental study with pre- and post-testing, conducted with 16 adolescents with ASD, aged 12 to 14 years, enrolled at Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga. Participants were selected by convenience sampling and included students supported by the school's resource room, with availability to participate in the program activities, and whose legal guardians signed the Informed Consent Form (ICF). Sample characterization included age, sex, BMI, and autistic traits assessed using the Autistic Traits Assessment (ATA). The intervention consisted of the "Gol de Inclusão" program over three weeks, including twelve team sports sessions and two social skills workshops conducted with pedagogical adaptations to promote participation and interaction. Outcomes were assessed using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in both self-report and teacher-report versions. A sports kit was also provided at the end of the program as an incentive to continue sports practice. Results indicated that the "Gol de Inclusão" program promoted improvements in the socioemotional domains of adolescents with ASD, especially in peer relationships and in the total difficulties score, with greater magnitude observed in teacher evaluations compared to self-reports, while emotional symptoms remained relatively stable. A discrepancy between assessment sources was observed, particularly in the pre-test, where adolescents perceived themselves as having higher levels of prosocial behavior, while teachers identified lower levels, suggesting possible overestimation or limitations in self-awareness among participants. In the post-test, both sources indicated improvement, although more evident in teacher evaluations. These findings reinforce the potential of team sports for socioemotional development, especially when combined with complementary strategies such as social skills workshops, while also highlighting the importance of using multiple sources of assessment and adopting appropriate pedagogical strategies. However, methodological limitations indicate the need for more robust and longitudinal future studies.

Keywords: Autism; Team Sports; Social Inclusion; Teens; Basketball

Programa Gol de Inclusão: o potencial dos esportes coletivos no desenvolvimento socioemocional de adolescentes com transtorno do espectro autista

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, texto revisado (DSM-5-TR), elaborado pela American Psychiatric Association (2022), é uma condição neurodesenvolvimental que se caracteriza por déficits persistentes na comunicação e na interação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos desde os primeiros anos de vida. Dessa forma, o repertório comportamental frequentemente apresentado por jovens com TEA, composto por déficits e excessos comportamentais, pode constituir barreiras à aprendizagem e ao engajamento social em diferentes contextos, especialmente quando não há intervenções adequadas e estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades individuais (Lima & Hora, 2020).

No campo social, as dificuldades apresentadas por indivíduos com TEA não devem ser compreendidas como ausência de capacidade, pois as dificuldades impostas pelo transtorno não anulam a possibilidade de interação, mas indicam a necessidade de mediações adequadas que favoreçam o envolvimento e a troca com os pares; e quando bem conduzidas, essas interações favorecem o envolvimento e beneficia tanto o aluno com TEA quanto seus pares (Lemos et al., 2020). Nesse contexto, o comprometimento nas áreas de socialização e comunicação impacta diretamente o desenvolvimento socioemocional, entendido como um conjunto de domínios inter-relacionados, incluindo competência social, competência emocional, problemas de comportamento e autorregulação, essenciais para a adaptação e participação em diferentes contextos ao longo da vida (Halle & Darling-Churchill, 2016). Além disso, os perfis sensoriais atípicos (hiper/hipossensibilidade) manifestam-se em alterações tônicas, estereotipias, vocalizações intensas e padrões de marcha, comportamentos que funcionam como estratégias autorregulatórias diante da sobrecarga sensorial (Fernandes; Gutierrez; Costa, 2024). Essas características dificultam a adesão e a permanência às práticas esportivas, elevando risco de abandono e reduzindo os benefícios relacionados à saúde.

Entre as modalidades mais presentes em programas de exercício para esse público estão natação, corrida, ciclismo, musculação, artes marciais, ioga e dança; grande parte

dessas práticas é realizada individualmente e, quando feitas em grupo, tendem a oferecer interações sociais reduzidas, diferentemente dos esportes coletivos, cuja dinâmica social é inerente. As intervenções individuais costumam trazer ganhos importantes de engajamento por reduzir estressores e sentimentos negativos associados à participação social, porém os esportes coletivos promovem interações sociais mais ricas e oferecem oportunidades privilegiadas para o desenvolvimento de habilidades comunicativas e sociais (Vetri e Roccella, 2020). Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos de um programa de esportes coletivos sobre indicadores socioemocionais em adolescentes com TEA.

Revisão da Literatura

Nos últimos anos, observa-se um crescimento no número de estudos que investigam os efeitos de programas baseados em esportes coletivos em indivíduos com TEA, evidenciando resultados promissores, ainda que heterogêneos. Lopez-Díaz, Felgueras e Garrote (2021), ao investigarem 13 crianças com TEA submetidas a 34 sessões de futebol, observaram melhorias pontuais em habilidades sociais, sugerindo que os efeitos da intervenção podem ser seletivos e dependentes das estratégias pedagógicas adotadas. De forma semelhante, Morsanuto et al. (2023), em uma amostra mais ampla de 90 crianças com TEA, relataram ganhos mais abrangentes, incluindo melhorias em funções executivas e redução de estereótipos. Em contrapartida, Barak et al. (2019), ao avaliarem um programa de baixa frequência com adultos com deficiência intelectual e TEA, identificaram respostas diferenciadas entre os grupos, indicando que variáveis como frequência, perfil da amostra e características da intervenção podem influenciar diretamente os desfechos. Corroborando a importância da mediação social, Chambers e Radley (2019) demonstraram que o treinamento mediado por pares promoveu aumentos consistentes na precisão de habilidades e na aceitação social entre jovens com TEA. Adicionalmente, Cai et al. (2020), ao investigarem um programa de basquete com 59 crianças pré-escolares com TEA, identificaram melhorias significativas tanto na aptidão física quanto em dimensões sociocomunicativas, como cognição social e comunicação.

Em conjunto, os achados indicam que os benefícios dos esportes coletivos não ocorrem de forma automática em indivíduos com TEA, sendo potencializados quando os programas incorporam adaptações pedagógicas específicas, tais como previsibilidade,

uso de apoios visuais, fracionamento de tarefas, simplificação de regras, redução do caráter competitivo e mediação por pares. Entretanto, a predominância de amostras reduzidas, majoritariamente compostas por indivíduos do sexo masculino e com TEA nível 1, associada à escassez de investigações que explorem o futebol como intervenção estruturada, limita a generalização dos resultados. Nesse sentido, os autores destacam a importância de que programas baseados em esportes coletivos sejam articulados a abordagens interdisciplinares, a fim de potencializar seus efeitos e favorecer processos de inclusão social mais abrangentes, especialmente quando associados ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Nessa perspectiva, a inclusão de oficinas de habilidades sociais configura-se como uma estratégia complementar relevante, ao promover, em intervenções grupais, o ensino sistematizado de comportamentos sociais, a mediação das interações e a criação de contextos estruturados que favorecem a prática dessas habilidades (Gates; Kang; Lerner, 2017).

Metodologia

Trata-se de um estudo com delineamento quase-experimental, de grupo único, com medidas de pré-teste e pós-teste, com o objetivo de avaliar alterações nos domínios socioemocionais decorrentes da participação em um programa esportivo.

A amostra foi composta por 16 adolescentes, com idades entre 12 e 14 anos, matriculados no Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga. A seleção ocorreu por conveniência, sendo incluídos estudantes atendidos pela sala de recursos da instituição que apresentassem diagnóstico formal de Transtorno do Espectro Autista (TEA), disponibilidade para participação nas atividades com frequência mínima entre 75% e 80% das sessões, e autorização dos responsáveis legais mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos participantes com condições médicas que impedissem a participação segura nas atividades e aqueles envolvidos em outros programas de esportes coletivos durante o período da intervenção.

A caracterização da amostra foi realizada a partir das variáveis idade, sexo e índice de massa corporal (IMC), além da avaliação da severidade dos traços autísticos por meio do Autistic Traits Assessment (ATA). O ATA é um instrumento composto por 23 itens que estima a gravidade dos traços autísticos, abrangendo aspectos como comunicação verbal e não verbal, interação social, reações a mudanças, interesses restritos, sensibilidade

sensorial, imitação e comportamentos repetitivos. É validada para a população brasileira por Assumpção Júnior et al. (1999), e foi respondido pelos pais e responsáveis legais dos participantes. Para fins de interpretação, adotou-se o ponto de corte de 15 pontos, sendo valores iguais ou superiores indicativos de maior presença de traços autísticos, considerando que o instrumento tem como finalidade avaliar a quantidade e a severidade dos traços associados ao TEA, não possuindo finalidade diagnóstica.

Tabela 1. Caracterização da amostra (N = 16)

Variável	Média ± DP / n (%)
Idade	12,94 ± 0,93 anos
Sexo (masculino)	13 (81,25%)
Sexo (feminino)	3 (18,75%)
IMC	21,24 ± 5,03
ATA (escore total)	18,69 ± 3,54

DP = desvio padrão; IMC = Índice de Massa Corporal; ATA = Autistic Traits Assessment.

A intervenção integrou o programa “Gol de Inclusão”, desenvolvido em comemoração ao Abril Azul, campanha de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo direcionado exclusivamente a estudantes com esse diagnóstico. O programa foi realizado ao longo de três semanas, com frequência de cinco sessões semanais e duração de uma hora por encontro, organizado em duas turmas conforme o turno escolar: uma no período matutino (n = 7) e outra no vespertino (n = 9).

Ocorreram doze sessões de esportes coletivos na quadra poliesportiva da escola e seguiram uma estrutura padronizada composta por aquecimento, atividade principal e volta à calma. A intervenção contemplou o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais (locomotores, equilíbrio e coordenação), bem como conteúdos específicos de esportes coletivos, com ênfase em futsal e basquete, incluindo condução e drible, passe, recepção, domínio de bola, finalização e noções táticas. As propostas foram organizadas de forma progressiva, com aumento gradual da complexidade motora e cognitiva, priorizando jogos lúdicos, estratégias cooperativas e situações de interação social. Foram adotadas adaptações pedagógicas e ambientais para favorecer a participação dos adolescentes com TEA, incluindo instruções e regras simplificadas, uso de suportes visuais, organização de rotina visual estruturada, visando aumentar a previsibilidade das atividades e reduzir possíveis níveis de ansiedade.

Além das práticas esportivas, foram realizadas duas oficinas de habilidades sociais.

A primeira teve como foco o desenvolvimento de competências sociocomunicativas, como iniciação de interações, reconhecimento de pistas socioemocionais, uso funcional da linguagem pragmática, cooperação, alternância de turnos comunicativos e atenção compartilhada. A segunda oficina envolveu simulações de situações sociais frequentes, nas quais os participantes praticaram estratégias de comunicação por meio de modelagem, role-play e feedback imediato.

Os desfechos foram avaliados por meio do Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), nas versões de autoavaliação e para professores. O instrumento é composto por 25 itens distribuídos em cinco domínios: sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade/desatenção, dificuldades no relacionamento com colegas e comportamento pró-social. O escore total de dificuldades foi calculado a partir da soma das quatro primeiras subescalas (excluindo o comportamento pró-social), conforme recomendação do instrumento (Chiodi et al., 2023). A versão de autorrelato foi respondida pelos participantes, enquanto a versão para professores foi respondida pelos professores de Educação Física dos participantes, considerando que são os docentes com maior exposição às interações sociais em contextos coletivos.

A equipe executora foi composta por um professor de Educação Física, uma pedagoga e dois estudantes de Fonoaudiologia, que atuaram de forma integrada na condução das atividades, aplicação dos instrumentos e acompanhamento dos participantes. Ao final da intervenção, com o objetivo de fortalecer o vínculo dos adolescentes com o projeto e incentivar a continuidade da prática esportiva no cotidiano, cada participante recebeu um kit do programa, composto por bola, garrafa, smartwatch, medalha, jogo Uno das emoções, cordão de identificação de TEA e certificado de participação.

Figura 1 – Kit de participação

Resultados

Tabela 2. Distribuição dos participantes nas classificações do SDQ (versão de autoavaliação) no pré e pós-intervenção (N = 16).

Subescala	Classificação	Pré n (%)	Pós n (%)
Sintomas Emocionais	Normal	12 (75,0%)	11 (68,8%)
	Limítrofe	2 (12,5%)	3 (18,8%)
	Anormal	2 (12,5%)	2 (12,5%)
Problemas de Conduta	Normal	8 (50,0%)	12 (75,0%)
	Limítrofe	3 (18,8%)	2 (12,5%)
	Anormal	5 (31,3%)	2 (12,5%)
Hiperatividade	Normal	8 (50,0%)	10 (62,5%)
	Limítrofe	4 (25,0%)	4 (25,0%)
	Anormal	4 (25,0%)	2 (12,5%)
Problemas de Relacionamento com Colegas	Normal	8 (50,0%)	13 (81,3%)
	Limítrofe	4 (25,0%)	2 (12,5%)
	Anormal	4 (25,0%)	1 (6,3%)
Total de Dificuldades	Normal	3 (18,8%)	10 (62,5%)
	Limítrofe	10 (62,5%)	5 (31,3%)
	Anormal	3 (18,8%)	1 (6,3%)

Tabela 3. Distribuição dos participantes nas classificações do SDQ (versão do professor) no pré e pós-intervenção (N = 16).

Subescala	Classificação	Pré n (%)	Pós n (%)
Sintomas Emocionais	Normal	11 (68,75%)	15 (93,75%)
	Limítrofe	3 (18,75%)	0 (0%)
	Anormal	2 (12,5%)	1 (6,25%)
Problemas de Conduta	Normal	10 (62,5%)	11 (68,75%)
	Limítrofe	2 (12,5%)	3 (18,75%)
	Anormal	4 (25,0%)	2 (12,5%)
Hiperatividade	Normal	8 (50,0%)	8 (50,0%)
	Limítrofe	3 (18,75%)	5 (31,25%)
	Anormal	5 (31,25%)	3 (18,75%)
Problemas de Relacionamento com Colegas	Normal	3 (18,75%)	14 (87,5%)
	Limítrofe	3 (18,75%)	1 (6,25%)

	Anormal	10 (62,5%)	1 (6,25%)
Total de Dificuldades	Normal	4 (25,0%)	8 (50,0%)
	Limítrofe	5 (31,25%)	4 (25,0%)
	Anormal	7 (43,75%)	4 (25,0%)

Tabela 4. Distribuição dos participantes na subescala de Comportamento Pró-social do SDQ (versões de autoavaliação e professor) no pré e pós-intervenção (N = 16)

Versão	Classificação	Pré n (%)	Pós n (%)
Autoavaliação	Normal	14 (87,5%)	15 (93,75%)
	Limítrofe	0 (0%)	0 (0%)
	Anormal	2 (12,5%)	1 (6,25%)
Professor	Normal	5 (31,25%)	15 (93,75%)
	Limítrofe	6 (37,5%)	0 (0%)
	Anormal	5 (31,25%)	1 (6,25%)

Os resultados indicaram melhora nos indicadores comportamentais e sociais, especialmente no relacionamento com colegas e no escore total de dificuldades, com maior magnitude na avaliação dos professores em comparação a autoavaliação, enquanto os sintomas emocionais permaneceram relativamente estáveis.

Discussão

De modo geral, os efeitos mais consistentes na participação no programa “Gol de Inclusão” foram observados nos domínios comportamentais e, sobretudo, nas interações sociais, enquanto os sintomas emocionais apresentaram menor responsividade à intervenção. Na versão de autoavaliação, as melhorias foram mais evidentes nos problemas de conduta, hiperatividade e relacionamento com colegas, além de um aumento expressivo na classificação “normal” no escore total de dificuldades. Na avaliação dos professores, os resultados foram mais robustos, evidenciando melhorias consistentes em praticamente todas as subescalas, com destaque para o domínio de relacionamento com colegas, que apresentou a maior magnitude de mudança. Esse achado reforça a hipótese de que os esportes coletivos constituem um contexto privilegiado para o desenvolvimento de domínios socioemocionais em indivíduos com TEA, conforme evidenciado por estudos que destacam o papel dessas práticas na promoção de habilidades sociais e emocionais (Chambers & Radley, 2019; Cai et al., 2020; López-Díaz, Felgueras e Garrote, 2021).

Um aspecto central refere-se à discrepância entre a versão de autoavaliação e a

avaliação do professor, especialmente na subescala de comportamento pró-social. No pré-teste, os adolescentes já se percebiam de forma mais positiva, com 87,5% classificados como “normal” no autorrelato, enquanto, na avaliação dos professores, apenas 31,25% apresentavam essa classificação, evidenciando uma diferença inicial importante entre a percepção subjetiva e o comportamento observado, sugerindo possível superestimação ou limitações na autoconsciência por parte dos participantes, enquanto os professores de Educação Física, por acompanharem as interações em ambientes coletivos, conseguem identificar com maior precisão os comportamentos sociais entre os pares. No pós-teste ambos indicaram melhora, porém mais acentuada na avaliação dos professores.

Esses achados reforçam a importância do uso de múltiplas fontes de avaliação, uma vez que captam dimensões complementares do funcionamento socioemocional. Ademais, as estratégias pedagógicas adotadas, como uso de apoios visuais, simplificação das regras, previsibilidade e redução do aspecto competitivo, contribuíram para o aumento do engajamento e redução de barreiras à participação. Por fim, apesar dos resultados promissores, limitações como o delineamento sem grupo controle, o tamanho reduzido e pouco diverso da amostra e a curta duração da intervenção restringem a generalização dos achados e indicam a necessidade de estudos futuros mais robustos e longitudinais.

Conclusão

O programa “Gol de Inclusão” apresenta potencial como estratégia de intervenção para o desenvolvimento socioemocional de adolescentes com TEA, especialmente no fortalecimento das interações sociais em contextos coletivos. Os achados reforçam a relevância de intervenções esportivas no ambiente escolar, sobretudo quando articuladas a estratégias complementares, como oficinas de habilidades sociais, que potencializam o desenvolvimento de competências socioemocionais. Além disso, destaca-se a importância de abordagens multimétodo na avaliação dos resultados. Recomenda-se que estudos futuros adotem delineamentos mais robustos e longitudinais, a fim de ampliar a compreensão sobre a efetividade e a manutenção dos efeitos observados.

Referências

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR. 5. ed. rev. Washington, DC: American Psychiatric Association Publishing, 2022.

ASSUMPÇÃO JR., F. B.; KUCZYNSKI, E.; GABRIEL, M. R.; ROCCA, C. C. Escala de avaliação de traços autísticos (ATA): validade e confiabilidade de uma escala para a detecção de condutas autísticas. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, v. 57, n. 1, p. 23–29, 1999. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-282X1999000100005>. Acesso em: 10 jun. 2025.

BARAK, S.; OZ, M.; DAGAN, N.; HUTZLER, Y. The Game of Life soccer program: effect on skills, physical fitness and mobility in persons with intellectual disability and autism spectrum disorder. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, v. 32, n. 6, p. 1401–1411, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jar.12620>. Acesso em: 15 jun. 2025.

CAI, K. L. et al. Mini-basketball training program improves physical fitness and social communication in preschool children with autism spectrum disorders. *Journal of Human Kinetics*, v. 73, p. 267–278, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2478/hukin-2020-0007>.

CHAMBERS, C.; RADLEY, K. C. Training soccer skills to adolescents with autism spectrum disorder via peer-mediated behavioral skills training. *Behavior Analysis in Practice*, 2019.

CHIODI, S. L.; FABRE, B. D.; HASHIMOTO, E. de S.; LÚCIO, P. S. Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ): predição do TDAH e TEA em crianças. *Psico-USF*, v. 28, n. 2, p. 211–224, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-82712023280201>. Acesso em: 15 jun. 2025.

FERNANDES, J.; GUTIERRES FILHO, P.; COSTA, J. Subsídios teóricos para a terapia psicomotora: mediação aquática na (re)construção do envelope psicocorporal em crianças com transtorno do espectro autista. *Psicologia e Saúde em Debate*, 2024. Disponível em: <https://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/1220>.

GATES, J. A.; KANG, E.; LERNER, M. D. Efficacy of group social skills interventions for youth with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, v. 52, p. 164–181, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28130983/>. Acesso em: 26 abr. 2026.

HALLE, T. G.; DARLING-CHURCHILL, K. E. Review of measures of social and emotional development. *Journal of Applied Developmental Psychology*, v. 45, p. 8–18, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2016.02.003>. Acesso em: 05 maio 2025.

LE MOS, E. L. de M. D.; NUNES, L. de L.; SALOMÃO, N. M. R. Transtorno do espectro autista e interações escolares: sala de aula e pátio. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1413-65382620000100005>. Acesso em: 29 ago. 2025.

LIMA, N. D. P.; HORA, C. L. da. Instrumento de avaliação do repertório básico para alfabetização: aplicabilidade para crianças com TEA. *Revista Exitus*, 2020. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.ufopa.edu.br/index.php/revistaexitus/article/view/1501>. Acesso em: 18 nov. 2025.

LÓPEZ DÍAZ, J. M.; FELGUERAS CUSTODIO, N.; GARROTE CAMARENA, I. Football as an alternative to work on the development of social skills in children with autism spectrum disorder with level 1. *Behavioral Sciences*, v. 11, n. 11, p. 159, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/bs11110159>. Acesso em: 07 maio 2025.

MORSANUTO, S. et al. Outdoor education, integrated soccer activities, and learning in children with autism spectrum disorder: a project aimed at achieving the sustainable development goals of the 2030 agenda. *Sustainability*, 2023.

VETRI, L.; ROCCELLA, M. On the playing field to improve: a goal for autism. *Medicina (Kaunas)*, v. 56, n. 11, p. 585, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/medicina56110585>

O papel do envolvimento do torcedor nas receitas de participação direta no futebol brasileiro: uma análise das receitas de bilheteria e sócio torcedor

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Comunicação Oral

Matheus Hiroyuki Okawachi Melo – GESPORTE/DF, Brasil
(matheus.okawachi.mo@gmail.com); Jorge Duarte dos Santos
Bravo – Évora/PT, Portugal; Nicolas Caballero Lois – Trevisan
Escola de Negócios/SP, Brasil; Paulo Henrique Azevêdo –
FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

O futebol consolidou-se como um fenômeno que ultrapassa o campo esportivo, assumindo relevância econômica, social e cultural. No Brasil, além de elemento central da identidade nacional, o setor movimentava bilhões e exige maior compreensão sobre sua sustentabilidade financeira. Nesse contexto, a relação entre clubes e torcedores evoluiu, incorporando dimensões de consumo. O torcedor passa a atuar como agente ativo na geração de receitas, especialmente nas receitas de participação direta, como bilheteria e programas de sócio torcedor. Assim, compreender o envolvimento afetivo e cognitivo torna-se essencial para explicar seu comportamento. O estudo analisou a relação entre o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores brasileiros e o interesse nas receitas de participação direta, especificamente bilheteria e programas de sócio torcedor. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritivo-correlacional e transversal. A coleta ocorreu por questionário online com 300 torcedores brasileiros, utilizando a escala Personal Involvement Inventory (PII), adaptada ao futebol. As respostas foram registradas em escala Likert de sete pontos. A confiabilidade foi verificada pelo alfa de Cronbach, e a análise incluiu estatística descritiva e correlação de Pearson. Os resultados indicam correlações positivas e significativas entre envolvimento e interesse nas receitas. Na bilheteria, as associações evidenciam que a experiência no estádio expressa diretamente o envolvimento. Nos programas de sócio torcedor, há equilíbrio entre dimensões afetivas e cognitivas, refletindo pertencimento e avaliação racional. O consumo resulta da interação entre emoção e racionalidade. Conclui-se que o torcedor é central na sustentabilidade dos clubes. O envolvimento afetivo e cognitivo influencia diretamente receitas, indicando que estratégias focadas nesse vínculo podem fortalecer a sustentabilidade do futebol brasileiro.

Palavras-Chave: Torcedor; Envolvimento afetivo; Envolvimento cognitivo; Gestão esportiva.

Abstract

Football has consolidated itself as a phenomenon that goes beyond the sports field, assuming economic, social, and cultural relevance. In Brazil, in addition to being a central element of national identity, the sector generates billions and requires a greater understanding of its financial sustainability. In this context, the relationship between clubs and fans has evolved, incorporating consumption dimensions. Fans have become active agents in revenue generation, especially in direct participation revenues, such as ticket sales and membership

programs. Thus, understanding affective and cognitive involvement becomes essential to explain fan behavior. This study analyzed the relationship between the affective and cognitive involvement of Brazilian football fans and their interest in direct participation revenues, specifically ticket sales and membership programs. This is a quantitative, descriptive-correlational, and cross-sectional study. Data collection was conducted through an online questionnaire with 300 Brazilian football fans, using the Personal Involvement Inventory (PII) scale adapted to football. Responses were recorded on a seven-point Likert scale. Reliability was verified using Cronbach's alpha, and the analysis included descriptive statistics and Pearson's correlation. The results indicate positive and significant correlations between involvement and interest in revenues. Regarding ticket sales, the associations demonstrate that the stadium experience directly expresses fan involvement. In membership programs, there is a balance between affective and cognitive dimensions, reflecting both a sense of belonging and rational evaluation. Consumption results from the interaction between emotion and rationality. It is concluded that fans play a central role in the sustainability of football clubs. Affective and cognitive involvement directly influences revenues, indicating that strategies focused on strengthening this bond may enhance the sustainability of Brazilian football.

Keywords: Fan; Affective involvement; Cognitive involvement; Sports management.

O papel do envolvimento do torcedor nas receitas de participação direta no futebol brasileiro: uma análise das receitas de bilheteria e sócio torcedor

Introdução

Nas últimas décadas, o futebol passou por profundas transformações estruturais, consolidando-se como um fenômeno que transcende sua dimensão esportiva e assume papel relevante nos campos econômico, social e cultural. Esse processo está diretamente relacionado à globalização, ao aumento dos investimentos financeiros e à crescente profissionalização das organizações esportivas (Prayoga et al., 2022). No Brasil, o futebol apresenta particular relevância, não apenas como prática esportiva, mas como elemento estruturante da identidade cultural. Dados indicam que o setor movimenta bilhões de reais e gera impactos significativos no Produto Interno Bruto e na geração de empregos. Esse cenário reforça a necessidade de compreender os mecanismos que sustentam economicamente os clubes (Tettamanzi et al., 2024; AT Kearney, 2011).

Paralelamente à expansão econômica do futebol, observa-se uma mudança significativa na relação entre clubes e torcedores. Tradicionalmente baseada em vínculos afetivos e identitários, essa relação passou a incorporar dimensões mercadológicas, nas quais o torcedor também assume o papel de consumidor. Nesse contexto, o torcedor deixa de ser apenas um espectador e passa a atuar como agente ativo na dinâmica financeira

do futebol, influenciando diretamente a geração de receitas. Entre as principais fontes de receita dos clubes, destacam-se aquelas que dependem diretamente da participação do torcedor, como bilheteria e programas de sócio torcedor (Uhrich, 2020).

Dessa forma, compreender o envolvimento do torcedor em suas dimensões afetiva e cognitiva torna-se essencial para explicar seu comportamento de consumo e sua contribuição para a sustentabilidade dos clubes. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre o envolvimento do torcedor brasileiro e o interesse nas receitas de participação direta (bilheteria e sócio torcedor) dos clubes de futebol.

Referencial Teórico

O futebol contemporâneo consolidou-se como uma indústria global de elevada relevância econômica, social e cultural, impulsionada pela globalização e pela crescente profissionalização das organizações esportivas (Prayoga et al., 2022; Tettamanzi et al., 2024; AT Kearney, 2011). No Brasil, esse cenário é ainda mais significativo, dada sua centralidade cultural e impacto econômico. Nesse contexto, o torcedor assume papel estratégico, sendo não apenas consumidor do espetáculo, mas agente ativo na geração de receitas e na sustentação simbólica dos clubes (Uhrich, 2020; Mendizabal et al., 2020; Biscaia et al., 2018). A relação entre torcedor e clube, historicamente baseada na identificação emocional, passa a incorporar dimensões econômicas e comportamentais, exigindo novas abordagens analíticas.

A Teoria do Envolvimento do Consumidor fornece base para compreender esse comportamento, definindo o envolvimento como a importância percebida atribuída a um objeto (Zaichkowsky, 1985). No esporte, esse conceito assume caráter multidimensional, integrando dimensões afetivas e cognitivas (Santos, 2021). A dimensão afetiva refere-se à identificação emocional, enquanto a cognitiva está associada à compreensão racional do funcionamento do sistema esportivo. No âmbito das receitas de participação direta, como bilheteria e programas de sócio-torcedor, o envolvimento desempenha papel central. A experiência no estádio configura-se como um espaço de consumo simbólico e coletivo, no qual o torcedor vivencia emoções e reforça sua identidade (Rascher et al., 2021; Hirotake et al., 2023). Já os programas de sócio-torcedor representam mecanismos de fidelização e contribuição recorrente, combinando pertencimento e racionalidade econômica.

Nesse sentido, propõem-se as seguintes hipóteses:

H1.1 - O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas de bilheteria.

H1.2 - O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas de bilheteria.

H2.1 - O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas do programa de sócio-torcedor.

H2.2 - O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas do programa de sócio-torcedor.

Objetivos

Analisar como o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores brasileiros com o futebol se relaciona com o interesse nas receitas de participação direta dos clubes, especificamente bilheteria e programas de sócio torcedor.

Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa, estruturada a partir da aplicação de um questionário padronizado, com o objetivo de mensurar, de forma objetiva e sistemática, as percepções dos torcedores em relação ao envolvimento afetivo e cognitivo com o futebol e ao interesse nas receitas de participação direta dos clubes, especificamente bilheteria e programas de sócio torcedor. Conforme defendem Creswell e Creswell (2018), a abordagem quantitativa permite operacionalizar construtos de natureza psicológica por meio de variáveis observáveis, favorecendo a precisão na recolha, tratamento e interpretação dos dados, bem como a testagem empírica de relações entre múltiplas dimensões analíticas

Do ponto de vista do desenho, este estudo caracteriza-se como descritivo-correlacional, na medida em que descreve padrões de resposta associados ao envolvimento do torcedor e examina a magnitude e direção das associações entre os construtos centrais. Trata-se de um delineamento não experimental, não tendo como finalidade estabelecer relações de causalidade, mas sim identificar associações e padrões de covariação entre variáveis. Quanto ao recorte temporal, a investigação apresenta

caráter transversal, sendo conduzida em um único momento no tempo, o que é adequado para captar um panorama específico da população em análise e examinar relações entre variáveis sem pretensão de comparação longitudinal (Malhotra, 2012).

Os procedimentos de amostragem adotados foram não probabilísticos, combinando técnicas de conveniência e bola de neve (snowball), estratégia adequada para alcançar um público disperso geograficamente e inserido em diferentes contextos de consumo esportivo (Malhotra, 2019). Embora essa abordagem imponha limitações quanto à generalização dos resultados, é amplamente reconhecida na literatura como adequada para estudos de natureza descritiva e correlacional voltados à análise de padrões relacionais (Creswell, 2012).

A coleta de dados foi realizada de forma online, por meio da plataforma Google Forms, ao longo de seis meses, durante o ano de 2025. A divulgação do questionário ocorreu por meio de redes sociais, grupos temáticos e comunidades digitais dedicadas ao futebol, permitindo a participação voluntária dos respondentes. Antes do preenchimento, todos os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o caráter ético da investigação. Ao final do processo, foram recolhidos 302 questionários, dos quais 300 foram considerados válidos após aplicação dos critérios de elegibilidade.

O instrumento de recolha de dados consistiu em um questionário estruturado composto por 20 questões (Tabela 1 e 2). A seção foi dedicada à mensuração do envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores, com base na escala Personal Involvement Inventory (PII), desenvolvida por Zaichkowsky, (1994).

Envolvimento com as receitas de bilheteria

Mensura a forma como os torcedores percebem, valorizam e se sentem emocionalmente e cognitivamente ligados às receitas provenientes da venda de ingressos, associadas à presença física no estádio e à experiência presencial.

Tabela 1. Avaliação do Interesse do Torcedor em Receitas de Bilheteria

01	Ver que os ingressos para as partidas do meu time favorito estão se esgotando é interessante para mim
02	A alta arrecadação de bilheteria me faz sentir atraído a participar mais ativamente do futebol, como assistindo aos jogos e apoiando meu time
03	O sucesso nas vendas de ingressos para os jogos do meu time é empolgante e me leva a acompanhar mais partidas
04	Quando vejo o estádio lotado nas partidas do meu time, é fascinante
05	As receitas de bilheteria me fazem sentir muito envolvido com o sucesso do meu time e do futebol brasileiro como um todo
06	Eu considero a receita de bilheteria das partidas do meu time importante , pois mostra o quão bem o campeonato está sendo recebido pelo público
07	A arrecadação de ingressos é relevante para a manutenção e o crescimento do futebol no Brasil
08	Eu vejo a receita de bilheteria das partidas de futebol como algo que representa muito para o crescimento da infraestrutura e da qualidade dos jogos
09	Quando vejo um bom desempenho nas vendas de ingressos, sinto-me valorizado como torcedor, pois isso demonstra que o futebol é levado a sério no Brasil
10	A alta arrecadação de bilheteria me faz sentir uma necessidade de apoiar ainda mais o futebol, pois sei que isso contribui para o crescimento do esporte

Fonte: Autor da pesquisa.

Envolvimento com as receitas de sócio torcedor

Avalia o grau de envolvimento emocional e racional dos participantes com os programas de associação, considerando-os como mecanismo de pertencimento, apoio recorrente e sustentabilidade financeira.

Tabela 2. Avaliação do interesse do torcedor em programas de sócio torcedor

01	É interessante para mim ser sócio torcedor do meu time
02	O programa de sócio torcedor do meu time me deixa empolgado(a)
03	Participar do programa de sócio torcedor do meu time me parece fascinante
04	Me sinto atraído(a) pela ideia de contribuir com o meu time através do programa de sócio torcedor
05	Eu me sinto muito envolvido(a) nas iniciativas oferecidas pelo programa de sócio-torcedor do meu time
06	O programa de sócio torcedor é importante para o pleno sucesso do meu time
07	A minha participação como sócio torcedor é relevante para as finanças do meu time
08	Contribuir com o programa de sócio torcedor representa muito para o time e para a comunidade de torcedores
09	Eu me sinto valorizado(a) como sócio torcedor, sabendo que minha contribuição é significativa
10	Sinto uma necessidade de ser sócio torcedor para apoiar o meu time de forma mais eficaz.

Fonte: Autor da pesquisa.

A PII constitui uma das escalas mais consolidadas para mensuração do envolvimento do consumidor, apresentando estrutura bidimensional composta por dimensões afetiva e cognitiva. No presente estudo, a escala foi adaptada ao contexto do futebol brasileiro, preservando sua estrutura teórica e ajustando a redação dos itens aos objetos analisados, incluindo bilheteria e programas de sócio torcedor. A aplicação da escala em contextos esportivos é amplamente documentada na literatura, evidenciando sua adequação para mensurar o envolvimento de torcedores (Zaichkowsky, 1994; Shank &

Beasley, 1998; Santos, 2016).

As respostas foram registradas em escala Likert de sete pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). A operacionalização dos construtos foi realizada por meio da construção de indicadores de envolvimento afetivo e cognitivo, calculados a partir da média dos itens correspondentes a cada dimensão, bem como da construção de índices por meio da soma dos itens, gerando scores contínuos para cada participante.

A consistência interna das escalas foi avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach, adotando-se como referência os critérios estabelecidos por Nunnally e Bernstein (1994) e Hair et al. (2022), segundo os quais valores superiores a 0,70 indicam níveis adequados de confiabilidade. Os resultados obtidos indicaram elevados níveis de consistência interna para as dimensões analisadas, a ser bilheteria ($\alpha = 0,933$) e sócio-torcedor ($\alpha = 0,962$), confirmando a robustez psicométrica do instrumento.

A análise dos dados foi conduzida de forma sistemática, sendo posteriormente realizada a análise correlacional por meio do coeficiente de Pearson, com o objetivo de examinar a intensidade e a direção das associações entre o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores e o interesse nas receitas de participação direta, especificamente bilheteria e programas de sócio torcedor.

Resultados

Bilheteria e experiência presencial como expressão simbólica do envolvimento

Esta apresentação de resultados visa responder às Hipóteses 1.1: O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas decorrentes de bilheteria, e Hipóteses 1.2: O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas decorrentes de bilheteria.

Figura 1. Envolvimento afetivo e cognitivo com o futebol × Receitas de Bilheteria

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os resultados indicam correlações positivas e estatisticamente significativas entre o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores e o interesse nas receitas de participação direta. No caso da bilheteria, observam-se associações elevadas (afetivo: $r = 0,863$; cognitivo: $r = 0,814$; $p < 0,001$), evidenciando que a experiência no estádio representa uma expressão direta do envolvimento do torcedor.

Programas de sócio torcedor: pertença institucional e racionalidade contributiva

Este capítulo da apresentação de resultados visa responder às **Hipóteses 2.1**: O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas decorrentes do programa de sócio torcedor, e **Hipóteses 2.2**: O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas decorrentes do programa de sócio torcedor.

Figura 2. Envolvimento afetivo e cognitivo com o futebol × Receitas de Sócio-torcedor

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Para os programas de sócio-torcedor, os resultados também revelam correlações fortes (afetivo: $r = 0,828$; cognitivo: $r = 0,832$; $p < 0,001$), indicando que tanto dimensões emocionais quanto racionais influenciam a adesão e valorização dessas iniciativas. De

forma geral, os achados confirmam que receitas de participação direta estão fortemente associadas ao nível de envolvimento do torcedor, reforçando sua centralidade na sustentabilidade econômica dos clubes (Santos, 2021; Biscaia et al., 2018).

Discussão

Os resultados confirmam as hipóteses propostas, evidenciando que o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente associado ao envolvimento com as receitas de participação direta, tanto na bilheteria (H1.1 e H1.2) quanto nos programas de sócio-torcedor (H2.1 e H2.2). As correlações elevadas indicam que o comportamento de consumo no futebol resulta da articulação entre dimensões emocionais e racionais (Zaichkowsky, 1985; Santos, 2021).

No caso da bilheteria, observa-se a centralidade da experiência presencial como expressão do envolvimento do torcedor. A associação entre envolvimento afetivo e presença no estádio reforça o caráter experiencial e simbólico do consumo esportivo, no qual emoções, pertencimento e interação social desempenham papel determinante (Rascher et al., 2021; Hirotake et al., 2023). Ao mesmo tempo, a dimensão cognitiva indica que o torcedor reconhece a bilheteria como fonte relevante para a sustentabilidade dos clubes, evidenciando a coexistência entre emoção e racionalidade no comportamento de consumo (Bee & Havitz, 2010).

Em relação aos programas de sócio-torcedor, os resultados mostram uma integração ainda mais equilibrada entre as dimensões afetiva e cognitiva. O envolvimento afetivo está associado ao sentimento de pertencimento e identificação com o clube, enquanto o cognitivo reflete a avaliação da contribuição financeira e dos benefícios percebidos (Biscaia et al., 2018; Uhrich, 2020). Esse padrão reforça a compreensão do sócio-torcedor como uma forma institucionalizada de engajamento, na qual o vínculo simbólico se traduz em contribuição econômica recorrente (Dias & Monteiro, 2020).

Adicionalmente, os resultados indicam que o envolvimento apresenta maior capacidade explicativa do comportamento do torcedor do que variáveis sociodemográficas tradicionais, corroborando a ideia de que o consumo esportivo se estrutura prioritariamente a partir da experiência e da identificação simbólica (Santos, 2021; Mendizabal et al., 2020). Nesse sentido, a experiência no estádio emerge como elemento estruturante do envolvimento, reforçando a natureza experiencial do consumo no futebol.

De forma integrada, bilheteria e sócio-torcedor podem ser compreendidos como expressões complementares do envolvimento: enquanto a primeira materializa a experiência presencial, a segunda institucionaliza o vínculo e a contribuição contínua. Ambas dependem da articulação entre emoção e racionalidade, reforçando a necessidade de estratégias de gestão que considerem essa dualidade (Zaichkowsky, 1985; Santos, 2021).

Conclusão

Os resultados deste estudo indicam que o torcedor brasileiro ocupa posição central no ecossistema do futebol, não apenas como consumidor do espetáculo esportivo, mas como agente ativo na sustentação simbólica, emocional e racional das receitas de participação direta, especialmente bilheteria e programas de sócio torcedor. A análise do envolvimento afetivo e cognitivo evidencia que a relação com o futebol se estrutura a partir da articulação entre emoção e racionalidade, conferindo ao torcedor papel estratégico na legitimação dessas fontes de receita (Santos, 2021; Biscaia et al., 2018).

Do ponto de vista empírico, verificaram-se associações fortes e estatisticamente significativas entre o envolvimento do torcedor e o interesse nas receitas de participação direta. As correlações elevadas reforçam o papel da competição como núcleo simbólico da identidade torcedora, influenciando diretamente o comportamento de consumo relacionado à presença no estádio e à adesão a programas de sócio torcedor (Uhrich, 2020; Mendizabal et al., 2020).

Do ponto de vista teórico, o estudo reforça o envolvimento como constructo central na compreensão do consumo direto no futebol, evidenciando sua natureza multidimensional e maior capacidade explicativa em relação a variáveis demográficas tradicionais (Zaichkowsky, 1985; Santos, 2021). No plano gerencial, os resultados indicam que estratégias centradas no envolvimento e na experiência do torcedor apresentam maior potencial para fortalecer receitas de bilheteria e programas de sócio torcedor. Em síntese, a articulação entre emoção e racionalidade sustenta a participação do torcedor nas receitas dos clubes e deve orientar estratégias mais eficazes e sustentáveis no futebol brasileiro.

Referências bibliográficas

- AT KEARNEY. The sports market: Major trends and challenges in an industry full of passion. AT Kearney, 2011.
- BEE, C. C.; HAVITZ, M. E. Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*, 2010.
- BISCAIA, R., et al. The role of service quality and ticket pricing on satisfaction and behavioural intentions within professional football. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*, 2018.
- CRESWELL, J. W. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012.
- CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- HAIR, J. F., et al. Multivariate data analysis. 8. ed. Boston: Cengage, 2022.
- HIROTAKE, A., et al. Fan engagement and experiential consumption in sport contexts. 2023.
- MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- MALHOTRA, N. K. Marketing research: an applied orientation. Pearson, 2019.
- MENDIZABAL, A., et al. Fan engagement and club relationships in football contexts. 2020.
- NUNNALLY, J. C.; BERNSTEIN, I. H. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill, 1994.
- PRAYOGA, D., et al. Globalization and the transformation of football industry. 2022.
- RASCHER, D. A., et al. Economic and experiential aspects of sport consumption. 2021.
- SANTOS, L. Estudos sobre envolvimento do consumidor no esporte. 2016.
- SANTOS, L. Envolvimento do torcedor e comportamento no esporte. 2021.
- SHANK, M. D.; BEASLEY, F. M. Fan or fanatic: Refining a measure of sports involvement. 1998.
- TETTAMANZI, P., et al. Economic impact and financial dynamics of global football. 2024.
- UHRICH, S. Fan participation and stakeholder engagement in sport organizations. 2020.
- ZAICHKOWSKY, J. L. Measuring the involvement construct. *Journal of Consumer Research*, 1985.
- ZAICHKOWSKY, J. L. The Personal Involvement Inventory: Reduction, revision, and application. *Journal of Advertising*, 1994.

O envolvimento do torcedor e sua relação com receitas mediadas no futebol

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Comunicação Oral

Matheus Hiroyuki Okawachi Melo – GESPORTE/DF, Brasil
(matheus.okawachi.mo@gmail.com); Jorge Duarte dos Santos
Bravo – Évora/PT, Portugal; Nicolas Caballero Lois – Trevisan
Escola de Negócios/SP, Brasil; Paulo Henrique Azevêdo –
FEF/UnB/DF, Brasil;

Resumo

Introdução: O futebol consolidou-se como uma indústria global de elevada relevância econômica, social e cultural, com crescente dependência de receitas mediadas, especialmente direitos de transmissão televisiva e patrocínio. No Brasil, o torcedor permanece como stakeholder central, ainda que de forma indireta, pois sua audiência e engajamento influenciam diretamente essas fontes de receita. Assim, compreender o envolvimento afetivo e cognitivo torna-se essencial para explicar sua influência no futebol. **Objetivo:** Analisar a relação entre o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores brasileiros e o interesse nas receitas mediadas dos clubes. **Métodos:** Adotou-se abordagem quantitativa, descritivo-correlacional e transversal, com aplicação de questionário online a 300 torcedores, utilizando a escala Personal Involvement Inventory (PII). **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciam correlações positivas e significativas entre envolvimento e interesse nas receitas analisadas. Nas receitas de televisão, o envolvimento manifesta-se de forma mediada, associado à percepção de sua importância econômica. Já no patrocínio, observa-se maior integração entre dimensões afetivas e cognitivas, refletindo identificação simbólica e avaliação racional. **Conclusão:** Conclui-se que o envolvimento do torcedor influencia diretamente a valorização e legitimação das receitas mediadas, reforçando seu papel estratégico na sustentabilidade financeira do futebol.

Palavras-Chave: Torcedor; Envolvimento afetivo; Envolvimento cognitivo; Gestão esportiva.

Abstract

Introduction: Football has consolidated itself as a global industry of high economic, social, and cultural relevance, with increasing dependence on mediated revenues, particularly broadcasting rights and sponsorship. In Brazil, the fan remains a central stakeholder, albeit indirectly, as audience and engagement directly influence these revenue sources. Thus, understanding affective and cognitive involvement becomes essential to explain their influence on football. **Objective:** To analyze the relationship between the affective and cognitive involvement of Brazilian fans and their interest in clubs' mediated revenues. **Methods:** A quantitative, descriptive-correlational, and cross-sectional approach was adopted, with an online questionnaire administered to 300 Brazilian fans using the Personal Involvement Inventory (PII) scale. **Results and Discussion:** The results show positive and significant correlations between involvement and interest in the analyzed revenues. In broadcasting revenues, involvement appears in a mediated form, associated with the perception of their

economic importance. In sponsorship, there is a stronger integration between affective and cognitive dimensions, reflecting both symbolic identification and rational evaluation. Conclusion: It is concluded that fan involvement directly influences the valuation and legitimation of mediated revenues, reinforcing its strategic role in the financial sustainability of football.

Keywords: Fan; Affective involvement; Cognitive involvement; Sports management.

O envolvimento do torcedor e sua relação com receitas mediadas no futebol

Introdução

Nas últimas décadas, o futebol consolidou-se como uma indústria global altamente estruturada, impulsionada pelo aumento dos investimentos financeiros e pela crescente profissionalização das organizações esportivas (Prayoga et al., 2022; Tettamanzi et al., 2024; AT Kearney, 2011). Esse processo ampliou a complexidade das fontes de receita dos clubes, incorporando de forma cada vez mais relevante as receitas mediadas, como os direitos de transmissão televisiva e o patrocínio (Coskun et al., 2021). No contexto brasileiro, essas receitas assumem papel estratégico na sustentabilidade econômica dos clubes, sendo frequentemente responsáveis por parcela significativa do faturamento. Diferentemente das receitas diretas, sua geração depende de mecanismos de mediação e da capacidade dos clubes de atrair audiência e visibilidade (Rascher et al., 2021).

Nesse cenário, o torcedor permanece como um stakeholder central, ainda que sua participação ocorra de forma indireta. A audiência televisiva e o engajamento simbólico dos torcedores influenciam diretamente o valor dos contratos de transmissão e a atratividade para patrocinadores (Uhrich, 2020; Mendizabal et al., 2020; Biscaia et al., 2018). Dessa forma, compreender o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor torna-se essencial para explicar sua influência nas receitas mediadas. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre o envolvimento do torcedor brasileiro e o interesse nas receitas de televisão e patrocínio.

Referencial Teórico

O futebol contemporâneo consolidou-se como uma indústria global de elevada relevância econômica, social e cultural (Prayoga et al., 2022; Tettamanzi et al., 2024). Nesse contexto, as receitas de televisão assumem papel central, refletindo a transformação do esporte em um produto de consumo massivo mediado pelos meios de comunicação (Rascher et al., 2021). Os direitos de transmissão televisiva ampliam o

alcance do espetáculo esportivo, permitindo a sua difusão para audiências globais. Esse processo fortalece a dependência dos clubes em relação à audiência, uma vez que o valor desses direitos está diretamente relacionado ao interesse dos torcedores (Coskun et al., 2021).

Paralelamente, o patrocínio consolidou-se como uma estratégia mercadológica essencial no esporte moderno, estabelecendo uma interface entre o universo simbólico do torcedor e a lógica de mercado (Biscaia et al., 2018). A eficácia do patrocínio está diretamente associada ao nível de envolvimento dos torcedores, que influencia a visibilidade e a percepção das marcas (Uhrich, 2020).

A Teoria do Envolvimento do Consumidor fornece base para compreender esse fenômeno, definindo o envolvimento como a importância percebida atribuída a um objeto (Zaichkowsky, 1985). No contexto esportivo, o envolvimento assume caráter multidimensional, integrando dimensões afetivas e cognitivas (Santos, 2021).

Diante disso, propõem-se as seguintes hipóteses:

H1.1 – O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas de patrocínio.

H1.2 – O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas de patrocínio.

H2.1 – O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas de televisão.

H2.2 – O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas de televisão.

Objetivos

Analisar como o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores brasileiros com o futebol se relaciona com o interesse nas receitas mediadas dos clubes, especificamente direitos de transmissão televisiva e patrocínio.

Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem quantitativa, estruturada a partir da aplicação de um questionário padronizado, com o objetivo de mensurar, de forma objetiva e sistemática, as percepções dos torcedores em relação ao envolvimento afetivo e

cognitivo com o futebol e ao interesse nas receitas mediadas dos clubes, especificamente patrocínio e direitos de transmissão. Conforme defendem Creswell e Creswell (2018), a abordagem quantitativa permite operacionalizar construtos de natureza psicológica por meio de variáveis observáveis, favorecendo a precisão na recolha, tratamento e interpretação dos dados, bem como a testagem empírica de relações entre múltiplas dimensões analíticas

Do ponto de vista do desenho, este estudo caracteriza-se como descritivo-correlacional, na medida em que descreve padrões de resposta associados ao envolvimento do torcedor e examina a magnitude e direção das associações entre os construtos centrais. Trata-se de um delineamento não experimental, não tendo como finalidade estabelecer relações de causalidade, mas sim identificar associações e padrões de covariação entre variáveis. Quanto ao recorte temporal, a investigação apresenta caráter transversal, sendo conduzida em um único momento no tempo, o que é adequado para captar um panorama específico da população em análise e examinar relações entre variáveis sem pretensão de comparação longitudinal (Malhotra, 2012).

Os procedimentos de amostragem adotados foram não probabilísticos, combinando técnicas de conveniência e bola de neve (snowball), estratégia adequada para alcançar um público disperso geograficamente e inserido em diferentes contextos de consumo esportivo (Malhotra, 2019). Embora essa abordagem imponha limitações quanto à generalização dos resultados, é amplamente reconhecida na literatura como adequada para estudos de natureza descritiva e correlacional voltados à análise de padrões relacionais (Creswell, 2012).

A coleta de dados foi realizada de forma online, por meio da plataforma Google Forms, ao longo de seis meses, durante o ano de 2025. A divulgação do questionário ocorreu por meio de redes sociais, grupos temáticos e comunidades digitais dedicadas ao futebol, permitindo a participação voluntária dos respondentes. Antes do preenchimento, todos os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), garantindo o caráter ético da investigação. Ao final do processo, foram recolhidos 302 questionários, dos quais 300 foram considerados válidos após aplicação dos critérios de elegibilidade.

O instrumento de recolha de dados consistiu em um questionário estruturado

composto por 20 questões (Tabela 1 e 2). A seção foi dedicada à mensuração do envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores, com base na escala Personal Involvement Inventory (PII), desenvolvida por Zaichkowsky, (1994).

Envolvimento com as receitas de patrocínio

Capta o interesse, a importância atribuída e a identificação simbólica dos torcedores com as receitas geradas por patrocinadores, entendidas como elemento central do financiamento e da visibilidade institucional dos clubes.

Tabela 1 – Avaliação do Interesse do Torcedor em Receitas de Patrocínio.

01	As receitas de patrocínio no futebol são interessantes para o meu time
02	Pensar nas receitas de patrocínio do meu time de futebol é empolgante
03	O tema das receitas de patrocínio do meu time de futebol é fascinante
04	As receitas de patrocínio do meu time de futebol me deixam atraído
05	As receitas de patrocínio no futebol me envolvem cada vez mais com o meu time
06	As receitas de patrocínio no futebol são importantes
07	Pensar nas receitas de patrocínio no futebol é relevante para mim
08	A geração de receitas de patrocínio no futebol representa muito para mim
09	Me sinto valorizado ao acompanhar o impacto das receitas de patrocínio no futebol
10	Sinto necessidade de me inteirar com relação ao tema das receitas de patrocínio no futebol

Fonte: Autor da pesquisa.

Envolvimento com as receitas de televisão

Mensura a percepção dos torcedores acerca da relevância econômica e simbólica das transmissões televisivas, bem como o papel da audiência como base de sustentação do futebol profissional.

Tabela 2 – Avaliação do interesse do torcedor em receitas de direitos de televisão

01	As receitas provenientes da transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro pela televisão são interessantes para mim, pois ajudam no sucesso do campeonato
02	Ver que as partidas do Campeonato Brasileiro são transmitidas pela televisão e geram boas receitas é empolgante para mim, pois vejo o crescimento do futebol no país
03	A forma como as transmissões de futebol geram receitas é fascinante para mim, pois demonstra o poder de alcance do futebol brasileiro
04	Eu me sinto atraído a apoiar mais o Campeonato Brasileiro sabendo que as transmissões televisivas estão gerando receitas importantes para o crescimento do futebol
05	As receitas das transmissões pela televisão me fazem sentir muito envolvido com o crescimento do futebol brasileiro e com o sucesso do campeonato
06	As receitas geradas pelas transmissões televisivas das partidas do Campeonato Brasileiro são importantes para a continuidade e crescimento da competição
07	As receitas provenientes da transmissão dos jogos pela televisão são relevantes para a profissionalização e organização do futebol brasileiro
08	Eu vejo as receitas das transmissões televisivas como algo que representa muito para a viabilidade

	financeira do Campeonato Brasileiro
09	Eu me sinto valorizado como torcedor, pois sei que a audiência e as transmissões pela TV contribuem diretamente para o sucesso e crescimento do futebol no Brasil
10	Eu sinto uma necessidade de apoiar mais o Campeonato Brasileiro ao saber que as receitas das transmissões televisivas são essenciais para o seu crescimento

Fonte: Autor da pesquisa

A PII constitui uma das escalas mais consolidadas para mensuração do envolvimento do consumidor, apresentando estrutura bidimensional composta por dimensões afetiva e cognitiva. No presente estudo, a escala foi adaptada ao contexto do futebol brasileiro, preservando sua estrutura teórica e ajustando a redação dos itens aos objetos analisados, incluindo patrocínio e receitas de televisão. A aplicação da escala em contextos esportivos é amplamente documentada na literatura, evidenciando sua adequação para mensurar o envolvimento de torcedores (Zaichowsky, 1994; Shank & Beasley, 1998; Santos, 2016).

As respostas foram registradas em escala Likert de sete pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente). A operacionalização dos construtos foi realizada por meio da construção de indicadores de envolvimento afetivo e cognitivo, calculados a partir da média dos itens correspondentes a cada dimensão, bem como da construção de índices por meio da soma dos itens, gerando scores contínuos para cada participante.

A consistência interna das escalas foi avaliada por meio do coeficiente alfa de Cronbach, adotando-se como referência os critérios estabelecidos por Nunnally e Bernstein (1994) e Hair et al. (2022), segundo os quais valores superiores a 0,70 indicam níveis adequados de confiabilidade. Os resultados obtidos indicaram elevados níveis de consistência interna para as dimensões analisadas, a ser patrocínio ($\alpha = 0,949$) e televisão ($\alpha = 0,957$), confirmando a robustez psicométrica do instrumento.

A análise dos dados foi conduzida de forma sistemática, sendo posteriormente realizada a análise correlacional por meio do coeficiente de Pearson, com o objetivo de examinar a intensidade e a direção das associações entre o envolvimento afetivo e cognitivo dos torcedores e o interesse nas receitas de participação mediada, especificamente patrocínio e direitos de transmissão.

Resultados

Patrocínio como interface entre emoção clubística e lógica de mercado

Este capítulo da apresentação de resultados visa responder às Hipóteses 1.1: O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas decorrentes de patrocínio, e Hipóteses 1.2: O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas decorrentes de patrocínio.

Figura 2. Envolvimento afetivo e cognitivo com o futebol × Receitas de patrocínio

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os resultados evidenciam correlações positivas altas entre o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor com o futebol e o envolvimento em relação às receitas de patrocínio (afetivo: $r = 0,859$; cognitivo: $r = 0,819$; $p < 0,001$), indicando associações consistentes entre ambas as dimensões do envolvimento e a valorização deste tipo de receita. Observa-se, contudo, uma magnitude ligeiramente superior no plano afetivo, sugerindo que a dimensão emocional desempenha um papel particularmente relevante na forma como o patrocínio é percebido pelos torcedores.

Direitos de transmissão e o papel da mediação no envolvimento futebolístico

Este capítulo da apresentação de resultados visa responder às **Hipóteses 2.1**: O envolvimento afetivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento afetivo em relação às receitas decorrentes dos direitos de transmissão televisiva, e **Hipóteses 2.2**: O envolvimento cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente correlacionado com o envolvimento cognitivo em relação às receitas decorrentes dos direitos de transmissão televisiva.

Figura 1. Envolvimento afetivo e cognitivo com o futebol × Receitas de Televisão

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Os resultados evidenciaram correlações positivas altas entre o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor com o futebol e o interesse pelas transmissões televisivas (afetivo: $r = 0,772$; cognitivo: $r = 0,735$; $p < 0,001$). Estes coeficientes indicam associações consistentes, ainda que de menor magnitude quando comparadas às formas de envolvimento que implicam participação direta do torcedor.

Discussão

Os resultados confirmam as hipóteses propostas, evidenciando que o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor com o futebol está positivamente associado ao envolvimento com as receitas indiretas, especificamente aquelas proveniente do patrocínio (H1.1 e H1.2) dos direitos de transmissão (H2.1 e H2.2). As correlações observadas, de magnitude moderada a forte, indicam que tanto a dimensão emocional quanto a racional do torcedor reconhecem e legitimam essas fontes de receita como centrais para a sustentabilidade do futebol, reforçando a articulação entre emoção e cognição no comportamento do consumidor esportivo (Hernández-Hernández et al., 2025; Koronios et al., 2021; Sarpong & Zungu, 2025).

No caso das receitas de televisão, observa-se que o envolvimento do torcedor se manifesta de forma mediada, mas estruturalmente relevante. O envolvimento afetivo está associado à percepção da mídia como elemento essencial para a visibilidade e continuidade do futebol, ampliando a experiência para além do estádio e reforçando o consumo simbólico do esporte (Hernández-Hernández et al., 2025). Paralelamente, a dimensão cognitiva evidencia que o torcedor compreende racionalmente o papel dos direitos de transmissão como principal base econômica do futebol contemporâneo,

reconhecendo sua importância para a competitividade e manutenção das estruturas esportivas (Bergantiños & Moreno-Tertero, 2020). Esse padrão revela que, independentemente do nível de engajamento, os torcedores internalizam a centralidade das transmissões tanto do ponto de vista emocional quanto econômico (Hernández-Hernández et al., 2025).

Em relação às receitas de patrocínio, os resultados indicam uma integração ainda mais intensa entre as dimensões afetiva e cognitiva. O envolvimento afetivo contribui para a construção de vínculos simbólicos entre torcedor, clube e marcas, promovendo a transferência de significado e a ampliação da aceitação dos patrocinadores como parte do ecossistema do futebol (Kim & Shin, 2025; Shi et al., 2024). Nesse contexto, o patrocínio deixa de ser percebido apenas como suporte financeiro, passando a integrar a experiência emocional do torcedor. Por outro lado, o envolvimento cognitivo atua como mecanismo de avaliação crítica, no qual fatores como credibilidade, congruência marca-clube e legitimidade institucional influenciam a percepção e a aceitação das parcerias (Koronios et al., 2021; Li et al., 2022). Dessa forma, a eficácia do patrocínio depende simultaneamente da identificação simbólica e da validação racional por parte do torcedor (Sarpong & Zungu, 2025).

Adicionalmente, os resultados reforçam que o envolvimento do torcedor não apenas facilita a aceitação dessas receitas, mas também atua como mecanismo regulador. Torcedores mais envolvidos tendem a apresentar maior exigência em relação à coerência das práticas comerciais, especialmente no caso do patrocínio, podendo inclusive rejeitar marcas percebidas como incompatíveis com os valores do clube (Pradhan et al., 2019; Ireland et al., 2024). Esse achado evidencia que o envolvimento não implica adesão acrítica ao mercado, mas sim um equilíbrio entre apego emocional e julgamento racional, no qual o torcedor assume papel ativo na legitimação das fontes de receita (Liu & Liu, 2025).

De forma integrada, as receitas de televisão e patrocínio podem ser compreendidas como expressões indiretas e complementares do envolvimento do torcedor. Enquanto as transmissões ampliam o alcance da experiência esportiva e convertem audiência em financiamento, o patrocínio transforma o capital simbólico do clube em valor de mercado por meio da associação com marcas (Bergantiños & Moreno-Tertero, 2020; Ravasi &

Rindova, 2013). Ambas dependem da intensidade do vínculo afetivo e da capacidade de compreensão cognitiva do torcedor, reforçando que a sustentabilidade financeira do futebol está diretamente relacionada à forma como esses indivíduos percebem, interpretam e legitimam tais fontes de receita (Hernández-Hernández et al., 2025; Koronios et al., 2021).

Conclusão

Com base nos resultados e na discussão apresentados, conclui-se que o envolvimento afetivo e cognitivo do torcedor exerce papel central na valorização e legitimação das receitas indiretas do futebol, especialmente aquelas provenientes dos direitos de transmissão e do patrocínio. As correlações positivas observadas, ainda que ligeiramente inferiores às receitas de participação direta, evidenciam que mesmo em contextos mediados o torcedor mantém influência significativa sobre essas fontes de receita (Hernández-Hernández et al., 2025; Koronios et al., 2021).

No caso das receitas de televisão, os resultados indicam que o envolvimento afetivo está associado à percepção da mídia como elemento essencial para a visibilidade e continuidade do futebol, enquanto o envolvimento cognitivo reforça a compreensão dos direitos de transmissão como base econômica e fator de competitividade dos clubes (Hernández-Hernández et al., 2025; Bergantiños & Moreno-Ternero, 2020). Já no patrocínio, verifica-se que o vínculo afetivo favorece a identificação simbólica com as marcas, ao passo que o envolvimento cognitivo atua como mecanismo de avaliação crítica, condicionando a aceitação das parcerias à sua coerência e legitimidade (Koronios et al., 2021; Sarpong & Zungu, 2025).

Em síntese, a articulação entre emoção e racionalidade orienta a forma como o torcedor percebe e legitima as receitas de TV e patrocínio, consolidando o envolvimento como elemento estratégico para a sustentabilidade econômica do futebol (Hernández-Hernández et al., 2025; Ravasi & Rindova, 2013)

Referências bibliográficas

- AT KEARNEY. The sports market: Major trends and challenges in an industry full of passion. AT Kearney, 2011.
- BEE, C. C.; HAVITZ, M. E. Exploring the relationship between involvement, fan attraction, psychological commitment and behavioural loyalty in a sports spectator context. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*, 2010.

- BISCAIA, R., et al. The role of service quality and ticket pricing on satisfaction and behavioural intentions within professional football. *International Journal of Sports Marketing & Sponsorship*, 2018.
- COSKUN, A., et al. The transformation of football into a global business: Financial and economic implications. 2021.
- CRESWELL, J. W. Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson, 2012.
- CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage, 2018.
- HAIR, J. F., et al. Multivariate data analysis. 8. ed. Boston: Cengage, 2022.
- HIROTAKE, A., et al. Fan engagement and experiential consumption in sport contexts. 2023.
- MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- MALHOTRA, N. K. Marketing research: an applied orientation. Pearson, 2019.
- MENDIZABAL, A., et al. Fan engagement and club relationships in European football. 2020.
- PRAYOGA, D., et al. Globalization and the evolution of the sports industry. 2022.
- RASCHER, D., et al. Economic analysis of sport consumption and demand. 2021.
- SANTOS, L. O envolvimento do consumidor no contexto esportivo: fundamentos teóricos e aplicações. 2021.
- TETTAMANZI, P., et al. The global sports industry: Economic scale and development trends. 2024.
- UHRICH, S. Fan participation and stakeholder engagement in professional sport clubs. 2020.
- ZAICHKOWSKY, J. L. Measuring the involvement construct. *Journal of Consumer Research*, 1985.
- ZAICHKOWSKY, J. L. The Personal Involvement Inventory: Reduction, revision, and application to advertising. *Journal of Advertising*, 1994.

Inatividade física combinada com uso excessivo de smartphone está associada a sintomas de ansiedade em adolescentes escolares brasileiros

Temática: Exercício físico e Saúde – Comunicação Oral

João Paulo Rodrigues dos Santos – PPGEF/UCB, DF, Brasil
(joapaulo.rodrigues@a.ucb.br); Lucas Vital Dantas –
PPGEF /UCB, DF, Brasil; José Silvestre Martins da Silva –
PPGEF /UCB, DF, Brasil; Vagner Deuel de Oliveira Tavares –
University of Calgary, Calgary, Alberta, Canadá; Ludmila Lucena
Pereira Cabral – UEPA, PB, Brasil; Rodrigo Alberto Vieira
Browne – PPGEF /UCB, DF, Brasil.

Resumo

A ansiedade é um dos transtornos mentais mais prevalentes entre adolescentes. Comportamentos de movimento, incluindo baixos níveis de atividade física e elevado tempo de tela (TT), têm sido associados a sintomas ansiosos, porém evidências sobre seus efeitos combinados ainda são limitadas, especialmente em adolescentes de países de média renda. Este estudo investigou a associação combinada entre inatividade física, TT em smartphones e sintomas de ansiedade em adolescentes escolares brasileiros. Trata-se de um estudo transversal analítico com 419 escolares do ensino médio ($16,3 \pm 1,2$ anos) de duas escolas federais da Paraíba, Brasil. A atividade física moderada a vigorosa (AFMV) foi mensurada por meio do Global School-Based Student Health Survey adaptado e categorizada em inativo (<60 min/dia) ou ativo (≥ 60 min/dia). O TT na última semana foi obtido de forma objetiva por meio do recurso “Bem-estar Digital” do smartphone e categorizado em baixo (<6,5 h/dia) ou alto ($\geq 6,5$ h/dia), com base na mediana. Os participantes foram agrupados em quatro categorias: inativo + alto TT, inativo + baixo TT, ativo + alto TT e ativo + baixo TT (grupo de referência). Os sintomas de ansiedade (≥ 30 pontos) foram avaliados pela Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Utilizou-se regressão logística binária com efeitos mistos para estimar odds ratios (OR) e intervalos de confiança (IC) de 95%. A prevalência de sintomas de ansiedade foi de 51,3% (IC 95%: 46,6–55,8). Observou-se que apenas o grupo inativo + alto TT apresentou maior chance de sintomas de ansiedade em comparação ao grupo ativo + baixo TT (OR = 1,29; IC 95%: 1,19–1,39), enquanto os grupos inativo + baixo TT (OR = 1,08; IC 95%: 0,89–1,32) e ativo + alto TT (OR = 1,11; IC 95%: 0,61–2,02) não apresentaram associação estatisticamente significativa. Em conclusão, a associação com sintomas de ansiedade foi observada exclusivamente na presença simultânea de inatividade física e elevado TT em smartphones, sugerindo um possível efeito combinado desses comportamentos. Esses achados reforçam a importância de abordagens integradas que considerem múltiplos comportamentos de movimento, além de destacarem o uso de medida objetiva de TT como avanço metodológico em estudos epidemiológicos com adolescentes.

Palavras-chave: Adolescência; Saúde mental; Estilo de vida.

Abstract

Anxiety is one of the most prevalent mental health disorders among adolescents. Movement behaviors, including low levels of physical activity and high screen time (ST), have been associated with anxiety symptoms; however, evidence regarding their combined effects remains limited, particularly in adolescents from middle-income countries. This study investigated the combined association of physical inactivity and smartphone-based ST with anxiety symptoms in school adolescents. This was a cross-sectional analytical study including 419 high school students (16.3 ± 1.2 years) from two federal schools in Paraíba, Brazil. Moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) was assessed using an adapted version of the Global School-Based Student Health Survey and categorized as inactive (<60 min/day) or active (≥ 60 min/day). Weekly ST was objectively obtained through the smartphone's "Digital Wellbeing" feature and categorized as low (<6.5 h/day) or high (≥ 6.5 h/day), based on the median. Participants were grouped into four categories: inactive + high ST, inactive + low ST, active + high ST, and active + low ST (reference group). Anxiety symptoms (≥ 30 points) were assessed using the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Mixed-effects binary logistic regression was used to estimate odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95% CI). The prevalence of anxiety symptoms was 51.3% (95% CI: 46.6–55.8). Only the inactive + high ST group showed higher odds of anxiety symptoms compared to the active + low ST group (OR = 1.29; 95% CI: 1.19–1.39), whereas the inactive + low ST (OR = 1.08; 95% CI: 0.89–1.32) and active + high ST (OR = 1.11; 95% CI: 0.61–2.02) groups were not significantly associated. In conclusion, the association with anxiety symptoms was observed only in adolescents simultaneously exposed to physical inactivity and high smartphone-based ST, suggesting a potential combined effect of these behaviors. These findings highlight the importance of integrated approaches targeting multiple movement behaviors and underscore the use of objective ST measures as a methodological strength in adolescent epidemiological research.

Keywords: Adolescence; Mental health; Lifestyle.

Inatividade física combinada com uso excessivo de smartphone está associada a sintomas de ansiedade em adolescentes escolares brasileiros

Introdução

A saúde mental dos adolescentes tem se consolidado como uma das principais preocupações em saúde pública nas últimas décadas, especialmente diante do aumento expressivo da prevalência de sintomas de ansiedade, afetando por volta de 4,1% dos jovens de 10 a 14 anos e 5,3% daqueles de 15 a 19 anos (World Health Organization, 2025). Estima-se que um em cada sete jovens apresente algum transtorno mental, representando aproximadamente 15% da carga global de doenças nessa população (World Health Organization, 2025). Além disso, uma metanálise abrangendo 192 estudos mostrou que cerca de 38% dos casos de transtornos de ansiedade têm início antes dos 14

anos (Solmi et al., 2022), reforçando a preocupação internacional com a saúde mental dessa população. A adolescência, compreendida entre 10 e 19 anos (World Health Organization, 2024), é marcada por intensas transformações biológicas, cognitivas e sociais que tornam os indivíduos particularmente suscetíveis a alterações emocionais e comportamentais (Alderman et al., 2019). Nesse contexto, diferentes comportamentos do dia a dia vêm sendo investigados por sua possível relação com a saúde mental durante essa fase do desenvolvimento.

Entre os fatores comportamentais associados à saúde mental dos adolescentes, a atividade física (AF) e o comportamento sedentário (CS) têm recebido destaque crescente na literatura (Rodriguez-Ayllon et al., 2019), por demonstrar efeitos ansiolíticos e ainda diminuir emoções negativas relacionados à psicopatologia da ansiedade (Sabri; Rashid; Mao, 2023). Evidências indicam que níveis mais elevados de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) estão associados a menor risco de sintomas depressivos em adolescentes e reduz o risco de sintomatologia ansiosa (Hou et al., 2025; Li et al., 2025). Além disso, a redução do tempo gasto em CS, especialmente em atividades recreativas de tela, tem sido associada a menor probabilidade de sintomas ansiosos, especialmente quando combinada a níveis adequados de AF (Hrafnkelsdottir et al., 2018; Khan; Uddin; Burton, 2018). Por outro lado, o tempo de tela (TT) excessivo tem sido associado a níveis mais elevados de sintomas de depressão, ansiedade e estresse em adolescentes (Francisquini et al., 2025).

Considerando que o tempo diário é limitado a 24 horas, a AFMV e o CS devem ser compreendidos como comportamentos interdependentes que compõem o padrão de movimento dos adolescentes (Wang et al., 2025). Evidências empíricas têm demonstrado que a combinação de baixos níveis de AFMV e elevado TT está associada a piores indicadores de saúde mental, incluindo sintomas de depressão, ansiedade e bem-estar psicológico (Khan et al., 2021; Liu et al., 2019), reforçando a importância de abordagens integradas na compreensão de seus efeitos sobre a saúde mental. Estudos que analisaram padrões combinados desses comportamentos indicam que adolescentes com alto nível de AFMV e baixo TT apresentam perfil psicológico mais favorável, enquanto aqueles com AFMV insuficiente e elevado TT apresentam maior vulnerabilidade a sintomas emocionais (Hrafnkelsdottir et al., 2018; Khan; Uddin; Burton, 2018). No entanto,

a maioria dessas investigações avalia desfechos amplos de saúde mental, como bem-estar psicológico ou sintomas depressivos, com menor ênfase específica nos sintomas de ansiedade (Khan et al., 2021; Sampasa-Kanyinga et al., 2020). Além disso, ainda são escassos os estudos que incorporam medidas objetivas do uso de smartphones ao examinar conjuntamente esses comportamentos. Adicionalmente, observa-se uma predominância de estudos conduzidos em países de alta renda, havendo uma lacuna importante de evidências provenientes de países de baixa e média renda, especialmente em contextos socioeconômicos mais vulneráveis, como regiões do Nordeste brasileiro.

Revisão da Literatura

Estudos têm demonstrado que a AFMV e o TT constituem importantes comportamentos associados à saúde mental de adolescentes. Evidências indicam que adolescentes fisicamente mais ativos apresentam menor probabilidade de desenvolver sintomas de ansiedade, enquanto baixos níveis de AFMV estão relacionados a pior bem-estar psicológico e maior vulnerabilidade emocional (Hou et al., 2025; Li et al., 2025). Em contrapartida, o tempo excessivo em CS, especialmente em atividades de tela, tem sido associado a maior risco de sintomas ansiosos, depressivos e de estresse (Francisquini et al., 2025). Entre as diferentes formas de TT, o uso de smartphones merece destaque, pois favorece maior exposição às redes sociais e tem sido associado a desfechos adversos a saúde mental, como aumento do estresse psicológico e ideação suicida, fatores que podem intensificar sintomas de ansiedade (Cha et al., 2023).

Além disso, a AFMV e o TT não ocorrem de forma isolada, mas compõem conjuntamente o padrão de movimento diário dos adolescentes. Dessa forma, estudos recentes têm sugerido que a combinação de baixa AFMV e elevado TT representa um perfil particularmente desfavorável para a saúde mental. Adolescentes com baixa prática de AFMV e maior exposição às telas apresentam maior probabilidade de relatar sintomas de ansiedade, ao passo que aqueles com níveis adequados de AFMV e menor TT tendem a apresentar melhor saúde mental e menor ocorrência de sintomas emocionais (Hrafnkelsdottir et al., 2018; Khan; Uddin; Burton, 2018; Liu et al., 2019).

Esses achados podem ser explicados por mecanismos biopsicossociais. Do ponto de vista fisiológico, a prática regular de atividade física favorece a liberação e a regulação de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, fundamentais para o controle do

humor e da ansiedade (Chen; Nakagawa, 2023). Sob a perspectiva psicossocial, adolescentes fisicamente inativos tendem a apresentar menos comportamentos pró-sociais, mais dificuldades de relacionamento e maior vulnerabilidade a problemas emocionais (Kuiper; Broer; van der Wouden, 2018). Em contrapartida, a participação em atividades físicas coletivas e esportes pode favorecer a interação social, a autoestima e o sentimento de pertencimento, contribuindo positivamente para o bem-estar psicológico (Li et al., 2024). Por outro lado, o tempo excessivo em comportamento sedentário, especialmente relacionado ao uso de smartphones, pode contribuir para piores indicadores de saúde mental (Bélair et al., 2018). Isso ocorre devido à falta de liberação de neurotransmissores benéficos, como a serotonina e dopamina, que estão ligados a emoções positivas e sentimentos de felicidade, cuja liberação é aumentada pela prática de exercícios físicos (Chen; Nakagawa, 2023; Dfarhud; Malmir; Khanahmadi, 2014).

Objetivos

Analisar as associações conjuntas entre atividade física moderada a vigorosa e tempo de tela em smartphones com os sintomas de ansiedade em adolescentes escolares.

Metodologia

Estudo transversal analítico, de base populacional escolar, com delineamento censitário, realizado em dois campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), com coleta de dados realizada entre junho de 2023 e setembro de 2024. A pesquisa foi realizada de acordo com a Declaração de Helsinque e a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº 49857421.0.0000.5184). O estudo segue as diretrizes STROBE para estudos observacionais (Malta et al., 2010). As duas escolas federais da Paraíba que oferecem ensino médio integrado a cursos técnicos em período integral. O Campus Sousa, localizado no sertão paraibano, oferta os cursos de agroindústria, agropecuária, meio ambiente e informática. Já o Campus Esperança, localizado na região do agreste, oferece os cursos de Sistemas de Energia Renovável e Informática. Os municípios apresentam características climáticas distintas e, devido ao status federal da instituição, os campi atraem estudantes de diferentes cidades da Paraíba e de estados

vizinhos.

A população alvo foi composta por todos os adolescentes matriculados nos cursos técnicos integrados ao ensino médio dos campi Sousa e Esperança do IFPB. O recrutamento dos participantes foi realizado por meio de divulgação em redes sociais e em sala de aula. Para participar, os indivíduos deveriam atender aos seguintes critérios de inclusão: adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 19 anos, devidamente matriculados nos campi Sousa e Esperança do IFPB. Os critérios de exclusão foram: ter diagnóstico prévio de transtornos psicológicos, psiquiátricos ou cognitivos registrados no departamento pedagógico da instituição; não possuir um smartphone pessoal com a função de “bem-estar digital” ou recurso similar ativado; desistência voluntária ou não conclusão das medidas do estudo. Todos os participantes e seus responsáveis legais deram consentimento assinado. Durante a coleta de dados, 297 estudantes eram elegíveis no Campus Sousa, dos quais 240 foram incluídos na análise (80,8% da população-alvo). No Campus Esperança, dos 271 estudantes elegíveis, 179 foram incluídos na análise (66% da população-alvo). Assim, a amostra final do estudo foi composta por 419 estudantes.

As coletas de dados foram realizadas nas dependências das duas escolas, em salas padronizadas com temperatura controlada (~25 °C), nos turnos matutino e vespertino. As avaliações foram conduzidas por pesquisadores treinados. O estudo ocorreu em duas fases. Inicialmente, os participantes responderam presencialmente aos questionários, com acompanhamento dos avaliadores para esclarecimento de dúvidas. Em seguida, com consentimento, foi verificado manualmente o tempo de tela registrado no smartphone referente à semana anterior. Por fim, foram obtidas medidas antropométricas padronizadas de massa corporal e estatura, com os participantes descalços e usando roupas leves.

O nível de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) foi mensurada por meio do módulo de atividade física da versão adaptada da Global School-based Student Health Survey (GSHS) (World Health Organization, 2021), que registra a frequência semanal e a duração, em minutos, da AFMV ao longo de uma semana típica, sem distinção entre dias úteis e fins de semana. Essas informações foram coletadas por meio das perguntas: “Durante uma semana típica ou normal, em quantos dias você realiza atividades físicas

moderadas a vigorosas?” e “Nos dias em que você pratica atividades físicas moderadas a vigorosas, quanto tempo por dia, dura está prática?”. Com base nesses dados, o nível de AFMV foi categorizado como fisicamente inativo (<60 min/dia) ou fisicamente ativo (≥60 min/dia) (Bull et al., 2020). O tempo de tela (TT) em smartphones foi medido diretamente nos dispositivos dos participantes por meio do recurso “bem-estar digital” ou uma ferramenta similar, que monitora o tempo diário de uso do aparelho em minutos. Os dados foram coletados para os sete dias anteriores da semana, de segunda a domingo. Os participantes acessavam voluntariamente o aplicativo em seus dispositivos e informavam ao pesquisador o tempo de uso, sem qualquer intervenção direta do pesquisador na manipulação dos dispositivos. O TT médio diário foi calculado e convertido em horas por dia. Em virtude da ausência de um ponto de corte bem estabelecido para essa variável, adotou-se a mediana da amostra (6,5 h/dia) como critério para categorização: baixo TT (<6,5 h/dia) e alto TT (>6,5 h/dia). Com base na combinação entre o nível de AFMV e o TT do smartphone, os adolescentes foram classificados em quatro grupos: Inativo + alto TT, Inativo + baixo TT, Ativo + alto TT e Ativo + baixo TT (grupo de referência).

Os sintomas de ansiedade foram avaliados pela Escala de Transtornos Relacionados à Ansiedade Infantil (SCARED), instrumento de autorrelato desenvolvido por Birmaher et al. (1997), e validado para crianças e adolescentes brasileiros (Isolan et al., 2011). A escala é composta por 41 itens, respondidos em formato Likert de três pontos (0 = “não verdadeiro ou raramente verdadeiro”; 1 = “às vezes verdadeiro”; 2 = “verdadeiro ou frequentemente verdadeiro”), considerando os sintomas apresentados nos últimos três meses. A pontuação total varia de 0 a 82, sendo que valores mais elevados indicam maior intensidade dos sintomas de ansiedade. Embora o ponto de corte tradicional para ansiedade clinicamente significativa seja ≥25 pontos, o presente estudo adotou ≥30 pontos, uma vez que esse valor apresenta maior especificidade e melhor capacidade de discriminar adolescentes com sintomas relevantes de ansiedade (Canals et al., 2012; Chan; Chan; Kwok, 2015).

As variáveis utilizadas para caracterização da amostra e ajuste dos modelos foram obtidas por questionários e medidas padronizadas. Idade, sexo, duração do sono e instituição de ensino foram coletados pela versão adaptada do GSHS. O nível socioeconômico foi avaliado pelo Critério de Classificação Econômica Brasil 2022 e

categorizado em baixa e média/alta renda. Massa corporal e estatura foram mensuradas por procedimentos padronizados, permitindo o cálculo do índice de massa corporal (IMC; kg/m²). O IMC foi classificado em magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade, de acordo com critérios específicos para adolescentes e adultos jovens estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde.

Variáveis contínuas foram apresentadas como média \pm desvio padrão, enquanto variáveis categóricas foram descritas como frequências absolutas (n) e relativas (%). A regressão logística binária com efeitos mistos (modelo linear generalizado misto, distribuição binomial, função de ligação logit), considerando as variáveis independentes como efeitos fixos e a cidade como efeito aleatório, foi utilizada para estimar odds ratios (OR) e intervalos de confiança (IC) de 95% para os sintomas de ansiedade entre os grupos (Ativo + baixo TT como grupo de referência). As análises foram ajustadas para potenciais covariáveis de confusão: idade, sexo, índice de massa corporal (magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade), nível socioeconômico, instituição de ensino e duração do sono. A multicolinearidade entre as variáveis independentes foi avaliada, e um valor de $p < 0,05$ foi considerado estatisticamente significativo. Todas as análises foram conduzidas utilizando o software SPSS versão 30 (IBM Corp., Armonk, NY).

Resultados

O gráfico 1 apresenta a prevalência de sintomas de ansiedade de acordo com a combinação dos grupos. A prevalência geral de sintomas de ansiedade foi de 51,3% (IC 95%: 47,3–56,0). Valores mais elevados foram observados entre adolescentes fisicamente inativos com alto TT (57,1%), enquanto os menores valores ocorreram entre aqueles ativos com baixo TT (43,2%). Os grupos inativo com baixo TT e ativo com alto TT apresentaram prevalências intermediárias (ambos com 50,0%).

Gráfico 1: Prevalência e intervalos de confiança (IC) bootstrap de 95% para sintomas de ansiedade nos grupos combinados de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) e tempo de tela (TT) em adolescentes escolares (n = 419).

Fonte: Dados de pesquisa do autor.

As associações conjuntas entre AFMV e TT em smartphone com sintomas de ansiedade são apresentadas na Tabela 1. O grupo inativo com alto tempo de tela apresentou maior chance de sintomas de ansiedade (OR = 1,29; IC 95%: 1,20–1,39), em comparação ao grupo ativo com baixo tempo de tela. Não foram observadas associações estatisticamente significativas nos demais grupos.

Tabela 1 – Associações conjuntas entre atividade física moderada a vigorosa e tempo de tela (TT) em smartphone com sintomas de ansiedade em adolescentes escolares (n = 419).

Grupos	Sintomas de ansiedade				
	n	%	IC 95%	OR	IC 95%
Inativo + Alto TT	84	57,1	50,3 – 63,9	1,29	1,20 – 1,39
Inativo + Baixo TT	69	50,0	42,0 – 57,2	1,08	0,89 – 1,32
Ativo + Alto TT	30	50,0	38,3 – 61,7	1,12	0,62 – 2,02
Ativo + Baixo TT	32	43,2	33,8 – 52,7	1,00	Ref.

Fonte: Dados de pesquisa do autor.

Nota: Os dados são apresentados em odds ratio (OR) e intervalos de confiança (IC) de 95%. Valores em negrito indicam $p < 0,05$. O modelo foi ajustado para idade, sexo, nível socioeconômico, índice de massa corporal, instituição de ensino e duração do sono. O modelo múltiplo estatisticamente significativo apresentou qualidade de ajuste satisfatória ($p < 0,05$ no teste Omnibus).

Discussão

Os resultados deste estudo indicaram elevada prevalência de sintomas de ansiedade entre os adolescentes avaliados. De modo geral, adolescentes fisicamente inativos e com maior tempo de tela (TT) em smartphones apresentaram maiores chances de manifestar sintomas de ansiedade quando comparados aos seus pares fisicamente ativos e com menor TT. Esses achados sugerem que a combinação de baixa atividade física moderada a vigorosa (AFMV) e elevado TT pode representar um importante fator de risco para a saúde mental na adolescência. Os resultados corroboram estudos prévios

que demonstram associação entre maiores níveis de atividade física e menor ocorrência de sintomas de ansiedade e depressão, enquanto o uso excessivo de telas tem sido relacionado a pior saúde mental (Francisquini et al., 2025; Wang; Peiper, 2022). Da mesma forma, pesquisas que analisaram simultaneamente AFMV e TT observaram que adolescentes com baixa AFMV e alto TT apresentam piores indicadores de saúde mental (Khan; Uddin; Burton, 2018; Liu et al., 2019).

Essa associação pode ser explicada por mecanismos biopsicossociais. Do ponto de vista biológico, a prática regular de AFMV favorece adaptações neuroquímicas relacionadas à regulação do humor e à redução da reatividade ao estresse (Chen; Nakagawa, 2023). Em contrapartida, o uso excessivo de smartphones tem sido associado a maior estresse psicológico (Cha et al., 2023). Sob a perspectiva psicológica, o uso prolongado de smartphones pode aumentar a exposição a conteúdos estressores e intensificar processos de comparação social. No âmbito social, adolescentes com baixa AFMV e elevado TT tendem a participar menos de atividades presenciais e interações sociais, reduzindo oportunidades de suporte social e pertencimento (Li et al., 2024). Além disso, o sono pode atuar como mecanismo mediador dessa associação. O uso excessivo de TT pode estar relacionado à pior duração e/ou qualidade do sono (Brosnan et al., 2024), fatores associados a maiores níveis de ansiedade em adolescentes.

Os achados possuem implicações práticas importantes, sugerindo que estratégias voltadas simultaneamente ao aumento da AFMV e à redução do TT podem contribuir para a promoção da saúde mental de adolescentes. No contexto escolar e familiar, o incentivo à prática de atividades físicas e ao uso equilibrado de smartphones pode favorecer padrões comportamentais mais saudáveis. Entre os pontos fortes do estudo destacam-se a análise combinada da AFMV e do TT e a mensuração objetiva do TT por smartphones. Entretanto, o delineamento transversal impede inferências causais, a AFMV foi avaliada por autorrelato e o TT foi restrito ao uso de smartphones. Além disso, não é possível descartar causalidade reversa, uma vez que adolescentes com sintomas de ansiedade podem utilizar smartphones com maior frequência como forma de enfrentamento ou refúgio emocional.

Conclusão

Adolescentes fisicamente inativos e com elevado TT em smartphones apresentaram

maior probabilidade de relatar sintomas de ansiedade quando comparados aos seus pares fisicamente ativos e com menor TT. Esses achados reforçam a importância de considerar simultaneamente diferentes comportamentos de movimento na investigação da saúde mental durante a adolescência, uma vez que a combinação de baixa AFMV e alto TT estar associada a maior vulnerabilidade a sintomas ansiosos. Dessa forma, estratégias voltadas ao aumento da AFMV e ao uso mais equilibrado do TT, especialmente de smartphones, podem representar ações relevantes para a promoção da saúde mental de adolescentes.

Referências bibliográficas

ALDERMAN, E. M. et al. Unique Needs of the Adolescent. *Pediatrics*, [s. l.], v. 144, n. 6, p. e20193150, 2019.

BÉLAIR, M.-A. et al. Relationship between leisure time physical activity, sedentary behaviour and symptoms of depression and anxiety: evidence from a population-based sample of Canadian adolescents. *BMJ Open*, [s. l.], v. 8, n. 10, p. e021119, 2018.

BIRMAHER, B. et al. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, [s. l.], v. 36, n. 4, p. 545–553, 1997.

BROSNAN, B. et al. Screen Use at Bedtime and Sleep Duration and Quality Among Youths. *JAMA Pediatrics*, [s. l.], v. 178, n. 11, p. 1147, 2024.

BULL, F. C. et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, [s. l.], v. 54, n. 24, p. 1451–1462, 2020.

CANALS, J. et al. Examination of a cutoff score for the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in a non-clinical Spanish population. *Journal of Anxiety Disorders*, [s. l.], v. 26, n. 8, p. 785–791, 2012.

CHA, J. H. et al. Association between smartphone usage and health outcomes of adolescents: A propensity analysis using the Korea youth risk behavior survey. *PLOS ONE*, [s. l.], v. 18, n. 12, p. e0294553, 2023.

CHAN, S. M.; CHAN, S. K.; KWOK, W. W. Ruminative and Catastrophizing Cognitive Styles Mediate the Association Between Daily Hassles and High Anxiety in Hong Kong Adolescents. *Child Psychiatry & Human Development*, [s. l.], v. 46, n. 1, p. 57–66, 2015.

CHEN, C.; NAKAGAWA, S. Recent advances in the study of the neurobiological mechanisms behind the effects of physical activity on mood, resilience and emotional disorders. *Advances in Clinical and Experimental Medicine*, [s. l.], v. 32, n. 9, p. 937–942, 2023.

DFARHUD, D.; MALMIR, M.; KHANAHMADI, M. Happiness & Health: The Biological Factors-Systematic Review Article. *Iranian journal of public health*, [s. l.], v. 43, n. 11, p. 1468–1477, 2014.

FRANCISQUINI, M. C. J. et al. Associations of screen time with symptoms of stress, anxiety, and depression in adolescents. *Revista Paulista de Pediatria*, [s. l.], v. 43, p. e2023250, 2025.

- HOU, J. et al. Physical activity and risk of depression in adolescents: A systematic review and meta-analysis of prospective observational studies. *Journal of Affective Disorders*, [s. l.], v. 371, p. 279–288, 2025.
- HRAFNKELSDOTTIR, S. M. et al. Less screen time and more frequent vigorous physical activity is associated with lower risk of reporting negative mental health symptoms among Icelandic adolescents. *PLOS ONE*, [s. l.], v. 13, n. 4, p. e0196286, 2018.
- ISOLAN, L. et al. Journal of Anxiety Disorders Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) in Brazilian children and adolescents. *Journal of Anxiety Disorders*, [s. l.], v. 25, n. 5, p. 741–748, 2011.
- KHAN, A. et al. Dose-dependent and joint associations between screen time, physical activity, and mental wellbeing in adolescents: an international observational study. *The Lancet Child & Adolescent Health*, [s. l.], v. 5, n. 10, p. 729–738, 2021.
- KHAN, A.; UDDIN, R.; BURTON, N. W. Insufficient physical activity in combination with high screen time is associated with adolescents' psychosocial difficulties. *International Health*, [s. l.], v. 10, n. 4, p. 246–251, 2018.
- KUIPER, J.; BROER, J.; VAN DER WOUDE, J. C. Association between physical exercise and psychosocial problems in 96 617 Dutch adolescents in secondary education: a cross-sectional study. *European Journal of Public Health*, [s. l.], v. 28, n. 3, p. 468–473, 2018.
- LI, Zhaojin et al. Adolescent mental health interventions: a narrative review of the positive effects of physical activity and implementation strategies. *Frontiers in Psychology*, [s. l.], v. 15, p. 1433698, 2024.
- LI, X. et al. Association between physical activity and risk of anxiety: a dose-response meta-analysis of 11 international cohorts. *eClinicalMedicine*, [s. l.], v. 84, p. 103285, 2025.
- LIU, M. et al. Combined Patterns Of Physical Activity And Screen-Related Sedentary Behavior Among Chinese Adolescents And Their Correlations With Depression, Anxiety And Self-Injurious Behaviors. *Psychology Research and Behavior Management*, [s. l.], v. 12, p. 1041–1050, 2019.
- MALTA, M. et al. Iniciativa STROBE: subsídios para a comunicação de estudos observacionais. *Revista de Saúde Pública*, [s. l.], v. 44, n. 3, p. 559–565, 2010.
- RODRIGUEZ-AYLLON, M. et al. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, [s. l.], v. 49, n. 9, p. 1383–1410, 2019.
- SABRI, S.; RASHID, N.; MAO, Z.-X. Physical Activity and Exercise as a Tool to Cure Anxiety and Posttraumatic Stress Disorder. *Mental Illness*, [s. l.], v. 2023, p. 4294753, 2023.
- SAMPASA-KANYINGA, H. et al. Combinations of physical activity, sedentary time, and sleep duration and their associations with depressive symptoms and other mental health problems in children and adolescents: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, [s. l.], v. 17, n. 1, p. 72, 2020.
- SOLMI, M. et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. *Molecular Psychiatry*, [s. l.], v. 27, n. 1, p. 281–295, 2022.
- WANG, N. et al. Test of the relationship between adolescents' 24-h activity behavior and anxiety symptoms using compositional data analysis. *BMC Public Health*, [s. l.], v. 25, n. 1, p.

1819, 2025.

WANG, C. H.; PEIPER, N. Association Between Physical Activity and Sedentary Behavior With Depressive Symptoms Among US High School Students, 2019. Preventing Chronic Disease, [s. l.], v. 19, p. 220003, 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adolescent health. [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1. Acesso em: 14 jul. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global school-based student health survey. [S. l.], 2021. Disponível em: <https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/surveillance/systems-tools/global-school-based-student-health-survey>. Acesso em: 8 abr. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health of adolescents. [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>. Acesso em: 12 nov. 2025.

Pôsteres

Efeito da Idade Relativa e Maturação Biológica na Ginástica Rítmica: influência na classificação final no Campeonato Brasileiro “Ilona Peuker” de Conjunto 2025

Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Jonatha Flávio Souza Lemos – UFMT/MT, Brasil
(jonatha.lemos@ufmt.br); Alícia Almeida de Souza Ruvieri – UFMT/MT, Brasil; Lucas Savassi Figueiredo – UFMG/MG, Brasil; Vivian de Oliveira – Assoc. Bras. de Estudos em Psicologia do Esporte e do Exercício – Curitiba/PR, Brasil; Cláudia Marlise Balbinotti Andrade – UFMT/MT, Brasil; Henrique de Oliveira Castro – UFMT/MT, Brasil

Resumo

Introdução: O Efeito da Idade Relativa (EIR) refere-se à vantagem competitiva observada em atletas nascidos nos primeiros meses do ano em comparação àqueles nascidos mais tardiamente dentro da mesma categoria etária, sendo associado a diferenças no desenvolvimento físico, cognitivo e no tempo de prática esportiva. A maturação biológica (MB) refere-se ao processo de desenvolvimento do organismo em direção ao estado adulto, envolvendo um conjunto de alterações estruturais, funcionais e hormonais. Esse processo não acontece de forma linear nem sincronizada com a idade cronológica, apresentando grande variabilidade interindividual, especialmente durante a infância e a adolescência. **Objetivos:** analisar a presença e o comportamento do EIR e investigar sua correlação com a maturação biológica e o desempenho competitivo em diferentes categorias da Ginástica Rítmica (GR) de conjunto. **Métodos:** Foram analisadas 181 ginastas inscritas no Campeonato Brasileiro de Conjunto “Ilona Peuker” 2025, distribuídas nas categorias pré-infantil (n=68; 10,95±0,79 anos), infantil (n=51; 12,87±0,89 anos) e juvenil (n=62; 14,76±0,77 anos). Foram coletadas variáveis antropométricas (estatura, massa corporal e comprimento dos membros inferiores) para estimativa do estágio maturacional através do Peak Height Velocity (PHV), bem como a data de nascimento para classificação em quartis (Q1–Q4). O desempenho foi representado pela classificação final na competição. As análises estatísticas incluíram teste qui-quadrado de aderência, correlação de Spearman e regressão linear, adotando-se nível de significância de $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicaram a presença de EIR padrão na amostra total e nas categorias pré-infantil e infantil, com maior frequência de atletas nascidas no primeiro quartil em relação ao último quartil (pré-infantil: $\chi^2(3)=8,235$; $p=0,041$; infantil: $\chi^2(3)=7,895$; $p=0,048$). Não foi encontrado EIR na categoria juvenil ($\chi^2(3)=3,437$; $p=0,329$). Observou-se associação significativa entre quartil de nascimento e maturação biológica nas categorias infantil ($\rho=-0,331$; $p=0,003$) e juvenil ($\rho=-0,254$; $p=0,017$), sendo que, na categoria infantil, os quartis explicaram 12% da variação do PHV estimado. Além disso, ainda na categoria infantil, os quartis explicaram 7,8% da variação da classificação final ($R^2=0,078$; $p=0,034$), indicando que atletas nascidas nos últimos meses do ano tendem a apresentar menor estágio maturacional e maiores colocações no ranking final. Esses achados sugerem que o EIR é mais evidente nas fases iniciais do desenvolvimento esportivo, período no qual diferenças de maturação biológica podem exercer maior influência sobre o desempenho e os processos de seleção. Com o avanço da idade, o EIR não se sustenta, uma vez que essas diferenças tendem a diminuir, e fatores como experiência, qualidade e frequência do treinamento e habilidades técnicas específicas do esporte passam a desempenhar papel mais determinante no desempenho esportivo. No

contexto da ginástica rítmica de conjunto, modalidade caracterizada por elevada exigência técnica e coordenação motora fina, o avanço maturacional não necessariamente se traduz em vantagem competitiva, especialmente em fases mais avançadas do desenvolvimento.

Conclusão: o EIR está presente nas categorias iniciais da GR de conjunto, sendo mais evidente em atletas mais jovens e tendendo a desaparecer com o avanço da idade. Parte desse efeito está associada a MB, especialmente na categoria infantil. Os resultados reforçam que a relação entre idade relativa, maturação biológica e desempenho é dinâmica e multifatorial, devendo ser considerada nos processos de seleção e desenvolvimento esportivo, a fim de promover maior equidade no contexto competitivo.

Palavras-chave: Ginástica Rítmica; Maturação Biológica; Idade Cronológica; Desempenho Esportivo; Efeito da Idade Relativa.

Referências Bibliográficas Básicas:

MOORE et al. Enhancing a Somatic Maturity Prediction Model. Med. and Sci. Sports and Exercise, 2015. WATTIE et al. The Relative Age Effect in Sport: A Developmental Systems Model. Sports Medicine, 2015.

Análise de redes sociais no voleibol feminino sub-15: padrões estruturais das ações de K0 e KI

Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Alícia Almeida de Souza Ruvieri – UFMT/MT, Brasil
(ruvierialicia@gmail.com); Taináh Mayara Schmitt – UFMT/MT, Brasil;
Jonatha Flávio Souza Lemos – UFMT/MT, Brasil; Gustavo De Conti –
UFG/GO, Brasil; Lorenzo Laporta – UFSM/RS, Brasil; Henrique de
Oliveira Castro – UFMT/MT, Brasil

Resumo

Introdução: A análise de jogo no voleibol, quando integrada à análise de redes sociais (ARS), possibilita o mapeamento das interações entre as ações de jogo, permitindo identificar padrões estruturais de organização. Nesse contexto, a ARS aplicada às ações de saque (K0) e à fase ofensiva (KI: recepção, levantamento e ataque) pode contribuir para a compreensão da dinâmica do jogo e subsidiar o treinamento. **Objetivos:** Identificar, por meio da ARS, os padrões estruturais e a importância relativa das ações de K0 e KI em jogos oficiais de voleibol feminino sub-15. **Materiais e métodos:** Foram analisados 24 jogos (54 sets) das fases eliminatórias dos Jogos Escolares Brasileiros (2022–2024). As variáveis investigadas incluíam: tipo, direção e efeito do saque; qualidade da recepção; distribuição do levantamento por zona de ataque; e tempo e tipo do ataque. A ARS foi realizada no software Gephi, com a construção de redes representativas das interações de jogo. Utilizou-se a centralidade do autovetor para identificar a importância relativa de cada variável na rede, considerando que valores mais elevados indicam maior influência na conectividade entre as ações. O layout de Fruchterman-Reingold foi empregado para melhor visualização das relações estruturais. A confiabilidade intra e interavaliadores foi verificada pelo coeficiente Kappa de Cohen em 20% da amostra, adotando-se valores $\geq 0,61$. Realizou-se análise das métricas de rede, com nível de significância de 5%. **Resultados e discussão:** No K0, o saque viagem em suspensão (0,379) e o saque flutuante (0,371) apresentaram maior centralidade, indicando maior influência na organização das ações subsequentes. As zonas 6 (0,323) e 4 (0,323) destacaram-se como principais alvos do saque. Em relação ao efeito, observou-se centralidade elevada e equivalente entre os tipos de saque (0,513), sugerindo participação relevante dessas ações na rede. No KI, a qualidade da recepção apresentou os maiores valores de centralidade, com destaque para a recepção B (1,0) e A (0,992), evidenciando seu papel central na organização ofensiva. Na distribuição, os levantamentos para as zonas 2 (0,807), 4 (0,800) e 3 (0,800) foram os mais influentes. Quanto à organização ofensiva, ataques de terceiro (0,787) e segundo tempo (0,679) atuaram como principais conectores, enquanto o ataque potente (0,751) e o colocado (0,731) apresentaram maior centralidade, com predominância de finalizações na zona 4 (0,600). Contribuindo de forma ecológica na análise do jogo, esses achados indicam que, através da análise baseada em ARS, valores mais elevados de centralidade refletem maior participação das ações na estrutura do jogo, sem implicar relações causais ou inferenciais. **Conclusão:** A ARS permitiu identificar padrões estruturais das ações de K0 e KI e a importância relativa de cada variável na dinâmica do jogo. Destaca-se a recepção como elemento central na organização ofensiva, reforçando a necessidade do desenvolvimento integrado dos fundamentos. Os resultados contribuem para a compreensão da estrutura do jogo na categoria, a partir de uma abordagem ecológica.

Palavras-chave: Análise de Jogo; Esporte Coletivo; Complexos de Jogo; Desempenho; Categoria de Base.

Referências bibliográficas básicas:

HURST et al. Systemic mapping of high-level women's volleyball using social network analysis: The Case of Serve (K0), Side-out (KI), Side-out Transition (KII) and Transition (KIII). International Journal of Performance Analysis in Sport, 2016.

LAPORTA et al. Using social network analysis to assess play efficacy according to game patterns: a game-centred approach in high-level men's volleyball. Journal of Human Kinetics, 2019.

VIEIRA et al. Sequencing of game complexes in women's volleyball: are there differences according to the set played? Human Movement, 2024.

Dor, atividade física e o comportamento sedentário em pessoas vivendo com HIV

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Morganna Alves Siqueira – UFTM/MG, Brasil
(morgganaalves@gmail.com); Igor Machado Siqueira – UFJ/GO, Brasil;
Giovana de Souza Gonçalves – UFTM/MG, Brasil; Lorhoâne Eduarda
Simão de Moraes – UFTM/MG, Brasil; Luiza Riberio Machado –
UFJ/GO, Brasil; Luiz Fernando Gouvêa-e-Silva – UFJ/GO, Brasil

Resumo

Introdução: A dor é uma queixa frequente em pessoas vivendo com HIV (PVHIV), acometendo mais da metade desses indivíduos, com alta prevalência comparado à população geral. Esse quadro é multifatorial, sendo influenciado não apenas por aspectos comportamentais, mas também por fatores biológicos, como a inflamação crônica persistente e os efeitos da terapia antirretroviral. Níveis mais elevados de atividade física estão associados a menor intensidade de dor, enquanto o comportamento sedentário prolongado pode intensificar sintomas musculoesqueléticos. Apesar das evidências, ainda são escassos os estudos que investigam simultaneamente a dor, a atividade física e o comportamento sedentário nessa população, que, por sua vez, já apresenta baixos níveis de atividade física. **Objetivo:** Analisar a dor e sua relação com a atividade física e o comportamento sedentário em PVHIV. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal realizado com uma amostra de 102 PVHIV, atendidas em um serviço de saúde especializado no município de Jataí, Goiás, Brasil. A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro de 2021 a fevereiro de 2023, no prontuário do paciente e junto ao mesmo. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos e com status sorológico para o HIV. Foram coletadas informações sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, escolaridade, vínculo empregatício, renda, tabagismo, consumo de bebida alcoólica e residência) e clínicas (tempo de diagnóstico da infecção pelo HIV, tempo de uso da terapia antirretroviral e presença de doença crônica não transmissível). A ocorrência e intensidade da dor foi avaliada pelo Diagrama de Corlett. O nível de atividade física e as práticas de caminhada, atividade física de intensidade moderada e de intensidade vigorosa foram verificadas pelo Questionário Internacional de Atividade Física – versão curta, bem como o tempo sentado na semana. O comportamento sedentário foi relatado observando o tempo de tela e o tempo sentado na semana. A prática de exercício físico foi considerada quando feita pelo menos três vezes na semana. Os dados foram analisados por estatística descritiva e inferencial ($p < 0,05$). **Resultados e Discussão:** O sexo feminino (43,7%) apresentou maior ocorrência ($p < 0,001$) e intensidade ($p = 0,006$) de dor, além de menor prática de exercício físico ($p = 0,011$) e de atividade física de intensidade vigorosa ($p = 0,034$). Esses achados podem estar relacionados a maior carga de trabalho, ao menor limiar e tolerância à dor, incluindo atividades laborais, domésticas e de cuidado, gerando maior demanda física e psicossocial. Esta disparidade de gênero na saúde mental e física é corroborada pela literatura, apontando que a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidado impacta negativamente a saúde de mulheres trabalhadoras. Barreiras como falta de tempo e responsabilidades domésticas também podem contribuir para menor atividade física nesse grupo. A prática de exercício físico ($p = 0,037$) e o maior tempo sedentário ($p = 0,029$) associaram-se a menor intensidade de dor, reforçando o papel dessas variáveis na modulação da dor. **Conclusão:** Os achados

destacam a importância da prática de exercício físico no manejo da dor em PVHIV. Mulheres apresentaram maior ocorrência e intensidade de dor, bem como menor prática de exercício físico, indicando a necessidade de estratégias específicas. A orientação sobre atividade física e a análise das demandas diárias e laborais são fundamentais para melhor orientar sobre o comportamento sedentário e reduzir a dor.

Palavras-chaves: HIV; Dor; Exercício físico; Comportamento sedentário.

Referências bibliográficas básicas:

POVSHEDNA, T. et al. Global prevalence of chronic pain in women with HIV: A systematic review and meta-analysis. *Open Forum Infectious Diseases*, v. 10, n. 8, 2023.

ERVIN, J. et al. Gender differences in the association between unpaid labour and mental health in employed adults: a systematic review. *The Lancet Public Health*, v. 7, n. 9, 2022.

LV, T. et al. HIV-related immune activation and inflammation: current understanding and strategies. *J Immunol Res*, 2021

Perfis de jogadores digitais no Brasil: uma análise de cluster de motivação, restrições e comportamentos de consumo

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Pôster

Lucas Mattos de Lima Sobral – Gequip/UPE/PE, Brasil (lucas.mattos@upe.br); Yves Miranda – Gequip/UPE/PE, Brasil; Marina Boaviagem Marques – Gequip/UPE/PE, Brasil; Marco Gama – Gequip/UPE/PE, Brasil; Jorge Eduardo Maciel – Gequip/UPE/PE, Brasil; Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso – Gequip/UPE/PE, Brasil

Resumo

Introdução: O mercado de jogos digitais consolidou-se como um dos setores de entretenimento de maior crescimento global. No Brasil, o país ocupa posição entre os cinco maiores mercados consumidores, com cerca de 101 milhões de jogadores e receita estimada em US\$2,7 bilhões (NEWZOO, 2022), sendo que 73,9% da população afirma jogar regularmente (PGB, 2024). Apesar desse volume, estratégias de marketing e retenção ainda tratam os jogadores como um grupo homogêneo, ignorando diferenças psicológicas que determinam engajamento e disposição de consumo. Compreender essa heterogeneidade é essencial para segmentação de mercado, monetização e fidelização. A integração entre a Teoria da Autodeterminação (TAD; RYAN; DECI, 2017) e a Teoria das Restrições ao Lazer (TRL; JACKSON; CRAWFORD; GODBEY, 1993) oferece base teórica para investigar não apenas o quanto, mas por que e sob quais condições o engajamento se mantém, informação diretamente aplicável à gestão do setor. **Objetivo:** Identificar perfis de jogadores digitais com base em dimensões motivacionais (TAD) e de restrições ao lazer (TRL), examinando suas relações com intenções de continuidade de prática, frequência e comportamentos de consumo. **Materiais e métodos:** Realizou-se um levantamento quantitativo transversal com 346 jogadores brasileiros ativos, recrutados por amostragem não probabilística por conveniência via questionário online. Avaliaram-se nove dimensões: motivação intrínseca, integrada, identificada, introjetada e externa, além de amotivação (TAD), e restrições intrapessoais, interpessoais e estruturais (TRL). Após padronizadas, aplicou-se análise de cluster K-Means, abordagem utilizada na segmentação de consumidores de esportes (RIETZ; HALLMANN, 2024). O número de clusters (K=3) foi determinado pelos critérios de Elbow e Silhouette Score. Diferenças entre perfis foram validadas por ANOVA com post-hoc de Tukey e tamanho de efeito (η^2). **Resultados e discussão:** Três perfis foram identificados, convergindo com estudos no contexto de esportes (RIETZ; HALLMANN, 2024; FANG; OSMAN; KHOO-LATTIMORE, 2024). Os Jogadores Autônomos (n=119; 34,4%) apresentaram alta motivação autônoma, Índice de Autonomia Relativa (IAR) positivo e baixas restrições, associando-se à maior frequência e maior investimento financeiro, segmento de maior valor para estratégias de monetização e fidelização. Os Entusiastas Restringidos (n=130; 37,6%) combinaram motivação moderada com altas restrições interpessoais e estruturais, sustentando engajamento intermediário, em consonância com a negociação de restrições (JACKSON; CRAWFORD; GODBEY, 1993), segmento com maior potencial de conversão mediante redução de barreiras de acesso. Os Jogadores Desmotivados (n=97; 28,0%) caracterizaram-se por alta amotivação, IAR negativo e os baixos níveis de intenção, frequência e consumo, representando o segmento de maior risco de abandono. A ANOVA

indicou diferenças significativas entre perfis para intenções ($F=65,2$; $p<0,001$; $\eta^2=0,28$), frequência ($F=16,7$; $p<0,001$; $\eta^2=0,09$), e investimento total ($F=4,3$; $p=0,014$). A qualidade motivacional mostrou-se o principal diferenciador entre grupos, corroborando a TAD (RYAN; DECI, 2017) e revisões recentes no contexto de jogos digitais (TYACK; MEKLER, 2020). Em termos de gestão, destaca-se o perfil dos Entusiastas Restringidos pois, embora enfrentem barreiras elevadas, sustentam intenção de prática moderada, indicando que intervenções direcionadas às restrições podem converter esse grupo em jogadores mais engajados e consumidores mais ativos. **Conclusão:** Jogadores digitais brasileiros formam um público heterogêneo cujos perfis motivacionais diferem significativamente em engajamento e consumo. Para a gestão, os achados sustentam estratégias segmentadas: monetização e retenção para Jogadores Autônomos; remoção de barreiras estruturais e interpessoais para Entusiastas Restringidos; e reengajamento motivacional para Jogadores Desmotivados. Teoricamente, o estudo avança ao integrar TAD e TRL em um modelo empírico de segmentação no lazer digital brasileiro. Limitações incluem delineamento transversal e amostragem por conveniência. Estudos futuros podem examinar a estabilidade dos perfis ao longo do tempo e o papel de variáveis como plataforma de jogo e gênero do jogador.

Palavras-chaves: Teoria da Autodeterminação; Teoria das Restrições ao Lazer; Análise de Cluster; Jogos Digitais.

Referências bibliográficas básicas:

- FANG, Y.; OSMAN, S.; KHOO-LATTIMORE, C. The emergent community of esports fans in Japan: an analysis of motivations and preferences. *Managing Sport and Leisure*, 2024. Disponível em <http://doi.org/10.1080/23750472.2024.2373149>. Acessado em 16/04/2026.
- JACKSON, E. L.; CRAWFORD, D. W.; GODBEY, G. Negotiation of leisure constraints. *Leisure Sciences*, v. 15, n. 1, p. 1-11, 1993.
- NEWZOO. Global games market report. Newzoo, 2022.
- PESQUISA GAME BRASIL – PGB. 11ª edição da Pesquisa Game Brasil. Sioux Group / Go Gamers / ESPM, 2024.
- RIETZ, J.; HALLMANN, K. Consumer segmentation in esports: clustering via consumption motivation. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 2024. Disponível em <http://doi.org/10.1108/IJSMS-01-2024-0020>. Acessado em 16/04/2026.
- RYAN, R. M.; DECI, E. L. *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press, 2017. 758 p.
- TYACK, A.; MEKLER, E. D. Self-determination theory in HCI games research: Current uses and open questions. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, p. 1-22, 2020.

Associação entre horas de sono e resposta autonômica ao exercício físico em adolescentes: análise das variações na variabilidade da frequência cardíaca

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Hetty Nunes Cavalcante da Cunha Lobo – UCB/DF, Brasil (hettylobo16@gmail.com); José Henrique Carvalho dos Santos Dias – UCB/DF, Brasil; Arthur Meira Pereira – UCB/DF, Brasil; Hugo de Luca Correa – UCB/DF, Brasil; Carmen Sílvia Grubert Campbell – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A privação de sono é prevalente entre escolares, podendo contribuir para a desregulação do sistema nervoso autônomo (SNA), o que pode levar a doenças cardiovasculares, transtornos de humor e comprometimento cognitivo. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC), um importante indicador da função do SNA, reflete as flutuações na atividade simpática e parassimpática e é comumente utilizada para avaliar os efeitos autonômicos da privação de sono. Contudo, a literatura sobre a relação entre a duração do sono e a modulação autonômica cardíaca em crianças e adolescentes permanece inconclusiva. **Objetivo:** Investigar a correlação entre as horas de sono e as mudanças (Δ) nos índices de variabilidade da frequência cardíaca entre o repouso e o pós-exercício em adolescentes de 10 a 12 anos de idade. **Metodologia:** A pesquisa é de natureza experimental, com abordagem quantitativa analítica. A amostra foi composta por 43 escolares de ambos os sexos, com idade média de 10,86 anos. A avaliação das medidas antropométricas (estatura e massa corporal) para a verificação da maturação biológica foi realizada utilizando o método de Mirwald (2002). As avaliações das respostas autonômicas e variabilidade da frequência cardíaca foram avaliadas por meio de um aplicativo HRV4Training, utilizando fotopletismografia, enquanto as horas de sono da noite anterior foram obtidas por anamnese realizada pelos autores. **Resultados e Discussão:** Os resultados do estudo demonstraram que as maiores frequências de duração total do sono foram observadas para 7 horas e 8 horas, ambas correspondendo a 18,6% da amostra. Além disso, verificou-se que todos os participantes estavam em estágio pré-púbere quanto à maturação biológica. Não foi observada associação entre a duração do sono e os parâmetros de variabilidade da frequência cardíaca no repouso e pós-exercício nos adolescentes. **Conclusão:** Conclui-se que as horas de sono não se associaram significativamente às mudanças nos índices de variabilidade da frequência cardíaca entre o repouso e o pós-exercício na amostra estudada. Esses achados sugerem que, nas condições avaliadas, a duração do sono autorreferida não exerceu influência detectável sobre a resposta autonômica cardíaca em escolares de 10 a 12 anos. Por outro lado, as associações observadas entre os próprios índices de variabilidade da frequência cardíaca reforçam a coerência fisiológica da regulação cardiovascular frente ao exercício agudo.

Palavras-chave: Sono; Variabilidade da Frequência Cardíaca; Exercício Físico; Escolares.

Referências bibliográficas básicas:

CASONATTO,J.; MIYAZAWA,E.; ZAGO,D.; CHRISTOFARO,D.; GRANDOLFI,K. Atividade física, pressão arterial e variabilidade da frequência cardíaca em crianças e adolescentes. *Ensaio*, V. 24, N. 3, 2020.

JARCZOK, M.N.; WEIMER, K.; BRAUN, C.; WILLIAMS, D.P.; THAYER, J.F.; GUNDEL, H.O.; et al. Heart rate variability in the prediction of mortality: A systematic review and meta-analysis of healthy and patient populations. *Neurosci Biobehav Rev.* N.143, 2022. 10.1016/j.neubiorev.2022.104907 [DOI] [PubMed] [Google Scholar]

LEE, J.; PARK, J.; LEE,J.;AHNN, J.; SIM,C.; KWEON,K.;KIM, H. Effect of Noise on Sleep and Autonomic Activity in Children according to Source. *J Korean Med Sci.* V.36,N.37,2021.

LI, K.; CARDOSO, C.; MOCTEZUMA-RAMIREZ, A.; ELGALAD, A.; PERIN, E.; Heart rate variability measurement through a smart wearable device: another breakthrough for personal health monitoring? *Int J Environ Res Public Health.* V.20, (2023). doi: 10.3390/ijerph20247146, PMID: [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

MAIA, L.T.D.; COSTA, R. D.; DANTAS, V.P.E.; MACIEL, S.T.; OSÓRIO, L.A.R. Heart rate Variability analysis in children submitted to electronic games. *Scientia Medica*, V. 30, 2020. ISSN: 1980-6108 | ISSN-L: 1806-5562

Potência Neuromuscular Relativa e IL-6 em Atletas Master e Não Atletas de Meia-Idade

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

David Andrey Sousa Arruda – UCB/DF, Brasil
(davidandreydchr@gmail.com); Patricio Lopes de Araujo Leite – UCB/DF, Brasil; Rita Cristine Barboza Patricio – UnB/DF, Brasil; Larissa Alves Maciel – UCB/DF, Brasil; Thiago dos Santos Rosa – UCB/DF, Brasil; Herbert Gustavo Simões – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O envelhecimento está associado ao aumento da adiposidade da inflamação sistêmica de baixo grau (inflammaging), e à piora do desempenho neuromuscular. Embora o treinamento físico regular possa atenuar esses efeitos, ainda são escassos estudos analisando a composição corporal, o desempenho neuromuscular e o perfil inflamatório de atletas de meia-idade em comparação a indivíduos não atletas. **Objetivo:** Comparar características antropométricas, desempenho neuromuscular avaliado pelo salto vertical e concentrações basais de interleucina-6 (IL-6) entre atletas master e indivíduos não atletas de meia-idade, bem como analisar as associações entre essas variáveis. **Métodos:** Participaram do estudo 19 indivíduos de meia-idade, sendo 9 atletas master (AM) e 10 indivíduos não atletas (NA). Foram avaliados peso corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), composição corporal, altura do salto vertical (SV) e o índice obtido pela razão entre altura do SV e o IMC (SV/IMC), utilizado como indicador de desempenho neuromuscular relativo. As concentrações basais de IL-6 foram determinadas utilizando-se de kits ELISA em amostras sanguíneas coletadas em repouso. Para comparações entre grupos, foi aplicado teste t de Student para amostras independentes, e as associações entre as variáveis foram analisadas por correlação de Pearson, adotando-se nível de significância de $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** O peso corporal e o IMC dos AM e NA foram, respectivamente, $74,67 \pm 7,67$ vs. $78,60 \pm 11,68$ kg e $24,07 \pm 1,94$ vs. $26,13 \pm 3,40$ kg/m², sem diferença significativa entre os grupos. Entretanto, observou-se tamanho de efeito moderado para o peso (Cohen's d = -0,39) e IMC (Cohen's d = -0,73), indicando valores maiores para NA. A massa magra relativa foi maior nos AM ($83,25 \pm 4,32\%$ vs. $75,06 \pm 6,02\%$; $t = 3,37$; $p = 0,0036$), assim como a altura do salto vertical ($47,11 \pm 5,62$ vs. $39,10 \pm 6,57$ cm; $p = 0,011$) e o índice SV/IMC ($1,963 \pm 0,246$ vs. $1,543 \pm 0,433$ cm/m²; $p = 0,020$). Observou-se correlação inversa significativa entre IL-6 e desempenho neuromuscular, tanto para a altura do salto vertical ($r = -0,531$; $p = 0,019$) quanto para o índice SV/IMC ($r = -0,447$; $p = 0,050$). A IL-6 não se correlacionou significativamente com variáveis de adiposidade, incluindo peso corporal ($r = 0,139$; $p = 0,570$), IMC ($r = 0,213$; $p = 0,382$) e massa gorda ($r = 0,364$; $p = 0,126$), apresentando apenas tendência com percentual de gordura ($r = 0,393$; $p = 0,096$). **Conclusão:** Atletas master apresentam melhor desempenho neuromuscular e composição corporal mais favorável em comparação aos indivíduos não atletas. Além disso, as concentrações basais de IL-6 associaram-se inversamente ao desempenho neuromuscular, mas não às variáveis de adiposidade. Em conjunto, esses achados sugerem que, em indivíduos de meia-idade, a inflamação sistêmica de baixo grau pode estar mais estreitamente relacionada à função neuromuscular do que à adiposidade, reforçando a relevância do desempenho físico como indicador de saúde funcional e do perfil inflamatório nessa população.

Palavras-chave: Envelhecimento; Inflamação; Exercício físico;

Referencias bibliográficas:

PEDERSEN, B. K.; FEBBRAIO, M. A. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6. *Physiol Rev*, 2008.

NIMMO, M. A. et al. Physical activity and inflammation. *Diabetes Obes Metab*, 2013.

Construção de brinquedos na escola como proposta para Educação em Saúde de crianças

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Raiane Maiara dos Santos Pereira – Com. Militar do Planalto/DF, Brasil (raianemsp@gmail.com); Stéphanhy Vieira Brito – UCB/DF, Brasil; Francielle Liandra Serra – CEF01 (Lago Norte)/DF, Brasil; Ana Lívya da Silva Cezário – JuliKid/DF, Brasil; Danielle dos Santos Monteiro – Kanguru/DF, Brasil; Elienay da Silva de Oliveira – UNIFACISA/DF, Brasil; José Antônio Oliveira – UNIEURO/DF, Brasil;

Resumo

Introdução: Sedentarismo e alimentação inadequada estão entre os quatro maiores fatores de risco modificáveis para doenças crônicas. Preocupantemente, na Era Contemporânea, observa-se o comodismo e consumismo se consolidando na rotina infantil em detrimento de atividade física e alimentação saudável. Assim, a Educação em Saúde se faz essencial e um espaço estratégico para ela é a escola. Esse ambiente, devido sua pluralidade de contextos, exige ações versáteis como, utilização de materiais de baixo custo e fácil acesso. **Objetivo:** Analisar o efeito de um programa de Educação em Saúde, pautado na construção de brinquedos recicláveis, no nível de atividade física e qualidade alimentar de crianças. **Método:** 84 crianças regularmente matriculadas no 3º e 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Classe 410 de Samambaia-DF foram divididas convenientemente em grupo controle (GC; n= 25; 18,23±5,0 kg/m²) e grupo experimental (GE; n=59; 17,97±3,6 kg/m²). Foram avaliadas pré e pós intervenção quanto ao nível de atividade física e qualidade alimentar por meio dos questionários: Nível de Atividade Física e Comportamento Sedentário; Qualidade Alimentar do Dia Anterior e Marcador de Consumo Alimentar. Após verificar a preferência de brinquedos e brincadeiras, ministrou-se, durante 8 semanas, 2 oficinas semanais com duração de 1h cada para o GE. A oficina era conduzida na seguinte estrutura: 1- Orientação sobre hábitos saudáveis; 2- Construção de brinquedos com material reciclável; 3- Brincadeira orientada com o material construído. O GC manteve as atividades escolares inalteradas. Os dados foram analisados nos softwares Iramuteq e SPSS versão 20.0, considerando p<0,05 como nível de significância. **Resultado e Discussão:** Constatou-se que a maioria das brincadeiras preferidas pelas crianças envolve o ato de correr, como os piques, bandeirinha e futebol, por isso, os materiais de maior utilização foram folhas de rascunho, papelão e garrafas pet para construções como bolas, obstáculos e representações de alimentos para ensino de consumo consciente e importância do equilíbrio energético. O GC diminuiu significativamente (p>0,05) o NAF quando comparado ao momento pré (pré: 1187,6±654,1 METS; Pós: 1068,3±629,1 METS). Verificou-se também aumento no consumo de frutas (63,5% para 69,8%), verduras/legumes (42,3% para 60,4%) e diminuição no de doces (65,4% para 56,6%) no GE, enquanto o GC diminuiu o de frutas (90,9% para 41,2%), verduras/legumes (63,3% para 52,9%) e aumentou o de doces (63,3% para 70,6%), contudo diminuiu o de salgadinhos (59,1% para 23,5%). Estudo de Lee et al. (2021) destaca que crianças tem preferência por brincar ativamente, contudo é necessário ambiente propício, corroborando com a proposta e os achados promissores aqui destacados. Adicionalmente, Gans et al. (2022) demonstraram que propostas multicomponentes, como a presente, que atuou com educação, saúde, ludicidade, sustentabilidade, tem maior probabilidade de resultados positivos em diferentes variáveis.

Conclusão: A construção de brinquedos com material reciclável pode ser uma intervenção efetiva no aumento de atividade física e melhora da qualidade alimentar em ambiente escolar.

Palavras-chaves: Estilo de vida saudável; Educação em Saúde; Escola; Criança.

Referências bibliográficas básicas

LEE, EUN-YOUNG et al. Systematic review of the correlates of outdoor play and time among children aged 3-12 years. The international journal of behavioral nutrition and physical activity vol. 18,1 41. 2021.

GANS, K.M. et al. A multi-component tailored intervention in family childcare homes improves diet quality and sedentary behavior of preschool children compared to an attention control: results from the Healthy Start-Comienzos Sanos cluster randomized trial. Int J Behav Nutr Phys Act. Vol.19, n. 45, 2022.

Teste de corrida de 1600 m e sua relação com IL-6 em Indivíduos de meia-idade

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Kadson Kauã Monteiro Dias – UCB/DF, Brasil
(kadson.dias1503@gmail.com); David Andrey Sousa Arruda – UCB/DF,
Brasil; Pietra Campbell Simões – UCB/DF, Brasil; Patricio Lopes de
Araujo Leite – UCB/DF, Brasil; Larissa Alves Maciel – UCB/DF, Brasil;
Herbert Gustavo Simões – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: A Interleucina-6 (IL-6) é uma das principais citocinas inflamatórias associadas ao envelhecimento e a alterações metabólicas que podem impactar a capacidade física. Embora o treinamento físico regular possa atenuar esses efeitos, ainda são escassos estudos que investiguem os níveis circulantes de IL-6 e suas possíveis associações com marcadores de desempenho em indivíduos não atletas de meia-idade e em atletas master. **Objetivo:** Comparar e verificar associações entre os níveis de IL-6 e parâmetros de aptidão aeróbia de atletas master e indivíduos não atletas. **Métodos:** A amostra foi composta por 19 indivíduos, sendo 9 atletas master (AM) e 10 não atletas (NA) de meia-idade. As concentrações sanguíneas de IL-6 foram determinadas em repouso utilizando-se kits ELISA. Os voluntários realizaram um teste de corrida de 1.600 m em pista no menor tempo possível, e a partir da velocidade média o VO_2 máx foi estimado. Utilizou-se o teste t de Student não pareado para comparações entre grupos, e o coeficiente de correlação de Pearson para verificar associações entre as variáveis ($p < 0,05$). **Resultados e Discussão:** O VO_2 máx estimado dos AM foi significativamente maior que o dos NA ($55,31 \pm 6,52$ vs. $42,05 \pm 4,92$ $ml \cdot kg^{-1} \cdot min^{-1}$; $p < 0,05$), enquanto os níveis de IL-6 foram significativamente menores para o grupo AM ($1,14 \pm 0,58$ vs. $2,26 \pm 0,89$ pg/mL ; $p < 0,05$). Observou-se correlação negativa entre IL-6 e a velocidade de corrida ($r = -0,534$; $p = 0,018$) e entre IL-6 e o VO_2 máx ($r = -0,538$; $p = 0,018$), indicando que um bom desempenho aeróbio, como o apresentado por atletas master, está relacionado à atenuação da inflamação de baixo grau. Esses achados reforçam a hipótese de que maiores níveis de aptidão aeróbia estão associados a menores concentrações de IL-6, sugerindo um possível efeito modulador do treinamento físico sobre respostas inflamatórias relacionadas ao envelhecimento. **Conclusão:** A IL-6 mostrou-se inversamente associada à capacidade aeróbia de indivíduos de meia-idade, com os atletas master apresentando melhor desempenho aeróbio e menores concentrações de IL-6 em comparação aos não atletas, sugerindo que a prática regular de exercício físico pode contribuir para um processo de envelhecimento mais saudável e para a manutenção da capacidade funcional ao longo da vida.

Palavras-chave: Desempenho aeróbio; Inflamação; Corredores.

Referencias: ALMEIDA, Jeiser Alves de et al. Predictive equations validity in estimating the VO_2 max of Young Brazilians From Performance in a 1600 m Run. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2010.

PEDERSEN, B. K.; FEBBRAIO, M. A. Muscle as an endocrine organ: focus on muscle-derived interleukin-6. Physiol Rev, 2008.

NIMMO, M. A. et al. Physical activity and inflammation. Diabetes Obes Metab, 2013.

Perfil motor de crianças com Transtorno do Espectro Autista: avaliação com MABC-2

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Juliana Miranda – UCB/DF, Brasil (julianammacedo@hotmail.com);
Valéria Santos Pedrosa – Mestre em Educação Física, Brasil; Ellen
Delys Ferraz de Souza – UCB/DF, Brasil; Marina Garcês de Saboia –
UCB/DF, Brasil; Wesley Quirino Alves da Silva
Doutor em Ciências da Saúde, Brasil

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por déficits na comunicação social e padrões restritos de comportamento. Comprometimentos motores apresentam prevalência de 50-88% nessa população, impactando funcionalidade, autonomia e participação social. Estudos recentes demonstram que 71,5% das crianças autistas apresentam atrasos em marcos motores, com identificação precoce associada a diagnóstico mais precoce de TEA. A avaliação motora padronizada é fundamental para identificação dessas dificuldades, sendo a Bateria de Avaliação do Movimento para Crianças – Segunda Edição (MABC-2) um dos instrumentos mais utilizados mundialmente. Há escassez de dados sobre o perfil motor de crianças com TEA sem acesso a intervenções precoces em contextos de recursos limitados no Brasil, informação essencial para subsidiar políticas públicas. **Objetivo:** Caracterizar o perfil motor de crianças pré-escolares com TEA matriculadas na rede pública de ensino do Distrito Federal (SEEDF) por meio das zonas de desempenho do MABC-2. **Método:** Estudo descritivo transversal realizado na Universidade Católica de Brasília (UCB/CIAM 3), envolvendo 39 crianças com TEA (30 meninos e 9 meninas), entre 4 e 6 anos com laudo de TEA. As crianças foram recrutadas na SEEDF (Educação Infantil) e não haviam recebido intervenção motora ou terapia ocupacional previamente. Utilizou-se o MABC-2 que avalia as habilidades motoras fundamentais, estratificando o desempenho em Zona Vermelha (dificuldade motora significativa), Zona Amarela (risco de dificuldade motora) e Zona Verde (desempenho motor típico). Os dados foram analisados por meio de frequências absolutas e relativas. **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciaram comprometimento motor acentuado: 92,3% (n= 36) na zona vermelha e 7,7% (n= 3) na zona amarela. Nenhuma criança alcançou a zona verde. Esses achados demonstram prevalência superior à literatura (50-88%), sugerindo que a ausência de intervenção motora precoce agrava os déficits motores em crianças com TEA. A predominância na zona vermelha indica dificuldades que comprometem habilidades fundamentais, influenciando negativamente a participação em atividades físicas, o engajamento social e a autonomia funcional. Estudos evidenciam que intervenções baseadas em aprendizagem motora melhoram habilidades motoras fundamentais em pré-escolares com TEA. A ausência dessas intervenções na rede pública do DF pode explicar a maior gravidade observada, realidade preocupante em contextos em que o acesso a serviços especializados permanece limitado. **Conclusão:** Este estudo evidenciou comprometimento motor generalizado em crianças pré-escolares com TEA na SEEDF, com 100% da amostra apresentando dificuldades motoras ou risco de dificuldades no MABC-2. A prevalência de 92,3% na zona vermelha, superior à literatura, reforça que a ausência de intervenção motora precoce agrava os déficits motores. Esses achados reforçam que déficits motores devem ser sistematicamente avaliados no contexto clínico e educacional, especialmente em populações vulneráveis. Os resultados fornecem subsídios para políticas públicas voltadas à implementação de programas de triagem e intervenção motora precoce, contribuindo para redução de iniquidades no acesso a serviços essenciais para crianças com TEA.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Destreza Motora; Diagnóstico Precoce; Transtorno das Habilidades Motoras; Desenvolvimento da Criança Pré-Escolar

Referências bibliográficas básicas:

HENDERSON, S. E et al. Movement Assessment Battery for Children–Second Edition (MABC-2): Movement Assessment Battery for Children–Second Edition. London: Pearson, 2007.

JIN, YR et al. Efficacy of Motor Interventions on Functional Performance Among Preschool Children With Autism Spectrum Disorder: A Pilot Randomized Controlled Trial. *Am J Occup Ther.* 2023;77(6):7706205020.

KANGARANI-FARAHANI M, et al. Motor Impairments in Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-analysis. *J. Austim Dev Disord.* 2024;54(5): 1977-1997.

POKOSKI OM et al. Prevalence of Motor Milestone Delays in Autistic Children. *JAMA Pediatr.* 2025;179(7):756–764. doi:10.1001/jamapediatrics.2025.0216.

STACHURA K et al. Coordination, Balance and Fine Motor Skills Deficits in Children with Autism Spectrum Disorder Without Co-Occuring Conditions-Application of MABC-2 Test in Pilot Study Among Polish Children. J Clin Med. 2025;14(14):4946.

Potencial de intervenção motora na redução do uso de medicação em crianças com Transtorno do Espectro Autista

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Juliana Miranda – UCB/DF, Brasil (julianammacedo@hotmail.com);
Valéria Santos Pedrosa – Mestre em Educação Física, Brasil; Grazielle
Caldas de Oliveira – UCB/DF, Brasil; Wesley Quirino Alves da Silva –
Dr. em Ciências da Saúde, Brasil; Carmen Sílvia Grubert Campbell –
UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O uso de medicação psicotrópica é frequente no manejo clínico de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente para o controle de sintomas comportamentais e dificuldades funcionais. Intervenções não farmacológicas têm sido cada vez mais investigadas como estratégias complementares, com potencial para promover ganhos funcionais e contribuir para a reavaliação do suporte medicamentoso. Programas baseados em atividade física estruturada, como circuitos motores, podem atuar positivamente sobre aspectos motores, comportamentais e regulatórios, influenciando indiretamente a necessidade de medicação. **Objetivo:** Analisar o potencial de uma intervenção motora baseada em circuito motor para a redução do uso de medicação psicotrópica em crianças com TEA. **Métodos:** Estudo derivado de um ensaio clínico randomizado envolvendo 26 crianças com TEA, distribuídas em grupo controle (GC, n=13) e grupo intervenção (GI, n=13). A intervenção consistiu em programa de circuito motor com duração de 12 semanas, realizado duas vezes por semana, com sessões estruturadas e progressivas. O circuito motor incluiu atividades estruturadas visando desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais com progressão individualizada baseada no desempenho de cada criança. As sessões foram conduzidas em ambiente controlado por profissionais treinados. O uso de medicação psicotrópica foi registrado no período pré-intervenção (baseline) e após 12 semanas (pós-intervenção), por meio de anamnese estruturada com pais ou responsáveis. Foram documentados tipo de medicação, dosagem e quaisquer alterações no esquema medicamentoso durante o período do estudo. Realizou-se análise descritiva com frequências absolutas e relativas, além do teste qui-quadrado (χ^2) para avaliar associação entre grupo (GC vs GI) e interrupção do uso de medicação. O tamanho de efeito foi calculado utilizando o coeficiente phi (ϕ). **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciaram associação significativa entre o grupo de intervenção e a interrupção do uso de medicação após 12 semanas ($\chi^2(1) = 4,29$; $p=0,038$). A proporção de crianças que tiveram a medicação psicotrópica interrompida foi significativamente maior no GI (62,5%, n= 5/8 crianças em uso de medicação no baseline) comparado ao GC (0%, n= 0/6 crianças em uso de medicação no baseline). O tamanho de efeito observado foi elevado ($\phi=0,60$), indicando uma associação de grande magnitude segundo critérios de Cohen. Nenhuma criança no GC teve alteração no esquema medicamentoso durante o período do estudo. Os achados sugerem que a intervenção motora pode ter contribuído para a melhora de aspectos comportamentais e funcionais, reduzindo a necessidade de suporte farmacológico conforme avaliação médica independente. Do ponto de vista clínico, o engajamento em atividades motoras pode favorecer múltiplos domínios funcionais. Os dados apontam para o potencial das intervenções motoras como parte de abordagens multidisciplinares no TEA. A frequência de duas sessões semanais utilizada neste estudo é consistente com protocolos eficazes na literatura e pode representar uma frequência viável e sustentável para famílias. Considerando que aproximadamente dois terços das crianças pré-escolares com TEA apresentam comprometimentos motores que requerem intervenção, evidencia-se a relevância da implementação de programas motores estruturados para essa população. **Conclusão:** A intervenção motora baseada em circuito motor (12 semanas, 2 sessões/semana) esteve associada à redução significativa do uso de medicação psicotrópica em crianças com TEA (62,5% vs 0%), indicando seu potencial como estratégia complementar não farmacológica no manejo clínico dessa população. Esses achados reforçam a importância da inclusão de programas estruturados de atividade física em abordagens multidisciplinares, contribuindo para melhorias funcionais e possível otimização do uso de medicação.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Intervenção por Atividade Física; Psicotrópicos; Atividade Motora; Pré-escolar.

Referências bibliográficas básicas:

Ayaz E, Özcan GH, Şahin M, Özer D. Effects of physical activity program on psychomotor and psycho-social

characteristics of autistic children. *Sci Rep.* 2026 Jan 12;16(1):5039. doi: 10.1038/s41598-026-35228-8. PMID: 41526634; PMCID: PMC12876946.

Gao X, Xu G, Fu N, Wang L, Ben Q, Shen M, Bu X. Exercise interventions for health outcomes in children with autism spectrum disorder: An umbrella review of meta-analyses of clinical trials. *Neurosci Biobehav Rev.* 2025 Jun;173:106144. doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106144. Epub 2025 Apr 18. PMID: 40254115.

Hatipoğlu Özcan G, Özer DF, Pınar S. Effects of Motor Intervention Program on Academic Skills, Motor Skills and Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorder. *J Autism Dev Disord.* 2025 Aug;55(8):2628-2642. doi: 10.1007/s10803-024-06384-5. Epub 2024 May 16. PMID: 38755489; PMCID: PMC12296840.

Liu C, Liang X, Sit CHP. Physical Activity and Mental Health in Children and Adolescents With Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatr.* 2024;178(3):247–257. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.6251

Toscano CVA, Barros L, Lima AB, Nunes T, Carvalho HM, Gaspar JM. Neuroinflammation in autism spectrum disorders: Exercise as a “pharmacological” tool. *Neurosci Biobehav Rev.* 2021 Oct;129:63-74. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.07.023. Epub 2021 Jul 24. PMID: 34310976.

Intensidade autodefinida da caminhada nos períodos pré- e pós-pandemia de Covid-19: uma análise da cadência de passos em universitários

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Breno Lima de Oliveira – FEF/UnB/DF, Brasil (edf.breno@gmail.com);

Daniel Rodrigues Ferreira Saint Martin – FEF/UnB/DF, Brasil;

Guilherme Eckhardt Molina – FEF/UnB/DF, Brasil; Américo Pierangeli

Costa – FEF/UnB/DF, Brasil; Luiz Guilherme Grossi Porto –

FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A avaliação da atividade física em jovens adultos é crucial, sendo a quantidade de passos uma forma simples e eficaz para esta mensuração. Concomitantemente, a cadência de passos (passos/minuto) representa um indicador direto de intensidade da caminhada. Hoje, sabe-se que a pandemia da COVID-19 gerou uma redução global nos níveis de atividade física, fator que eleva o risco de desfechos negativos à saúde a longo prazo. Neste contexto, estudos apontam para o fato de que a prática atual de atividades físicas pode não ter retornado aos parâmetros habituais pré-pandêmicos. **Objetivos:** Comparar a cadência de passos de estudantes universitários de ambos os sexos pré- e pós-pandemia da COVID-19. **Métodos:** Neste estudo de caráter transversal, 243 estudantes universitários (de 19 a 25 anos) foram avaliados em diferentes anos (de 2017 até 2025, com exceção de 2020 e 2021), utilizando pedômetros Digi-Walker® para registrar a quantidade de passos realizada em duas voltas em uma pista de atletismo de 400 metros, com concomitante registro dos respectivos tempos. Na primeira volta, receberam a instrução de “caminhada leve” e, na segunda, de “caminhada rápida”. Ambas as voltas foram realizadas com velocidade autodeterminada pelos próprios estudantes. Como os dados seguiram uma distribuição paramétrica, as comparações foram feitas utilizando o teste t de Student, comparando a média do tempo, da quantidade de passos e da cadência de passos dos anos anteriores à pandemia com os anos após a pandemia para as duas voltas. Foi adotado um nível de significância de 5%. **Resultados e Discussão:** Os grupos antes da pandemia (n=81) e após a pandemia (n=162) não apresentaram diferenças estatisticamente significativas para idade (ambos 20,9 anos), estatura (ambos 1,71 m) e massa corporal (68,7 e 70,7 kg, respectivamente). A volta de caminhada rápida teve um tempo médio 23,8% menor em comparação com a volta de caminhada leve, em ambos os períodos ($p < 0,001$), o que indica que as instruções de velocidade foram seguidas corretamente. Os alunos que realizaram o teste na fase pré-pandemia caminharam, em ambas as voltas, em menor tempo (300 ± 28 e 231 ± 18 vs. 321 ± 33 e 242 ± 20 segundos, respectivamente) e com uma cadência de passos maior, comparativamente àqueles que realizaram o teste após a pandemia (114 ± 8 e 128 ± 8 vs. 104 ± 11 e 123 ± 9 , respectivamente), todas as comparações com $p < 0,001$. Por fim, não houve diferenças estatísticas para a quantidade de passos realizados em ambas as voltas (566 ± 38 e 491 ± 35 vs. 556 ± 60 e 494 ± 42 , respectivamente) ($p = 0,139$ e $p = 0,586$). Há que se considerar limitações do estudo, como o fato de não serem os mesmos sujeitos nos 2 períodos de avaliação e serem todos de um único grupo populacional (estudantes de educação física). **Conclusão:** No período pós-pandemia de COVID-19, observou-se significativa redução da intensidade da caminhada de jovens universitários em ritmos autodeterminados. Os resultados suportam o entendimento de que os efeitos da pandemia de COVID-19 na prática de atividade física podem ter afetado não só o volume da atividade praticada, mas também sua intensidade percebida. Os achados são preocupantes, tendo em vista terem sido observados em atividade física simples, como a caminhada, e em universitários de educação física, que tendem a ser mais ativos que outros grupos, sugerindo um cenário ainda mais preocupante em outras populações menos ativas, como idosos e portadores de doenças crônicas não transmissíveis.

Palavras-chave: Atividade física; Passos diários; COVID-19.

Referências bibliográficas básicas:

EKELUND, U. et al. Dose–response associations, physical activity intensity and mortality risk: A narrative review. *Journal of Sport and Health Science*, 2023.

MASSAR, S. A. A. et al. Working-from-home persistently influences sleep and physical activity 2 years after the Covid-19 pandemic onset: a longitudinal sleep tracker and electronic diary-based study. *Frontiers in Psychology*, v. 14, 2023.

TUDOR-LOCKE, C. et al. Walking cadence (steps/min) and intensity in 21–40 year olds: CADENCE-adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, v. 16, n. 1, 2019.

- WELK, G. J. et al. The utility of the Digi-Walker step counter to assess daily physical activity patterns. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 32, n. Supplement, p. S481–S488, 2000.
- WU, Z. et al. The COVID-19 Pandemic and Daily Steps in the General Population: Meta-analysis of Observational Studies. *JMIR Public Health and Surveillance*, v. 9, n. 1, 2023.

O Kickboxing como ferramenta pedagógica para a Cultura de Paz - Uma intervenção prática em ambiente escolar

Temática: Corpo e Cultura – Pôster

Pollyanna Ferreira da Silva – SEDF/DF, Brasil
(equipecerrado61@gmail.com).

Resumo

Introdução: Considerando o corpo como elemento central na construção cultural, sendo moldado por valores sociais, históricos e simbólicos e o kickboxing como uma prática corporal que transcende o aspecto físico, podemos considerar neste contexto a sua capacidade de tornar-se um instrumento de expressão, disciplina e transformação social. Embora o Kickboxing seja atrelado ao contexto de combate (luta), ele pode ser ressignificado como uma prática que promove respeito, autocontrole e convivência pacífica. Ao integrar princípios éticos e educativos em seu cerne, essa modalidade contribui para a construção de uma cultura de paz, especificamente em contextos marcados por desigualdade e violência. **Objetivos:** investigar como a prática do Kickboxing fundamentado nos princípios da cultura de paz, pode influenciar o comportamento e as relações interpessoais de estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental integrantes do Projeto de Educação Integral (PEI) de Escola Pública do DF. Deparando-se com questões de indisciplina escolar constantes, objetivou compreender o potencial pedagógico dessa modalidade para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais (destacando-se a empatia, autocontrole e resolução não violenta de conflitos gerados em ambiente escolar). **Método:** Pesquisa qualitativa que envolveu os 63 alunos praticante das aulas de Kickboxing do PEI. Foram destacados 18 alunos que participaram de todas as 20 aulas onde foi aplicado a intervenção. As sessões consistiam em uma roda de conversa com reflexões acerca de valores sociais e como a técnica aprendida na semana impactaria a vida deles caso utilizada em contexto violento e não desportivo. Após esse momento de reflexão e troca realizado ao final de um bloco de 5 aulas, foi realizada coleta por meio de entrevista semiestruturada antes e após as aulas e análise do livro de ocorrência escolar dos alunos. A análise dos dados foi conduzida com base na abordagem qualitativa, seguindo a técnica de análise temática proposta por Minayo (2014). **Resultados e discussão:** a análise dos resultados apontou avanços significativos no equilíbrio emocional, respeito mútuo, redução da agressividade e redução quase total do registro de ocorrência de episódios de violência, a mudança na percepção do Kickboxing como modalidade violenta e a mudança drástica de objetivo para a continuação da prática da modalidade. Os estudantes passaram a adotar uma postura de diálogo e/ou “fuga” de episódios que culminassem em briga corporal ou discussões. **Conclusão:** o Kickboxing utilizado como ferramenta pedagógica, contribui na formação integral do indivíduo fortalecendo valores e práticas de cultura de Paz, pode melhorar os episódios de violência no ambiente escolar e desenvolver competências socioemocionais que podem (e devem) ser replicadas em outros contextos e ambientes.

Palavras-chaves: corpo e cultura; cultura de paz; kickboxing; educação integral.

Referências bibliográficas básicas:

COSTA, Luiz Antonio Da. Lutas na Educação física Escolar: O caso do kickboxing – Unidade Didática. Produção Didático Pedagógica PDE/2013. Londrina PR. 2014. 17p

DISKIN L. e LAURA G. .Paz, como se faz?: semeando a cultura de paz nas escolas. 4. ed. – São Paulo: Palas Athena; Brasília: UNESCO, 2021. p. 230.

UNESCO. (1999). A cultura da paz. Disponível em: <http://infojovem.org.br>. Acesso em 19/02/2025

A Influência da Atmosfera do Evento e da Interação Social nas Intenções Comportamentais de Corredores de Meia Maratona e Maratona do Brasil

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Pôster

Marco Gama – Gequip/UPE/PE, Brasil (marco.gama@upe.br); Yves Miranda – Gequip/UPE/PE, Brasil; Lucas Mattos de Lima Sobral – Gequip/UPE/PE, Brasil; Jorge Eduardo Maciel Gonçalves Silva – Gequip/UPE/PE, Brasil; Marcelo Curth – Univ. Feevale/RS, Brasil; Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso – Gequip/UPE/PE, Brasil.

Resumo

Introdução: Os eventos de corrida de rua têm crescido de forma expressiva no Brasil e são cada vez mais compreendidos como experiências de consumo que transcendem as dimensões competitivas, envolvendo aspectos emocionais, sensoriais e sociais (TSUJI; SCHLUETER, 2021). Nesse contexto, a atmosfera do evento, relacionada aos estímulos ambientais e às emoções sentidas, e a interação social, associada à promoção de ambientes favoráveis para relações sociais entre os participantes, destacam-se como dimensões relevantes da experiência. Para tanto, evidências indicam que essas associações influenciam a imagem da marca do evento, e conseqüentemente, as intenções comportamentais (PARK et al., 2019). No entanto, ainda são escassos estudos que analisam simultaneamente o papel dessas dimensões, especialmente considerando diferentes perfis de corredores, como os participantes de meia maratona e maratona. **Objetivo:** Analisar a influência da atmosfera do evento e da interação social sobre as intenções comportamentais de maratonistas e meio maratonistas. **Materiais e métodos:** Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, com delineamento transversal do tipo e-survey e amostragem não probabilística por conveniência. A coleta de dados foi realizada durante os meses de agosto-outubro, por meio da divulgação do questionário em redes sociais e via WhatsApp de assessorias de corrida de diferentes regiões do Brasil. Participaram corredores maiores de 18 anos que competiram em pelo menos um evento nos últimos 12 meses, distribuídos entre grupo A: maratona (n=112), e grupo B: meia maratona (n=129). O grupo A foi composto majoritariamente por homens (65,2%), com idade média de $43 \pm 9,3$ anos, enquanto o grupo B apresentou predominância feminina (58,9%) e idade média de 41 ± 11 anos. Em ambos os grupos, observou-se alto nível educacional e renda familiar predominantemente acima de R\$ 5.000 mensais. Para análise dos dados, foram realizadas regressões lineares múltiplas. A adequação dos modelos foi verificada por meio do teste de Durbin-Watson (independência dos resíduos), fator de inflação da variância (VIF) e tolerância (multicolinearidade), além da análise de resíduos padronizados (ZPRED e ZRESID) para avaliação de homoscedasticidade e detecção de outliers. As análises foram conduzidas no software IBM SPSS Statistics 25, adotando-se nível de significância de $p < 0,05$. **Resultados e discussão:** Os modelos explicaram 34,5% da variância das intenções comportamentais na maratona ($R^2 = 0,345$) e 40,5% na meia maratona ($R^2 = 0,405$), sendo ambos significativos ($p < 0,001$), indicando poder explicativo moderado. A atmosfera do evento apresentou a maior influência em ambas as distâncias (A: $\beta = 0,466$, $p < 0,001$; B: $\beta = 0,637$, $p < 0,001$), reforçando o papel central dos aspectos experienciais e sensoriais na formação de intenções comportamentais (AN; YAMASHITA, 2024), especialmente entre corredores de meia maratona. Em contraste, a interação social não apresentou influência significativa (A: $\beta = 0,169$, $p = 0,078$; B: $\beta = 0,003$, $p = 0,967$), resultado semelhante em relação ao estudo de Trail, Alfaro-Barrantes e Kim (2023), indicando que a associação pode não ter relevância significativa na formação da identidade da marca e, conseqüentemente, nas intenções comportamentais. Além disso, os eventos esportivos de participação ativa podem limitar o impacto das interações sociais, haja vista que em eventos de espetáculos as relações sociais tendem a influenciar positivamente as intenções comportamentais (KUNKEL; FUNK; LOCK, 2017). **Conclusão:** A atmosfera do evento configurou-se como o principal determinante das intenções comportamentais em corredores de longa distância, reforçando a importância de estratégias centradas na experiência do participante. A ausência de efeito significativo da interação social sugere que sua relevância pode ser contingente ao nível de envolvimento do corredor e ao tipo de evento, contribuindo para o avanço teórico no marketing esportivo.

Palavras-chaves: Imagem da Marca, Intenções Comportamentais, Marketing Esportivo

Referências bibliográfica básica:

- AN, B.; YAMASHITA, R. A study of event brand image, destination image, event, and destination loyalty among international sport tourists. *European Sport Management Quarterly*, v. 24, n. 2, p. 345-363, 2024.
- TRAIL, G. T.; ALFARO-BARRANTES, P.; KIM, Y. Consolidation of concepts and scales examining external activation factors affecting sport consumption. *Sport Marketing Quarterly*, v. 32, n. 3, p. 246-264, 2023.
- TSUJI, Y.; SCHLUETER, C. Brand association with a participant sporting event: The case of the Okinawa Marathon in Japan. In: *PLACE event marketing in the Asia Pacific region*. [S.l.]: Routledge, 2021. p. 77-94.
- KUNKEL, T.; FUNK, D. C.; LOCK, D. The effect of league brand on the relationship between the team brand and behavioral intentions: a formative approach examining brand associations and brand relationships. *Journal of Sport Management*, v. 31, n. 4, p. 317-332, 2017.
- PARK, J.-A. et al. Athletes' brand equity, spectator satisfaction, and behavioral intentions. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, v. 31, n. 2, p. 541-558, 2019.

Qualidade de vida em pessoas vivendo com HIV: influência da atividade física e do comportamento sedentário

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Lorhoâne Eduarda Simão de Moraes – UFTM/MG, Brasil
(lorhoanemoraes@outlook.com); Giovana de Souza Gonçalves –
UFTM/MG, Brasil; Morganna Alves Siqueira – UFTM/MG, Brasil; Hélio
Ranes de Menezes Filho – UFJ/GO, Brasil; Luiz Fernando Gouvêa-e-
Silva – UFJ/GO, Brasil

Resumo

Introdução: Em pessoas vivendo com HIV (PVHIV) a presença de multimorbidades, fatores associados à própria infecção pelo HIV e o aumento do comportamento sedentário (CS) podem influenciar negativamente a qualidade de vida (QV) desse público. Nesse contexto, a atividade física (AF) age como terapia não farmacológica, a qual promove a melhora dos aspectos físicos e psicológicos das PVHIV, bem como, reflete positivamente na QV. **Objetivo:** Analisar a relação da QV com a AF e o CS em PVHIV. **Métodos:** Estudo transversal, realizado com 64 PVHIV acompanhadas no Centro de Testagem e Acompanhamento e Serviço de Assistência Especializado (CTA/SAE) de Jataí, Goiás, Brasil. Coletou-se informações socioeconômicas, clínicas, da QV, da AF e do CS, no período de fevereiro de 2021 a setembro de 2023. A QV foi mensurada pelo HIV/Aids – Targeted Quality of Life Instrument (HAT/QoL). Para o nível de AF e o tempo sentado foi utilizada a versão curta do International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-versão curta). Os dados foram analisados com recursos da estatística descritiva e inferencial, com apoio do programa BioEstat 5.3, adotando-se $p < 0,05$. **Resultados:** A idade média da amostra foi de $38,30 \pm 11,69$ anos, a carga viral indetectável prevaleceu (77%), assim como o tempo sentado na semana (62%), o tempo sentado no final de semana (68%), tempo de tela na semana (74%) e no final de semana (78%) > 4 horas. Foram prevalentes aqueles que não praticavam exercício físico (67%) e os inativos fisicamente (64%). Os maiores escores nos domínios de função geral e função sexual foram associados com a idade ≤ 38 anos ($p = 0,011$ e $p = 0,003$, respectivamente), ao sexo masculino ($p = 0,006$ e $p < 0,001$, respectivamente) e ao estado civil sem parceiro ($p = 0,044$ e $p = 0,037$, respectivamente). A carga viral indetectável se associou positivamente com a preocupação com a saúde ($p = 0,040$) e satisfação com vida ($p = 0,001$). Além disso, a prática de EF foi associada à melhor pontuação nos domínios de preocupação financeira e de função sexual ($p = 0,012$ e $p = 0,025$, respectivamente), bem como ser ativo fisicamente com o domínio da preocupação com sigilo ($p = 0,035$). A associação da prática de EF e de ser ativo fisicamente com esses domínios, possivelmente, demonstram o efeito positivo da AF sobre os aspectos psicossociais da PVHIV, para além dos aspectos físicos, de forma a reiterar a importância do estímulo à vida ativa. **Conclusão:** Conclui-se que, nas PVHIV o CS não gerou impacto na QV, enquanto o EF e ser ativo fisicamente foram preditores positivos para a QV de PVHIV. Somado a isso, ser mais jovem, do sexo masculino, sem parceiro e apresentar a carga viral indetectável foram fatores positivos para uma melhor QV. Dessa forma, incentivar mudanças nos hábitos de vida, a fim de torná-la mais ativa fisicamente, é fundamental no tratamento desse público, bem como para melhorar a QV.

Palavras-chaves: Qualidade de vida; Comportamento sedentário; Atividade física; HIV.

Referências bibliográficas básicas:

- KHOURY, A. E. et al. Quality of life of people living with HIV in Lebanon: the fourth dimension. *AIDS Res Ther.* v. 22, n. 1, p.114, 2025.
- ENICHEN, E. et al. Physical activity as an adjunct treatment for people living with HIV? *Am J Lifestyle Med.* v.17, n.4, p.502-517, 2022.
- KIM, S.; JOO, C. Effects of physical activity level on quality of life, stress, and dietary behavior in people living with HIV/AIDS: A pilot study. *Medicine (Baltimore).* v. 102, n. 14, p.e33460, 2023.
- SANTOS, I.K. et al. Lifestyle and sleep patterns among people living with and without HIV/AIDS. *Rev Soc Bras Med Trop.* v.51, n.4, p.513-517, 2018.

Heterogeneidade na resposta ao treinamento de força em pacientes em hemodiálise: uma análise integrada por machine learning

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Suyane Ramiro Lisboa – UCB/DF, Brasil (suyane.lisboa@a.ucb.br);
Samara Sezana-Costa – UCB/DF, Brasil, Daniel Edwin Cruz Zdybicki –
UCB/DF, Brasil, Pedro Marques Almeida – UCB/DF, Brasil, Thiago dos
Santos Rosa – UENP/PR, Brasil, Hugo de Luca Correa – UCB/DF,
Brasil

Resumo

Introdução: O treinamento físico é amplamente reconhecido como estratégia terapêutica para pacientes com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise, promovendo benefícios funcionais e fisiológicos. No entanto, a resposta ao exercício nessa população não ocorre de forma homogênea, sendo influenciada por múltiplos fatores clínicos, funcionais e biológicos. Nesse contexto, técnicas de inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) podem contribuir para a identificação de padrões complexos de resposta ao treinamento. **Objetivo:** Investigar a heterogeneidade da resposta ao treinamento de força em pacientes com DRC em hemodiálise diária ou convencional, por meio de uma análise integrada utilizando técnicas de machine learning. **Metodologia:** Foram avaliados 200 pacientes (60–80 anos, ambos os sexos) em hemodiálise convencional ou diária, distribuídos em grupo controle e grupo submetido ao treinamento de força interdialise (40–45 minutos). O tempo médio de terapia substitutiva foi semelhante entre os grupos. Foram aplicadas técnicas de machine learning não supervisionadas (PCA e UMAP), com o objetivo de identificar padrões e subgrupos de resposta ao treinamento. Variáveis clínicas, funcionais e bioquímicas foram incluídas na análise, sendo posteriormente ranqueadas e representadas por meio de mapa de calor. **Resultados:** As análises evidenciaram a presença de padrões heterogêneos de resposta ao treinamento de força, com formação de subgrupos distintos entre os pacientes. Observou-se que variáveis funcionais, como o Timed Up and Go, teste de caminhada de seis minutos e força de preensão palmar, associaram-se a diferentes perfis de resposta. Além disso, variáveis bioquímicas, como óxido nítrico e vitamina D, também contribuíram para a diferenciação dos grupos. A distribuição dos pacientes nos mapas de UMAP e PCA sugeriu influência da modalidade de hemodiálise na resposta ao exercício. **Conclusão:** Pacientes em hemodiálise apresentam resposta heterogênea ao treinamento de força, com diferentes perfis identificáveis por meio de técnicas de machine learning. Esses achados reforçam a complexidade da resposta ao exercício nessa população e destacam a importância de abordagens individualizadas na prescrição de treinamento físico.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina; Exercício Físico; Hemodiálise.

Referências bibliográficas básicas:

TAVARES, Fernanda Silveira et al. Exploring the impact of short daily haemodialysis on muscle strength and bone health in end-stage kidney disease patients. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, v. 15, n. 2, p. 718–725, 2024.

Atividades do Programa de Educação Tutorial na Educação Física: Um Panorama durante e Pós-pandemia

Temática: Treinamento esportivo – Pôster

Mariana Tirulli Alves Fernandes – UCB/DF, Brasil
(marianatirulli5@gmail.com); Dara Prestes – UCB/DF, Brasil;
Nicole Sofia Neves de Oliveira – UCB/DF, Brasil; Gabriel Alves Moraes
– UCB/DF, Brasil; Ana Sílvia Marmorato dos Santos Silva – UCB/DF,
Brasil; Fábio Antônio Tenório de Melo – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: Os grupos do Programa de Educação Tutorial em Educação Física (PET-EF) articulam ensino, pesquisa e extensão na formação superior brasileira. A pandemia de COVID-19 impôs a transição para o Ensino Remoto Emergencial (ERE), exigindo reorganização das atividades, especialmente das ações extensionistas e de interação social. **Objetivos:** Analisar os impactos do período pandêmico e da retomada presencial sobre os grupos PET-EF no Brasil entre 2020 e 2025. **Métodos:** Pesquisa aplicada, de abordagem mista e caráter descritivo-exploratório, fundamentada em análise documental e bibliográfica. A investigação baseou-se no mapeamento de grupos PET-EF ativos no sistema e-MEC e em relatórios da Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC). A coleta de dados foi realizada entre fevereiro e abril de 2026, considerando o período de 2020 a 2025. Foram analisados 12 grupos PET-EF por meio de portais institucionais, redes sociais digitais (Instagram®, Facebook®, e Plataforma X®,) e documentos oficiais. Analisaram-se variáveis relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, às adaptações tecnológicas e às estratégias de engajamento social. **Resultados e Discussão:** Observou-se predominância de grupos PET-EF em universidades públicas, com apenas uma instituição privada identificada. Os grupos mantiveram atividades contínuas entre 2020 e 2025, adaptando-se ao contexto pandêmico por meio de ações virtuais e retomando posteriormente atividades presenciais. Houve aumento da participação relativa das atividades de ensino, de 31,9% para 54,2% (+69,91%), e de pesquisa, de 4,9% para 8,3% (+69,39%). Em contrapartida, as atividades de extensão reduziram sua participação relativa de 63,2% para 37,5% (-40,66%), embora tenham permanecido como componente relevante das ações desenvolvidas pelos grupos PET-EF no período pós-pandêmico. Esses achados sugerem que o ensino se consolidou como principal eixo de atuação dos grupos, enquanto a extensão apresentou recuperação parcial após a pandemia, sem retornar aos níveis observados em 2020. A pesquisa, por sua vez, apresentou crescimento relativo em comparação ao início do período analisado, porém manteve participação proporcional reduzida ao longo dos anos, indicando que esse eixo permaneceu secundário em relação ao ensino e à extensão. **Conclusão:** A pandemia favoreceu inicialmente atividades de ensino e pesquisa compatíveis com o ambiente remoto. No período pós-pandêmico, observou-se recuperação parcial da extensão e retomada das atividades presenciais, embora sem retorno aos níveis observados em 2020. O ensino consolidou-se como principal eixo de atuação dos grupos PET-EF, enquanto a pesquisa manteve participação proporcional reduzida ao longo do período.

Palavras-chaves: Educação Física; PET; Extensão Universitária; Pandemia; Ensino Superior.

Referências bibliográficas básicas:

- BRASIL. MEC. Prog. Ed. Tutorial (PET). Brasília: MEC, 2025. Disponível em: portal.mec.gov.br.
FRANÇA, A. et al. Atuação do PET na covid-19 [...]. Multitemas, v. 28, n. 70, 2024.
GAMA, J. et al. O PET EF do CEFDF/UFES [...]. J. Phys. Educ., v. 31, 2020.
MARIA, D.; CAMARGO, L. Percepções discentes sobre EaD [...]. R. Ed. Ling. Tec., v. 1, n. 3, 2021.
MÉLO, C. et al. University extension in Brazil [...]. Res. Soc. Dev., v. 10, n. 3, 2021.

Efeitos de práticas lúdicas na motivação acadêmica de estudantes universitários

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster

Eduardo Pinheiro Raposo de Medeiros – UCB/DF, Brasil
(raposo11edf@gmail.com).

Resumo

Introdução: Metodologias ativas de ensino e estratégias lúdicas têm ganhado destaque para promover o engajamento estudantil. Abordagens como o Playful Learning (aprendizagem lúdica) e a gamificação mostram-se promissoras para estimular a motivação e a retenção de conteúdo. A anatomia é um componente essencial do currículo dos cursos da saúde, fornecendo base para diagnósticos, tratamentos e uma prática clínica segura. No entanto, a aprendizagem dessa disciplina enfrenta três principais obstáculos: a dificuldade na visualização de estruturas complexas, a sobrecarga de informação teórica e as questões relacionadas ao desenho curricular, como a redução das horas de laboratório. Nesse contexto, são necessárias mudanças que respeitem a integridade acadêmica, com foco em estratégias que promovam a aplicação prática, de forma que os estudantes superem a memorização superficial, associem os conteúdos e consolidem o aprendizado. **Objetivo:** Investigar os efeitos da aprendizagem lúdica aliada ao ensino tradicional na disciplina de Anatomia sobre a motivação acadêmica de estudantes universitários da área da saúde. **Métodos:** Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de campo, aplicado e quasi-experimental, utilizando uma abordagem quali-quantitativa. O estudo será realizado com uma amostra de conveniência composta por estudantes de cursos da área da saúde matriculados na disciplina de Anatomia de uma universidade particular em Brasília. A intervenção terá uma duração total de 10 semanas e consistirá em quatro encontros presenciais. O percurso metodológico inclui como atividades: jogos de cartas, body painting, quiz, dentre outros. Cada aula seguirá um itinerário fixo de 40 minutos de intervenção, somando-se às aulas tradicionais e de laboratório. Para a coleta de dados, será utilizada uma triangulação de instrumentos. Os dados quantitativos serão obtidos através de questionário sociodemográfico, escala de Estilo de Vida Fantástico, a Escala de Motivação Acadêmica (EMA-U) e a escala de experiência gamificada (GAMEX). A vertente qualitativa será explorada por meio de um diário reflexivo preenchido semanalmente pelos alunos. A análise dos dados quantitativos será realizada no software JASP, priorizando testes não paramétricos (Wilcoxon e Mann-Whitney U) ou ANOVA de medidas repetidas, dependendo da normalidade da amostra. Os dados qualitativos serão processados através da Análise de Conteúdo de Bardin, com o auxílio do software Iramuteq para a geração de nuvens de palavras. Por fim, os resultados serão integrados por meio de uma síntese integrativa, comparando os indicadores socioemocionais com as narrativas subjetivas dos estudantes para avaliar a eficácia global das práticas. **Resultados e Discussão:** Acredita-se que a combinação das práticas lúdicas junto com as aulas tradicionais promoverá melhorias significativas na motivação acadêmica dos estudantes em comparação ao grupo controle. Além disso, experiência lúdica deve favorecer a retenção de conteúdos complexos de anatomia de forma mais eficaz que o ensino tradicional. **Conclusão:** Espera-se que as práticas lúdicas contribuam para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras no ensino superior, fortalecendo o vínculo dos estudantes com o conhecimento e fornecendo subsídios para estratégias de ensino que integrem o desenvolvimento acadêmico ao bem-estar emocional e cognitivo.

Palavras-chaves: Aprendizagem; Ensino superior; Gamificação; Cognição.

Referências bibliográficas básicas:

- ANG, E. T.; CHAN, J. M.; GOPAL, V.; LI SHIA, N. Gamifying anatomy education. *Clinical Anatomy*, v. 31, n. 7, p. 997-1005, 2018. DOI: 10.1002/ca.23249.
- CHEUNG, C. C.; BRIDGES, S. M.; TIPOE, G. L. Why is anatomy difficult to learn? The implications for undergraduate medical curricula. *Anatomical Sciences Education*, v. 14, n. 6, p. 752-763, 2021.
- DELAGE, C.; PALAYER, M.; LEROUET, D.; BESSON, V. C. Pharmacotrophy: a playful tournament for game- and team-based learning in pharmacology education – assessing its impact on students’ performance. *BMC Medical Education*, v. 24, n. 1, p. 219, 2024. DOI: 10.1186/s12909-024-05157-z.
- JØRGENSEN, H. H.; SCHRØDER, V.; SKOVBJERG, H. M. Playful learning, space and materiality: an integrative literature review. *Scandinavian Journal of Educational Research*, v. 67, n. 3, p. 419-432, 2023.

NØRGÅRD, R. T.; TOFT-NIELSEN, C.; WHITTON, N. Playful learning in higher education: developing a signature pedagogy. *International Journal of Play*, v. 6, n. 3, p. 272-282, 2017. DOI: 10.1080/21594937.2017.1382997.

PLASS, J. L.; HOMER, B. D.; KINZER, C. K. Foundations of game-based learning. *Educational Psychologist*, v. 50, n. 4, p. 258-283, 2015. DOI: 10.1080/00461520.2015.1122533.

Exergames podem atenuar os efeitos do hábito de omitir o café da manhã no desempenho cognitivo de escolares?

Temática: Novas tecnologias no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Bruna Lethicia Jubé Moraes – UCB/DF, Brasil
(bruna.jube@gmail.com); Vinícius de Oliveira – UCB/DF, Brasil;
Claudia Dias Leite – UCB/DF, Brasil; Isabela Almeida Ramos –
UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: Os videogames ativos (exergames) têm se mostrado uma estratégia promissora para aumentar o engajamento de estudantes na prática de atividade física (BEST, 2012), podendo contribuir positivamente para o desempenho acadêmico, especialmente nas funções executivas divididas em controle inibitório (capacidade de suprimir ações e emoções), memória de trabalho (manutenção e manuseio da informação) e flexibilidade cognitiva (alternância de tarefas e funções) (DIAMOND, 2013). Por outro lado, o hábito de omitir o café da manhã está associado a prejuízos cognitivos, uma vez que a ausência da ingestão alimentar pode comprometer processos atencionais e a velocidade de processamento de informações (ARANCETA-BARTRINA et al., 2021). **Objetivo:** Identificar os efeitos imediatos dos exergames sobre o tempo de reação de escolares que não possuem o hábito de consumir café da manhã. **Métodos:** Trata-se de um estudo experimental composto por 11 escolares da rede pública (CEF 7), sendo 7 meninas e 4 meninos, com idade média aproximada de 12 anos. Os participantes apresentaram estatura média de 153,6 cm (DP = 7,7), percentual de gordura de 26,1% (DP = 10,2) e massa corporal de 53,4 kg (DP = 12,2). O tempo de reação (TR) foi avaliado por meio do teste GO/NOGO, que consistia em 200 estímulos divididos em duas tarefas: neutra (go: higiene, como toalha, sabonete e barbeador; nogo: bola, uniforme e materiais esportivos) e alimentar (go: materiais de escritório, como caneta e livro; nogo: doces, hambúrguer e brioche), associado ao dispositivo Chronos® (versão 3.0.0.0). A intervenção consistiu na prática de exergames utilizando o Kinect Sports Ultimate®, na modalidade atletismo. As coletas foram realizadas em condição de jejum, antes e imediatamente após a intervenção com exergames. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, sob parecer nº 6.558.019. **Resultados e Discussão:** As análises foram realizadas no software JASP (versão 0.18.3.0). A normalidade dos dados foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk, indicando distribuição normal. O teste t de Student não identificou diferenças estatisticamente significativas no TR após a intervenção. Na tarefa GO/NOGO neutra, observou-se redução no TR (pré: 331,12 ± 35,17 ms; pós: 315,03 ± 33,82 ms), sem significância estatística (t = 1,964; p = 0,078), porém com tamanho de efeito moderado (d = 0,592). De forma semelhante, na tarefa com estímulos alimentares, houve redução do TR (pré: 319,20 ± 35,99 ms; pós: 304,33 ± 37,13 ms), também sem diferença significativa (t = 1,475; p = 0,171), apresentando tamanho de efeito pequeno a moderado (d = 0,445). Apesar da ausência de significância estatística, observa-se uma tendência consistente de melhora no TR após a prática de exergames. Esses achados sugerem um possível efeito positivo agudo da atividade física mediada por videogames sobre a velocidade de processamento cognitivo, conforme observado em estudos anteriores (BEST, 2012; KOLOVELONIS et al., 2023). No entanto, o tamanho reduzido da amostra pode ter limitado o poder estatístico do estudo, dificultando a detecção de diferenças significativas. **Conclusão:** Embora não tenham sido observadas diferenças estatisticamente significativas, a prática de exergames apresentou tendência de melhora no TR de escolares que não tem o hábito de tomar café da manhã, evidenciada por tamanhos de efeito moderados. Assim, os exergames podem se configurar como uma estratégia motivadora com potencial para atenuar parcialmente os efeitos negativos da ausência do café da manhã sobre o desempenho cognitivo. Estudos futuros com amostras maiores são necessários para confirmar esses achados.

Palavras chaves: Estudantes, jejum, tempo de reação, exergames

Referências bibliográficas:

- ARANCETA-BARTRINA, J.; PÉREZ-RODRIGO, C.; SERRA-MAJEM, L. Breakfast: a crucial meal for adolescents' cognitive performance according to their nutritional status. *Nutrients*, v. 13, n. 4, p. 1320, 2021.
- BEST, John R. Exergaming immediately enhances children's executive function. *Developmental Psychology*, v. 48, n. 5, p. 1501, 2012.
- DIAMOND, Adele. Executive functions. *Annual review of psychology*, v. 64, p. 135-168, 2013.

KOLOVELONIS, Athanasios et al. Acute effects of exergaming on students' executive functions and situational interest in elementary physical education. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 3, p. 1902, 2023

Associação entre a prática do tênis e as funções executivas em crianças e adolescentes: uma revisão integrativa

Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Eulálya Beatriz Ramos de Souza – UCB/DF, Brasil
(eulalyabeatrizrs@gmail.com); Tércio Amancio do Nascimento –
UCB/DF, Brasil; Bruna Lethicia Jubé Moraes – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O tênis é um esporte de habilidade aberta que exige constantes tomadas de decisão, adaptação a estímulos imprevisíveis e coordenação motora complexa, envolvendo não apenas capacidades físicas, mas também processos cognitivos. Nesse contexto, destacam-se as funções executivas, definidas como um conjunto de habilidades responsáveis pelo controle e regulação do comportamento, incluindo o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva (Diamond, 2013). Durante a infância e adolescência, essas funções encontram-se em intenso desenvolvimento e podem ser influenciadas por experiências ambientais, como a prática esportiva. **Objetivo:** Investigar a relação entre a prática do tênis e o desenvolvimento das funções executivas em crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. **Métodos:** Essa revisão de literatura foi realizada por meio de buscas nas bases de dados PUBMED e COCHRANE LIBRARY. Foram utilizados descritores e combinações de palavras-chave: tennis AND executive functions, inhibitory control AND tennis e junior tennis players AND cognitive functions. Como critérios de inclusão, consideraram-se artigos originais publicados entre 2016 e 2025, em língua inglesa, envolvendo crianças e adolescentes praticantes de tênis. Foram excluídos estudos duplicados, pesquisas com participantes com desenvolvimento atípico, intervenções que utilizaram tecnologias de realidade virtual e estudos relacionados a outras modalidades esportivas, como tênis de mesa e badminton. O processo de seleção envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos, conforme critérios previamente estabelecidos. **Resultados e Discussão:** Foram identificados 97 estudos, dos quais sete atenderam aos critérios de elegibilidade, contemplando jovens entre 6 e 15 anos. De forma geral, os resultados indicam que a prática do tênis está associada a melhor desempenho em funções executivas, especialmente no controle inibitório e na flexibilidade cognitiva, quando comparada a não praticantes ou indivíduos com menor tempo de prática. Evidências oriundas de estudos longitudinais, como o de Ishihara et al. (2017), apontam melhorias significativas, particularmente na memória de trabalho, após períodos prolongados de intervenção. Observou-se ainda que intervenções com maior duração e maior exigência cognitiva apresentam efeitos mais consistentes, enquanto sessões únicas tendem a produzir efeitos agudos mais modestos. A memória de trabalho apresentou resultados positivos, porém menos consistentes entre os estudos. Ressalta-se, entretanto, a heterogeneidade metodológica entre os estudos incluídos, com variações nos instrumentos de avaliação, protocolos de intervenção e tamanhos amostrais, o que limita a generalização dos achados. **Conclusão:** A prática do tênis parece contribuir para o desenvolvimento das funções executivas em crianças e adolescentes, com evidências mais robustas para o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. No entanto, a variabilidade metodológica dos estudos reforça a necessidade de investigações futuras com maior padronização e delineamentos longitudinais mais robustos.

Palavras-chaves: Tênis; funções executivas; Adolescentes; Crianças.

Referências bibliográficas básica:

DIAMOND, Adele. Executive functions. Annual Review of Psychology, v. 64, p. 135–168, 2013. DOI: 10.1146/annurev-psych-113011-143750.

Ishihara T, Sugasawa S, Matsuda Y, Mizuno M. Relationship of tennis play to executive function in children and adolescents. Eur J Sport Sci. 2017 Sep;17(8):1074-1083. doi: 10.1080/17461391.2017.1334831. Epub 2017 Jun 13. PMID: 28609253.

Hipotensão Pós-Exercício em Atletas Master e em Indivíduos Não-Atletas

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Isabella Ferreira Heringer Pena – UCB/DF, Brasil
(isabella.pena@a.ucb.br); David Andrey Sousa Arruda – UCB/DF,
Brasil; Kadson Kauã Monteiro Dias – UCB/DF, Brasil; Pietra Campbell
Simões – UCB/DF, Brasil; Elbert Wander Cantão – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O envelhecimento está associado a alterações cardiovasculares que aumentam o risco de hipertensão arterial, sendo o exercício físico uma estratégia eficaz para o controle da pressão arterial (PA), incluindo a ocorrência da hipotensão pós-exercício (HPE). Contudo, a HPE em indivíduos de meia-idade com elevada aptidão cardiovascular, e que se exercitaram ao longo da vida, como atletas master (AM), tem sido pouco investigada. **Objetivo:** Comparar a ocorrência da HPE entre AM e indivíduos não atletas (NA) de meia-idade. **Metodologia:** Participaram do estudo 12 atletas master (AM, 49,1 ± 7,3 anos; VO₂max 55,4 ± 6,3 mL·kg⁻¹·min⁻¹; 71,8 ± 8,6 kg; 1,75 ± 0,05 m) e 12 indivíduos não atletas (NA, 49,2 ± 6,6 anos; VO₂max 41,1 ± 5,9 mL·kg⁻¹·min⁻¹; 82,3 ± 13,6 kg; 1,74 ± 0,08 m). A pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM) foram mensuradas por método oscilométrico em repouso pré-exercício e aos 120 min de recuperação após teste de corrida de 1600 m em intensidade severa, utilizado também para estimativa do VO₂max. Os deltas de variação da PA foram calculados intra-grupo como $\Delta = PA \text{ pré} - PA \text{ pós-exercício}$, para PAS, PAD e PAM. A análise estatística incluiu ANOVA de dois fatores (grupo × momento), com medidas repetidas intragrupo no fator momento (pré vs. 120 min pós-exercício), com post hoc de Bonferroni para comparações intragrupo (pré vs. pós) e entre grupos no momento pós-exercício. A relevância clínica foi avaliada pelo tamanho do efeito (d de Cohen), a partir da comparação dos deltas pressóricos entre os grupos. O teste de correlação de Pearson foi utilizado para verificar possível associação entre a HPE e o nível de aptidão física dos participantes, representado pelo VO₂max. Adotou-se nível de significância de $p \leq 0,05$. **Resultados e Discussão:** A ANOVA evidenciou efeito significativo de momento para PAS ($F(1,22)=28,91$; $p<0,001$), PAD ($F(1,22)=8,16$; $p=0,009$) e PAM ($F(1,22)=9,82$; $p=0,005$), sem efeito de grupo ou interação grupo × momento para os valores absolutos de PA ($p>0,05$). Nas comparações intragrupo, o post hoc de Bonferroni evidenciou que os AM apresentaram HPE significativa para PAS (de 132,4 ± 14,9 para 111,9 ± 25,0 mmHg; $p=0,013$), PAD (de 81,3 ± 6,9 para 74,6 ± 7,3 mmHg; $p=0,035$) e PAM (de 98,1 ± 9,0 para 90,0 ± 11,4 mmHg; $p=0,028$), enquanto nos NA houve redução significativa apenas da PAS (de 128,6 ± 12,0 para 115,2 ± 9,8 mmHg; $p<0,001$), sem alterações na PAD ($p=0,901$) e PAM ($p=0,666$). Os deltas de redução pressórica pré-pós-exercício foram maiores nos AM para PAS (-20,5 ± 19,9 vs. -13,4 ± 8,8 mmHg; $d=0,46$), PAD (-6,7 ± 7,6 vs. -2,4 ± 7,6 mmHg; $d=0,56$) e PAM (-8,2 ± 9,0 vs. -3,0 ± 8,0 mmHg; $d=0,61$), indicando efeito pequeno a moderado para PAS e moderado para PAD e PAM. Não foram observadas correlações significativas entre os deltas de PA pós-exercício e o VO₂max ($p>0,05$). **Conclusão:** Atletas master apresentaram HPE mais consistente, com reduções significativas na PAS, PAD e PAM, enquanto entre não-atletas a resposta hipotensora ocorreu apenas para PAS.

Palavras-chave: Hipotensão; envelhecimento biológico; treinamento físico.

Referências bibliográficas básicas:

- LIMA, L. C. J. et al. Hypotensive effects of exercise around anaerobic threshold [...]. *Diabetes Res. Clin. Pract.*, 2008.
- MARÇAL, I. R. et al. Post-exercise hypotension after HIIT vs. moderate exercise [...]. *Front. Physiol.*, 2021.
- SOUZA, L. R. et al. Acute hypotension after handgrip exercise in hypertensive elderly [...]. *J. Strength Cond. Res.*, 2018.

Associação entre aptidão aeróbia, IMC, tempo de videogame e desempenho escolar de crianças de uma escola pública em Pernambuco

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Tárcio Amancio do Nascimento – UCB/DF, Brasil
(tarcioa.donascimento@gmail.com); Eduardo Pinheiro Raposo de
Medeiros – UCB/DF, Brasil; Maria Eduarda Felipe Alves – UFPE/PE,
Brasil; Alana Maria Alexandrino de Amorim – UFPE/PE, Brasil; Emily
Glória Barbosa Lima – UFPE/PE, Brasil; André dos Santos Costa –
UFPE/PE, Brasil;

Resumo

Introdução: A crescente inatividade física infantil e a redução da atividade física escolar podem afetar negativamente a aptidão aeróbia e o IMC, variáveis importantes para a saúde. Além disso, o tempo de videogame pode influenciar positiva ou negativamente a vida das crianças. A literatura aponta que essas variáveis podem impactar o contexto escolar e a aprendizagem. Nesse sentido, investigar essa associação é fundamental para compreender como fatores relacionados à saúde, ao comportamento sedentário e ao estilo de vida interferem no desempenho escolar. **Objetivo:** investigar a correlação entre aptidão aeróbia, IMC e tempo de vídeo game e o desempenho escolar de crianças de uma escola pública. **Métodos:** O estudo teve abordagem quantitativa e delineamento transversal, com 61 crianças de 8 a 12 anos, selecionadas por amostra por conveniência, matriculadas em uma escola municipal de Recife, Pernambuco. Inicialmente, foi aplicada uma anamnese com dados de identificação, saúde, ano escolar, além do tempo diário de uso de videogame, massa corporal e estatura. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela fórmula $IMC = \text{massa corporal (kg)} / \text{estatura}^2 \text{ (m}^2\text{)}$. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada pelo teste de Léger de 20 metros, com estimativa do $VO_2\text{máx}$ a partir do número de estágios e da idade. O desempenho acadêmico foi mensurado pelo Teste de Desempenho Escolar (TDE-II), que avalia leitura, escrita e aritmética, além de um escore geral. Na análise estatística, utilizou-se estatística descritiva, seguida do teste de Kolmogorov-Smirnov, que indicou distribuição não paramétrica. Para verificar as correlações entre as variáveis, aplicou-se o teste de Spearman, com significância de $p < 0,05$, utilizando o programa JASP (versão 0.95.4.0). **Resultados e Discussão:** A partir da análise dos dados em relação à aptidão aeróbia foi observado que não apresenta correlação significativa com as variáveis escrita, aritmética, leitura e escore geral ($p > 0,05$). Sobre a variável do IMC, foi verificado que há correlação significativa apenas com a variável de leitura ($p = 0,009$; $-0,331$). Além disso, também foi identificada a correlação do IMC com o Vo_2 máx ($p = 0,04$; $-0,255$). Por fim, foi verificado que o tempo de vídeo game apresenta correlação com a escrita ($p = 0,03$; $0,276$), aritmética ($p = 0,003$; $0,374$) e escore geral ($p = 0,01$; $0,327$). Referente a variável leitura não foi apresentada correlação significativa. **Conclusão:** Conclui-se que o tempo de utilização de vídeo-game pode estar associado à melhor desempenho acadêmico, especialmente nas habilidades de escrita e aritmética, enquanto o IMC apresentou correlação com o desempenho em leitura. Já a aptidão aeróbia, nesta amostra, não demonstrou relação significativa com as variáveis de desempenho acadêmico analisadas. Esses achados reforçam a importância de considerar fatores relacionados ao estilo de vida e à saúde no contexto do desempenho escolar.

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória; Composição corporal; Tempo de vídeo game; Desempenho acadêmico; Escolares.

Referências bibliográficas básicas:

RICO-GONZÁLEZ, Markel et al. Is Cardiopulmonary Fitness Related to Attention, Concentration, and Academic Performance in Different Subjects in Schoolchildren?. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, v. 10, n. 3, p. 272, 2025.

CHADDOK-HEYMAN, Laura et al. Aerobic fitness is associated with greater hippocampal cerebral blood flow in children. *Developmental Cognitive Neuroscience*, v. 20, p. 52-58, 2016.

O futebol tradicional ainda domina as redes sociais? Análise comparativa do engajamento digital de clubes brasileiros no Mundial da FIFA e da Kings League

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Pôster

Jorge Eduardo Maciel – Gequip/UPE/PE, Brasil (jorge.maciel@upe.br);

Guilherme Manzano Barbosa – Fac. Desporto/UP, Porto/PT; Carlos

Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso – Gequip/UPE/PE, Brasil

Resumo

Introdução: As redes sociais se estabeleceram como plataformas de comunicação e ativação de marcas esportivas, influenciando a visibilidade e o envolvimento dos torcedores na contemporaneidade (ROMERO-JARA; SOLANELLAS; LÓPEZ-CARRIL; KOLYPERAS et al., 2024; VALE; FERNANDES, 2018). Nesse contexto, eventos mundiais funcionam como catalisadores do engajamento digital, ampliando a exposição dos clubes e potencializando interações. Contudo, novas competições orientadas ao entretenimento surgem como alternativas no mercado, a exemplo da Kings League (KL). Direcionando o consumo esportivo sob a lógica do sportainment, contrastando com formatos tradicionais consolidados, como o futebol tradicional (CHACÓN, 2023; RICHELIEU; WEBB, 2025). Apesar da crescente relevância dessas competições, ainda se carece de comparativos sobre os desdobramentos gerados por estes diferentes ecossistemas competitivos.

Objetivos: Comparar indicadores de engajamento, crescimento de seguidores e eficiência de publicação no Instagram entre clubes brasileiros participantes do Mundial de Clubes da FIFA e do Mundial da Kings League, considerando métricas pré, durante e pós-evento. **Métodos:** O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, observacional, baseada em dados secundários coletados dos perfis oficiais no Instagram dos clubes brasileiros participantes de duas competições internacionais: o Mundial de Clubes da FIFA 2025 (n = 4) e o Mundial de clubes da KL 2025 (n = 4). A coleta foi realizada de forma sistemática, em procedimento duplo-cego, 24 horas após o encerramento de cada dia de competição, a fim de garantir a consolidação das interações. Foram registrados os indicadores de número de seguidores, publicações, curtidas e comentários. Com as interações totais, calculadas pela soma de curtidas e comentários. A taxa de engajamento foi estimada conforme o modelo proposto por ROMERO-JARA; SOLANELLAS; LÓPEZ-CARRIL; KOLYPERAS et al. (2024), considerando a razão entre o total de interações e o número de seguidores. Os dados foram inicialmente tabulados no Google Sheets e posteriormente analisados no software IBM SPSS Statistics 30.0. Devido ao reduzido tamanho amostral e à não normalidade das distribuições, os resultados descritivos foram apresentados em mediana e as comparações entre grupos foram realizadas por meio do teste U de Mann-Whitney com significância exata. O tamanho de efeito foi calculado pela equação $r=|Z|/\sqrt{N}$, adotando-se nível de significância de $p<.05$. **Resultados e Discussão:** Os clubes da FIFA apresentaram valores significativamente superiores em seguidores iniciais e finais, número total de publicações, total de interações e eficiência de publicação, em comparação aos clubes da KL (todas: $U = 0,00$; p exato = 0,029; $r = 0,82$). Não foram observadas diferenças significativas na taxa de crescimento de seguidores ($U = 4,00$; p exato = 0,343; $r = 0,41$) nem nos indicadores de engajamento (p exato > 0,05). O que reforça a consolidação histórica do futebol tradicional na mobilização digital, mesmo frente a competições emergentes. De forma semelhante, evidências anteriores apontam que estruturas tradicionais tendem a concentrar maior interação (FORAPANI, 2025), ainda que a KL apresente potencial de ativação digital e crescimento em públicos jovens (GUTIÉRREZ; RIVADENEIRA; ANDRADE, 2023). Apesar da ausência de diferenças significativas nos indicadores de engajamento, os tamanhos de efeito moderados a grandes sugerem tendências relevantes, possivelmente limitadas pelo reduzido tamanho amostral. **Conclusão:** No contexto brasileiros, os clubes tradicionais apresentaram maior capacidade de gerar interações nas redes sociais. Entretanto, o crescimento proporcional de seguidores e os níveis de engajamento não diferiram significativamente entre as competições, sugerindo que o ecossistema de sportainment pode apresentar potencial competitivo na ampliação de audiência, ainda que não alcance o mesmo volume absoluto do futebol tradicional. Pesquisas futuras devem incorporar amostras ampliadas e análises do conteúdo publicado para aprofundar a compreensão dos mecanismos de engajamento em ambos os ecossistemas.

Palavras-chaves: Marketing Esportivo; Sportainment; Instagram

Referências bibliográficas básicas:

CHACÓN, P. El fenómeno de la Kings League: visto por las marcas patrocinadoras. *Ipmark: Información de publicidad y marketing*, n. 901, p. 62-65, 2023.

FORAPANI, G. Quais Temáticas Geram Mais Interatividade? Análise do Engajamento a Partir de Publicações Sobre Modalidades Olímpicas no Instagram. *Revista de Gestão e Negócios do Esporte*, 2025.

GUTIÉRREZ, O. S. O.; RIVADENEIRA, N. M. P.; ANDRADE, Á. J. A. Guerra en Instagram: "La Liga" versus la "Kings League". *Comhumanitas*, 14, n. 1, p. 69-82, 2023.

RICHELIEU, A.; WEBB, A. Strategic sport marketing in the society of the spectacle. In: *Strategic Brand Management In and Through Sport*: Routledge, 2025. p. 39-56.

ROMERO-JARA, E.; SOLANELLAS, F.; LÓPEZ-CARRIL, S.; KOLYPERAS, D. et al. The more we post, the better? A comparative analysis of fan engagement on social media profiles of football leagues. *International Journal of Sports Marketing and Sponsorship*, 25, n. 3, p. 578-599, 2024.

VALE, L.; FERNANDES, T. Social media and sports: driving fan engagement with football clubs on Facebook. In: *Contemporary Issues in Sports Marketing*: Routledge, 2018. p. 37-55.

Baixa produção acadêmica nos grupos PET de Educação Física: uma análise estrutural

Temática: Formação acadêmica e atuação profissional – Pôster

Ana Silvia Marmorato dos Santos Silva – UCB/DF, Brasil
(asmarmorato@gmail.com); Wendell Teotônio de Sousa da Rocha – UCB/DF, Brasil; Pedro Paulo Viana Silva – UCB/DF, Brasil; Kennedy Ryan Andrade Silva – UCB/DF, Brasil; Nilza Maria do Valle Pires Martinovic – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O Programa de Educação Tutorial (PET), criado em 1979, é uma política pública mantida pelo Ministério da Educação, voltada à excelência na formação universitária, integrando ensino, pesquisa e extensão. No âmbito da Educação Física (EF), os grupos PET desempenham papel relevante na formação acadêmica, pessoal e profissional dos estudantes, promovendo diversas atividades que articulam conteúdos teóricos, práticos e experiências coletivas. Entretanto, apesar da intensidade e diversidade das ações desenvolvidas, a produção acadêmica formal vinculada diretamente aos grupos PET de EF é baixa quando comparada aos grupos de pesquisa tradicionais da área. **Objetivos:** Analisar hipóteses que possam explicar a baixa produção acadêmica formal nos PET-EF, considerando sua organização, objetivos institucionais e dinâmica de funcionamento. **Métodos:** Trata-se de um estudo de natureza teórica e analítica, fundamentado em revisão documental e interpretação crítica de produções acadêmicas do Programa. Durante os meses de março e abril de 2026, foram realizados levantamentos sobre as ações desenvolvidas pelos grupos PET de Educação Física no Brasil, tomando como base informações obtidas nos sites institucionais do Ministério da Educação e de 15 Instituições de Ensino Superior públicas brasileiras e 1 instituição privada, que abrigam 16 grupos PET-EF ativos. Também foram consultadas redes sociais (instagram, facebook e plataforma X) desses grupos, além de bases de dados acadêmicas, como SciELO e os Anais do Encontro Nacional dos Grupos PET. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que a baixa produção acadêmica dos PET-EF possui múltiplos fatores. Destaca-se, inicialmente, a diferença estrutural entre o PET e os grupos de pesquisa, uma vez que o Programa de Educação Tutorial promove atividades variadas a partir dos pilares ensino, extensão e pesquisa, voltadas para a qualificação ampla do estudante, enquanto os grupos de pesquisa concentram-se principalmente na produção e entrega do produto científico. Além disso, observa-se menor pressão institucional por publicação no âmbito do PET, cuja lógica formativa prioriza a qualificação ampla do estudante, diferente da cultura voltada à produção associada aos sistemas de avaliação acadêmica. Outro aspecto relevante é que os grupos PET nem sempre funcionam a partir de linhas de pesquisa claramente definidas e, nesse contexto, o perfil do tutor pode exercer influência direta sobre a maior ou menor produção acadêmica dos grupos PET-EF. Soma-se a isso o tempo de maturação científica dos bolsistas, que ingressam precocemente no PET e, em muitos casos, realizam suas primeiras publicações apenas quando já estão inseridos em grupos de pesquisa externos ao PET-EF, sem citar sua filiação ao programa. **Conclusão:** Conclui-se que a menor incidência de publicações acadêmicas diretamente vinculadas aos PET-EF deve ser interpretada como reflexo de sua própria natureza formativa e abrangente. O PET atua, sobretudo, como um ambiente de formação acadêmica, preparando estudantes para a pesquisa científica, que será efetivamente produzida em grupos de pesquisa especializados. Dada a sua natureza predominantemente formativa, o PET atua como um ambiente preparatório para a pesquisa científica em grupos especializados, de modo que uma maior integração com esses núcleos permitiria consolidar as vivências do PET-EF em publicações acadêmicas.

Palavras-chaves: Educação Física; Programa de Educação Tutorial; Formação acadêmica; Produção científica; Pesquisa.

Referências bibliográficas básicas:

- BRASIL. MEC. Portaria no 976, de 27 de julho de 2010. DOU, Brasília, 2010. Disp. em: gov.br/mec.
BRASIL. MEC. Histórico do PET. Brasília: MEC, 2005. Disponível em: portal.mec.gov.br.
BRASIL. MEC. PET: manual de orientações básicas. Brasília: MEC, [s.d.]. Disp. em: portal.mec.gov.br.
BRASIL. UFPR. Anais do Encontro Nacional dos Grupos PET. Recife, 2025. Disp. em: even3.com.br/anais/

Efeito Agudo da Intensidade do Exercício Sobre a SIRT1 em Atletas Masters e Indivíduos Recreacionalmente Treinados

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Walliyson Sousa de Lima – UCB/DF, Brasil (walliyson.lima@a.ucb.br);
Marcus Vinícius Alves Pereira – UCB/DF, Brasil; João Vitor Sena de
Carvalho – UCB/DF, Brasil; Johnatan Campos Sousa Leite – UCB/DF,
Brasil; Ester Rodrigues de Moura – UCB/DF, Brasil; Patricio Lopes de
Araujo Leite – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O envelhecimento está associado a declínio metabólico, inflamação crônica e menor capacidade de adaptação ao estresse fisiológico. O exercício físico é uma estratégia eficaz para atenuar esses efeitos e promover saúde cardiometabólica e longevidade. A sirtuina 1 (SIRT1) tem recebido destaque por regular biogênese mitocondrial, metabolismo energético, resposta ao estresse oxidativo e processos relacionados ao envelhecimento saudável. Evidências indicam que o exercício pode modular a SIRT1, mas a influência da intensidade do esforço e do histórico de treinamento permanece pouco estudada. **Objetivo:** Comparar as concentrações plasmáticas de SIRT1 após corrida moderada e severa em atletas masters e indivíduos recreacionalmente treinados. **Metodologia:** Atletas masters (AM) ($n = 9$; $49,3 \pm 5,9$ anos) e indivíduos recreacionalmente treinados (IRT) ($n = 10$; $49,9 \pm 7,2$ anos) realizaram sessões de corrida em ambas as intensidades. As concentrações plasmáticas de SIRT1 foram medidas em repouso, 15 min e 120 min após o exercício. A normalidade e homogeneidade foram verificadas (Shapiro-Wilk e Levene). Foi feita uma ANOVA mista de três fatores com medidas repetidas para testar efeitos de tempo, intensidade e grupo. A esfericidade foi checada por Mauchly e corrigida por Greenhouse-Geisser. Tamanhos de efeito foram expressos por η^2_p e, quando houve efeitos significativos, utilizaram-se comparações post hoc com ajuste de Sidak. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** A SIRT1 apresentou efeitos principais do tempo ($p = 0,016$) e do grupo ($p < 0,001$), sem efeitos significativos da intensidade ($p = 0,208$) ou da interação Tempo \times Intensidade \times Grupo ($p = 0,074$). AM apresentaram concentrações mais elevadas sob intensidade severa no pré-exercício ($\Delta = 0,940$, $p = 0,050$), aos 15 min ($\Delta = 1,691$, $p = 0,001$) e aos 120 min ($\Delta = 1,781$, $p = 0,018$). Sob intensidade moderada, os AM também apresentaram valores mais elevados no pré-exercício ($\Delta = 2,469$, $p = 0,019$) e aos 120 min ($\Delta = 1,471$, $p < 0,001$), com uma tendência não significativa aos 15 min ($\Delta = 0,764$, $p = 0,099$). Os resultados mostram que AM apresentam concentrações plasmáticas de SIRT1 maiores que os dos IRT em todos os momentos avaliados, independentemente da intensidade do exercício. Além disso, foi observado efeito do tempo, mas não da intensidade. A SIRT1 é considerada um dos principais sensores metabólicos dependentes de NAD⁺, atuando na regulação da biogênese mitocondrial, homeostase energética e resistência ao estresse oxidativo. A redução da atividade da SIRT1 é um marcador molecular do envelhecimento, enquanto sua manutenção está associada à longevidade e à proteção cardiometabólica (Zhang et al., 2023). Nesse contexto, AM tendem a apresentar maior disponibilidade basal de NAD⁺ e maior atividade das vias AMPK–PGC-1 α –SIRT1, favorecendo adaptações mitocondriais e metabólicas mais eficientes (Memme et al., 2021), o que ajuda a explicar por que os AM já iniciaram o protocolo com níveis superiores de SIRT1. **Conclusão:** AM apresentam maiores concentrações plasmáticas de SIRT1 em comparação a IRT, independentemente da intensidade do exercício. Esses achados reforçam o papel do treinamento crônico na manutenção de mecanismos moleculares associados ao envelhecimento saudável e à proteção cardiometabólica.

Palavras-chave: Envelhecimento; Biomarcador; Exercício

Referências bibliográficas básicas:

MEMME, J. M.; ERLICH, A. T.; PHUKAN, G.; HOOD, D. A. Exercise and mitochondrial health. Nature Communications, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-021-23545-7>
ZHANG, J.; et al. Sirtuins in metabolism, aging and disease. Exploration of Medicine, v. 3, p. 1–23, 2023. Disponível em: <https://www.explorationpub.com/uploads/Article/A100881/100881.pdf>

Composição corporal, salto vertical e desempenho de velocistas de categorias de base do atletismo brasileiro

Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Pietra Campbell Simões – UCB/DF, Brasil

(campbellpietra6@gmail.com);

Kadson Kauã Monteiro Dias – UCB/DF, Brasil; Lucca Campbell Simões

– UnB/DF, Brasil; Gabriella Silva Moreira – CEUB/DF, Brasil; Isabella

Ferreira Heringer Pena – UCB/DF, Brasil; Herbert Gustavo Simões –

UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A relação entre a potência muscular e a massa corpórea, bem como a composição corporal, podem exercer papel relevante na performance. No entanto, ainda são escassos estudos avaliando composição corporal e marcadores de potência relativa de velocistas jovens e sua relação com desempenho nos sprints. **Objetivo:** Verificar a associação entre o percentual de gordura, a potência relativa de salto e o desempenho de velocistas jovens. **Métodos:** Participaram 19 velocistas (17-22 anos), atletas das categorias sub-18, sub-20 ou sub-23, sendo 63% da amostra de nível internacional, com histórico de pelo menos uma convocação para seleção brasileira em suas carreiras. Dentre estes, 12 eram do sexo masculino e 7 do sexo feminino. O percentual de gordura (%G) foi estimado por equações de dobras cutâneas de Jackson e Pollock e o salto vertical com braços livres (SV) foi mensurado por meio do aplicativo móvel JUMPSTER, considerando-se a melhor de 3 tentativas. Um índice de potência relativa de salto (PRS) foi calculado pela razão entre altura do SV (cm) e o IMC + %G. O desempenho nos sprints foi avaliado em pista, por meio de tomadas de tempos nos 60 m e 300 m, além da top speed (km/h), avaliada em sprint de 30m lançados. As associações entre as variáveis foram analisadas por meio do coeficiente de correlação de Pearson, adotando-se nível de significância de $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** Os participantes masculinos apresentaram 72,60 + 6,89 kg de peso, IMC de 22,80 + 2,42 kg/m², 7,87 + 2,21 %G, 72,53 + 5,64 cm no SV, além de 6,81 + 0,39s nos 60m e 36,16 + 2,75s nos 300m. As velocistas femininas apresentaram 54,49 + 4,27 kg de peso, IMC de 19,51 + 1,31 kg/m², 14,40 + 2,31% G, 55,49 + 9,20 cm no SV, além de 7,88 + 0,45s nos 60m e 43,93 + 3,67s nos 300m. No masculino, houve correlação positiva entre o percentual de gordura e o tempo nos 60m ($r = 0,672$; $p = 0,0166$), e tendência de correlação positiva entre o %G e o tempo nos 300 m ($r = 0,543$; $p = 0,0679$), sugerindo que maiores percentuais de gordura se associam a pior desempenho nas variáveis de sprint avaliadas. Similarmente, para o grupo feminino, foram observadas associações positivas entre %G e os tempos nos 300 m ($r = 0,869$; $p = 0,0111$), bem como correlação negativa com a top speed (km/h), determinada por corrida lançada ($r = -0,855$; $p = 0,0142$), evidenciando que %G mais elevados influenciam negativamente o desempenho, independente do sexo. Considerando todos os participantes em conjunto, verificou-se correlação positiva e significativa ($<0,05$) entre a PRS, obtida por SV/(IMC+%G), e a velocidade nos sprints de 60m ($r = 0,79$), 300m ($r = 0,77$) e top speed ($r = 0,72$), indicando que atletas com maiores resultados de PRS e menores %G apresentam melhor desempenho nos sprints. **Conclusão:** Para os velocistas estudados, menores percentuais de gordura corporal e maiores resultados de potência de salto relativa à massa corporal se associaram a melhores desempenhos nos sprints. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento da composição corporal no contexto do treinamento e da nutrição esportiva de velocistas, para além da atenção às métricas de força, velocidade e potência.

Palavras-chave: sprint; composição corporal; desempenho; velocidade.

Referências bibliográficas básicas:

Barbieri, D., Zaccagni, L., Babić, V., Rakovac, M., Mišigoj-Duraković, M., & Gualdi-Russo, E. (2017).

Body composition and size in sprint athletes. The Journal of sports medicine and physical fitness, 57(9), 1142–1146.

Desempenho do salto vertical em bailarinas clássicas: relação com a composição corporal e a assimetria entre membros inferiores

Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Maria Clara Andrade de Lucena – UCB/DF, Brasil
(maria.alucena17@gmail.com); Edrey Franklin Farias Santos –
UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O desempenho no salto vertical (SV) é determinante no ballet clássico. Presente em movimentos como Petit e Grand allegro e sautés, o SV está relacionado à potência muscular, ao controle corporal e à qualidade técnica. Dentre os fatores relacionados ao desempenho no ballet, o IMC e a composição corporal também se destacam pela influência na potência relativa, seja em movimentos bipodais ou unipodais com dominância lateral, os quais podem favorecer assimetrias entre membros inferiores. **Objetivos:** Analisar a relação entre composição corporal e desempenho no salto vertical, bem como testar a aplicabilidade do salto vertical unipodal na identificação de assimetrias em bailarinas clássicas. **Métodos:** Participaram 17 bailarinas clássicas (18,6 + 5,19 anos de idade; 55,19 + 9,55 kg de peso; 8,96 + 4,10 anos de prática), que tiveram sua composição corporal estimada pelo protocolo de sete dobras cutâneas de Jackson & Pollock. O salto vertical foi avaliado pelo aplicativo JUMPSTER, considerando-se a melhor de três tentativas. A assimetria entre membros inferiores foi calculada a partir da diferença percentual entre os saltos unipodais. Foram realizadas estatística descritiva, correlação de Pearson e teste t de Student, com nível de significância de $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** O SV bipodal ($40,88 \pm 6,62$ cm) associou-se positivamente com a massa magra ($r = 0,488$; $p = 0,0468$), enquanto que o percentual de gordura ($21,20 + 7,04$ %) associou-se negativamente com o SV ($r = -0,563$; $p = 0,0186$). A dobra cutânea do quadríceps direito ($26,5 \pm 5,64$ mm) apresentou forte correlação negativa com o SV bipodal ($r = -0,695$; $p = 0,0019$) e com o SV unilateral direito ($r = -0,596$; $p = 0,0115$), sugerindo impacto da gordura localizada na eficiência do movimento. Por outro lado, a assimetria não se associou ao salto vertical ($r = -0,07$; $p = 0,776$) nem diferiu entre níveis de experiência ($p = 0,40$). **Conclusão:** A composição corporal mostrou-se associada ao desempenho no SV em bailarinas clássicas, com destaque para a influência positiva da massa magra e negativa do percentual de gordura, especialmente da gordura localizada na coxa. Estudos adicionais são necessários para melhor compreensão dessa relação no contexto do ballet clássico.

Palavras-chaves: Ballet; Salto Vertical; Assimetria; Composição Corporal.

Referências bibliográficas básicas:

- TWITCHETT, E. A.; KOUTEDAKIS, Y.; WYON, M. A. Physiological fitness and professional classical ballet performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2009.
- MATTIUSSI, A. et al. Jumping in ballet: a systematic review. *Medical Problems of Performing Artists*, 2021.
- LEGG, L. et al. Body composition and vertical jump performance in athletes. *International Journal of Kinesiology & Sports Science*, 2021.
- JACKSON, A. S.; POLLOCK, M. L. Generalized equations for predicting body density. *British Journal of Nutrition*, 1978.
- DA SILVA, A. L. M., et al. Validity and reliability of the Jumpster application to evaluate vertical jump performance. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 2025.

Efeitos agudos da cafeína sobre a modulação parassimpática após a manobra postural ativa em mulheres não treinadas

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Paloma da Silva Rolim dos Reis – FEF/UnB/DF, Brasil
(palomasr@live.com); Guilherme Eckhardt Molina – FEF/UnB,DF,
Brasil; Carlos Janssen Gomes da Cruz – UNIEURO, DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A manobra postural ativa demanda rápida retirada da modulação parassimpática para compensar o estresse ortostático e assegurar a estabilidade hemodinâmica do organismo. Embora esse mecanismo fisiológico seja eficiente, pode ser influenciado por substâncias estimulantes que modulam o controle autonômico cardíaco. Nesse contexto, a cafeína destaca-se como um dos recursos ergogênicos mais consumidos no mundo, atuando principalmente como antagonista dos receptores de adenosina e estimulando a liberação de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), o que resulta em aumento da atividade do sistema nervoso central. Apesar de sua ampla utilização, o impacto da ingestão aguda de cafeína sobre a reatividade parassimpática durante a mudança postural ativa em mulheres jovens sedentárias ainda é pouco explorado na literatura científica, gerando lacunas quanto à segurança e ao comportamento autonômico nessa população. **Objetivo:** Avaliar os efeitos agudos da ingestão de cafeína sobre a modulação parassimpática após a manobra postural ativa em mulheres jovens não treinadas. **Métodos:** Estudo experimental, randomizado, duplo-cego e crossover, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 57016921.0.0000.5595). Participaram 18 mulheres jovens sedentárias, não consumidoras habituais de cafeína. Em duas sessões separadas por 48 horas, as voluntárias ingeriram cafeína (3 mg/kg) ou placebo (sacarose). A modulação parassimpática foi analisada pelo índice RMSSD nas posições supina e ortostática, antes e 60 minutos após a ingestão. Para a análise estatística, utilizou-se o teste de Wilcoxon ($p < 0,05$). **Resultados:** Não foram observadas diferenças significativas nos valores de RMSSD entre os momentos ou condições. A reatividade vagal desencadeada pela mudança postural permaneceu semelhante após a ingestão de cafeína ou placebo. **Conclusão:** A ingestão de 3 mg/kg de cafeína não altera a modulação nem a reatividade parassimpática associada à manobra postural ativa em mulheres sedentárias, sugerindo que, nessa dosagem, a substância não modifica o comportamento autonômico frente ao estresse ortostático.

Palavras-chaves: Sistema Nervoso Autônomo; Cafeína; Modulação Parassimpática.

Referências Bibliográficas:

- GRGIC, J. Effects of Caffeine on Resistance Exercise: A Review of Recent Research. Sports Medicine, [S. l.], v. 51, n. 11, p. 2281-2298, nov. 2021.
- SOUZA, D. B. et al. Effects of Caffeine Ingestion on Cardiovascular Responses During Resistance Exercise in Trained and Untrained Individuals. Journal of Strength and Conditioning Research, [S. l.], v. 36, n. 10, p. 2750-2757, out. 2022.
- FREEMAN, R. et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. Clinical Autonomic Research, [S. l.], v. 21, n. 2, p. 69-72, abr.2011.

Exercício físico como cuidado e prevenção de doenças crônicas no campo: relato de experiência de uma profissional de Educação Física no Distrito Federal

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Gilmara Soares Gomes da Silva – Fiocruz/DF, Brasil
(gilmarasoaresgomes.94@gmail.com)

Resumo

Introdução: Diante da crescente evolução dos casos de doenças crônicas não transmissíveis e do papel estratégico da Atenção Primária à Saúde na sua prevenção e manejo, o presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma profissional de Educação Física na implementação de ações de exercício físico como estratégia de cuidado e prevenção dessas condições no Distrito Federal, especialmente em populações do campo inseridas em contextos de vulnerabilidade social e atravessadas por determinantes sociais e territoriais da saúde, como acesso limitado a serviços, condições de vida e trabalho e desigualdades históricas no cuidado em saúde. Nesse cenário, o exercício físico é reconhecido como estratégia fundamental de promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado integral, contribuindo para a ampliação de práticas em saúde e qualidade de vida dos usuários. **Objetivos:** Relatar a experiência de uma profissional de Educação Física na implementação de ações de exercício físico como estratégia de cuidado e prevenção de doenças crônicas na Atenção Primária à Saúde no Distrito Federal. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no contexto da Residência Multiprofissional em Saúde da Família, com ênfase na população do campo, em uma Unidade Básica de Saúde no Distrito Federal. As ações foram planejadas a partir das demandas do território e envolveram práticas corporais sistematizadas, como pilates, treinamento funcional, dança e ginástica laboral, voltadas a usuários com condições crônicas não transmissíveis e fatores de risco associados, como sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes mellitus, realizadas de forma coletiva e adaptadas às necessidades individuais. **Resultados e Discussão:** Observou-se maior adesão dos usuários às atividades ao longo do acompanhamento, além de melhora na percepção de bem-estar físico, emocional e social. Também foi identificado fortalecimento do vínculo entre equipe de saúde e comunidade, ampliando o cuidado longitudinal e a confiança no serviço. As práticas corporais contribuíram para ampliar o cuidado em saúde para além do modelo biomédico, favorecendo uma abordagem mais integral e interdisciplinar no território e integrando a Educação Física às ações multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde. **Conclusão:** Conclui-se que o exercício físico configura-se como uma estratégia potente de cuidado e prevenção de doenças crônicas na Atenção Primária à Saúde, especialmente em contextos marcados por desigualdades sociais e territoriais, contribuindo para a promoção da saúde, autonomia dos usuários e qualificação das práticas interdisciplinares no cuidado em saúde coletiva.

Palavras-chave: Exercício Físico. Doenças Crônicas. Área Rural. Territorialização Da Atenção Primária.

Referências bibliográficas básicas:

- ARAÚJO, D. S. M. S.; ARAÚJO, C. G. S. Aptidão física, saúde e qualidade de vida relacionada à saúde em adultos. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, 2000.
- BIELEMANN, R. M.; KNUTH, A. G.; HALLAL, P. C. Atividade física e redução de custos por doenças crônicas ao SUS. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, 2012.
- BOOTH, F. W. et al. Waging war on modern chronic diseases: primary prevention through exercise biology. *Journal of Applied Physiology*, 2000.
- BRASIL. Guia de atividade física para a população brasileira. Ministério da Saúde, 2021.
- BRASIL. Política Nacional de Atenção Básica. Ministério da Saúde, 2017.
- BRASIL. Plano Nacional de Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis 2021–2030. Ministério da Saúde, 2022.

Assimetrias Regionais e Capital Acadêmico: A Predominância do PET-Educação Física na Região Sul

Temática: Formação acadêmica e profissional – Pôster

Nicole Sofia Neves de Oliveira – UCB/DF, Brasil
(nicole.neves@a.estudante.br); Dara Prestes – UCB/DF, Brasil;
Mariana Tirulli Alves Fernandes – UCB/DF, Brasil; Fábio Antônio
Tenório de Melo – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O Programa de Educação Tutorial (PET), instituído em 2004, promove a excelência no ensino superior sustentado através dos pilares ensino, pesquisa e extensão. Na Educação Física (EF), o programa estimula o pensamento crítico e a qualificação profissional conforme o Manual Básico do MEC, incentivando a interdisciplinaridade, a autonomia e a formação cidadã dos estudantes universitários. Apesar de sua relevância pedagógica o PET-EF apresenta baixa capilaridade e distribuição geográfica assimétrica, com predomínio na região Sul. **Objetivos:** Analisar, à luz do conceito de capital acadêmico, os fatores institucionais e sociodemográficos associados à maior incidência de grupos PET-Educação Física na região Sul do Brasil. **Métodos:** Trata-se de um estudo documental descritivo de abordagem quanti-qualitativa. Foram realizadas buscas em bases de dados governamentais (SIGPET, INEP e Portal do MEC) e fontes de pesquisa como Scielo e Google Acadêmico. Com os dados obtidos, foi realizado um mapeamento da distribuição das IES federais, privadas e estaduais que continham grupos PET-EF considerados ativos, como critério de inclusão para a definição de "Grupo PET-EF ativo", além da regularidade institucional, adotou-se a verificação da presença digital ativa (Instagram), observada por meio da movimentação e produção de conteúdo recente em perfis de redes sociais dos grupos PET-EF, durante o período de 2020-2025. Observa-se a seguinte distribuição geográfica: Região Sul (43,75%), Sudeste (18,75%), Centro-Oeste (18,75%), Norte (12,5%) e Nordeste (6,25%). Além dos dados disponibilizados por sites governamentais observa-se que cenário de desigualdade foi analisado, sob a lente teórica do Capital Acadêmico de Pierre Bourdieu, que consiste em recursos, prestígio, poder e longevidade das instituições pioneiras, esses dados influenciam na facilidade de retenção de novos editais e fomento da distribuição heterogênea de Programas de Educação Tutorial de Educação Física no território nacional. **Resultados e Discussão:** O cenário observado reflete condicionantes estruturais do ensino superior brasileiro e não pode ser atribuído exclusivamente à quantidade de instituições, já que o Sudeste, embora concentre o maior número de IES, não apresentou supremacia equivalente nos resultados. Os dados indicam que a predominância do PET-EF no Sul ancora-se na tradição institucional no incentivo do governo estadual a pesquisa e extensão. Observa-se que a distribuição desigual de políticas públicas e do capital acadêmico influencia diretamente a produção científica, a organização institucional e a capacidade de acesso e permanência em incentivos educacionais, corroborando a desigualdade entre instituições federais, privadas e estaduais de ensino superior. **Conclusão:** A distribuição assimétrica do PET-EF evidencia uma concentração não homogênea de recursos e ensino, comprometendo a equidade na formação profissional e gerando um desequilíbrio no acesso a oportunidades acadêmicas. Conclui-se ser imperativa a criação e ampliação de políticas públicas equitativas que democratizem o acesso ao PET-EF nas universidades, visando desenvolver um sistema de capacitação acadêmica plenamente qualificada.

Palavras-chaves: Programa de Educação Tutorial; Desigualdades Regionais; Formação Profissional;

Referências bibliográficas básicas:

BRASIL. Manual de Orientações Básicas do PET. Brasília: SESu, 2006. Disp: portal.mec.gov.br.

INEP. Censo da Ed. Superior 2024: Notas Estatísticas. Brasília: MEC, 2025. Disp: gov.br/inep.

SANTOS, J. S. et al. Roça [...]. Fragmentos de Cultura, v. 34, n. 1, 2024. Disp: seer.pucgoias.edu.br.

Habilidades da Educação Física na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental: uma análise de coocorrência

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Vinicius Ilha de Arruda – UCB/DF, Brasil (arrudasexto@gmail.com);

Emanuelle Santos Camelo – UnDF/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) emerge como um importante direcionador sobre o que os estudantes brasileiros devem aprender durante a educação básica. Tal educação possibilita ao ser humano compreender e interpretar diversas informações por distintas perspectivas, nas quais o professor de Educação Física atua como principal agente motivador da prática da atividade e do exercício físico de forma saudável, em busca do desenvolvimento do ser humano integral. Assim, documentos norteadores das habilidades a serem ensinadas na educação básica devem ser observados por diferentes óticas contemporâneas, frequentemente mediadas por distintos tipos de processamentos de linguagem natural.

Objetivos: Investigar e identificar diferentes perspectivas sobre as habilidades relacionadas à Educação Física na BNCC do Ensino Fundamental. **Métodos:** O presente estudo realizou uma análise de coocorrência sobre a parte textual das habilidades da Educação Física na BNCC do Ensino Fundamental. O corpus foi extraído de um documento em formato DOCX e submetido a um pré-processamento que incluiu a remoção de pontuações, símbolos, números e stop words, bem como a regularização das palavras e a conversão para minúsculas. A análise foi conduzida por meio de uma matriz documento-termo, na qual foram calculadas a frequência absoluta e a força de coocorrência dos termos em uma escala de 1 a 20, com base na frequência com que dois termos aparecem juntos ao longo do texto. Ferramentas de visualização, como gráficos de rede e de barras, foram empregadas para facilitar a interpretação. A análise e a produção dos gráficos foram realizadas no software estatístico R versão 4.5.3. **Resultados e Discussão:** Com base nos resultados da frequência dos termos, foi possível identificar três diferentes clusters, que foram nomeados de acordo com o conteúdo e a literatura. O primeiro cluster (verde) foi denominado “experiência corporal e pedagógica”, tendo como termos principais “práticas” (29), “experimental” (22), “diferentes” (22), “corporais” (21), “fruir” (21), “esportes” (13) e “valorizar” (13). O segundo cluster (laranja) foi denominado “dimensão cultural das práticas”, sendo seus principais termos “danças” (17), “lutas” (15), “jogos” (12), “brincadeiras” (10), “Brasil” (10), “matriz” (10), “africana” (9) e “indígena” (9). Por fim, o terceiro cluster (azul) foi denominado “organização pedagógica e normativa”, tendo como termos principais “identificar” (21), “elementos” (16), “estratégias” (15), “respeitar” (15), “características” (12), “utilizar” (12), “planejar” (11) e “ginástica” (11). Em relação à força da coocorrência entre os termos, as mais fortes foram “experimental-fruir” (20/20), “práticas-corporais” (18/20), “experimental-diferentes” (14/20), “fruir-diferentes” (13/20), “utilizar-estratégias” (12/20), “planejar-estratégias” (11/20), “planejar-utilizar” (10/20), “identificar-elementos” (10/20), “matriz-indígena” (10/20) e “matriz-africana” (10/20). Tais frequências de palavras, seus clusters e suas forças de coocorrência evidenciam o modo operante do documento de forma geral, em que o cluster verde representa como o aluno aprende, o laranja representa o que o aluno aprende e o cluster azul indica como o professor organizará sua ação docente para que o ensino ocorra conforme as diretrizes da BNCC para a Educação Física do Ensino Fundamental. **Conclusão:** A análise proposta neste estudo demonstrou que os conteúdos culturais são operacionalizados como práticas corporais vivenciadas pelos alunos, mediadas por ações pedagógicas intencionais, garantindo respeito à diversidade de características inerentes à atuação do professor de Educação Física no século XXI.

Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Escola; Educação.

Referências bibliográficas básicas:

BRASIL, M. da educação. Base Nacional Comum Curricular, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 16 jul. 2024.

R CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for

O engajamento do exercício físico no contexto do desenvolvimento sustentável: um estudo com acadêmicos de Educação Física

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Gisele Kede Flor Ocampo – UNICEPLAC/DF, Brasil
(gisele.ocampo@uniceplac.edu.br); Beatriz de Sousa Xavier – UNICEPLAC/DF, Brasil; Chrystiana Freire de Oliveira – UNICEPLAC/DF, Brasil; Wesley Carlos de Sousa – UNICEPLAC/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O desenvolvimento sustentável tem uma visão de criação de um ambiente que permita ao cidadão usufruir de uma vida saudável, confortável e com condições plenas para uma vida digna, ou seja, maior acesso ao conhecimento, melhores condições de saúde básica, lazer, liberdade cultural, liberdade de opinião política além da participação nas atividades comunitárias. Assim, o desenvolvimento sustentável é entendido como alta qualidade de vida, saúde e prosperidade, além de justiça social e manutenção das capacidades do planeta em sustentar sua diversidade. Através das atividades físicas e do exercício podemos disseminar os bons hábitos conscientizando as pessoas e, aos poucos, conduzindo-as para mudanças no cotidiano promovendo a saúde, a qualidade de vida e a sustentabilidade (Ocampo, 2020). A conscientização ambiental e social da comunidade acadêmica pode ser incentivada com atividades diárias e a ressignificação de hábitos e valores em torno do cuidado com o corpo, o ambiente e o coletivo. **Objetivos:** Analisar os hábitos diários de exercício físico envolvendo práticas sustentáveis entre os acadêmicos do curso de Educação Física de uma faculdade privada no Distrito Federal bem como promover a conscientização sobre práticas que favoreçam a saúde e o desenvolvimento sustentável. **Método:** Trata-se de uma pesquisa de abordagem mista, do tipo pesquisa-ação, de caráter exploratório. A pesquisa envolveu fases de diagnóstico, intervenção, observação, avaliação e reflexão. A amostra foi composta por 66 alunos do curso de bacharelado em Educação Física. A coleta de dados foi realizada por meio de observação direta e questionário. O questionário foi composto de questões fechadas abordando hábitos de exercício, frequência, tipo de prática, bem como atitudes e percepções relacionadas à sustentabilidade (consumo consciente, uso de materiais, deslocamento ativo, entre outros). **Resultados e Discussão** – Os participantes foram incentivados a trocar o elevador pelas escadas, usar meios de transporte menos poluentes e mais saudáveis no dia a dia além de outras práticas. Os resultados do inquérito apontam que a maioria dos respondentes (67%) praticavam alguma atividade física de intensidade moderada de 4 a 7 dias na semana. Quando questionados sobre o deslocamento diário, 46% utilizavam carro/moto/uber e 39% transporte público e apenas 12% relataram utilizar caminhada ou bicicleta. A maioria alegou que a longa distância e o tempo disponível não são favoráveis para a utilização de meio de transporte mais sustentável. Mas 82% se mostraram dispostos a trocar o elevador pelas escadas na faculdade e a maioria se mostraram disposto em trocar meios de transporte poluentes por meios mais saudáveis como caminhada/bicicleta para menores distâncias nas atividades cotidianas. Embora haja disposição individual para a mudança, evidenciam-se a necessidade de melhorias na mobilidade urbana. Durante a reflexão, destacou-se a dependência do automóvel, assim como as dificuldades no uso do transporte público e de meios de transporte não poluentes no Distrito Federal. É necessário favorecer o transporte coletivo além de melhorar as condições de segurança, incentivar a mudança para transporte mais sustentáveis e não motorizados como o uso da bicicleta e caminhadas. **Conclusão:** As atividades propostas incentivaram os participantes à aquisição de conhecimentos, à conscientização e à socialização, com vistas à promoção da qualidade de vida, da equidade social e do engajamento da comunidade acadêmica em práticas sustentáveis. Nesse contexto, evidencia-se a importância do profissional de Educação Física na sensibilização para a adoção de hábitos saudáveis e sustentáveis no cotidiano, por meio de substituições positivas de comportamento. A promoção dessas práticas configura-se como uma responsabilidade coletiva, contribuindo para o desenvolvimento da equidade, da inclusão, do respeito e, conseqüentemente, para a melhoria da qualidade de vida.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Exercício; Saúde.

Referências bibliográficas:

HOPWOOD, B., MELLOR, M. E O'BRIEN, G. Sustainable Development: Mapping Different Perspectives, Sustainable Development, 13: 38-52, 2005.

SILVA, L. C. Pesquisa-ação: interfaces com a prática de ensino e o estágio supervisionado. In: Silva, L. C.; Miranda, M. I. (Orgs.). Pesquisa-ação: uma alternativa à práxis educacional. Uberlândia, MG: EDUFU, 2012.

OCAMPO, G. K. Gestão e sustentabilidade nas organizações esportivas do Distrito Federal. Projeto de tese - Doutorado em sustentabilidade social e desenvolvimento. Universidade Aberta. Lisboa, 2020.

A prevenção de doenças e promoção da saúde do trabalhador

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Gisele Kede Flor Ocampo – UNICEPLAC/DF, Brasil
(gisele.ocampo@uniceplac.edu.br); Nicolly de Souza Castro Silva –
UNICEPLAC/DF, Brasil; Sarah Cristine da Silva Alves –
UNICEPLAC/DF, Brasil;

Resumo

Introdução: A saúde do trabalhador está relacionada às condições físicas, mentais e sociais vivenciadas no ambiente ocupacional, sendo influenciada por fatores como rotina de trabalho, postura, nível de atividade física e demandas psicológicas. Nesse contexto, aspectos como o sedentarismo, o estresse e as lesões por esforços repetitivos (LER/DORT) estão presentes na realidade de muitos trabalhadores e podem interferir diretamente em sua qualidade de vida e no desempenho de suas atividades profissionais (Moreira, 2025). A qualidade de vida no trabalho passa a ser um elemento importante a ser considerado, envolvendo não apenas a ausência de doenças, mas também o bem-estar geral do indivíduo no ambiente em que está inserido. Nesse sentido, a prática de atividade física se apresenta como uma possibilidade de contribuir para melhores condições de saúde, especialmente quando inserida no próprio ambiente de trabalho por meio de estratégias como a ginástica laboral, que pode ser realizada de forma preparatória, compensatória ou de relaxamento (Nahas, 2017). **Objetivo:** Analisar ações de promoção de saúde e prevenção de agravos por meio dos exercícios oferecidas aos trabalhadores dentro das instalações Ministério da Saúde (MS) e a importância do profissional qualificado para essa atuação. **Método:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória com observação, que permite observar o comportamento das pessoas. Foram observados servidores públicos, terceirizados e estagiários de diversos setores, todos adultos entre 20 e 65 anos participantes dos programas oferecidos dentro das instalações do MS. As modalidades observadas foram: Treinamento funcional (circuitos multiarticulares, trabalho de core, estabilidade e potência); Treinamento de Alta Intensidade (HIIT); Ritmos (aulas coreografadas); Treinamento de força (com acessórios e peso do corpo). Atividade Física e Dor (educação em dor, mobilidade e fortalecimento direcionado). Pilates (ênfase em controle, respiração e estabilidade lombo-pélvica). Ginástica laboral on-line e presencial (pausas ativas, mobilidade, prevenção de LER/DORT). **Resultados e Discussão** – Foram observados cerca de 60 trabalhadores que frequentam diariamente as atividades oferecidas. Estas modalidades são oferecidas nos horários compatíveis ao horário de trabalho facilitando a prática e incentivando a melhoria da saúde dos trabalhadores. Todas são ministradas por profissionais e estagiários da área de Educação física e fisioterapia. Os resultados apontam satisfação das pessoas participantes do projeto, melhorias na qualidade de vida e prevenção de doenças relacionadas ao estresse e lesões por esforços repetitivos. **Conclusão:** As atividades oferecidas no ambiente de trabalho facilitam e incentivam a prática de exercício do trabalhador sendo essencial para a melhoria na qualidade de vida sendo que a maioria encontra dificuldade de frequentar academias tradicionais. A atuação do profissional de Educação Física apresenta-se essencial como um agente importante nesse processo, uma vez que sua formação permite a elaboração e aplicação de programas voltados à promoção da saúde e prevenção de possíveis problemas decorrentes das atividades ocupacionais.

Palavras-chave: Saúde do trabalhador, exercício, profissional de Educação física.

Referências bibliográficas:

- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde do trabalhador. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: abr. 2026.
- MOREIRA, Thiago de Oliveira. LER/DORT no trabalho: prevalência, fatores de risco e tendências. Contemporary Journal, v. 5, n. 8, p. 1-29, 2025. DOI: 10.56083/RCV5N8-124.
- NAHAS, Markus Vinicius. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo. 7. ed. Florianópolis: Ed. do Autor, 2017.

Integração entre exercícios físicos e a Meditação nos Corações Gêmeos em contexto extensionista: uma análise de coocorrência das experiências e percepções

Temática: Exercício físico e saúde – Pôster

Emanuelle Santos Camelo – UnDF/DF, Brasil,
(emanuellesc1989@gmail.com); Vinicius Ilha de Arruda, Universidade
– UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A compreensão da Educação Física em uma perspectiva transdisciplinar constitui um desafio no campo científico, ao propor a superação de abordagens mecanicistas e afirmar a integração entre processos cognitivos, emocionais, sociais e subjetivos da experiência humana. Sob essa ótica, a relação entre exercício físico e meditação tem sido investigada, evidenciando efeitos positivos na promoção do bem-estar. Dentre as práticas, destaca-se a Meditação nos Corações Gêmeos, desenvolvida pelo Mestre Choa Kok Sui, com efeitos mensuráveis por diferentes formas de análises de dados e processamentos de linguagem. **Objetivos:** Analisar padrões de motivação, experiências e percepção de melhora em participantes do Projeto Despertar - Iluminando Vidas e Saberes, realizado na UnDF. **Métodos:** O estudo analisou a coocorrência de dados textuais de um questionário aberto, aplicado via Google Forms a 51 participantes do projeto de extensão, submetidos a sessões integradas de exercícios físicos e Meditação. O corpus textual em formato DOCX foi submetido a pré-processamento, incluindo remoção de pontuações, símbolos, números e stop words, além de padronização lexical e conversão para minúsculas. Foi construída uma matriz documento-termo para análise da frequência absoluta dos termos e de suas relações de coocorrência, considerando a frequência com que se associam no texto. A análise foi realizada no software estatístico R, versão 4.5.3, com geração de grafos de rede e gráficos de barras para visualização e interpretação. **Resultados e Discussão:** Obtiveram-se quatro redes semânticas distintas. Na primeira rede, referente à motivação inicial, a frequência dos termos está ancorada nas palavras “meditação” (18), “ansiedade” (15), “melhorar” (12), “emoções” (10), “equilíbrio” (7) e “autoconhecimento” (5), com maior força de coocorrência entre “meditação-ansiedade” (6/6), “ansiedade-melhorar” (5/6) e “meditação-estresse” (5/6). A segunda rede, referente à primeira experiência, revela predominância de palavras como “meditação” (17), “relaxamento” (11), “paz” (10), “corpo” (10), “mente” (6) e “energia” (6), com descritores sensoriais como “feliz” (6), “mãos (6) quentes (4)” e “cabeça (4) balançar (3)”, sendo as coocorrências mais fortes “leveza-conseguir” (9/10), “meditação-relaxamento” (8/10) e “relaxamento-paz” (8/10). Na terceira rede, sobre a segunda experiência, observa-se a frequência de palavras como “meditação” (18), “sensações” (9), “desapego” (6), “respiração” (5), “concentração” (5) e “paz” (5), enquanto a força de coocorrência revela associações mais profundas, como “meditação-desapego” (6/6), “meditação-tranquilidade” (5/6), “meditação-sentimentos” (4/6) e “desapego-perdoar” (4/6). Na quarta rede, como percepção de melhora, identificam-se como termos principais “sentir” (10), “controle” (10), “sono” (9), “calma” (9) e “paciência” (4), com coocorrências mais fortes entre os termos “controle-emoções” (6/6), “sono-calma” (4/6), “sono-tranquilidade” (4/6) e “ansiedade-controle” (4/6). De forma integrada, as relações de coocorrência apontam uma progressão das experiências no Projeto Despertar, partindo de motivações iniciais associadas à ansiedade e à busca por equilíbrio para repercussões no bem-estar, nas sensações corporais e em processos relacionais como desapego e perdão, o que culminou em estados de relaxamento, na melhora do sono e na regulação emocional e cognitiva, expressando dinâmicas de significação e o início de um processo de transformação biopsicossocioespiritual. **Conclusão:** O estudo sugere que a integração entre exercícios físicos e a Meditação nos Corações Gêmeos mostra-se como uma prática interventiva relevante na Educação Física, ao favorecer a reorganização das experiências internas, a ampliação da consciência, a promoção da qualidade de vida e o desenvolvimento integral. Recomenda-se a realização de estudos clínicos e longitudinais, com amostras maiores e grupo controle, para maior robustez dos achados.

Palavras-chaves: Exercícios físicos; Meditation on Twin Hearts; Bem-estar.

Referências bibliográficas básicas:

HERNÁNDEZ, D. N.; MARTINS, G. H. Bem-estar subjetivo em praticantes e não praticantes de meditação. *Interação em Psicologia*, Curitiba, v. 24, n. 1, 2020. Disponível em <https://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/64925>. Acessado em 20/04/26.

KOK SUI, Choa. *Alcançando a unidade com a alma superior: meditação para o desenvolvimento da alma*. 2. ed. São Paulo: Editora Brasileira de Estudos Interiores, 2018. 167 p.

KOK SUI, Choa. *Além da mente: os sutras do lótus dourado na meditação*. São Paulo: Editora Brasileira de Estudos Interiores, 2009. 59 p.

MEENA, B. M., et al. Nursing student's experiences of meditation on twin hearts during eight weeks practice: a qualitative content analysis. *SAGE Open Nursing*, v. 7, 2021. Disponível em <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/23779608211052118>. Acessado em 25/04/2026.

Percepções maternas sobre os impactos do futsal em crianças com TEA

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Kelven Everton de Oliveira Sampaio – UCB/DF, Brasil
(kelvenxk@gmail.com); Anderson da Silva Alcantara – Uniplan/DF,
Brasil.

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) demanda, em muitos casos, acompanhamento multiprofissional intensivo, com recomendações que podem ultrapassar 20 horas semanais de intervenções terapêuticas. Nesse cenário, as famílias, especialmente as mães, assumem papel central na organização da rotina, na adesão às terapias e no acompanhamento do desenvolvimento das crianças (Quadros et al., 2026). Nesse contexto, o esporte pode atuar como estratégia complementar relevante, potencializando não apenas no desenvolvimento das crianças, mas também no engajamento familiar (Morais Mata; Bezerra Da Silva; Reis Agostinho Silva, 2023). **Objetivos:** Analisar a percepção de mães sobre a influência da prática do futsal em crianças com TEA. **Métodos:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido a partir de um projeto social. Participaram do estudo sete mães de crianças com TEA, vinculadas a uma organização não governamental (ONG) que oferta atendimentos terapêuticos. O programa esportivo foi composto por 12 sessões ao longo de seis semanas, com frequência de duas vezes por semana e duração de uma hora cada. As atividades foram realizadas em uma quadra pública próxima à instituição, favorecendo a assiduidade das famílias. Ressalta-se que as sessões de futsal ocorriam ao final do dia, após a participação das crianças em suas terapias regulares na ONG, o que permitiu observar o esporte como um complemento à rotina terapêutica. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário com questões abertas, aplicado via Google Forms, composto por quatro perguntas norteadoras: (1) Como você percebeu a participação do seu filho ao longo das aulas de futsal? (2) Quais diferenças, se houver, você observa no comportamento do seu filho após participar do projeto? (3) Você recomendaria essa experiência para outras famílias de crianças com TEA? Por quê? (4) O futsal serviu como incentivo para seu filho continuar ou valorizar mais as sessões de terapia? Se sim, como isso aconteceu na prática? Os dados foram transcritos e analisados segundo a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016). **Resultados e discussão:** Foi identificado percepções predominantemente positivas quanto à participação das crianças ao longo das aulas, com relatos de aumento da motivação, entusiasmo e engajamento. Algumas mães destacaram mudanças progressivas, como casos em que a criança inicialmente não demonstrava interesse, mas passou a aguardar as aulas com expectativa. Em relação ao comportamento, as mães relataram melhorias como aumento de sorrisos, interesse em interações sociais e maior disposição para sair de casa. Além disso, foram mencionados efeitos regulatórios, como maior calma e redução de agitação após as atividades. Outro aspecto relevante foi a influência do futsal na adesão a outras intervenções terapêuticas. Parte das mães indicou que o esporte atuou como fator motivacional para a participação em terapias, reduzindo resistências e associando essas atividades a experiências positivas. Em alguns casos, o futebol passou a ser utilizado como estratégia de incentivo para o cumprimento das rotinas terapêuticas. De forma unânime, as participantes recomendariam a experiência para outras famílias, destacando que o projeto possibilita vivências emocionais importantes, como alegria, frustração e superação. Os achados sugerem que o futsal, ao promover interação social, enfrentamento de frustrações e engajamento ativo, amplia experiências fundamentais ao desenvolvimento de crianças com TEA. Sua articulação com a rotina terapêutica indica potencial como mediador entre intervenções clínicas e vivências do cotidiano, atribuindo ao esporte um papel que transcende a dimensão motora. **Conclusões:** O futsal configura-se como uma estratégia complementar relevante no cuidado de crianças com TEA, contribuindo para o desenvolvimento socioemocional e para a adesão às terapias. Os achados reforçam a importância de práticas acessíveis e integradas à realidade das famílias no contexto da Educação Física.

Palavras-chaves: Autismo; Esportes em Equipe; Inclusão Social; Mães

Referências bibliográficas básicas:

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

MORAIS MATA, A. W.; BEZERRA DA SILVA, L. V.; REIS AGOSTINHO SILVA, G. O transtorno do espectro autista e os benefícios da prática do futebol. Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação, v.1, n.1, p.275–295, 2023.

QUADROS, Adrielle Ribeiro et al. A importância da assistência familiar no tratamento do Transtorno do Espectro Autista em crianças. Enfermagem, v. 30, n. 154, jan. 2026.

Distribuição dos grupos PET de Educação Física no Nordeste: uma análise das desigualdades regionais no Brasil

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster

Gabriel Alves Moraes - UCB/DF, Brasil (gabriel.amoraes@a.ucb.br);
João Vitor Sena de Carvalho – UCB/DF, Brasil; Nicole Sofia Neves de
Oliveira – UCB/DF, Brasil; Mariana Tirulli Alves Fernandes – UCB/DF,
Brasil; Fábio Antônio Tenório de Melo – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: Criado em 1979, o Programa de Educação Tutorial (PET) apresenta, desde sua origem, distribuição díspar. Apesar do alcance nacional, regiões com maior estrutura acadêmica, especialmente Sul e Sudeste, concentram mais grupos, evidenciando assimetria que levanta questionamentos sobre o acesso em regiões como o Nordeste. **Objetivo:** Analisar a distribuição dos grupos PET de Educação Física (PET-EF) no Brasil, com ênfase na região Nordeste, discutindo os fatores históricos e estruturais que podem explicar sua baixa representatividade regional. **Metodologia:** A pesquisa constituiu em um levantamento nacional dos grupos PET-EF em atividade, com base em dados do Ministério da Educação (MEC/SESu) e do CENAPET, complementado por consulta a fontes públicas, incluindo listas do MEC, documentos do ENAPET, sites institucionais e plataformas universitárias tais como Blogspot® e redes sociais (Facebook® e Instagram®). Foram identificados 16 PET-EF, considerando-se ativos aqueles com registro de atividades nos últimos 12 meses. Desse total, apenas um (6,25%) localiza-se na região Nordeste, enquanto a região Sul concentra 7 unidades, cerca de 43,8% desses grupos. Para contextualização, realizou-se uma análise de caráter sociológico, de natureza documental, descritiva e comparativa, considerando fatores histórico-estruturais, baseada em referenciais teóricos e dados institucionais. Além da distribuição dos grupos, examinaram-se suas ações em ensino, pesquisa e extensão, bem como indícios de produção científica e padrões de atuação no decorrer do período. O levantamento ocorreu entre outubro de 2025 e abril de 2026, adotando a região Sul como parâmetro. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicam que essa diferença não se limita ao desempenho atual das regiões, expresso por parâmetros acadêmicos e científicos, mas também decorre de um processo histórico de desenvolvimento institucional díspar. O Nordeste apresenta estrutura acadêmica mais limitada, com menor proporção de docentes altamente qualificados e produção científica reduzida, quando comparada à região Sul. Tais aspectos influenciam diretamente a avaliação dos editais e a criação de novos grupos PET. **Conclusão:** Conclui-se que a distribuição dos grupos PET não decorre exclusivamente do mérito, mas também de condicionantes socioeconômicos, relacionados a um desenvolvimento acadêmico regional historicamente dissemelhante. Esses fatores estão correlacionados diretamente com a estrutura institucional, qualificação docente, produção científica e presença de programas de pós-graduação evidenciando assim a necessidade de revisão dos fundamentos avaliativos, a fim de reduzir essas desigualdades.

Palavras-Chaves: **Palavras-chave:** Educação Física; Programa de Educação Tutorial; Desigualdade regional.

Referências bibliográficas básicas:

BRASIL. MEC. Prog. Ed. Tutorial (PET). Brasília: MEC, 2025. Disponível em: portal.mec.gov.br.
CAPES. Avaliação pós-graduação. Brasília, 2025. Disponível em: gov.br/capes.
SANTOS, S. M. L. et al. PET: 30 anos. Belo Horizonte, 2009

Resposta imunológica aguda à vacinação contra influenza associada a uma sessão de treinamento de força em idosas obesas: estudo piloto descritivo

Temática: Treinamento esportivo – Pôster

Vicente Augusto Castro – UCB/DF, Brasil
(vicentecastronutricao@gmail.com); Jonato Prestes – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O envelhecimento está associado a alterações estruturais e funcionais no sistema imune, caracterizadas pela redução de linfócitos T virgens e pelo acúmulo de células T senescentes, comprometendo a capacidade de resposta a novos antígenos. A obesidade agrava esse cenário ao promover um estado de inflamação crônica de baixo grau, intensificando o processo de imunossenescência. Nesse contexto, o exercício físico tem sido investigado como estratégia capaz de modular a resposta imunológica, embora a maior parte das evidências esteja relacionada ao exercício aeróbico, sendo ainda limitados os estudos envolvendo treinamento de força, especialmente em associação com a vacinação.

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo descrever a resposta imunológica aguda à vacinação contra influenza associada a uma sessão de treinamento de força em idosas obesas. **Métodos:** Trata-se de um estudo piloto descritivo com grupo único. Participaram oito mulheres com idade ≥ 60 anos, sedentárias e com percentual de gordura $\geq 30\%$. Após a administração da vacina trivalente contra influenza, as voluntárias realizaram uma sessão de treinamento de força em modelo full body, composta por exercícios para membros superiores e inferiores (supino reto, leg press 45° , remada sentada, cadeira extensora, desenvolvimento na máquina, cadeira flexora, rosca bíceps e flexão plantar), realizados em três séries de 10 repetições máximas, com cargas ajustadas para manutenção da intensidade proposta. A sessão teve duração aproximada de 50 minutos e foi supervisionada por profissional experiente. Amostras sanguíneas foram coletadas nos momentos Pré, Pós, 2 horas e 24 horas após a sessão de treinamento de força, sendo analisados parâmetros hematológicos e imunofenotípicos. Os dados foram tratados por meio dos testes não paramétricos de Friedman e Wilcoxon. **Resultados e Discussão:** Observou-se aumento no momento Pós para leucócitos, linfócitos totais, $CD3^+$, $CD4^+$, $CD8^+$ e $CD57^+$, indicando mobilização linfocitária aguda no período imediatamente após a intervenção. O marcador $CD57^+$ apresentou diferença entre os momentos Pós e 24 horas, sugerindo manutenção parcial desse efeito ao longo do período analisado. Não foram observadas alterações para monócitos, PCR-us, $CD27^+$ e na razão $CD4/CD8$. Os achados descrevem uma resposta imunológica aguda caracterizada por mobilização transitória de células com perfil citotóxico e altamente diferenciadas. **Conclusões:** Esses resultados devem ser interpretados no contexto de um estudo piloto descritivo, sem inferência causal, e contribuem para a compreensão das respostas imunológicas imediatas à associação entre vacinação e exercício de força em idosas obesas.

Palavras-chave: treinamento de força; imunossenescência; influenza; resposta imunológica; idosas obesas.

Referências Bibliográficas Básicas

- PASCOE, A. R., FIATARONE SINGH, M. A., EDWARDS, K. M. The effects of exercise on vaccination responses: a review of chronic and acute exercise interventions in humans. *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 39, p. 33-41, 2014.
- EDWARDS, K. M., PASCOE, A. R., FIATARONE-SINGH, M. A., SINGH, N. A., KOK, J., BOOY, R. A randomised controlled trial of resistance exercise prior to administration of influenza vaccination in older adults. *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 49, p. 24-25, 2015.
- ELZAYAT, M. T., MARKOFSKI, M. M., SIMPSON, R. J., LAUGHLIN, M., LAVOY, E. C. No effect of acute eccentric resistance exercise on immune responses to influenza vaccination in older adults: a randomized control trial. *Frontiers in Physiology*, v. 12, p. 713183, 2021.
- DINAS, P. C., KOUTEDAKIS, Y., IOANNOU, L. G., METSIOS, G., KITAS, G. D. Effects of exercise and physical activity levels on vaccination efficacy: a systematic review and meta-analysis. *Vaccines (Basel)*, v. 10, n. 5, p. 769, 2022.
- LEE, K. A., FLORES, R. R., JANG, I. H., SAATHOFF, A., ROBBINS, P. D. Immune senescence, immunosenescence and aging. *Frontiers in Aging*, v. 3, p. 900028, 2022.

WANG, J., LIU, S., LI, G., XIAO, J. Exercise regulates the immune system. *Advances in Experimental Medicine and Biology*, v. 1228, p. 395-408, 2020.

Benefícios do futebol para indivíduos com transtorno do espectro autista: uma revisão integrativa

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Kelven Everton de Oliveira Sampaio – UCB/DF, Brasil
(kelvenxk@gmail.com); Tércio Amancio do Nascimento – UCB/DF,
Brasil.

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é marcado por dificuldades persistentes na comunicação social e na interação, além da presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Essas particularidades frequentemente resultam em menor envolvimento em atividades recreativas e esportivas quando comparadas às de seus pares sem o transtorno. Nesse contexto, observa-se que a participação de pessoas com TEA em atividades esportivas ocorre, em geral, por meio de modalidades individuais, como natação e atletismo; contudo, os esportes coletivos destacam-se por seu potencial em favorecer interações sociais mais significativas. Dentre os esportes coletivos, o futebol destaca-se por sua natureza cooperativa, ao oferecer ambiente estruturado que favorece habilidades motoras e socioemocionais e mobiliza funções executivas, atenção, tomada de decisão e interação social, aspectos frequentemente desafiadores para indivíduos com TEA. Diante disso, torna-se relevante analisar evidências sobre intervenções baseadas no futebol, a fim de compreender seus efeitos e contribuir para o desenvolvimento de práticas esportivas inclusivas mais eficazes. **Objetivos:** Analisar evidências sobre intervenções com futebol em indivíduos com TEA e seus desfechos. **Métodos:** Revisão integrativa com busca nas bases SciELO, PubMed e ERIC usando termos relacionados a “football/soccer/sport” e “autism spectrum disorder”; seleção por títulos, resumos e leitura integral. Foram incluídos estudos publicados entre 2017 e 2025 que investigassem o futebol como intervenção em pessoas com TEA, sendo excluídas revisões da literatura e pesquisas que não abordassem especificamente essa modalidade. A síntese dos dados foi orientada pela estratégia SPIDER, permitindo a organização das informações dos estudos. **Resultados e Discussão:** Seis estudos compuseram a amostra. López et al. (2017) e Lopez-Diaz et al. (2021) evidenciaram avanços em habilidades básicas do futebol, autonomia, iniciação de interações sociais e regulação emocional, embora ressaltem a necessidade de maior tempo de intervenção e ações complementares para potencializar os efeitos. Barak et al. (2019) identificaram ganhos em aptidão física, mobilidade e habilidades técnicas, mesmo em um programa de baixa frequência. Chambers e Radley (2019) destacaram a eficácia da mediação por pares, com aumento na precisão das habilidades motoras e melhora na percepção social dos colegas, favorecendo simultaneamente aprendizagem motora e inclusão social. Howells et al. (2020) observaram redução de sintomas comportamentais e emocionais, especialmente relacionados à ansiedade e indicadores negativos de convivência social, embora sem mudanças significativas em comunicação, o que sugere que certos domínios sociais e comunicativos demandam abordagens complementares além da prática esportiva em si. Por fim, Morsanuto et al. (2023) evidenciaram ganhos em funções neurocognitivas, com aumento da atenção, memória, teoria da mente e tempo de reação, além de redução de comportamentos estereotipados e melhora na qualidade de vida. Em conjunto, os achados também evidenciam que os benefícios do futebol são potencializados quando os programas adotam adaptações pedagógicas específicas, como previsibilidade, uso de apoios visuais, fracionamento de tarefas, regras simplificadas, redução do caráter competitivo e mediação por pares; entretanto, a predominância de amostras pequenas, majoritariamente masculinas e com TEA nível 1, aliada à escassez de estudos que investiguem o futebol como intervenção para esse público, limita a generalização dos resultados. **Conclusão:** O futebol apresenta-se como estratégia promissora para a promoção do desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional em indivíduos com TEA, desde que estruturado por adaptações pedagógicas intencionais. Investimentos em pesquisas mais robustas e programas contínuos são fundamentais para consolidar as evidências e ampliar a efetividade dessa intervenção. Recomenda-se, ainda, que programas baseados no futebol sejam integrados a abordagens interdisciplinares, a fim de ampliar seus benefícios e favorecer a inclusão social de forma mais abrangente.

Palavras-chaves: Autismo; Esportes em Equipe; Inclusão Social

Referências bibliográficas básicas:

LOPEZ-DIAZ J. M., et al. Football as an alternative to work on the development of social skills in children with autism spectrum disorder with level 1. Behav Sci (Basel)., 2021.

CHAMBERS C., RADLEY K. C. Training soccer skills to adolescents with autism spectrum disorder via peer-mediated behavioral skills training. Behav Anal Pract., 2019.

Intensidade dos Sintomas de Ansiedade em Jovens com Diferentes Níveis de Treinamento: Um Estudo Piloto

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Dara Prestes – UCB/DF, Brasil (daraprestesg@gmail.com); Marcus Vinícius Alves Pereira – UCB/DF, Brasil; Larissa Alves Maciel - UCB/DF, Brasil;

Resumo

Introdução: A prática regular de exercício físico tem sido associada a menores níveis de ansiedade. Entretanto, ainda não está claro se diferentes níveis de treinamento, como prática competitiva, treinamento recreacional ou sedentarismo, influenciam de forma distinta esses desfechos em homens jovens. **Objetivo:** Assim, o presente estudo teve como objetivo comparar a intensidade dos sintomas de ansiedade entre atletas de corrida, indivíduos recreacionalmente treinados e indivíduos sedentários. **Metodologia:** Estudo transversal observacional realizado com homens jovens distribuídos em três grupos: atletas de corrida (ATJ), indivíduos recreacionalmente treinados (JA) e indivíduos sedentários (JS). Foram coletadas informações antropométricas, incluindo idade, massa corporal, estatura e índice de massa corporal (IMC). A intensidade dos sintomas de ansiedade foi avaliada pelo questionário Beck Anxiety Inventory (BAI). As comparações entre os grupos foram realizadas pelo teste de Kruskal-Wallis, com cálculo do tamanho de efeito por ϵ^2 . A distribuição das categorias de ansiedade foi analisada pelo teste exato de Fisher-Freeman-Halton e pelo V de Cramer, adotando-se $p < 0,05$. **Resultados e Discussão:** No grupo JA ($n = 12$; $21,9 \pm 3,4$ anos; $1,79 \pm 0,07$ m; $86,6 \pm 12,3$ kg; $27,0 \pm 3,8$ kg/m²), predominou intensidade dos sintomas de ansiedade mínima (58,3%), seguida de leve (25,0%) e moderada (16,7%), sem casos graves. No grupo ATJ ($n = 10$; $22,5 \pm 2,3$ anos; $1,77 \pm 0,08$ m; $72,5 \pm 9,3$ kg; $22,9 \pm 2,1$ kg/m²), predominou intensidade dos sintomas de ansiedade mínima (60,0%), enquanto 40,0% apresentaram intensidade dos sintomas de ansiedade leve, sem casos moderados ou graves. No grupo JS ($n = 13$; $23,3 \pm 2,5$ anos; $1,80 \pm 0,04$ m; $81,9 \pm 10,7$ kg; $25,1 \pm 3,0$ kg/m²), predominou intensidade dos sintomas de ansiedade leve (46,2%), seguida de intensidade dos sintomas de ansiedade mínima e moderada (23,1% cada), além de 7,7% com intensidade dos sintomas de ansiedade grave. Não houve diferença significativa entre os grupos para os escores de ansiedade avaliados pelo BAI ($H = 5,375$; $gl = 2$; $p = 0,068$), embora tenha sido observado tamanho de efeito moderado ($\epsilon^2 = 0,074$). Também não houve diferença significativa na distribuição das categorias de ansiedade entre os grupos ($p = 0,280$), apesar da magnitude moderada da associação (V de Cramer = 0,316), sugerindo possível limitação relacionada ao tamanho amostral. **Conclusão:** Apesar de diferenças significativas não terem sido observadas, os indivíduos sedentários apresentaram distribuição menos favorável dos sintomas, com maior frequência de ansiedade leve, moderada e grave. Esses achados sugerem uma possível associação entre prática regular de exercício físico e menor intensidade dos sintomas de ansiedade, embora o tamanho amostral reduzido possa ter limitado a detecção de diferenças significativas.

Palavras-chaves: Saúde mental; Atletas; Atletismo

Referências bibliográficas básicas:

- MOCHCOVITCH, M. D. et al. Rev Bras Psiquiatr, 2016.
HELGADÓTTIR, B. et al. Psychol Sport Exerc, 2018.
BECK, A. T. et al. J Consult Clin Psychol, 1988.

Avaliação dos níveis Motivacionais e Competência Profissional percebida dos Acadêmicos de Educação física

Temática: Formação acadêmica e atuação profissional – Pôster

Maria Eduarda Sousa Calegari – UFMT/MT, Brasil
(mariacalegari2403@gmail.com); Guilherme Nunes da Silva – UFMT/MT, Brasil; Marcio Teruya – UFMT/MT, Brasil; Henrique de Oliveira Castro – UFMT/MT, Brasil; Marcus Vinícius Mizoguchi – UFMT/MT, Brasil.

Resumo

Introdução: A evasão estudantil no contexto universitário tem sido um fator preocupante nos últimos anos, mobilizando gestores e profissionais da área. Um dos elementos associados à permanência dos sujeitos no contexto educacional são os fatores motivacionais e percepção de competência profissional. A motivação é um estado que incentiva o indivíduo a realizar algo, sendo dividida em três categorias: desmotivação, motivação extrínseca e motivação intrínseca. Já a competência profissional percebida refere-se à compreensão do indivíduo sobre suas próprias habilidades no contexto profissional, tendo no meio acadêmico um papel importante, pois, encoraja o indivíduo a explorar suas habilidades e ampliar suas percepções. **Objetivos:** Avaliar a relação dos níveis motivacionais e a competência profissional percebida dos acadêmicos de Educação Física, bem como comparar esses níveis entre sexos e tempo de graduação.

Métodos: Participaram 225 acadêmicos do primeiro ao oitavo semestre do curso de graduação em Educação Física, com idades entre 18 e 43 anos ($22,80 \pm 5,35$ anos), do sexo feminino ($n=92$) e masculino ($n=161$). O instrumento utilizado foram a Escala de Motivação Acadêmica (avalia a motivação), Escala de Competência Profissional Percebida em Educação Física (avalia a percepção de competência profissional) e o questionário sociodemográfico (identifica o perfil dos acadêmicos). A coleta de dados foi realizada com permissão dos professores, sendo que cada acadêmico respondeu individualmente. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso, sob o número de parecer 6.430.154 (CAAE: 69669823.1.0000.8124). Para a análise de dados, utilizou-se análises descritivas e inferenciais, incluindo os testes Kolmogorov-Smirnov, ANOVA de medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni, U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, considerando a significância de 5% ($p \leq 0,05$), por meio do pacote estatístico JASP 0.19.3.

Resultados e Discussão: Os resultados indicaram que os acadêmicos do sexo feminino apresentaram maiores níveis de motivação extrínseca na regulação externa ($p=0,038$) e introjetada ($p=0,023$), e na motivação intrínseca no desempenhar coisas ($p=0,004$), bem como maior competência profissional percebida no planejamento ($p=0,046$). Os acadêmicos dos primeiros anos (ABI – 1º ao 4º semestre) demonstraram menores níveis de desmotivação ($p=0,000$) e maiores níveis de motivação intrínseca no desempenhar coisas ($p=0,010$) e no conhecer ($p=0,003$). Já os acadêmicos dos anos finais (Bacharelado e Licenciatura – 5º ao 8º semestre) relataram maiores níveis em todas as dimensões da competência profissional percebida ($p=0,000$), evidenciando efeitos positivos da formação acadêmica. **Conclusão:** Conclui-se que os acadêmicos do sexo feminino apresentaram maiores níveis de motivação extrínseca e intrínseca, bem como de competência profissional percebida no planejamento. Além disso, os acadêmicos dos anos iniciais apresentaram maiores níveis de motivação intrínseca e menor desmotivação, enquanto os anos finais demonstraram maior competência profissional percebida. Os resultados reforçam a importância do acompanhamento psicológico, embora a amostra restrita limite a generalização, recomendando-se estudos futuros com amostras maiores e delineamentos longitudinais.

Palavras-chave: Universitários; Psicologia do esporte; Teoria da autodeterminação; Percepção de competência; Evasão acadêmica.

Referências Bibliográficas Básicas:

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum, 1985.

DECI, Edward L.; RYAN, Richard M. Self-determination theory. Handbook of theories of social psychology. Thousand Oaks, 2012.

O jogo no cotidiano professoral da educação física escolar em Palmas (TO)

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Jefferson Francisco Cândido – UCB/DF, Brasil
(jefcandido@yahoo.com.br); Alysson Carlos Ribeiro Gomes – UCB/DF,
Brasil; Vinícius Alves – UCB/DF, Brasil; Demerson Godinho Maciel –
UCB/DF, Brasil; Samuel Estevam Vidal – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A Educação Física (EF) tem como objeto de estudo o movimento humano, abrangendo manifestações da Cultura Corporal, como: Brincadeiras, Jogos, Lutas, Danças, Ginásticas e Esportes (Brasil, 2018). No campo escolar, é compreendida como disciplina que trata, pedagogicamente, do conhecimento da recém-mencionada Cultura Corporal (Coletivo de Autores, 1992). No entanto, destaca-se que a EF se materializa a partir do discurso didático-pedagógico docente (Betti, 2021), no cotidiano escolar. Apesar da centralidade do Jogo, há escassez de estudos que investiguem como docentes da escola pública conceituam esse elemento em sua prática cotidiana. Sendo assim, conforme Huizinga (2018, p. 10) o Jogo é uma “atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. **Objetivo:** Analisar as concepções de Jogo presentes no cotidiano da Educação Física em uma escola pública de Palmas (TO).

Métodos: Ancorado em dissertação vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação Física da Universidade Católica de Brasília, este resumo, a partir de um dos pontos de uma entrevista semi-estruturada realizada com um(a) professor(a) de carreira em Palmas (TO), considerou a forma como o Jogo é conceituado e/ou caracterizado pelo(a) docente. Os dados foram analisados mediante Análise de Conteúdo em Bardin (2011). **Resultados e Discussão:** O(a) docente, ao ser questionado(a) a respeito da base de construção do conceito de Jogo, respondeu: “Não vou lembrar nome de autores, mas a gente acaba pesquisando ali livros, né?”. Essa fala evidencia a ausência de referência explícita a fundamentos teóricos, indicando uma concepção empírica e pouco aprofundada do Jogo. Considerar o cotidiano significa reconhecer que a prática docente se concretiza na relação entre documentos regulatórios da Educação Física brasileira e o labor docente. Sendo assim, é válido ponderar que nos PCNs e na BNCC não há conceituações a respeito de Jogo. Nesse sentido, compreende-se que a EF está imersa em circunstâncias históricas e políticas educacionais, que reverberam tensões no âmbito de seu Objeto de Estudo (Gomes e Vidal, 2026). A ausência de referência teórica na fala do(a) docente dialoga com Cândido e Marques (2024), que observam a falta de apreensão teórica no trato com o Jogo. Desta maneira, o Jogo tende a ser entendido como qualquer atividade realizada entre dois ou mais estudantes, não sendo valorizado em suas potencialidades lúdicas, simbólicas e/ou ritualísticas. Assim, compreende-se que, na ausência de embasamento teórico, o processo de ensino-aprendizagem a respeito do Jogo torna-se comprometido. **Conclusão:** A formação inicial em EF delimita o Objeto de Estudo e engloba conhecimentos, incluindo conceituações a respeito do Jogo. Para além, embora não exista, em grande escala, livro didático de EF nas escolas públicas brasileiras, documentos regulatórios, como os PCNs e a BNCC se posicionam ao articular de processos de ensino-aprendizagem e se tornam referências próximas ao labor docente. Por isso, compreende-se a necessidade de serem compostos por conceituações. Esse aprofundamento pode contribuir para a formação inicial e continuada dos Professores(as) de EF, qualificando o planejamento das aulas e valorizando o Jogo em suas dimensões Lúdicas e culturais.

Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Cultura Corporal; Jogo.

Referências bibliográficas básicas:

BETTI, M. A educação física escolar entre os discursos e as práticas. Chão da Quadra. YouTube, 16 mar. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5_JhSshvbOE&t=1904s. Acesso em: 18 set. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 6, de 18 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Educação Física. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 48.
CÂNDIDO, J. F. Educação Física escolar e jogos e brincadeiras: uma análise de escolas públicas de Palmas/TO. 2024. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. Disponível em:

<<https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/bitstream/tede/3537/2/JeffersonCandidoDissertacaoParcial2024.pdf>>. Acesso em: 24 abr. 2026.

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: Cortez, 1992.

GOMES, A. C. R; VIDAL, S. E. A educação física não é mecânica: reflexões a respeito da cultura como eixo epistemológico e pedagógico na educação física escolar. Revista Periagoge, Brasília, v. 8, n. 1, p. 1-?, 2026. DOI: <https://doi.org/10.31501/periagoge.v8i1.16427>. Acesso em: 24 abr. 2026.

HUIZINGA, J. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. 8.ed. São Paulo: Perspectiva, 2018.

“Vamos brincar?”: percepção sobre a experiência voluntária dos recreadores do evento social realizado com crianças do DF

Temática: Recreação e lazer – Pôster

Sofia Pauline Alves Oliveira – UCB/DF, Brasil
(sofiapauline17@gmail.com); Vinicius Ilha de Arruda – UCB/DF, Brasil;
Bruna Lethicia Jubé Moraes – UCB/DF, Brasil; Emanuelle Santos
Camelo – UnDF/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O aumento das desigualdades sociais no Brasil reforça a necessidade de ações que promovam inclusão, lazer e desenvolvimento em contextos de vulnerabilidade. Nesse cenário, o trabalho voluntário se destaca como uma importante ferramenta social. Iniciativas como o evento “Vamos Brincar?” evidenciam esse papel ao oferecer atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento infantil e proporcionam experiências formativas para os voluntários. **Objetivos:** Analisar a percepção subjetiva dos recreadores sobre a participação na colônia de férias “Vamos Brincar”. **Métodos:** Para responder ao objetivo proposto, foi realizada uma análise de coocorrência da parte textual das respostas a três perguntas sobre a experiência dos recreadores em relação a colônia de férias, coletadas em quatro dias, logo após o evento, por meio de um questionário no Google Forms. O corpus textual foi submetido a pré-processamento e normalização, com remoção de pontuações, stop words, símbolos e números. Uma matriz documento-termo foi utilizada na análise, na qual foram calculadas a frequência absoluta dos termos, bem como suas relações de coocorrência com outros termos. Gráficos de rede e de barras foram empregados para facilitar a interpretação. O software estatístico R, versão 4.5.3, foi utilizado para a realização da análise e a produção dos gráficos. **Resultados e Discussão:** O questionário foi respondido por 37 recreadores voluntários. Com base nos resultados da análise de coocorrência, foi possível identificar os termos positivos mais frequentes nos relatos, como “criança” (53), “divertido” (19), “diversão” (16), “felicidade” (15), “brincadeiras” (14), “experiência” (13), “alegria” (12), “gratificante” (11), “incrível” (8), “aprendizado” (4) e “pureza” (3). Em relação à força de coocorrência, os 4 termos mais fortes foram “criança-brincadeira” (17/17), “diversão-criança” (16/17), “criança-felicidade” (15/17) e “crianças-simplicidade” (15/17). A presença dessas palavras indica que, de modo geral, os voluntários tiveram uma experiência positiva, marcada por sentimentos de alegria, satisfação e envolvimento com o evento. Além disso, a análise permitiu identificar que os participantes atribuíram significados relevantes à vivência, destacando a simplicidade das brincadeiras, a felicidade das crianças e o caráter marcante do contato estabelecido. Adicionalmente, emergiram reflexões relacionadas à empatia, responsabilidade social e à importância do brincar, o que evidencia a experiência para além da prática, contribuindo para a construção interpessoal dos envolvidos. Outro aspecto relevante refere-se ao fato de que, para alguns voluntários, esse foi o primeiro contato com ações sociais, reforçando o potencial do evento em seus processos formativos. Os relatos também ilustram contribuições para o desenvolvimento de habilidades, como trabalho em equipe, comunicação e adaptação, consideradas fundamentais para a atuação profissional. Dessa forma, o “Vamos Brincar?” não foi apenas uma atividade recreativa, mas também um espaço de aprendizado, troca de experiências e construção de valores sociais. **Conclusões:** O estudo sugere que a participação no evento “Vamos Brincar?” atua como geradora de impactos positivos, tanto no desenvolvimento das crianças quanto na formação dos voluntários, promovendo aprendizado, sensibilidade social e fortalecimento de competências profissionais. O brincar, por conseguinte, configura-se como uma ferramenta potente para a promoção de inclusão, interação e desenvolvimento humano. Além disso, o projeto reforça a importância de iniciativas que articulam a formação acadêmica à prática social, especialmente na Educação Física, contribuindo para a construção de profissionais mais conscientes e preparados para atuar em diferentes contextos. Por fim, recomenda-se, para futuras edições, a ampliação e continuidade do projeto, bem como o aprofundamento de investigações sobre seus impactos em médio e longo prazo.

Palavras-chaves: Trabalho voluntário; Crianças; Recreação; Lazer.

Referências bibliográficas básicas:

“SE ESSA RUA FOSSE MINHA”: PERCEPÇÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS RECREADORES DA COLÔNIA DE FÉRIAS SOCIAL REALIZADA COM CRIANÇAS NO DF. Revista

Interação Interdisciplinar (ISSN: 2526-9550), [S. l.], v. 1, n. 2, p. 161–173, 2023. DOI:
10.35685/revintera.v1i2.2334 .

Efeitos do treinamento multicomponente na capacidade funcional de pessoas idosas: dados preliminares de uma revisão sistemática com meta-análise e metarregressão

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Ester Rosa de Brito – FEF/UnB/DF, Brasil (esterrb.fisio@gmail.com);

Claudiane Costa Marinho Resende – FEF/UnB/DF, Brasil; Rochelle

Rocha Costa – FEF/UnB/DF, Brasil; Marisete Peralta Safons –

FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O envelhecimento populacional no Brasil tem avançado de forma acelerada, aumentando a expectativa de vida. Entretanto, o processo natural de envelhecimento traz uma série de alterações fisiológicas e biomecânicas, bem como a redução dos níveis de atividade física, elevação do sedentarismo, o isolamento social e a piora da qualidade de vida, o que acelera o declínio funcional de pessoas idosas. Diante disso, o treinamento físico surge como estratégia eficaz para a melhora da capacidade funcional dessa população. O treinamento multicomponente vem sendo altamente recomendado pelas diretrizes internacionais de prescrição de exercícios para pessoas idosas, no entanto, dentre os estudos existentes parece não haver consenso sobre seus efeitos, o que impacta a precisão da prescrição clínica desses exercícios. **Objetivo:** Revisar sistematicamente a literatura sobre os efeitos de treinamentos multicomponentes na capacidade funcional de pessoas idosas, bem como conhecer os principais moderadores do efeito. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise e metarregressão, registrada previamente no PROSPERO (CRD420261289261). As buscas ocorreram em janeiro de 2026, nas bases de dados Medline (via PubMed), Scopus, Web of Science, Embase, PEDro e Cochrane Library, sem restrições quanto à data de publicação e ao idioma, incluindo ensaios clínicos randomizados ou não randomizados e estudos de intervenção publicados. A estratégia de busca combinou descritores relacionados à população idosa, ao treinamento multicomponente e aos desfechos de capacidade funcional, tendo como critérios de elegibilidade (P: Pessoas com 60 anos ou mais; I: Treinamento multicomponente - programas de exercícios que combinam ≥ 3 componentes: força, aeróbio, equilíbrio, pliometria, flexibilidade, marcha, etc. com duração mínima de 6 semanas; C: Grupo controle - sem intervenção ou treinamento isolado - componente único; O: Capacidade funcional - velocidade da marcha, resistência aeróbica, equilíbrio, força e flexibilidade dos membros superiores e inferiores). A seleção dos estudos ocorreu em duas fases: a primeira em análise por título e resumo e a segunda por texto completo. Dois revisores extrairão independentemente, em duplicata, dados sobre amostra, parâmetros do treinamento e valores dos desfechos (média e DP) no pré e pós-intervenção, utilizando formulário padronizado, e divergências serão resolvidas por consenso ou terceiro revisor. A avaliação do risco de viés será realizada por meio da ferramenta TESTEX (Smart et al., 2015). As estimativas de efeito serão calculadas com g de Hedges, usando modelo de efeitos aleatórios, priorizando intenção de tratar quando disponível. A heterogeneidade será avaliada por Q de Cochran e I². Gráficos de floresta com os tamanhos de efeito e limites do IC95% serão gerados. Por fim, análises de subgrupos serão realizadas para tipo de treinamento, sexo, frequência semanal, progressão do treinamento e qualidade metodológica. **Resultados:** As buscas resultaram em um total de 8.312 registros: Scopus (n=710), Web of Science (n=991), PubMed (n=2.405), Embase (n=2.878), Cochrane (n=1.320) e PEDro (n=8). Após a identificação inicial, 4.604 duplicatas foram detectadas, das quais 2.711 foram removidas. Desse modo, 5.601 artigos foram considerados elegíveis, sendo conduzidos para a fase 1 do processo de seleção. O atual estudo está em andamento, nessa fase. **Conclusão:** Os resultados preliminares indicam um volume substancial de evidências na literatura. Espera-se caracterizar os efeitos do treinamento multicomponente na capacidade funcional de pessoas idosas mediante a síntese das evidências provenientes dos artigos elegíveis. Ademais, espera-se que os resultados orientem na prescrição de exercícios e identifiquem lacunas metodológicas na literatura.

Palavras-chave: Revisão sistemática; multicomponente; envelhecimento.

Referências bibliográficas básicas:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeções da População. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>. Acesso em: 02 Abr. 2026.

TORNERO-QUIÑONES, I. et al. International Journal of Environmental Research and Public Health, v . 17, n. 3, p. 1006, 5 fev . 2020.

XU, Xiaoyan et al. Associations between regular physical exercise and physical, emotional, and cognitive health of older adults in China: an 8-year longitudinal study with propensity score matching. Frontiers in Public Health, v. 12, p. 1301067, 2024.

Relação entre a capacidade funcional e circunferência da panturrilha em idosos da comunidade

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Francisco Carlos da Silva Rodrigues – UCB/DF, Brasil
(carloosedfisica30@gmail.com); Alysson Carlos Ribeiro Gomes – UCB/DF, Brasil; Demerson Godinho Maciel – UCB/DF, Brasil; Igor Márcio Corrêa Fernandes da Cunha – UCB/DF, Brasil; Samuel Estevam Vidal – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O estilo de vida compreende um conjunto de hábitos e costumes, como dieta, atividade física e uso de substâncias, desenvolvidos durante a socialização e com impacto direto na saúde epidemiológica. Na adolescência, o ambiente escolar, devido sua abrangência e aderência, torna-se crucial para identificar esses padrões e subsidiar estratégias de prevenção de doenças crônicas na vida adulta. **Objetivo:** Analisar a associação entre a condição socioeconômica e a classificação do estilo de vida de estudantes do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal (DF). **Metodologia:** A pesquisa adotou abordagem quantitativa e transversal, realizado com 423 estudantes entre 14 e 17 anos, provenientes de seis escolas públicas de tempo integral e parcial, localizadas em diferentes Regiões Administrativas do DF. O principal instrumento utilizado foi o Questionário de Estilo de Vida Fantástico, que avalia itens em 10 dimensões, incluindo 1) nutrição; 2) atividade física; 3) sono e 4) uso de substâncias como: cigarros e entorpecentes, entre outros. Além disso, aplicou-se questionário socioeconômico para coletar dados sobre a renda familiar. Os dados foram analisados estatisticamente com testes não paramétricos e regressão logística binária. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília (CEP/UCB), sob o CAAE nº 86111525.5.0000.0029. Após a autorização das diretorias das escolas públicas do Distrito Federal, iniciou-se a coleta de dados. **Resultados e Discussão:** Observou-se elevada prevalência de estilos de vida desfavoráveis, com 52,5% dos estudantes classificados na categoria “Em Risco” e 42,3% como “Inadequado”, totalizando mais de 94% da amostra em condições negativas, enquanto apenas 4,3% apresentaram classificação “Regular” e 0,9% “Muito bom.” A distribuição da renda familiar mostrou-se heterogênea, com 22,3% dos estudantes em faixa de renda baixa, 33,6% Média-baixa, 25% Média e 19,2% Média-alta. Apesar dessa variabilidade, não foi observado um gradiente consistente de associação entre renda e classificação do estilo de vida ($p \geq 0,05$), sugerindo que a condição socioeconômica, de forma isolada, não atua como fator protetor. Além disso, a permanência ou não de mais tempo no ambiente escolar (tempo integral ou parcial) não demonstrou associação positiva com o Estilo de Vida dos estudantes. De forma relevante, os achados sugerem uma padronização desfavorável do estilo de vida entre diferentes estratos socioeconômicos, caracterizada pela elevada frequência de comportamentos de risco. Esse padrão reforça a influência de fatores culturais, comportamentais e ambientais. Adicionalmente, a predominância de hábitos como sedentarismo e alimentação inadequada indica maior vulnerabilidade ao desenvolvimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade e diabetes. **Conclusão:** Os resultados evidenciam elevada prevalência de estilo de vida inadequado entre adolescentes, independentemente da condição socioeconômica, reforçando a necessidade de políticas públicas como a Política Nacional de Promoção da Saúde e o Programa Saúde na Escola, que atuam diretamente na modificação de comportamentos relacionados ao estilo de vida, que transcendem as desigualdades de renda, com foco na redução de comportamentos de risco ainda na fase escolar.

Palavras-Chave: Estilo de Vida; Adolescente; Fatores Socioeconômico; Saúde do Estudante; Fatores de Risco.

Referências Bibliográficas básicas:

BEZERRA, Myrtis K. A.; Carvalho, Eduardo. F.; OLIVEIRA, Juliana Z.; CESSE, Eduarda. A. P.; LIRA, Pedro I. C.; TENÓRIO, Jonathan G.; LEAL, Vanessa S.; SANTOS, Marcos P. Estilo de vida de adolescentes estudantes de escolas públicas e privadas em Recife: ERICA [Lifestyle of adolescent students from public and private schools in Recife: ERICA]. Ciências Saúde Coletiva. Jan; 26 (1): 221-232, 2021.
SIMÕES, Vanda M. F.; BATISTA, Rosângela F. L.; ALVES, Maaria T. S. S. B.; RIBEIRO, Cecília Cláudia C.; THOMAZ, Erika B. A. F.; CARVALHO, Carolina A.; SILVA, Antônio, A. M. Health of adolescents in the 1997/1998 birth cohort in São Luís, Maranhão State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020.

NEVES, João V. V. S.; CARVALHO, Lucas A.; CARVALHO, Mateus A.; SILVA, Érica T. C.; ALVES, Maria L. T. S.; SILVEIRA, Marise F.; ALMEIDA, Maria T. C. Alcohol use, family conflicts and parental supervision among high school students. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 4761-4768, 2021. DOI: 10.1590/1413-812320212610.22392020

Relação entre a capacidade funcional e circunferência da panturrilha em idosos da comunidade

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Rafael Xavier Couto de Oliveira – UCB/DF, Brasil
(rfloliveira26@gmail.com); Victoria Lyssa Assis de Mendonça – UnB/DF, Brasil; Israel de Araújo Oliveira Silva – UDF/DF, Brasil; Fernanda Santos Oliveira – UDF/DF, Brasil; Samuel da Silva Aguiar – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O envelhecimento está associado a alterações progressivas nos processos celulares, com impacto direto sobre o músculo esquelético (ME). A atrofia muscular inicia-se por volta dos 30 anos, com redução aproximada de 1% ao ano, acelerando após os 70 anos (Lee; Kang, 2022). Esse declínio torna a avaliação da composição corporal fundamental para o monitoramento da saúde funcional em idosos. Nesse contexto, a circunferência da panturrilha destaca-se como marcador antropométrico de valor prognóstico significativo em geriatria, apresentando forte correlação com funcionalidade e desempenho físico (Carvalho et al., 2023). De forma complementar, a força de preensão manual (FPM) é um marcador confiável da força muscular global e a capacidade de execução de atividades cotidianas (D'Avila et al., 2024). Sendo assim, a análise conjunta desses parâmetros desponta como uma estratégia clínica acessível e não invasiva para identificar precocemente a perda de massa e função muscular na população idosa. **Objetivo:** Correlacionar a capacidade funcional de idosos da comunidade, por meio de força de preensão manual, com a circunferência de panturrilha. **Métodos:** Participaram do estudo 114 idosos, do Centro de Convivência Padre Firmo Pinto Duarte, em Cuiabá-MT. Os critérios de inclusão foram: (i) idade ≥ 60 anos, (ii) residir na comunidade e (iii) possuir habilidades físicas e cognitivas suficientes para realizar as avaliações. Foram excluídos: (i) aqueles com histórico pessoal de infarto agudo do miocárdio ou angina instável nos últimos 3 meses; (ii) hipertensão arterial sistêmica grave e sem controle; (iii) pneumotórax; (iv) fístulas pleurocutâneas ou pulmonares; (v) cirurgia ou traumatismo recente sobre as vias aéreas superiores, tórax ou abdome; e (vi) idosos que apresentavam alterações nos parâmetros clínicos no momento da avaliação. A FPM foi mensurada com dinamômetro manual hidráulico. Os participantes permaneceram sentados em uma cadeira, com os ombros aduzidos, cotovelos fletidos a 90° próximo ao tronco e punho em posição neutra. Os participantes foram instruídos a apertar o dinamômetro com a maior força possível, utilizando a mão dominante. Foi registrado o maior valor em duas tentativas. O perímetro da panturrilha foi aferido com fita métrica, posicionada horizontalmente ao redor da máxima circunferência da panturrilha, em um plano perpendicular ao eixo longo da mesma. A mensuração foi realizada no ponto de maior circunferência, sem compressão do tecido. Como os dados não apresentaram distribuição normal, a correlação de Spearman foi adotada como método estatístico. A significância adotada foi de $p < 0,05$. **Resultados e discussão:** Os idosos apresentaram uma idade média de $73,23 \pm 6,83$ anos. A maioria era composta por mulheres (96 mulheres e 14 homens), com a massa corporal de $68,53 \pm 12,21$ kg e com um índice de massa corporal de $28,31 \pm 5,02$ kg/m². A análise revelou uma correlação positiva, fraca e significativa entre a circunferência da panturrilha direita e esquerda com a FPM ($r = 0,256$; $p = 0,007$; $r = 0,200$; $p = 0,037$, respectivamente). A circunferência da panturrilha estima a reserva de massa muscular apendicular, enquanto a FPM reflete a força global e a integridade neuromuscular (Lera et al., 2018). A correlação observada evidencia que a redução do volume muscular nos membros inferiores acompanha o declínio sistêmico. Nesse sentido, um melhor desempenho na preensão manual não apenas reflete a funcionalidade dos membros superiores, mas atua como um reflexo direto da preservação da massa muscular periférica, sendo ambos os parâmetros preditores da sarcopenia. **Conclusão:** Conclui-se a utilização conjunta da circunferência da panturrilha e da força de preensão manual (FPM) constitui de uma estratégia simples, barata, viável e eficaz para a triagem precoce de perdas funcionais. Dessa forma, reforça-se a relevância clínica desses indicadores para a identificação do risco de fragilidade.

Palavras-chaves: Envelhecimento; Função física; Sarcopenia; Mobilidade funcional.

Referências bibliográficas básicas:

DAVILA, J. DA C. et al. Correlation between low handgrip strength and metabolic syndrome in older adults: a systematic review. Archives of Endocrinology and Metabolism, v. 68, 2024.

LERA, L. et al. Reference values of hand-grip dynamometry and the relationship between low strength and mortality in older Chileans. *Clinical Interventions in Aging*, v. Volume 13, p. 317–324, fev. 2018.

LEE, J.; KANG, H. Role of MicroRNAs and Long Non-Coding RNAs in Sarcopenia. *Cells*, v 11, n. 187, 2022.

DE NAZARÉ ROSA DE CARVALHO, D. et al. Avaliação da circunferência da panturrilha como preditora para sarcopenia em idosos e sua relação com o sedentarismo. *Revista de Casos e Consultoria*, [S. l.], v. 13, n. 1, 2022.

Relação entre qualidade de vida, desempenho cognitivo e ansiedade perante a morte em idosos de um centro de convivência

Temática: Exercício físico e Saúde – Pôster

Israel de Araújo Oliveira Silva – UCB/DF, Brasil; Cláudio Cabral da Silva Filho – UCB/DF, Brasil; Júlio César de Sousa dos Santos – UDF/DF, Brasil; Lessayam Santo Costa – UDF/DF, Brasil; Fernanda Santos Oliveira – UDF/DF, Brasil; Samuel da Silva Aguiar – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O crescimento da população idosa, observado nas últimas décadas, tem sido acompanhado por profundas transformações físicas, cognitivas e psicossociais. Nesse contexto, a qualidade de vida destaca-se como um importante indicador de saúde, sendo compreendida como um construto multidimensional que abrange aspectos físicos, emocionais, sociais e ambientais. Entre os fatores que influenciam a qualidade de vida na velhice, a função cognitiva e a ansiedade relacionada à morte assumem papel relevante, uma vez que podem impactar significativamente o bem-estar psicológico e a percepção subjetiva de saúde. Dessa forma, compreender a inter-relação entre esses fatores torna-se essencial para o desenvolvimento de estratégias que promovam um envelhecimento saudável. **Objetivo(s):** Analisar a associação entre qualidade de vida, ansiedade relacionada à morte e desempenho cognitivo em idosos residentes na comunidade de Cuiabá-MT. **Métodos:** Foi conduzido um estudo analítico do tipo transversal com 105 idosos de um centro de convivência em Cuiabá-MT, cuja média de idade foi de 73 anos. A qualidade de vida foi mensurada utilizando o WHOQOL-OLD, que abrange seis domínios, como o funcionamento sensorio, autonomia, atividades passadas, presentes e futuras, participação social, morte e morrer e intimidade. A função cognitiva foi avaliada usando o Teste de Trilhas A e B, que analisa a atenção, a velocidade de processamento e a flexibilidade cognitiva. A Escala de Ansiedade Face à Morte foi aplicada para avaliar a ansiedade em relação à morte. A análise dos dados foi feita com estatística descritiva e inferencial, aplicando-se o coeficiente de correlação de Spearman, considerando um nível de significância de 5% ($p < 0,05$). **Resultados e Discussão:** Verificou-se uma correlação inversa entre a ansiedade relacionada à morte e a qualidade de vida geral, sugerindo que o aumento dos níveis de ansiedade está associado à redução dos indicadores de qualidade de vida. A correlação entre a ansiedade e a qualidade de vida geral foi negativa ($r = -0,22$; $p < 0,05$), indicando que maiores níveis de ansiedade estão associados a menores indicadores de qualidade de vida. Foram identificadas correlações positivas com o desempenho cognitivo e variáveis de qualidade de vida, como o MEEM, fluência verbal de animais ($r = 0,27$; $p < 0,05$) e cores ($r = 0,35$; $p < 0,05$). A religiosidade organizacional (RO) em questão, também apresentou associações significativas, relacionadas ao teste de trilhas A ($r = 0,25$; $p < 0,05$), além de relações positivas entre a religiosidade intrínseca (RI) e aspectos cognitivos e de qualidade de vida, como a autonomia ($r = 0,27$; $p < 0,05$) e a intimidade ($r = 0,23$; $p < 0,05$). Por outro lado, o aumento da idade mostrou correlação negativa com as variáveis cognitivas, como a fluência verbal de animais ($r = -0,33$; $p < 0,05$) e cores ($r = -0,40$; $p < 0,05$), a autonomia ($r = -0,33$; $p < 0,05$). Esses achados representam a influência dos fatores emocionais no bem-estar dos idosos, particularmente no que tange à dimensão de vida. Adicionalmente, evidencia-se a relevância dos fatores emocionais na percepção de bem-estar em idosos, particularmente na dimensão “morte e morrer”. **Conclusão:** Os resultados evidenciam que a saúde mental e o desempenho cognitivo exercem um papel fundamental na qualidade de vida dos idosos. Recomenda-se que estudos futuros investiguem intervenções que integrem fatores psicológicos e cognitivos, a fim de ampliar e qualificar as estratégias de cuidado destinadas à população idosa.

Palavras-chave: Qualidade de vida; Envelhecimento; Cognição; Ansiedade; Idoso.

Referências bibliográficas básicas:

FLECK, Marcelo Pio de Almeida et al. Development of the WHOQOL-OLD module. Quality of Life Research, Dordrecht, v. 15, n. 10, p. 1657–1665, 2006.

NERI, Anita Liberalesso. Qualidade de vida na velhice: enfoque multidimensional. Campinas: Papirus, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Active ageing: a policy framework. Geneva: WHO, 2002.

Correlação entre a capacidade funcional e sonolência diurna em pessoas idosas de um centro de convivência

Temática: Exercício físico e saúde – Pôster

Emily Batista Ramos Lima – UDF/DF, Brasil
(mimiestudo20@gmail.com); Israel de Araújo Oliveira Silva – UCB/DF, Brasil; Júlio César de Sousa dos Santos – UDF/DF, Brasil; Victoria Assis – UCB/DF, Brasil; Rafael Xavier Couto de Oliveira – UCB/DF, Brasil; Samuel da Silva Aguiar – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O envelhecimento constitui um fenômeno global de crescente relevância para a saúde pública, levando a alterações fisiológicas que comprometem tanto a capacidade funcional, quanto a qualidade do sono em pessoas idosas. A capacidade funcional pode ser afetada por fatores como sarcopenia, declínio do equilíbrio e doenças crônicas, frequentemente presentes nessa população. De forma paralela, os distúrbios do sono, em especial a sonolência diurna excessiva (SDE), são altamente prevalentes em pessoas idosas e associam-se a desfechos negativos como quedas, comprometimento cognitivo e piora da qualidade de vida. Evidências apontam que a relação entre funcionalidade e sono é mediada por mecanismos neuroendócrinos, particularmente pela secreção de cortisol e melatonina, hormônios que regulam os ciclos circadianos e respondem às demandas metabólicas do organismo. Nesse contexto, investigar a correlação entre esses dois domínios torna-se essencial para o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais eficazes no cuidado à pessoa idosa. **Objetivo:** Correlacionar o nível de sonolência diurna com o desempenho funcional em pessoas idosas da comunidade, por meio da aplicação da Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e do teste Timed Up and Go (TUG). **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal, analítico e observacional com pessoas idosas da comunidade. A amostra foi composta por 108 pessoas idosas (94 ♀; 14 ♂; 73,23 ± 6,83 anos; 68,53 ± 12,21 kg; 28,32 ± 5,02 kg/m²). A sonolência diurna foi avaliada pela ESE, questionário composto por oito situações cotidianas pontuadas de 0 a 3. O escore global variou de 0 a 24, sendo que valores superiores a 10 indicaram SDE. A capacidade funcional foi mensurada por meio do teste Timed Up and Go (TUG), que consiste na cronometragem do tempo despendido pelo participante para levantar-se de uma cadeira, percorrer três metros, retornar ao ponto de origem e sentar-se, possibilitando a avaliação da mobilidade, do equilíbrio dinâmico e do risco de quedas. A análise estatística foi realizada por meio do coeficiente de correlação de Pearson, adotando-se nível de significância de $p < 0,05$.

Resultados e discussão: Os resultados demonstraram correlação positiva, fraca e estatisticamente significativa entre o TUG e a ESE ($r = 0,233$; $p = 0,042$), evidenciando que desempenhos inferiores no TUG estão associados a maiores escores de sonolência diurna. Esses achados corroboram a literatura que aponta a regulação neuroendócrina, especialmente a modulação da secreção de cortisol e melatonina, como mecanismo subjacente à relação entre funcionalidade e sono. O declínio no TUG, associado ao declínio funcional progressivo em pessoas idosas, reforça a necessidade de intervenções multimodais que integrem exercícios físicos, manejo metabólico e estratégias de higiene do sono. **Conclusão:** Conclui-se que um melhor desempenho funcional correlaciona-se positivamente com menor sonolência diurna em pessoas idosas da comunidade. Tal efeito pode estar relacionado à modulação neuroendócrina, influenciando diretamente a secreção de cortisol e melatonina. Nesse sentido, os achados ressaltam a relevância de intervenções em saúde que considerem, de forma integrada, a capacidade funcional e a qualidade do sono como fundamentais no envelhecimento saudável. Sugere-se que estudos futuros adotem delineamentos longitudinais para permitir análise de relações causais entre as variáveis.

Palavras-chave: Envelhecimento; Qualidade do sono; Capacidade funcional; Sonolência diurna; Desempenho motor.

Referências bibliográficas básicas:

- IKEGAMI, É. M. et al. Capacidade funcional e desempenho físico de idosos comunitários: um estudo longitudinal. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 3, p. 1083–1090
- MAKIZAKO, H. et al. Impact of physical frailty on disability in community-dwelling older adults: a prospective cohort study. *BMJ Open*, v. 5, n. 9, p. e008462
- SOUZA, J. C.; MAGNA, L. A.; PAULA, T. H. DE. Sonolência excessiva diurna e uso de hipnóticos em idosos. *Revista de psiquiatria clínica*, v. 30, n. 3, p. 80–85, 2003.

A melhor função física está associada à uma melhor glicemia circulante em idosos de um centro de convivência de Cuiabá - MT

Temática: Exercício físico e saúde – Pôster

Lessayam Santo Costa – UDF/DF, Brasil (lessayamsc98@gmail.com);
Cláudio Cabral da Silva Filho – UCB/DF, Brasil; Victoria Assis –
UDF/DF, Brasil; Fernanda Santos Oliveira – UDF/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O envelhecimento populacional está associado a alterações fisiológicas que afetam o sistema musculoesquelético e o metabolismo energético. A redução da massa e força muscular, frequentemente relacionada à sarcopenia, ocorre paralelamente ao aumento da resistência à insulina e dos níveis glicêmicos, comprometendo a capacidade funcional e a autonomia. A funcionalidade pode ser avaliada pelo teste Timed Up and Go (TUG), enquanto a glicemia de jejum representa um importante marcador metabólico. A análise conjunta desses parâmetros contribui para a compreensão do envelhecimento saudável. **Objetivo:** Analisar a associação entre a capacidade funcional, avaliada pelo teste Timed Up and Go (TUG), e os níveis de glicemia em idosos residentes na comunidade. **Metodologia:** Trata-se de um estudo analítico, conduzido com 114 indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres (96 mulheres e 14 homens), perfil comum em estudos com idosos da comunidade. Houve alta prevalência de comorbidades, principalmente hipertensão arterial sistêmica (59,0%) e diabetes mellitus (22,7%), além de doenças reumáticas e respiratórias, fatores que podem impactar metabolismo e funcionalidade. A capacidade funcional foi avaliada pelo teste Timed Up and Go, utilizado para mensurar a mobilidade e equilíbrio, enquanto a glicemia capilar de jejum serviu como marcador metabólico. A análise estatística foi realizada pelo coeficiente de Spearman, considerando nível de significância de 5% ($p < 0,05$). **Resultados e Discussão:** Os resultados demonstraram predominância feminina (96/114), média etária de 73,23 anos e alta prevalência de hipertensão (59,0%) e diabetes (22,7%). Observou-se correlação positiva entre força de preensão manual e circunferência da panturrilha, indicando relação entre massa muscular e funcionalidade, conforme Santos (2025) e Cruz-Jentoft et al. (2019). A velocidade da marcha correlacionou-se negativamente com glicemia e sonolência, enquanto o TUG apresentou associação positiva com níveis glicêmicos, sugerindo interação entre mobilidade e metabolismo. Esses achados corroboram Studenski et al. (2011) e Park et al. (2006). Limitações incluem amostra desbalanceada por sexo, ausência de estratificação por atividade física e comorbidades, além do delineamento transversal e amostragem por conveniência. **Conclusão:** Verificou-se associação positiva, embora fraca, entre pior desempenho no TUG e maiores níveis glicêmicos, indicando relação entre mobilidade reduzida e controle metabólico prejudicado em idosos. O estudo reforça o papel do músculo esquelético na homeostase glicêmica e a importância da avaliação integrada funcional-metabólica no envelhecimento saudável. Esses achados destacam a necessidade de intervenções que associam melhora da mobilidade e controle glicêmico. Futuras pesquisas longitudinais, tendem a aprofundar a análise de fatores como atividade física e composição corporal, com foco na aplicação direta desses achados para aprimorar estratégias preventivas mais eficazes.

Palavras-chave: Envelhecimento; Capacidade funcional; Glicemia; Mobilidade funcional; Idosos.

Referências bibliográficas básicas:

- SANTOS, S. F. M. Relação entre a capacidade funcional, parâmetros metabólicos, antropométricos e qualidade do sono em idosos da comunidade. 2025. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2025.
- CRUZ-JENTOFT, A. J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>.
- PARK, S. W. et al. Accelerated loss of skeletal muscle strength in older adults with type 2 diabetes. *Diabetes Care*, v. 30, n. 6, p. 1507–1512, 2007. DOI: <https://doi.org/10.2337/dc06-2537>.
- STUDENSKI, S. et al. Gait speed and survival in older adults. *JAMA*, Chicago, v. 305, n. 1, p. 50–58, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1001/jama.2010.1923>.

Perfil nutricional de escolares em dois períodos: análise de cortes transversais independentes

Temática: Exercício físico e saúde – Pôster

Josiane Rodrigues de Moraes – Dir. Alimentação Escolar, Valp. de Goiás/GO, Brasil (nutricionista.josiane2024@gmail.com); Karla Coimbra Mota de Freitas – Dir. Alimentação Escolar, Valp. de Goiás/GO, Brasil; Luciana DE Sousa Soares – Dir. Desporto Escolar, Valp. Goiás/GO, Brasil; Caio César Duarte de Almeida Teles – Dir. Desporto Escolar, Valp de Goiás/GO, Brasil; José Aparecido Alves de Oliveira Júnior – Assoc. Paralímpica de GO, Brasil; Daniel Tavares de Andrade – UNICEPLAC/DF

Resumo

Introdução: O estado nutricional de crianças reflete simultaneamente ações de saúde e mudanças sociais e ambientais, contribuindo para o cenário de dupla carga de má nutrição, caracterizado pela coexistência de excesso de peso e magreza, especialmente em contextos escolares de municípios de médio porte, onde intervenções institucionais podem impactar diferentes desfechos nutricionais. **Objetivo:** Analisar a evolução do perfil antropométrico e do estado nutricional de escolares de uma escola pública municipal de Valparaíso de Goiás (GO), entre 2023 e 2025. **Métodos:** Estudo observacional comparativo, composto por dois inquéritos transversais independentes, realizados com escolares da mesma instituição nos anos de 2023 (n=606) e 2025 (n=868). Foram incluídos escolares com dados antropométricos completos, sendo excluídos registros incompletos. Foram avaliadas variáveis antropométricas (peso, estatura, circunferência abdominal, idade e índice de massa corporal – IMC), com cálculo de médias e desvios padrão, estratificadas por sexo. A classificação do estado nutricional foi realizada com base nos referenciais da OMS (2010). Os dados são provenientes de avaliações rotineiras realizadas no âmbito das ações institucionais da Secretaria Municipal de Educação, com finalidade de monitoramento e alinhamento nutricional dos escolares, mediante autorização prévia dos responsáveis, sendo utilizados neste estudo de forma secundária, agregada e sem identificação individual. **Resultados e Discussão:** Entre 2023 e 2025, observou-se aumento da estatura média ($129,1 \pm 22,6$ cm vs. $131,3 \pm 11,1$ cm) e redução do peso ($30,8 \pm 10,1$ kg vs. $30,1 \pm 9,4$ kg), da circunferência abdominal ($60,8 \pm 10,9$ cm vs. $59,8 \pm 9,5$ cm) e do IMC ($17,3 \pm 3,7$ vs. $17,1 \pm 3,2$), com maior redução no sexo masculino. Houve diminuição expressiva da obesidade e aumento das categorias de eutrofia e risco de sobrepeso, além de incremento relevante da magreza. Os achados evidenciam redistribuição do estado nutricional, com redução da adiposidade, indicada pela diminuição da circunferência abdominal. Esse padrão é consistente com estudos que demonstram redução do excesso de peso em contextos de intervenções escolares. Por outro lado, o aumento da magreza observado no presente estudo sugere um deslocamento além do ideal, podendo estar associado a fatores como crescimento linear, diferenças entre as amostras e possíveis intervenções não equilibradas. **Conclusão:** Observou-se melhora em indicadores relacionados ao excesso de peso, acompanhada de aumento da magreza, reforçando a necessidade de intervenções equilibradas que promovam a saúde sem comprometer o crescimento adequado.

Palavras-chave: Antropometria; IMC; Escolares; Composição corporal; Saúde infantil.

Referências bibliográficas básicas

CUNHA, M.; MARQUES, R.; DÓREA, J. Child nutritional status in the changing socioeconomic region of the Northern Amazon, Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [s. l.], v. 14, n. 8, p. 848, 2017.

MARSIGLIANTE, S. et al. Efficacy of school-based intervention programs in reducing overweight: a randomized trial. *Frontiers in Nutrition*, [s. l.], v. 9, 2022.

SANTOS, P. C. C.; NOBRE, R. A. F.; CARVALHO, B. V. B.; FREITAS, K. C. M.; MORAES, J. R.; ANDRADE, D. T. Perfil antropométrico dos estudantes da rede Municipal de Educação de Valparaíso de Goiás. In: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO (CRE7). Anais do 14º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região. Brasília: GESPORTE, 2024. v. 1, n. 1, p. 141.

ONIS, M.; HABICHT, J. Anthropometric reference data for international use: recommendations from a World Health Organization Expert Committee. *The American Journal of Clinical Nutrition*, [s. l.], v. 64, n. 4, p. 650–658, 1996.

Perfil educacional e socioeconômico de bailarinos: o caso de uma escola de formação no Brasil

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster

Sofia Fernandes Coelho Lima – FEF/UnB/DF, Brasil
(sofia.solsol2006@gmail.com); Felipe Rodrigues da Costa –
FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A Dupla Carreira Esportiva diz respeito a conciliação da vida e rotina esportiva e acadêmica do atleta, considerando a importância do diploma/grau acadêmico para a inserção dos atletas no mercado de trabalho observando o momento da transição de carreira, contemplando o processo de formação holística (Brasil, 2025). Nesse sentido, uma das principais barreiras da dupla carreira é a falta de amparo legal e apoio institucional aos estudantes atletas, o que dificulta a conciliação de tempo na rotina e por isso muitos atletas acabam por interromper seus estudos para focar totalmente no esporte (Wanzeler et al., 2023). Nesse sentido, o ballet clássico, como nos esportes, exige formação física e técnica específicas, que deve ser conciliada aos estudos, além de apresentar dificuldades de permanência na profissão devido à instabilidade financeira, falta de reconhecimento e impactos na saúde mental devido à pressão por perfeição (Roncaglia, 2006). Portanto, o caminho profissional dos bailarinos se assemelha muito ao dos atletas, porém carece de reflexão a respeito do impacto desse processo de formação, considerado para esta pesquisa também como dupla carreira (ballet e estudos e/ou ballet e trabalho) (Roncaglia, 2006). Entretanto, como suas carreiras costumam ser curtas devido ao nível de capacidade física exigida, esse é um tópico muito relevante (Figueiredo; Scremin, 2023). Porém, ao buscar em bases de dados, como Scielo e o Portal Periódico da Capes, observa-se a falta de estudos envolvendo bailarinos e suas carreiras, o que pode impactar diretamente na compreensão das variáveis envolvidas na construção desse(a) profissional.

Objetivos: Analisar o perfil acadêmico e socioeconômico dos aspirantes a bailarinos(as) profissionais, e como se dá a dupla carreira na vida desses artistas. **Métodos:** A pesquisa se classifica como quantitativa, devido ao seu caráter de mensuração numérica e análise dos dados coletados. A amostra será constituída por bailarinos em formação (a partir dos 14 anos) de uma escola de ballet da região Centro Oeste, com população estimada em 90 pessoas. Consideramos essa faixa etária por corresponder ao pico de performance e ao fim da profissionalização dos atletas (Stambulova et al., 2009). Além disso, é nesse período em que acontecem momentos importantes na vida do bailarino, tanto no esporte quanto na sua vida estudantil. A coleta de dados será realizada por meio de um questionário online estruturado, com informações socioeconômicas, educacionais e artísticas técnicas dos bailarinos voluntários. Os dados serão analisados de forma descritiva no software Jamovi®, considerando frequências gerais e específicas conforme nível de prática, sexo e aspectos educacionais e socioeconômico. (Costa et al., 2021).

Palavras-chaves: Dupla carreira; Ballet clássico; Carreira;

Referências bibliográficas básicas:

- BRASIL. Plano de Ação Estratégico para apoio à Transição e à Dupla Carreira Esportiva. Brasília. 2025.
- COSTA, F. R. DA et al. Sports-education dual career: the reality of elite fancy diving athletes in Brazil. Movimento (ESEFID/UFRGS), v. 27, p. e27016, 2021.
- FIGUEIREDO, A.; SCREMIN, I. A exigência do esporte de alta-competição e o desenvolvimento pleno dos atletas: a necessidade de uma relação simbiótica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 45, 2023.
- RONCAGLIA, Irina. Retirement as a career transition in ballet dancers. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Springer Netherlands, v. 6, p. 181-193, 2006.
- STAMBULOVA, N. et al. ISSP position stand: Career development and transitions of athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 7, n. 4, p. 395–412, 2009.
- WANZELER, F. S. DA C.; CARNEIRO, F. F. B.; COSTA, F. R. DA. Facilitadores e barreiras para a dupla carreira do estudante-atleta de elite: uma revisão integrativa. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 45, 2023.

Mapeamento dos instrumentos de avaliação de comportamentos desadaptativos no Transtorno do Espectro Autista

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Hugo Deoclides Carvalho – LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil
(dc.hugocarvalho@gmail.com); Ana Beatriz Gonçalves Amaral –
LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil; Rubens Eduardo Nascimento Spessoto
– LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil; Jorge Manuel Gomes de Azevedo
Fernandes – Évora/PT; Paulo José Barbosa Gutierrez Filho – Coord.
LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado como uma condição do neurodesenvolvimento marcada por déficits persistentes na comunicação social e pela presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Nesse contexto, diferentes abordagens terapêuticas e estratégias de acompanhamento são utilizadas para atender às necessidades específicas em distintos níveis de suporte do espectro. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Censo Demográfico de 2022 identificou aproximadamente 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com TEA no Brasil, correspondendo a cerca de 1,2% da população. Além dessas características, indivíduos com TEA frequentemente apresentam comportamentos desadaptativos, como agressividade, autoagressão, irritabilidade, estereotípias e comportamentos disruptivos, os quais podem comprometer significativamente o funcionamento adaptativo e a participação social. Nesse contexto, o uso de instrumentos padronizados de avaliação torna-se essencial, pois permite mensurar a frequência, intensidade e impacto dos comportamentos desadaptativos, contribuindo para o rastreamento, diagnóstico complementar, planejamento de intervenções e monitoramento da evolução clínica. Diversos instrumentos têm sido utilizados na literatura científica para essa finalidade, apresentando variações quanto à estrutura, propriedades psicométricas, aplicabilidade clínica e contexto de uso. **Objetivo:** identificar e analisar os principais instrumentos utilizados para avaliação de comportamentos desadaptativos em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida conforme as etapas propostas por Whitemore e Knafl (2005). A pesquisa utilizará a estratégia SPIDER, considerando a amostra: indivíduos com TEA; o fenômeno de interesse: comportamentos desadaptativos; o delineamento: revisão integrativa da literatura, de natureza teórica e metodológica, baseada em estudos primários previamente publicados. As buscas serão realizadas em bases de dados científicas por meio de descritores relacionados ao TEA e aos comportamentos desadaptativos. A análise dos dados irá ocorrer por meio de ferramentas elementares da análise de conteúdo. **Resultados esperados:** Espera-se que este estudo possibilite a identificação e sistematização dos principais instrumentos de avaliação de comportamentos desadaptativos em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pretende-se mapear quais são os instrumentos mais utilizados na literatura científica e na prática profissional, analisando seus parâmetros psicométricos, como validade, confiabilidade e sensibilidade. Além disso, busca-se compreender em quais contextos esses instrumentos são aplicados como clínico, escolar e institucional e quais comportamentos específicos cada ferramenta avalia, tais como agressividade, autoagressão, estereotípias, déficits de interação social e dificuldades de comunicação. O estudo também pretende comparar a precisão e a adequação dos diferentes instrumentos, indicando quais apresentam maior eficácia para determinados tipos de comportamento e contextos de avaliação. Dessa forma, espera-se contribuir para uma escolha mais assertiva por parte de profissionais, favorecendo intervenções mais direcionadas e baseadas em evidências. Por fim, almeja-se oferecer uma síntese organizada que sirva de referência para pesquisadores e profissionais da área, auxiliando tanto na prática avaliativa quanto no desenvolvimento de novas pesquisas sobre avaliação comportamental no TEA.

Palavras-Chaves: Autism Spectrum Disorder; Autism; Maladaptive Behavior; Challenging Behavior; Problem Behavior; Externalizing Behavior.

Referências bibliográficas básicas:

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 5. ed. Washington, DC: APA, 2014.

MATSON, J. L.; STURGEON, J. A. Psychopathology and autism spectrum disorders. *Research in Autism Spectrum Disorders*, v. 28, p. 106–112, 2016.

SOARES, C. B. et al. Revisão integrativa: conceitos e métodos utilizados na enfermagem. *Revista da Escola de Enfermagem da USP, São Paulo*, v. 48, n. 2, p. 335–345, 2014.

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, v. 52, n. 5, p. 546–553, 2005.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: 2,4 milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo no Brasil. Agência IBGE Notícias, Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/>. Acesso em: 24 fev. 2026.

Tecnologias digitais, práticas corporais e lazer de crianças e jovens: uma revisão sistemática da literatura

Temática: Comunicação e Mídia – Pôster

Marcello Vinícius Nunes Dias – UPE/PE, Brasil

(marcello.nunes@upe.br); Alan Queiroz da Costa - UPE/PE, Brasil.

Resumo

Introdução: Nas últimas décadas, o Brasil consolidou-se como um dos países com maior consumo de conteúdos digitais no mundo, e dispositivos móveis, jogos eletrônicos e plataformas de streaming tornaram-se elementos centrais na rotina de crianças e jovens, especialmente nas regiões urbanas. A pandemia da COVID-19 potencializou esse cenário, promovendo intensa digitalização da vida cotidiana com o fechamento de espaços públicos, escolas e centros de convivência (Araújo; Ovens, 2022). Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil apontam que 95% dos jovens entre 9 e 17 anos utilizam a internet diariamente, com efeitos preocupantes como sedentarismo, distúrbios do sono e comprometimento do desenvolvimento cognitivo e social (CETIC.BR, 2023). Embora o ambiente digital facilite o acesso à informação e à comunicação, o uso desregulado de mídias pode comprometer o desenvolvimento físico, mental e social. Organizações de saúde alertam para a necessidade de equilibrar o tempo de tela com atividades físicas e recreativas. O brincar, reconhecido como direito fundamental e reforçado pelo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (Brasil, 2025), é essencial para o desenvolvimento da criatividade, da sociabilidade e das habilidades cognitivas e motoras. O lazer vivenciado de forma lúdica contribui para o bem-estar e para a construção de vínculos sociais e culturais. Nesse contexto, a Educação Física emerge como campo estratégico para mediar os processos advindos de uma nova realidade digital — interseção do físico, do digital e do contexto social —, que está mudando o comportamento das pessoas e as práticas corporais (Costa, 2023). Apoiado na Política Nacional de Educação Digital (Brasil, 2023), torna-se urgente propor alternativas que resgatem o valor das experiências corporais e das interações presenciais. **Objetivo:** Realizar um levantamento bibliográfico sobre o consumo midiático e de tecnologias por crianças e jovens, subsidiando o desenvolvimento de um guia de práticas corporais e atividades recreativas. **Métodos:** Revisão sistemática da literatura conduzida conforme as diretrizes PRISMA (Page et al., 2022), com buscas nas bases Web of Science, Scopus e Periódicos CAPES, utilizando os descritores: "crianças e jovens", "consumo midiático", "tecnologia digital", "práticas corporais", "lazer" e "atividade física". Foram considerados estudos dos últimos dez anos, em português, inglês e espanhol. **Resultados e Discussão:** A busca resultou em 754 artigos identificados. Após leitura dos títulos, 640 foram excluídos por não dialogarem com o escopo da pesquisa, predominando estudos sobre impactos da pandemia de COVID-19 e temas periféricos como distúrbios alimentares, de sono e quadros de ansiedade. Dos 114 textos restantes, 27 foram preliminarmente aceitos para leitura na íntegra. Os estudos selecionados abordam três eixos temáticos: o uso de tecnologias como potencializadoras do desenvolvimento de crianças e jovens; a gamificação como estratégia pedagógica; e os jogos digitais e plataformas interativas como práticas de lazer contemporâneas. **Conclusão:** Os resultados preliminares desta revisão oferecem base sólida para a construção de um guia de práticas corporais e atividades recreativas fundamentado nos consumos midiáticos de crianças e jovens, valorizando o brincar, o movimento e a convivência social como contrapontos ao uso excessivo de telas e demais dispositivos digitais e contribuindo para o desenvolvimento integral dessa população.

Palavras-chaves: Consumo midiático; Crianças e jovens; Práticas corporais; Atividades recreativas; Educação Física.

Referências bibliográficas básicas:

ARAÚJO, A. C.; OVENS, A. Distanciamento social e o ensino de Educação Física: estratégias, tecnologias e novos aprendizados. Movimento, v. 28, p. e28017, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.122671>

BRASIL. Lei no 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital. Brasília: Presidência da República, Secretaria Geral 2023.

BRASIL. Lei n.º 15.211, de 17 de setembro de 2025. Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 set. 2025.

CETIC.BR. Pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2023. Disponível em: <https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-da-internet-por-criancas-e->

adolescentes-no-brasil-tic-kids-online-brasil-2023/. Acesso em: 28 nov. 2024.

COSTA, A. Q. Pedagogia do movimento no ambiente virtual. Revista do Centro de Pesquisa e Formação, Sesc, ago. 2023, p. 260-291. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/pedagogia-do-movimento-no-ambiente-virtual/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

PAGE, M. J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. Rev Panam Salud Publica, v. 46, e112, 2022. DOI: <http://doi.org/10.26633/RPSP.2022.112>

Alcance Territorial e Perfil dos Estudantes com Deficiência: Uma Análise do Projeto Espaço Com-Vivências no Distrito Federal

Temática: Diferença inclusão no ambiente da educação física, do esporte e do lazer – Pôster

Ms. Natália Liggeri – UCB/SEDF/DF, Brasil (natyliggeri@hotmail.com);

Ana Paula Gomes – UCB/SEDF/DF, Brasil; Bruna Oliveira Gomes – UCB/SEDF/DF, Brasil; Dr Edilson Francisco Nascimento –

UCB/SEDF/DF, Brasil; Marcelo José da Costa Vieira – UCB/SEDF/DF, Brasil; Dr. Andrea Lucena Reis – UCB/SEDF/DF, Brasil

Resumo

Introdução: O Projeto Espaço Com-Vivências é um convênio da Secretaria de Educação do Distrito Federal com a Universidade Católica de Brasília - UCB firmado em 2010, sediado no Campus Taguatinga e que prioriza atividades aquáticas, adaptadas para as necessidades individuais ou coletivas dos alunos. No ano de 2026, atende 195 crianças e adultos com deficiências e transtornos diversos, desse total, 169 regularmente matriculados na rede de ensino público do DF. **Objetivo:** Analisar o alcance de um projeto de atendimento especializado e seu impacto na rede de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. **Referencial Teórico:** A Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEM, Lei 9.394 de 1996, determinou que o Atendimento Educacional Especializado a estudantes com deficiência fosse oferecido, preferencialmente, no ensino comum (BRASIL, 1996). Muitos sistemas de ensino passaram a enfatizar a educação inclusiva como tônica de suas ações na área educacional. Entretanto, é importante enfatizar a necessidade de Atendimentos Educacionais Especializados para que os estudantes com deficiência possam se capacitar para a efetivação do processo de inclusão. Assim, esses estudantes precisam de uma assistência pedagógica de qualidade que busque o desenvolvimento máximo de suas potencialidades, visto que apresentam condições de se comunicar e se expressar efetivamente, desde que sejam oferecidos a eles os estímulos básicos. **Metodologia:** A análise foi realizada a partir dos dados cadastrais da ficha de matrícula e dos documentos entregues pelos responsáveis para a efetivação da matrícula: laudo médico e comprovante de matrícula escolar do ano de 2026. Os dados foram tabulados e analisados em planilha de excel. **Resultados e Discussão:** O projeto atende, no ano de 2026, 169 alunos regularmente matriculados na rede de ensino público do Distrito Federal com idade entre 07 e 39 anos, com laudos de deficiências ou transtornos neurotípicos. Essa variação na idade é explicada pela permanência desses alunos mais tempo na escola e pelos atendimentos em escolas especiais que não utilizam a seriação no currículo. Em relação às deficiências e transtornos, o TEA representa a maior parte dos atendimentos, 69,8% - sendo, dentro desse universo 71,2% com laudo somente de autismo, 19,5% com laudo de TEA e mais um transtorno neuro típico (TDAH, TOD, DPAC) e 9,3% de autismo com 2 ou mais transtornos associados (TDAH, TOD, DPAC) -, seguido da Síndrome de Down (16%) e Paralisia Cerebral (7%). Em relação às regionais de ensino, são atendidos alunos de escolas de Águas Claras, Arniqueiras, Asa Sul, Candangolândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Taguatinga e Vicente Pires. De acordo com o site da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o DF conta com 14 regionais de ensino e o projeto alcança escolas incluídas em 11 regionais, já que as cidades satélites de Riacho Fundo, Candangolândia e Núcleo Bandeirantes estão na mesma regional de ensino, assim como Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires e Taguatinga. O Distrito Federal conta com 33 regiões administrativas ou “cidades-satélite” e o projeto tem alunos em escolas inseridas em 16 dessas regiões. Os alunos estão distribuídos em 96 escolas, distribuídas nas Regionais de Ensino citadas acima. **Conclusão:** O projeto está na região administrativa de Taguatinga, entretanto causa impactos em todas as regiões do Distrito Federal, atendendo alunos em grande parte rede de ensino público do Distrito Federal contribuindo para o desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade por meio da geração e comunhão do saber.

Palavras-chaves: Educação Física adaptada; Atendimento educacional especializado; Inclusão escolar

Referências bibliográficas:

BRASIL. Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Câmara dos Deputados, 1996.

Relação entre composição corporal, VO₂max e desempenho ventilométrico em policiais militares do sexo masculino

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Daniel Tavares de Andrade – UNICEPLAC/DF, Brasil
(professordanieltavares@gmail.com); Phamella Palôma Duarte
Cerqueira - PMSC/SC, Brasil; Arilson Fernandes Mendonça de Sousa
– UNICEPLAC/DF, Brasil; Elson Barbosa Neves – PMDF/DF, Brasil;
Gisele Kede Flor Ocampo – UNICEPLAC/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A aptidão cardiorrespiratória é um importante marcador de saúde e desempenho funcional, especialmente em populações ocupacionais como policiais militares, frequentemente expostos a elevadas demandas físicas. Paralelamente, alterações na composição corporal, como aumento do índice de massa corporal (IMC) e do peso corporal, têm sido associadas a pior desempenho físico e maior risco cardiovascular. No entanto, a relação entre composição corporal e variáveis obtidas em testes ventilométricos ainda carece de melhor compreensão nessa população. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre composição corporal, VO₂max e desempenho ventilométrico em policiais militares. **Metodologia:** Trata-se de um estudo observacional transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos – Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos (CAAE: 44671321.0.0000.5058). A amostra foi composta por 55 policiais militares do sexo masculino, atuantes no Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM)-DF. Para avaliação da composição corporal foram utilizados peso corporal (kg), estatura (cm) e calculado o IMC (kg/m²). A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada por meio do consumo máximo de oxigênio (VO₂max). O desempenho ventilométrico foi analisado pelas variáveis: tempo até o limiar ventilatório, tempo no limiar ventilatório e tempo total de exercício. O teste cardiorrespiratório foi realizado em cicloergômetro Monark® utilizando o protocolo de Balke e Ware (1959). Para análise ventilatória e cardiovascular foi utilizado o sistema de ventilometria Fitchek®. Foram realizadas análises descritivas (média ± desvio padrão), regressão linear múltipla com VO₂max como variável dependente e teste t de Student para comparação entre grupos estratificados pela mediana do VO₂max. Adotou-se nível de significância de p < 0,05. **Resultados e discussão:** A mediana do VO₂max foi de 20,5 mL·kg⁻¹·min⁻¹, sendo utilizada para estratificação dos grupos. Indivíduos com VO₂max acima da mediana apresentaram melhor desempenho em todas as variáveis analisadas, com maior tempo até o limiar ventilatório, maior permanência no limiar e maior tempo total de teste.

Tabela 1. VO₂máx: consumo máximo de oxigênio (mL·kg⁻¹·min⁻¹).

Variável	VO ₂ máx baixo (< 20,5) n=27	VO ₂ máx alto (≥ 20,5) n=28	p-valor ¹
Peso (kg)	89,1 ± 10,5	83,2 ± 9,1	0,021
Estatura (cm)	172,9 ± 5,4	174,6 ± 5,0	0,184
IMC (kg/m ²)	29,8 ± 3,1	27,3 ± 2,8	0,004
Tempo até o limiar (min)	7,06 ± 1,45	9,59 ± 2,32	<0,001
Tempo no limiar (min)	1,42 ± 0,62	1,94 ± 0,82	0,011
Tempo total de teste (min)	8,48 ± 1,64	11,52 ± 2,62	<0,001

Os resultados demonstram que a aptidão cardiorrespiratória está diretamente associada ao desempenho ventilométrico, indicando melhor tolerância e sustentação do esforço em indivíduos com maior VO₂max. Variáveis de composição corporal, especialmente peso corporal e IMC, apresentaram associação negativa com o VO₂max, sugerindo que maiores valores estão relacionados a pior desempenho cardiorrespiratório. Esses achados reforçam a influência da composição corporal sobre a capacidade funcional em policiais militares. **Conclusão:** A aptidão cardiorrespiratória está diretamente associada ao desempenho ventilométrico em policiais militares, enquanto maiores valores de peso corporal e IMC relacionam-se a pior desempenho físico. Estratégias voltadas ao controle da composição corporal podem contribuir para melhora da capacidade cardiorrespiratória e do desempenho funcional nessa população.

Palavras-chaves: Composição corporal; Aptidão Cardiorrespiratória; Ventilometria; Polícia Militar.

Referências bibliográficas básicas:

- BERNARDO, Valdeni Manoel et al . Atividade física e qualidade de sono em policiais militares. Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Porto Alegre , v. 40, n. 2, p. 131-137, Jun 2018.
- PINTO, Joséli do Nascimento et al . Avaliação do Sono em um Grupo de Policiais Militares de Elite. Acta paul. enferm., São Paulo , v. 31, n. 2, p. 153-161, Mar. 2018 .
- GARCIA, L., Silva, M., & França, R. Estresse Ocupacional, qualidade do sono e obesidade em Policiais Militares - Revisão narrativa. Research, Society and Development, 10 (2021).
- SILVA, M., & França, R. (2021). Occupational stress, sleep quality and obesity in Military Police Officers- Narrative review.

Os efeitos de um programa de exercício físico combinado na composição corporal de mulheres sobreviventes do câncer de mama

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Cristiano Lael de Britto Pereira – UCB/DF, Brasil
(cristianolael@gmail.com); Rodrigo Marques Fernandes Filho – UCB/DF, Brasil; Pedro Miguel Pinto da Silva – UCB/DF, Brasil; Natália Vieira Pimentel – UCB/DF, Brasil; Amanda Alves da Silva – UCB/DF, Brasil; Gislane Ferreira de Melo – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais incidente entre mulheres no Brasil e no mundo, com mais de 70 mil novos casos anuais, segundo o Instituto Nacional de Câncer, impactando a morbidade e a qualidade de vida. Seu tratamento está associado a alterações na composição corporal, como o aumento da gordura corporal, especialmente visceral, e a redução da massa muscular e essas mudanças podem levar à sarcopenia, obesidade, pior prognóstico, maior risco, recidiva e prejuízos funcionais. O exercício físico combinado tem sido recomendado como estratégia eficaz para preservar a massa muscular e controlar a adiposidade nessa população. **Objetivo:** Avaliar os efeitos de um programa de exercício físico combinado na composição corporal de mulheres sobreviventes do câncer de mama participantes do programa Get Real & Heel. **Métodos:** Trata-se de um projeto de pesquisa em parceria com a Universidade da Carolina do Norte e a Universidade Católica de Brasília, denominado Get Real & Heel. Participaram 30 mulheres sobreviventes do câncer de mama que finalizaram o tratamento inicial, incluindo cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia entre 6 meses e 1 ano. O protocolo de intervenção teve duração de dezesseis semanas, sendo realizado três vezes por semana, com sessões compostas por exercícios aeróbios (15 minutos), associados ao treinamento de força para membros superiores e inferiores (60 minutos). Para avaliação da composição corporal foram utilizados exames de DEXA e BIA Tetrapolar. Na análise estatística, inicialmente foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para verificação da normalidade dos dados. Para os dados com distribuição normal utilizou-se o teste t, enquanto para os dados que não apresentaram normalidade foi utilizado o teste de Wilcoxon. O software utilizado para as análises foi o Jamovi versão 2.6.44. **Resultados e discussão:** Observou-se melhora nos parâmetros de composição corporal após o período de intervenção, com redução do percentual de gordura corporal ($35,43\% \pm 6,21$ x $34,35\% \pm 6,08$; $p = 0,037$) e aumento da massa magra ($42,39$ kg $\pm 5,19$ x $44,22$ kg $\pm 5,49$; $p = 0,004$). Pode-se perceber que o exercício físico combinado é capaz de reduzir o percentual de gordura e aumentar massa magra de mulheres pacientes oncológicas, reforçando a importância do exercício físico combinado como ferramenta auxiliar na promoção da saúde em mulheres sobreviventes do câncer de mama. Isso porque, o incremento da massa magra em conjunto com a redução da massa de gordura contribui para o aumento do metabolismo corporal e diminuição na incidência de marcadores inflamatórios. **Conclusões:** Conclui-se que a prática de exercício físico combinado durante 16 semanas promove efeitos positivos na composição corporal de mulheres sobreviventes do câncer de mama, demonstrando ser uma estratégia de tratamento não farmacológico, tornando-se um aliado na prevenção da reincidência do câncer de mama.

Palavras-chave: Câncer de mama; Exercício físico; Composição corporal.

Referências bibliográficas básicas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Conceito [...] no Brasil. RJ, set. 2022.
Battaglini, C., et al. The effects [...] patients undergoing treatment. Sao Paulo medical journal, 2007
NASCIMENTO, E. B.; et al. Câncer: benefícios do treinamento [...]. Rev. educ. fis. UEM, 2011.

A influência do Tapembol sobre a flexibilidade e a velocidade de crianças

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Wesley Alan dos Santos Pereira – Fac. Mauá/DF, Brasil
(wesleyset.7@gmail.com); Ediilson Cardozo de Jesus – Fac.
Mauá/DF, Brasil; Bruno Henrique de Souza Moreira – UNICEPLAC/DF,
Brasil; Eduardo Pinheiro Raposo de Medeiros – UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: A infância representa um período fundamental para o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, sendo a prática de atividades físicas vital para a promoção da saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, atividades físicas lúdicas desempenham um papel importante, favorecendo o desenvolvimento das crianças de forma integrada. O Tapembol surge como uma modalidade lúdica e cooperativa baseada no handebol, com características que permitem a participação de todos os alunos, independentemente de suas habilidades. Sua prática envolve movimentos dinâmicos que podem contribuir para o desenvolvimento de capacidades físicas, como a velocidade e a flexibilidade. Apesar de seu potencial pedagógico, ainda são escassas as investigações que analisem seus efeitos sobre o desenvolvimento físico infantil, justificando a realização deste estudo. Diante disso, torna-se relevante investigar os efeitos dessa modalidade sobre o desenvolvimento físico infantil. **Objetivo:** Analisar a influência da prática do Tapembol sobre as capacidades físicas flexibilidade e velocidade em crianças, comparando praticantes e não praticantes. **Métodos:** Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, com delineamento descritivo e comparativo. Participaram da pesquisa 40 crianças do sexo masculino, com 10 anos de idade, participantes de uma colônia de férias no Distrito Federal. Os indivíduos foram divididos em dois grupos: praticantes de Tapembol há pelo menos seis meses (n=20) e não praticantes (n=20), embora estes últimos realizassem outras atividades esportivas. A avaliação das capacidades físicas foi realizada por meio de testes padronizados: corrida de 20 metros para mensuração da velocidade e teste de sentar e alcançar para avaliação da flexibilidade. Foram realizadas duas tentativas para cada teste, sendo considerado o melhor resultado. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, utilizando média e desvio padrão, além de comparação direta entre os grupos. **Resultados e Discussão:** Os resultados indicaram melhor desempenho do grupo praticante de Tapembol em ambas as capacidades analisadas. No teste de velocidade, os praticantes apresentaram tempo médio aproximado de 3 segundos, enquanto os não praticantes registraram média próxima de 4 segundos. Em relação à flexibilidade, os praticantes alcançaram média de aproximadamente 32,5 cm, enquanto os não praticantes atingiram cerca de 31 cm. Esses achados sugerem uma associação entre a prática do Tapembol e melhores níveis de aptidão física. A natureza dinâmica da modalidade pode favorecer maior estímulo motor, promovendo adaptações relacionadas à velocidade de deslocamento e amplitude de movimento. Além disso, o caráter cooperativo e lúdico do Tapembol tende a aumentar o engajamento e a participação ativa, fatores que contribuem para maior estímulo emocional durante a prática. **Conclusão:** Conclui-se que a prática do Tapembol pode estar associada a melhores níveis de flexibilidade e velocidade em crianças, configurando-se como uma estratégia pedagógica promissora no contexto da Educação Física Escolar. A utilização de atividades lúdicas estruturadas pode contribuir para o desenvolvimento das capacidades físicas de forma integrada e motivadora. Recomenda-se que futuros estudos ampliem o tamanho da amostra e incluam ambos os sexos para maior robustez dos achados.

Palavras-chaves: Aptidão física. Atividade física. Criança. Desenvolvimento infantil.

Referências bibliográficas:

- GAYA, A. et al. Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR): manual de testes e avaliação. Porto Alegre: UFRGS, 2015.
- GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C. Compreendendo o desenvolvimento motor. 5. ed. São Paulo: Phorte, 2005.
- KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

Saúde Funcional e promoção da saúde na atenção básica: desafios para a formação em Fisioterapia e Educação Física

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Luiza Dutra Garcia – UCB/DF, Brasil (luiza.garcia@a.ucb.br); Mateus dos Santos Brito - Fiocruz/DF, Brasil; Samuel Estevam Vidal – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: Em 1990 cria-se a Lei Orgânica da Saúde, lei n. 8080/90, também conhecida como “Lei do SUS”, através dos anos o Sistema Único de Saúde (SUS) foi sendo moldado conforme as necessidades da população, tendo como norteador o art. 196 da constituição. A principal característica do SUS é a descentralização, fazendo com que a sua abrangência chegue nas cinco regiões do país, para que isso aconteça, o Ministério da Saúde (MS) criou em 2008 o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) posteriormente reorganizado pelas equipes multiprofissionais eMulti, conforme a Portaria GM/MS nº 635/2023. É no NASF que o Profissional de Educação Física (PEF) e o Fisioterapeuta estão inseridos no contexto da saúde pública, entretanto, ambas as profissões possuem limitações tangíveis em suas inserções devido à formação biomédica e, muitas vezes, à ausência de uma formação que contemple a complexidade da Saúde Pública na esfera da Atenção Primária (AP). **Objetivo:** Analisar e debater as possibilidades de práticas profissionais dos PEF e Fisioterapeutas no NASF/emulti, a partir da análise das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) de ambos os cursos de graduação. **Métodos:** Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, realizado por meio de análise documental das DCNs dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, com base em análise de conteúdo, visando identificar possibilidades de atuação desses profissionais na AP. Foram analisados os últimos pareceres do Ministério da Educação (MEC) para as DCNs de Educação Física, parecer n.589/2018, e de Fisioterapia, Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002, comparando-os com a portaria n.154/2008 que instituiu o NASF no SUS. A Portaria n.154/2008 determina que a criação do NASF amplia a abrangência das ações da atenção básica, esta mesma portaria define que o NASF deve ser composto por no mínimo cinco profissionais de ensino superior, entre eles o PEF e o fisioterapeuta. Também foram analisadas a lei 14.231/2021, que dispõe da obrigatoriedade do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional na Estratégia Saúde da Família (ESF), por sua vez, a Educação Física teve a portaria GM/MS nº 1.105, de 15 de maio de 2022, que dispõe da implantação de atividade física na Atenção Primária em Saúde, por meio de contratação de PEF. A mudança do NASF para eMulti também não resultou em mudanças na atuação destes profissionais. **Resultados e Discussão:** A DCN de Educação Física passou por atualização em 2018, na qual os artigos 20 e 21 dispõem sobre especificidades da atuação do PEF na Atenção Básica. Em contrapartida, a DCN de Fisioterapia, datada de 2002, não apresenta especificidades voltadas à formação profissional para atuação na AP. A Resolução CNS nº 559, de setembro de 2017, apresenta propostas para atualização das DCNs de Fisioterapia, entretanto, ainda não houve atualização oficial da resolução atualmente em vigor. Essas lacunas legislativas e formativas podem gerar diversas dificuldades enfrentadas pelos profissionais após a graduação, como a dificuldade de inserção no sistema de saúde com funções específicas e alinhadas às demandas da AP. Nesse sentido, muitos profissionais acabam adquirindo tais conhecimentos apenas em cursos de especialização, embora os Conselhos Federais de ambas as profissões não reconheçam a Atenção Básica como área de especialidade, o que diverge da proposta de formação humanista, crítica, reflexiva e generalista prevista para os profissionais da saúde. **Conclusão:** Com base na análise documental, concluiu-se que há necessidade de um diálogo mais horizontalizado entre o MEC e o MS, para que as formações atendam às necessidades do SUS e sejam capazes de formar profissionais capacitados para atuar na AP. Ressalta-se, ainda, a necessidade de análises mais aprofundadas desses documentos, a fim de subsidiar mudanças concretas na formação e atuação profissional.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde; Saúde Funcional.

Referências bibliográficas básicas:

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer CNE/CES nº 584, de 3 de outubro de 2018. Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Educação Física. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/pdf/normas-classificadas-por-assunto/diretrizes-curriculares-cursos-de-graduacao/pces584_18.pdf. Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Fisioterapia. Brasília, DF: MEC, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html. Acesso em: 30 abr. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.231, de 28 de outubro de 2021. Dispõe sobre a inclusão de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais na Estratégia Saúde da Família. Brasília, DF: Presidência da República, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 1.105, de 15 de maio de 2022. Dispõe sobre a implementação de ações de atividade física na Atenção Primária à Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 559, de 15 de setembro de 2017. Aprova o Parecer Técnico nº 161/2017 contendo recomendações do Conselho Nacional de Saúde à proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação Bacharelado em Fisioterapia. Brasília, DF: CNS, 2017. Disponível em: Conselho Nacional de Saúde. Acesso em: 9 maio 2026.

Uma Revisão Integrativa Sobre Sensory Profile e Short Sensory Profile

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Ana Beatriz Gonçalves Amaral – LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil;
(anabeatriz.edufisica@gmail.com);

Hugo Deoclides Carvalho – LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil; Rubens
Eduardo Nascimento Spessoto – LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil; Jorge
Manuel Gomes de Azevedo Fernandes – Évora/PT; Paulo José
Barbosa Gutierrez Filho – Coord. LABAMA/FEF/UnB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: O processamento sensorial é compreendido como um importante mecanismo neuropsicológico responsável pela forma como os indivíduos percebem, interpretam e respondem aos estímulos do ambiente. Em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), serão observadas particularidades nesse processo, caracterizadas por padrões como busca sensorial, sensibilidade, evitação e baixo registro, avaliados por instrumentos como o Sensory Profile (versão longa) e o Short Sensory Profile (SSP e SSP-2). Assim, espera-se que a literatura indique quais alterações sensoriais estão associadas ao impacto no comportamento e no desenvolvimento infantil. Estudos recentes apontaram que o uso das versões curta e longa permitirá identificar diferentes fenótipos sensoriais e auxiliar na predição de dificuldades adaptativas. Entretanto, faz-se necessária a elaboração de síntese que compare esses instrumentos e a frequência de utilização. Assim, a presente pesquisa buscará analisar os achados publicados nos últimos anos com base no modelo de Processamento Sensorial de Dunn, justificando-se pela importância de organizar o conhecimento e facilitar sua aplicação por profissionais e pesquisadores. **Objetivo:** Analisar as produções científicas publicadas nos últimos 10 anos sobre o Perfil Sensorial nas versões curta e longa. **Métodos:** A pesquisa será através de uma revisão integrativa sobre processamento sensorial em indivíduos com autismo, utilizando a estratégia SPIDER e por etapas metodológicas previamente definidas. Serão realizadas buscas em bases de dados da área da saúde, aplicando descritores específicos e operadores booleanos relacionados ao tema. Os estudos encontrados passarão por critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, seguidos de triagem e análise criteriosa. Por fim, os dados selecionados serão organizados e sintetizados para apresentação dos resultados e conclusões. **Resultados esperados:** Espera-se que a pesquisa identifique que os estudos mais recentes, ao utilizarem o Perfil Sensorial nas versões curta e longa com base no modelo de Dunn, evidenciem a presença de diferentes padrões de processamento sensorial em indivíduos com TEA, como busca sensorial, evitação, sensibilidade e baixo registro. Também se espera que a versão longa proporcione uma análise mais detalhada, enquanto a versão curta seja mais utilizada para triagem rápida. Além disso, espera-se que a revisão integrativa contribua como instrumento para subsidiar novas pesquisas, bem como auxiliar na compreensão e na utilização desses instrumentos na prática científica e clínica.

Palavras-Chave: Transtorno do Espectro Autista; Perfil Sensorial; Perfil Sensorial Curto; Processamento Sensorial

Referências bibliográficas básicas:

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5-TR .5. ed., texto ver. Porto Alegre: Artmed, 2023.

Dunn, W. (2017). Perfil Sensorial 2: Manual do usuário (Transperfect, Trad.). Pearson.

Griffin, Z. A., Boulton, K. A., Thapa, R., DeMayo, M. M., Ambarchi, Z., Thomas, E., ... &

Guastella, A. J. (2022). Atypical sensory processing features in children with autism, and their relationships with maladaptive behaviors and caregiver strain. *Autism Research*, 15(6), 1120-1129.

Espenhahn, S., Godfrey, K. J., Kaur, S., McMorris, C., Murias, K., Tommerdahl, M., ... & Harris,

A. D. (2023). Atypical tactile perception in early childhood autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53(7), 2891-2904.

Percepção de adolescentes sobre fatores limitantes para a prática de atividade física e esportiva

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Eliane Aparecida de Castro – IFES/ES, Brasil
(eliane.castro@ifes.edu.br); Gillian de Jesus Souza – IFES/ES, Brasil;
Guilherme Cândido Costa – IFES/ES, Brasil; Heitor Muniz Rodrigues
Bayer – IFES/ES, Brasil; Isaac Lúcio Amorim de Sousa – IFES/ES,
Brasil

Resumo

Introdução: A prática de atividade física e, principalmente, a prática esportiva entre adolescentes proporcionam importantes benefícios físicos, psicológicos e sociais, contribuindo para a promoção da saúde, desenvolvimento da autonomia, socialização e melhoria da qualidade de vida (McMahon et al., 2017; Wilson et al., 2022). Entretanto, diversos fatores têm limitado a participação de jovens em atividades físicas e esportivas, especialmente no contexto escolar. Nesse sentido, compreender a percepção dos estudantes sobre os fatores que dificultam sua participação no esporte torna-se relevante para subsidiar ações pedagógicas e políticas educacionais voltadas à ampliação das práticas corporais juvenis. **Objetivo:** Analisar a percepção de adolescentes estudantes de um curso técnico integrado ao Ensino Médio acerca dos principais fatores que limitam sua participação em práticas físicas e esportivas. **Métodos:** Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, realizada com 93 adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, regularmente matriculados em quatro diferentes cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (administração, edificações, informática e meio ambiente) do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Colatina. Os participantes responderam voluntariamente a um questionário estruturado contendo perguntas objetivas relacionadas à percepção da importância da prática física e esportiva como ferramenta de inclusão e promoção da saúde e aos fatores que dificultam sua participação em atividades esportivas dentro e fora do ambiente escolar. **Resultados e Discussão:** Os resultados demonstraram que a insegurança e/ou vergonha representavam o maior fator limitador da participação esportiva entre os estudantes, mencionadas por 41% dos adolescentes, seguidas da falta de tempo, apontada por 34% dos participantes. Na sequência, destacaram-se a falta de interesse (8,2%) e a ausência ou precariedade de espaços adequados para prática esportiva (6,8%). O percentual de 2,8% foi encontrado para fatores como falta de incentivo, limitações físicas ou problemas de saúde e outros fatores. Apenas dois estudantes (1,4%) mencionaram não se sentirem incluídos na prática das atividades, sendo o motivo limitante para esses estudantes. No entanto, quando questionados se o esporte contribuiria na inclusão de pessoas, 80,6% afirmaram que sim, enquanto o restante (19,4%) responderam parcialmente. Corroborando com nossos achados, estudos apontam que sentimentos de medo e vergonha estão fortemente associados à exposição do corpo, à avaliação de desempenho e ao julgamento social entre os pares, constituindo-se fatores essenciais que dificultam a prática de atividades físicas e esportivas entre os adolescentes (Gerardo, 2021). Além disso, em relação ao segundo motivo limitante mais citado pelos estudantes, estudos indicam uma redução dos níveis de atividade física na adolescência em razão do aumento das responsabilidades escolares e sociais (Faber et al., 2023). No contexto do Ensino Médio Integrado, no qual os estudantes conciliam disciplinas da formação geral e técnica, tais limitações podem tornar-se ainda mais evidentes devido à elevada carga horária escolar e às exigências acadêmicas. **Conclusão:** Os achados evidenciam que os fatores limitadores da participação esportiva ultrapassam aspectos individuais, envolvendo também questões estruturais, pedagógicas e socioculturais. Os sentimentos de insegurança e vergonha e a falta de tempo relatados pelos estudantes sugerem a necessidade de práticas pedagógicas mais inclusivas, acolhedoras e diversificadas nas aulas de Educação Física e atividades extraescolares, capazes de estimular a participação de diferentes perfis de adolescentes.

Palavras-chaves: estudantes; esporte; emoções; motivação.

Referências bibliográficas básicas:

FABER, I. R., et al. What moves Youth? A survey to explore the motivation and barriers of Dutch young adolescents (12–15 Years) to participate in sports. *Youth*, v. 3, n. 3, p. 835-846, 2023.

GERARDO, M. M. R. O impacto da vergonha externa e da autodeterminação na satisfação com a vida em adolescentes. 2021. Dissertação de Mestrado. Universidade da Beira Interior (Portugal).

WILSON, O. W. A., et al. The value of sport: wellbeing benefits of sport participation during adolescence. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 19, n. 14, p. 8579, 2022.

MCMAHON, E. M., et al. Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, depression and well-being. *European child & adolescent psychiatry*, v. 26, n. 1, p. 111-122, 2017.

Pessoas LGBTQIA+ no esporte brasileiro: padrões e lacunas na produção científica

Temática: Diferença e Inclusão no ambiente da Educação Física, do Esporte e do Lazer – Pôster

Lucas Machado de Oliveira – UFSC/SC, Brasil
(lucasmachado.edf@gmail.com); Allana Alencar – UDESC/SC, Brasil.

Resumo

Introdução: Diante de um esporte historicamente estruturado pela lógica binária de gênero que naturaliza diferenças biológicas (Goellner, 2013) e pode ampliar o risco de pessoas LGBTQIA+ a experiências de violência e discriminação, torna-se necessário identificar como a literatura brasileira tem investigado esse contexto. **Objetivo:** Mapear a produção científica brasileira sobre pessoas LGBTQIA+ nas práticas esportivas, com foco em experiências, representações, participação e lacunas temáticas. **Métodos:** Este estudo de revisão foi conduzido a partir da equação de busca: (LGBT* OR "minorias sexuais" OR "minorias de genero" OR "identidade de genero" OR "orientacao sexual" OR "diversidade de genero" OR lesbica* OR gay OR homossexual* OR bissexual* OR transgener* OR travesti OR transsexual OR queer OR nao-binar*) AND (esport* OR atleta) AND (Brasil OR brasileiro*). As palavras da equação de busca foram inseridas sem acentuação devido às diferenças nos mecanismos de indexação e recuperação entre bases de dados científicas, considerando que alguns sistemas podem não reconhecer caracteres especiais de forma padronizada. Essa estratégia é recomendada para ampliar a sensibilidade da busca e minimizar o risco de exclusão de estudos potencialmente relevantes. A busca foi realizada nas bases SciELO, PubMed, Scopus, SportDiscus e LILACS sem delimitação temporal quanto ao ano de publicação. Inicialmente, foram identificados 92 artigos e, após a aplicação dos critérios de exclusão, foram removidos 51 estudos por inadequação ao escopo temático da revisão ou por enfatizarem contextos internacionais, 14 estudos classificados como revisão, resenha ou entrevista e 10 duplicatas. Após o processo de triagem e elegibilidade, a amostra foi composta por 17 artigos. O tratamento de dados ocorreu por meio da análise de conteúdo (Bardin, 2016). **Resultados e discussão:** Entre as modalidades esportivas abordadas, houve predominância do futebol e suas variações (n=8), seguido de estudos com análises multiesportivas (n=5) e do voleibol (n=4). Em dois artigos, o a modalidade esportiva não foi informada. Quanto às identidades LGBTQIA+ abordadas, os estudos foram organizados em três categorias: homossexualidade masculina (n=5), transgeneridades (n=5) e estudos com populações LGBTQIA+ mistas, compostas por diferentes identidades da sigla na mesma pesquisa (n=7). Em relação à caracterização metodológica, predominaram estudos qualitativos (n=15). Apenas um estudo adotou a abordagem quantitativa e outro, a abordagem quanti-qualitativa. As entrevistas foram o método de coleta mais frequente (n=9), seguidas da análise documental (n=8). Também foram identificados estudos com questionário (n=2), observação participante (n=2) e pesquisa bibliográfica (n=1). A partir da leitura integral, os artigos foram agrupados em seis categorias temáticas, de acordo com o seu foco analítico. A categoria mais recorrente foi “Resistência e reconfiguração do esporte” (n=6), reunindo estudos sobre práticas contra-hegemônicas, disputas simbólicas e formas de ocupação do espaço esportivo por sujeitos LGBTQIA+. Em seguida, apareceram “Heteronormatividade, preconceito e exclusão” (n=3) e “Espaços, territorialidades e sociabilidade LGBTQIA+” (n=3). A primeira reúne estudos sobre normas, discriminação e barreiras estruturais no esporte; a segunda, investigações sobre coletivos, redes e espaços de sociabilidade. As categorias “Subjetividades e corporalidades dissidentes” (n=2) e “Mídia, discurso e representação” (n=2) apareceram com menor frequência, contemplando, respectivamente, estudos sobre construção identitária, experiências corporais e representações midiáticas. Por fim, apenas um artigo foi classificado em “Políticas e leis para população LGBTQIA+ no esporte” (n=1), indicando que políticas públicas, regulação institucional e marcos normativos ainda constituem uma lacuna na produção analisada. **Conclusão:** Os dados indicam uma produção majoritariamente interpretativa, voltada à compreensão de experiências, discursos e contextos relacionados às práticas esportivas e às identidades LGBTQIA+. Ademais, a produção científica sobre população LGBTQIA+ no esporte brasileiro ainda é reduzida. Persistem lacunas no aprofundamento das experiências desses grupos e na análise e proposição de políticas voltadas à inclusão, proteção e garantia de direitos no esporte.

Palavras-chave: População LGBTQIA+; Esporte; Diversidade

Referências bibliográficas básicas:

- GOELLNER, S. V. A produção cultural do corpo. In: LOURO, G. L.; FELIPE, J.; GOELLNER, S. V. (ed.). Corpo, gênero e sexualidade. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 30-42.
- BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016

Autopercepção de competência para o ensino da dança entre acadêmicos dos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster

Allana Alencar – UDESC/SC, Brasil (allanaa.alencar@gmail.com);
Vitória Schumacher Mendes – UDESC/SC, Brasil; Lucas Machado de
Oliveira – UFSC/SC, Brasil.

Resumo

Introdução: Introdução: A dança, enquanto manifestação da cultura corporal de movimento, apresenta-se como um conteúdo relevante na Educação Física (EF) escolar, promovendo benefícios físicos, cognitivos, emocionais, sociais e culturais (Itacaramby, 2021; Cardoso et al., 2021). No entanto, sua abordagem nos diferentes contextos de atuação ainda enfrenta desafios significativos, especialmente aqueles relacionados à formação inicial docente e à percepção de competência profissional para o seu ensino (Alencar et al., 2022; Lucca et al., 2019). **Objetivo:** Comparar a autopercepção de competência para o ensino da dança entre acadêmicos dos cursos de Licenciatura (LIC) e Bacharelado (BEL) em EF de universidades públicas da região Sul do Brasil. **Método:** Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem quantitativa, com delineamento descritivo-interpretativo, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC (parecer nº 4.715.05). Participaram do estudo 156 acadêmicos dos cursos de LIC (n=90) e BEL (n=66) que haviam cursado ao menos uma disciplina de dança. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado em quatro dimensões e da versão adaptada da Escala de Autopercepção de Competência Profissional (Nascimento, 1999), composta por 30 itens distribuídos entre os domínios conhecimento e habilidades. Os dados foram analisados mediante estatísticas descritivas e inferenciais, utilizando-se o software SPSS Statistics 23. **Resultados e Discussão:** A amostra foi composta majoritariamente por participantes de Santa Catarina (93,6%), sendo 55,1% do sexo masculino e 44,9% do sexo feminino, com trajetórias escolares predominantemente em escolas públicas (39,7%) ou privadas (37,2%). A distribuição das experiências formativas (Figura 1) evidência elevada participação em C.C. obrigatórios em dança e em experiências de PPCC, enquanto vivências em C.C. não obrigatórios apresentaram baixa frequência em ambos os cursos. Observam-se diferenças entre LIC e BEL quanto à participação em ECS não obrigatórios, laboratórios de pesquisa e projetos de extensão, sugerindo trajetórias formativas distintas e reforçando a importância da ampliação de experiências pedagógicas em diferentes contextos de aprendizagem (Alencar et al., 2022). De modo geral, os participantes apresentaram baixa percepção de competência para o ensino da dança, sobretudo nos conhecimentos relacionados aos aspectos fisiológicos, pedagógicos, metodológicos e contextuais. Em várias dimensões, o percentual de “domínio insuficiente” ficou próximo ou acima de 60%, com diferenças significativas entre LIC e BEL em temas como avaliação do processo de ensino-aprendizagem, planejamento do ensino, conteúdos da dança e compreensão das necessidades e interesses dos participantes nos contextos escolar e extraescolar. No domínio de habilidades, observaram-se fragilidades nas competências de planejamento, organização e condução do ensino, incluindo a estruturação de conteúdos, formação de grupos de aprendizagem, adaptação de estratégias e avaliação e atividades pedagógicas. Diferenças significativas entre os cursos também foram identificadas em competências centrais para a prática pedagógica, como transmitir conteúdos com clareza, despertar interesse pela prática e estruturar tarefas de aprendizagem. Os resultados evidenciam que embora legitimada nos documentos curriculares, a dança ainda ocupa posição secundária na formação inicial em EF, marcada por abordagens superficiais, práticas tecnicistas e experiências pontuais (Brasileiro; Souza, 2019; Lucca et al., 2019). Esse cenário, influenciado por diferentes trajetórias formativas e contextos socioculturais, impacta a autopercepção de competência dos futuros professores (Alencar et al., 2023; Batalha; Cruz, 2014;). **Conclusão:** A formação inicial em Educação Física demanda abordagens mais integradas, contextualizadas e intencionais para o ensino da dança, favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais consistentes e reconhecendo-a como linguagem expressiva e manifestação da cultura corporal de movimento, fundamental para a formação de profissionais críticos, reflexivos e criativos.

Figura 1. Experiências na formação inicial entre acadêmicos de LIC e BEL em EF

Legenda: ECS = Estágio Curricular Supervisionado; C.C. = Componente Curricular; PPCC = Prática Pedagógica como Componente Curricular. Fonte: Elaborado pelos autores.

Palavras-chave: Autopercepção de competência; Dança; Educação Física; Formação inicial.

Referências bibliográficas básicas:

- ALENCAR, A. et al. Passos e descompassos: a dança nos currículos de formação inicial em educação física. *Pro-Posições*, v. 33, p. e20210023, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-6248-2021-0023>
- ALENCAR, A. et al. Theoretical-conceptual structure of the knowledge base for teaching dance in initial training in physical education. *Research in Dance Education*, p. 1–25, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1080/14647893.2023.2193737>
- BATALHA, C. S.; CRUZ, G. B. Formação do professor de dança para o contexto escolar: visões e realizações no passo da experiência. *Educar em Revista*, v. 40, p. e84257, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1590/1984-0411.84257>
- BRASILEIRO, L. T.; SOUZA, A. A. de. Saberes docentes de professoras de Educação Física sobre o conteúdo dança. *Motrivência*, v. 31, n. 59, p. 1–18, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-8042.2019e57329>
- CARDOSO, A. A. et al. Fadiga e qualidade de vida em bailarinos profissionais de dança de salão no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 2, p. 757-764, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.08542019>
- ITACARAMBY, D. V. et al. Efeitos da dança nos aspectos biopsicossociais: uma revisão sistemática. *Revista Educação Pública*, v. 21, n. 25, 2021.
- LUCCA, I. L. et al. A contribuição das vivências em dança na formação dos docentes em Educação Física. *Pensar a Prática*, v. 22, p. 1–11, 2019. DOI: <https://doi.org/10.5216/rpp.v22.49360>
- NASCIMENTO, J. V. Escala de auto-percepção de competência profissional em Educação Física. *Revista Paulista de Educação Física*, São Paulo, v. 13, n. 1, p. 5–21, 1999.

Esporte e Lazer UPE: relato de experiência num território quilombola

Temática: Recreação e Lazer – Pôster

Alan Queiroz da Costa – UPE/PE, Brasil (alan.qcosta@upe.br); Alana Ferraz de Araujo – UPE/PE, Brasil; Áurea Gercina Das Chagas Costa – UPE/PE, Brasil; Bruna Sales de Barros – UPE/PE, Brasil; Cauê Vinicius de Souza Belfort Araújo – UPE/PE, Brasil; Paulo Ricardo do Amaral Sabino Pinho Filho – UPE/PE, Brasil; Sérgio Buarque Ramos Filho – UPE/PE, Brasil

Resumo

Introdução: O Projeto Esporte e Lazer UPE (ELUPE) em Suape é uma iniciativa extensionista inspirada na Política de Esporte e Lazer da Universidade de Pernambuco (UPE, 2022), desenvolvida em parceria com o Complexo Industrial Portuário de Suape e por intermédio do Instituto de Apoio da UPE (IAUPE). A proposta foi implementada no Quilombo Ilha das Mercês, em Ipojuca/PE, comunidade marcada por expressiva identidade cultural e por vulnerabilidades socioeconômicas relevantes (Falcão, 2025). O contexto histórico e territorial da comunidade impactado pela expansão do Complexo Industrial Portuário, impõe desafios específicos à oferta de práticas corporais, esportivas e recreativas (Cordeiro, 2025). Nesse cenário, a extensão universitária assume papel estratégico, articulando ensino, pesquisa e intervenção social (FORPROEX, 2012). **Objetivos:** Desenvolver ações de esporte e lazer com foco educativo, comunitário e sustentável junto a crianças e jovens do Quilombo Ilha das Mercês. Fortalecer a integração entre universidade, comunidade e instituições locais. Estimular o protagonismo juvenil por meio de práticas corporais e recreativas. **Métodos:** O projeto adotou uma abordagem comunitária e participativa estruturada em cinco etapas: sensibilização, mobilização, capacitação, intervenção e avaliação (Bramante, 2017). A capacitação dos extensionistas foi realizada por meio do Mini Curso de Recreação Esportiva, promovido pelo próprio ELUPE, com foco na transição da teoria para a práxis pedagógica. As intervenções ocorreram entre outubro e dezembro de 2025, com oferta de jogos, brincadeiras populares, atividades recreativas e oficinas culturais. O público atendido foi composto por crianças e jovens de 6 a 17 anos. Os registros foram realizados por meio de listas de presença, programações de atividades e documentação fotográfica.

Resultados e Discussão: O projeto piloto confirmou a viabilidade e a relevância social da proposta. O atendimento ao público de crianças e jovens foi realizado de forma sistemática, com boa receptividade e engajamento crescente ao longo das intervenções. Identificou-se defasagem motora e limitado repertório de práticas corporais entre os participantes, o que reforça a necessidade de intervenções planejadas e continuadas. Os extensionistas relataram ganho de autonomia na transição do papel de estudante para educador, ao adaptar dinâmicas para espaços não convencionais. Para os participantes, as atividades proporcionaram a entrada no "círculo mágico" (Huizinga, 2008), favorecendo a socialização, integração e vivências lúdicas muitas vezes ausentes de suas rotinas. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão foi fortalecida ao longo do processo, consolidando o território como laboratório social para a formação acadêmica e a produção científica. **Conclusão:** O ELUPE em Suape demonstrou que a extensão universitária, ancorada em metodologia participativa e na valorização do lúdico, é capaz de promover inclusão social, ampliar o acesso a práticas corporais e fortalecer vínculos entre universidade e comunidades em situação de vulnerabilidade. Os resultados do projeto piloto fundamentam sua continuidade e indicam potencial para replicação em outros territórios, contribuindo para a consolidação de uma política institucional de esporte e lazer com impacto social duradouro.

Palavras-chaves: Extensão; Recreação e Lazer; Comunidade quilombola; Educação Física.

Referências bibliográficas básicas:

BRAMANTE, A. C. Desenvolvimento de ferramentas estratégicas para a gestão das experiências de lazer. In: AZEVÊDO, P. H.; BRAMANTE, A. C. (Orgs.). Gestão estratégica das experiências de lazer. Curitiba: Appris, 2017.

CORDEIRO, M. L. B. Ilha de Mercês: raízes em movimento: estudo histórico sobre o quilombo Ilha de Mercês em Ipojuca-PE. Recife: EDUPE, 2025.

FALCÃO, P. H. B. Análise dos dados censitários da Comunidade Quilombo Ilha de Mercês. Recife: EDUPE, 2025.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS (FORPROEX). Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, 2012.

HUIZINGA, J. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 2008.

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE). Resolução CONSUN n.º 065/2022. Institui e normatiza a política de Esporte e Lazer da UPE. Pernambuco, 25 nov. 2022.

Associação entre aptidão aeróbica e estresse de crianças de uma escola pública em Pernambuco

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Maria Eduarda Felipe Alves – UFPE/PE, Brasil
(mariaeduarda.alves@ufpe.br); Alana Maria Alexandrino de Amorim – UFPE/PE, Brasil; Fábio Antônio Mota Fonseca da Silva – UFPE/PE, Brasil; Marjorie Fernanda Barros Lins – UFPE/PE, Brasil; Emily Glória Barbosa Lima – UFPE/PE, Brasil

Resumo

Introdução: Introdução: Em diversos contextos, observa-se uma exposição cada vez mais precoce de crianças a fatores estressores, decorrentes de múltiplas demandas, como cobranças familiares, excesso de responsabilidades e ausência de rotinas estruturadas. Esse cenário tem sido associado a prejuízos significativos em diferentes dimensões da saúde, incluindo repercussões importantes no desenvolvimento e na saúde mental. As crianças submetidas a rotinas intensas e desorganizadas tendem a apresentar menor adesão às recomendações de prática diária de atividade física. Como resultado da falta de regularidade na prática de atividade física, pode ocorrer o comprometimento da aptidão física, especialmente as capacidades relacionadas ao desempenho motor, além de impactar negativamente a saúde de forma global.

Objetivo: investigar a correlação entre aptidão aeróbica e estresse de crianças de uma escola pública.

Métodos: O estudo utilizou a abordagem quantitativa, com delineamento transversal, envolvendo 61 crianças de 8 a 12 anos, selecionadas por amostragem por conveniência, regularmente matriculadas em uma escola municipal de Recife, Pernambuco. Inicialmente, foi aplicada uma anamnese com dados de identificação, saúde, ano escolar, aptidão aeróbica avaliada pelo teste de Léger de 20 metros, com estimativa do VO_{2max} a partir do número de estágios e da idade; além de avaliar o nível de estresse pela Escala de Stress Infantil (ESI) que investiga os níveis de estresse em crianças, sendo classificado como fases alerta, resistência, quase-exaustão ou exaustão. Na análise estatística, utilizou-se estatística descritiva, seguida do teste de Kolmogorov-Smirnov, que indicou distribuição não paramétrica. Para verificar as correlações entre as variáveis, aplicou-se o teste de Spearman, com significância de $p < 0,05$, utilizando o programa JASP (versão 0.95.4.0). **Resultados e Discussão:** Os dados analisados demonstraram ausência de significância estatística ($p = 0,420$ / $\rho = -0,105$). Embora a literatura aponte para um aspecto biológico entre o estresse psicológico e o rendimento físico, a presente análise pode ter sido impactada por uma "insuficiência de poder amostral". Dado entendimento que haja necessidade de amostras mais robustas e estratificadas por fatores sociodemográficos, como idade e nível socioeconômico, que podem atuar como variáveis intervenientes na resposta fisiológica ao estresse e no desempenho físico. **Conclusão:** Depreende-se que estudos sobre a relação e associação entre as capacidades físicas e saúde mental é necessário para promoção da saúde integral de crianças. Sugere-se que essa temática seja amplamente estudada através de estudos mais robustos e que expressem casualidade para analisar a interação entre as variáveis.

Palavra-chaves/ Keywords: capacidades físicas, valência cardiorrespiratória, escolares, estresse precoce.

Referências bibliográficas básicas:

DA SILVA, Gabrielle Cerqueira; DOS SANTOS SILVA, Rodrigo Alves; NETO, Jorge Lopes Cavalcante. Saúde mental e níveis de atividade física em crianças: uma revisão sistemática/Mental health level of physical activity in children: a systematic review. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 25, n. 3, p. 607-615, 2017.

FOCHESATTO, Camila Felin. Associação da atividade física organizada, aptidão cardiorrespiratória e qualidade do sono com indicadores de saúde mental de crianças. 2018.

JESUS, Siomara do Amaral Sobreira de; BARBOSA, Thamires Danuse Silva. A relação entre o estresse infantil e o desempenho escolar no ensino fundamental I. 2021. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Barreiras, 2021.

LINHARES, Maria Beatriz Martins. Estresse precoce no desenvolvimento: impactos na saúde e mecanismos de proteção. Estudos de Psicologia (Campinas), v. 33, p. 587-599, 2016.

PACÍFICO, Marsiel; FACCHIN, Marcele Martins Provinciatti; SANTOS, Fabiana de Fatima Ferreira Corrêa. Crianças também se estressam? A influência do estresse no desenvolvimento infantil. Temas em Educação e Saúde, p. 107-123, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization, 2020.

Correlação entre nível de atividade física, IMC e Estresse de crianças de uma escola pública em Pernambuco

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Maria Eduarda Felipe Alves – UFPE/PE, Brasil
(mariaeduarda.alves@ufpe.br); Alana Maria Alexandrino de Amorim – UFPE/PE, Brasil; Crislayne Nascimento da Silva – UFPE/PE, Brasil; Matheus Mattos Leão – UFPE/PE, Brasil; Emily Glória Barbosa Lima – UFPE/PE, Brasil.

Resumo

Introdução: Introdução: A exposição a agentes estressores na infância pode comprometer a saúde integral, afetando dimensões físicas e psicossociais. O estresse tóxico, caracterizado pela ativação prolongada dos sistemas de resposta ao estresse na ausência de suporte protetivo, está associado a prejuízos no desenvolvimento e a desfechos como alterações comportamentais e metabólicas. Evidências indicam sua relação com o aumento da massa corporal e maior risco de obesidade. Em contrapartida, a prática regular de atividade física atua como fator protetivo, contribuindo para a regulação fisiológica e psicológica. Nesse contexto, investigar a correlação entre nível de atividade física, IMC e estresse em crianças torna-se relevante no ambiente escolar. **Objetivo:** Investigar a magnitude e a direção da correlação entre o nível de atividade física, o índice de massa corporal (IMC) e os níveis de estresse em crianças de uma escola pública em Pernambuco. **Métodos:** O estudo teve abordagem quantitativa e delineamento transversal, com 61 crianças de 8 a 12 anos, selecionadas por amostra por conveniência, matriculadas em uma escola municipal de Recife, Pernambuco. Inicialmente, foi aplicada uma anamnese com dados de identificação, saúde, ano escolar, nível de atividade física (DAFA) avaliando pelo questionário (DAFA) estruturado que coleta informações sobre essas variáveis em um dia típico de semana (segunda a sexta-feira), o índice de massa corporal (IMC) calculado pela fórmula $IMC = \text{massa corporal (kg)} / \text{estatura}^2 \text{ (m}^2\text{)}$ e Escala de Stress Infantil (ESI) que analisa os níveis de estresse em crianças, sendo classificado como fases alerta, resistência, quase-exaustão ou exaustão. Na análise estatística, utilizou-se estatística descritiva, seguida do teste de Kolmogorov-Smirnov, que indicou distribuição não paramétrica. Para verificar as correlações entre as variáveis, aplicou-se o teste de Spearman, com significância de $p < 0,05$, utilizando o programa JASP (versão 0.95.4.0). **Resultados e Discussão:** A análise dos dados não evidenciou correlações estatisticamente significativas entre as variáveis investigadas ($p > 0,05$). Observou-se ausência de correlação entre o índice de massa corporal (IMC) e o nível de atividade física ($p = 0,771$; $\rho = -0,038$), bem como entre o IMC e os níveis de estresse ($p = 0,937$; $\rho = -0,010$), indicando que o IMC não apresentou relação significativa com essas variáveis. De modo semelhante, a correlação entre estresse e nível de atividade física também não foi significativa ($p = 0,251$; $\rho = 0,149$). Esses achados sugerem inexistência de relação estatisticamente relevante entre as variáveis no contexto analisado. **Conclusão:** Conclui-se que não foram identificadas correlações estatisticamente significativas entre o nível de atividade física, o índice de massa corporal (IMC) e os níveis de estresse na amostra analisada ($p > 0,05$), indicando ausência de correlação entre essas variáveis no contexto investigado. Recomenda-se a realização de estudos com maior tamanho amostral e maior poder estatístico, a fim de ampliar a sensibilidade das análises e verificar possíveis relações não detectadas neste estudo. Ademais, investigações com delineamentos analíticos mais robustos, incluindo abordagens longitudinais, são necessárias para explorar potenciais relações de causalidade e melhor compreender a interação entre essas variáveis no âmbito da saúde integral de crianças em fase escolar.

Palavras-chaves: práticas ativas, estudantes, agentes estressores, composição corporal.

Referências bibliográficas básicas:

CHANG, Po-Ju; QIAN, Xinyi; YARNAL, Careen. Usando a ludicidade para lidar com o estresse psicológico: levando em consideração emoções positivas e negativas. *International Journal of Play*, v. 2, n. 3, p. 273-296, 2013.

DA SILVA, Gabrielle Cerqueira; DOS SANTOS SILVA, Rodrigo Alves; NETO, Jorge Lopes Cavalcante.

Saúde mental e níveis de atividade física em crianças: uma revisão sistemática/Mental healthandlevelsofphysicalactivity in children: a systematicreview. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 25, n. 3, p. 607-615, 2017.

DA SILVA, Rodrigo Marques; GOULART, Carolina Tonini; DE AZEVEDO GUIDO, Laura. Evolução histórica do conceito de estresse. *REVISA*, v. 7, n. 2, p. 148-156, 2018.

DOS SANTOS, Luanara da Silva et al., Utilização de instrumentos para avaliação de estresse em crianças e adolescentes em estudos brasileiros: revisão integrativa. *Psicologia e Saúde em debate*, v. 7, n. 1, p. 293-314, 2021.

FARO, André; PEREIRA, Marcos Emanuel. Estresse: Revisão narrativa da evolução conceitual, perspectivas teóricas e metodológicas. *Psicologia, Saúde e Doenças*, v. 14, n. 1, p. 78-100, 2013.

JESUS, Siomara do Amaral Sobreira de; BARBOSA, Thamires Danuse Silva. A relação entre o estresse infantil e o desempenho escolar no ensino fundamental I. 2021. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) – Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Barreiras, 2021.

Ambientes familiares e o potencial de estimulação motora para os bebês

Temática: Corpo e Cultura – Pôster

Nicolas Pedro Lisbôa de Oliveria – FEFIS/Unimes/SP, Brasil
(npldo90078@gmail.com); Fabrício Madureira – FEFIS/Unimes/SP,
Brasil.

Resumo

Introdução: O desenvolvimento motor na primeira infância é um processo dinâmico e contínuo moldado pela interação entre as características biológicas da criança e as oportunidades oferecidas pelo ambiente (Gallahue, Ozmun e Goodway, 2013). Nesse contexto, o lar assume um papel central como o microsistema primário de estimulação motora, desta forma, instrumentos que possam inferir variáveis como características de espaços para estímulos dos bebês, bem como, a disponibilidade de materiais/brinquedos que favoreçam uma maior estimulação motora dos pequeninos, pode ajudar profissionais de Educação Física, em intervenções instrucionais e aplicadas com famílias para a criação de condições que potencializem um maior desenvolvimentos dos bebês (Bianconi et al, 2024). **Objetivos:** Investigar as características internas e externas de ambientes domésticos que favoreçam motoramente os bebês; identificar variações de estímulos e recursos para o desenvolvimento das coordenações motoras grossas e finas. **Metodologia:** Participaram do experimento 14 famílias integrantes de duas Igrejas Adventistas do Sétimo Dia na Baixada Santista. Para a análise das variáveis de investigação fez-se uso do questionário AHMED-IS (Caçola, et al, 2015) que contém 35 perguntas, relacionadas ao ambiente da casa, número de brinquedos e rotina do bebê. O instrumento aplicado é a versão para bebês entre 18 e 42 meses. O questionário foi transportado para o Google Forms com a intenção de facilitar a captação e interpretação dos dados. **Estatística:** O teste Binominal foi utilizado para classificar as magnitudes de frequência para as classificações das variáveis investigadas. **Resultados:**

Tabela 1. Resultados para o questionário AHMED-IS nas variáveis espaço interno e externo, variações de estímulos e materiais para o desenvolvimento das motricidades fina e grossa.

Variáveis	Classificação	Quantidade	Total	%	P
Espaço externo	Muito bom	5	14	35,7	.424
	Bom	3	14	21,4	.057
	Fraco	4	14	28,6	.180
	Muito fraco	2	14	14,3	.013
Espaço interno	Muito bom	13	14	92,9	.002
	Fraco	1	14	7,1	.002
Variações de estímulos	Muito bom	10	14	71,4	.180
	Bom	4	14	28,6	.180
Motricidade fina	Muito boa	3	14	21,4	.057
	Boa	5	14	35,7	.424
	Fraca	5	14	35,7	.424
	Muito fraca	1	14	7,1	.002
Motricidade grossa	Muito boa	2	14	14,3	.013
	Boa	6	14	42,9	.791
	Fraca	5	14	35,7	.424
	Muito fraca	1	14	7,1	.002

Conclusão: Os achados indicaram que intervenções podem ser aplicadas para as condições que envolveram o espaço externo e materiais para a potencialização das motricidades, haja vista que 40% dos ambientes familiares apresentam características que podem ser melhoradas para favorecerem um maior desenvolvimento dos bebês.

Palavras chaves: Desenvolvimento Motor; primeira infância; Estimulação Motora; Ambiente domiciliar

Referências bibliográficas Básicas

GALLAHUE, D. L.; OZMUN, J. C.; GOODWAY, J. D. Compreendendo o Desenvolvimento Motor: bebês, crianças, adolescentes e adultos. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

CAÇOLA, P. M. et al. The new affordances in the home environment for motor development-infant scale (AHEMD-IS): Versions in English and Portuguese languages. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, v. 19, n. 6, p. 507-525, 2015.

BIANCONI, Alessandro et al. How strong is the evidence supporting the WHO guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep in early childhood?. *European Journal of Clinical Investigation*, v. 54, n. 12, p. e14294, 2024.

Educação Física escolar e Mídia-Educação: análise da residência docente na realidade digital

Temática: Educação Física Escolar – Pôster

Mariana Rícia Arantes Leão – UPE/PE, Brasil (mariana.ricia@upe.br);

Alan Queiroz da Costa – UPE/PE, Brasil

Resumo

Introdução: A crescente influência e consumo de conteúdos midiáticos e das tecnologias digitais no cotidiano tem sido percebido na escola, frequentemente pautados em padrões de desempenho, estética e competitividade. Neste contexto, Betti e Zuliani (2002) destacam o desafio do planejamento e apropriação crítica da Cultura Corporal de Movimento. Esse cenário é aprofundado pela realidade digital, conceito advindo do campo do marketing e compreendido como a interseção do físico, do digital e do social, na qual experiências corporais e midiáticas se constroem de forma simultânea e interdependente (Meira, 2021), impondo à Educação Física escolar a necessidade de reorientação pedagógica para além das fronteiras tradicionais da quadra. A Mídia-Educação, como campo estratégico nesse processo, possibilita desenvolver nos sujeitos a capacidade de analisar criticamente a recepção e a produção de mensagens midiáticas (Fantin, 2011). Tal abordagem está alinhada às diretrizes da Política Nacional de Educação Digital e à proposta de formação docente inovadora da Residência Docente (Soares, 2025). **Objetivo:** Implementar e analisar uma intervenção pedagógica em Educação Física escolar fundamentada nos princípios da Mídia-Educação. **Métodos:** Pesquisa qualitativa, caracterizada como pesquisa-ação (Thiollent, 2011), desenvolvida no âmbito do Programa de Residência Docente da UPE (Edital PROGRAD-UPE nº 12/2025) realizado no 1o semestre de 2026, numa Escola de Referência do Ensino Médio de Recife/PE. A intervenção está sendo realizada de forma colaborativa entre residentes, professores mentores e orientador. As atividades desenvolvidas com uma turma de 1º ano do Ensino Médio (45 alunos) envolveram vivências de ginástica, análise de vídeos e conteúdos de redes sociais relacionados ao esporte e produção de materiais pelos próprios estudantes, estimulando o protagonismo e a construção de contra-narrativas midiáticas. A coleta de dados ocorreu por meio de observação participante, questionário diagnóstico sobre acesso e percepção das mídias digitais, registros em diário de campo e das produções dos estudantes. A análise dos dados será realizada por meio da análise temático-categorial a partir de Bardin (2011). Este projeto faz parte de um estudo maior aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UPE sob CAEE: 80542624.8.0000.5192.

Resultados e Discussão: Os resultados preliminares evidenciam aumento no engajamento dos estudantes nas aulas (maior participação nas atividades práticas) e ampliação da capacidade crítica em relação às representações midiáticas do corpo e do esporte (profundidade das produções midiáticas elaboradas pelos estudantes). Observou-se maior envolvimento dos alunos na construção do conhecimento, com destaque para o diálogo, a colaboração e a reflexão sobre padrões corporais, em acordo com os preceitos da mídia-educação no desenvolvimento da autonomia crítica (Fantin, 2011). A intervenção evidenciou ainda o ganho de autonomia dos residentes na transição do papel de estudante para educador, ao adaptar sequências didáticas ao contexto escolar concreto, com desafios como paralisações e instabilidades estruturais da escola. Tais evidências corroboram com Betti e Zuliani (2002) sobre a importância da mediação pedagógica e, no caso, com o planejamento colaborativo entre orientador, mentor e residente. **Conclusão:** A integração da Mídia-Educação à Educação Física escolar amplia as possibilidades pedagógicas da disciplina e contribui para a formação integral dos estudantes. A experiência da Residência Docente confirma o potencial da pesquisa-ação como metodologia formativa, fortalecendo o ciclo reflexão-ação entre orientador, mentor e residente e apontando para a produção de publicações científicas como desdobramento do projeto.

Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Mídia-Educação; Cultura Corporal; Letramento Digital; Residência Docente.

Referências bibliográficas básicas:

BETTI, M.; ZULIANI, L. R. Educação Física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte, v. 1, n. 1, 2002.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

FANTIN, M. Mídia-educação: aspectos históricos e teórico-metodológicos. Olhar de Professor, Ponta Grossa, v. 14, n. 1, p. 27-40, 2011.

MEIRA, S. Fundações para os futuros digitais. TDS.Company, 2021.

SOARES, P. F. C. B. Educação Física e Eventos Culminantes: mídia-educação e o ensino do esporte na escola. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional) – UPE, Recife, 2025.
THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

Habilidade na infância para o autocontrole de intensidades em diferentes nados

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Edson Torres de Freitas – FEFIS/Unimes/SP, Brasil
(edson.torresdefreitas@hotmail.com); Jonathan Madureira –
FEFIS/Unimes/SP, Brasil; Nicolas Pedro Lisboa – FEFIS/Unimes/SP,
Brasil; Fabrício Madureira – FEFIS/Unimes/SP, Brasil.

Resumo

Introdução: O controle de intensidades nos programas de natação voltados para a promoção da saúde, é parte fundamental para o êxito deles (Urizzi et al, 2026). Essa temática tem sido objeto de investigação das mais diversas formas como diferentes distâncias, nados e ambientes distintos (Ribeiro et al., 2020; Torres et al., 2022). A manipulação equilibrada de variáveis como volume, intensidade e frequência permite adaptações fisiológicas mais eficientes. Portanto, estratégias de monitoramento da carga tornam-se essenciais, especialmente em programas de treinamento contínuo ou de longa duração. **Objetivos:** Investigar a habilidade de crianças praticantes de natação para o controle de distintas intensidades em três diferentes nados; Analisar as magnitudes de relação entre o controle das intensidades e o nível de habilidade e tempo de prática. **Metodologia:** Participaram do estudo 26 crianças, ambos os sexos, média idade 10 anos (± 2) e tempo de prática de 24 meses (± 30) na média e foram classificados com base na lista de proficiência de habilidades aquáticas em três níveis (iniciantes, intermediários e avançados). Os participantes foram instruídos a realizarem 3 repetições de 25 metros em três intensidades distintas (Forte, Moderado e Forte) para os nados Crawl, Costas e Peito. Intervalos de 60" foram adotados entre as respectivas intensidades e 3' entre os nados. **Estatística:** Após as análises de esfericidade dos dados fez-se uso dos testes específicos para a comparação entre as intensidades nos três nados. O teste de Spearman foi usado para detectar as magnitudes de relação entre as variáveis investigadas. **Resultados:** No nado crawl, os desempenhos indicaram que as crianças foram hábeis para diferenciar as intensidades $\chi^2(2) = 34,30$, $p < 0,001$, $W = 0,66$; No nado costas conseguiram parcialmente $F(2;50) = 16,51$, $p < 0,001$, $\omega^2 = 0,037$ e não foram hábeis para fazê-lo no nado peito $\chi^2(2) = 6,850$, $p = 0,032$, $W = 0,13$. Estes resultados corroboram com Ribeiro et al., (2020) que investigaram adultos e apenas no crawl, os participantes foram hábeis para diferenciar as intensidades. As análises de correlação indicaram magnitudes significantes entre o nível de habilidade e o controle de intensidades, apenas para o nado crawl e costas. **Conclusão:** No nadar infantil os achados do estudo parecem sugerir que a habilidade para o controle de intensidades é distinta entre os nados. Estudos futuros podem se concentrar em identificar em que nível de domínio do nado onde as crianças passam a ter maior controle sobre as variações de intensidades.

Palavras-chave: Crianças, Natação, Controle de intensidades

Referências bibliográficas básicas

- URIZZI, W.; FREITAS, B.; TRINDADE, A.; MARCHETTI, A.; MADUREIRA, F. Natação e saúde: um olhar sobre o coração em distintos níveis do nadar infantil. Revista Brasileira de Saúde. v. 2, n. 4, 2026.
- RIBEIRO, C.; FREITAS, B.; TORRES, E.; MADUREIRA, F. Análise do controle de intensidades em diferentes nados por praticantes de academia. In: 43º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2020, São Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. São Caetano do Sul: CELAFISCS, 2020.
- TORRES, E.; MINEIRO, A.; FREITAS, B.; MADUREIRA, F. Águas calmas não formam bons nadadores. In: 45º Simpósio Internacional de Ciências do Esporte, 2022, São Paulo. Revista Brasileira de Ciência e Movimento. São Caetano do Sul: CELAFISCS, 2022.

Domínios em habilidades natatórias: um olhar sobre distintos níveis do nadar

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Almir Marchetti – Metod Gustavo Borges, SP, Brasil
(fabricao.madureira@unimes.br); Bruna Freitas – FEFIS/Unimes/ SP,
Brasil; André Trindade – Metod. Gustavo Borges/SP, Brasil; William
Urizzi – FMU/SP, Brasil; Fabrício Madureira Barbosa –
FEFIS/Unimes/SP, Brasil

Resumo

Introdução: As modelações de um programa de intervenção no nadar composto por diferentes níveis, são estruturadas com base nas habilidades específicas para cada nível e nas magnitudes de domínios apresentadas pelos aprendizes (Marchetti, et al; 2024; Madureira et al, 2025). Desta forma, o mapeamento sistemático, faz-se necessário para as projeções de intervenções subsequentes. **Objetivos:** Identificar as magnitudes de domínios para 25 habilidades em dois níveis do nadar. **Material e métodos:** Os dados de 13.900 crianças de ambos os sexos na faixa etária entre 6 e 8 anos, sendo 8.681 no nível iniciação (In) e 5.219 no aperfeiçoamento_1 (Ap_1), foram acessados e filtrados através do banco de dados digitais pelos programas SQL Server e CosmosDB de um sistema de gestão aquática, que é aplicado em 380 instituições no país. Cada nível do nadar no programa é composto por cinco habilidades, constituídas de 25 sub-habilidades (Sh), o que totalizou a investigação de 50 Sh. Desta forma, o domínio de uma Sh caracterizou 1 ponto dentre 25 possíveis e em seguida, calculou-se o percentual de domínios em cada nível do nadar. Para classificar os graus de domínios das Sh faz-se uso de uma escala likert de cinco níveis, desta forma, se 100 a 80% dos avaliados dominam a Sh, então a mesma, é considerada muito fácil (MF) de ser aprendida; 79 a 60% Fácil (F); 59 a 40% Moderada (M); 39 a 20% Difícil (D); 19 a 0% Muito difícil (MD). O teste Binominal detectou as frequências relativas de domínios; o teste t de Student para medidas independentes comparou os desempenhos entre os níveis e para a análise do tamanho do efeito utilizou-se o teste Cohen's d. Finalmene, o teste Qui-quadrado de independência analisou as magnitudes de domínios entre os grupos. **Resultados:** Os dados para o percentual total de domínios nas 25 sub-habilidades dos níveis Ap_1 e In foram respectivamente, média e desvio padrão de 64,22% (16,44); 67,35% (16,81) não sendo detectadas diferenças significativas entre eles $p=0,508$, $d= -0,189$. A análise de associação entre as magnitudes de domínios (MF, F, M, D e MD) e os níveis do nadar (Ap_1 vs. In) detectou que as proporções dentro de cada nível mostraram predominância do domínio F em Aperfeiçoamento 1 (52%) e proporções equilibradas entre F e M em Iniciação Infantil (36% cada). O teste não indicou associação significativa entre as variáveis, $\chi^2(3, N = 50) = 3.27$, $p = .352$, sugerindo que a distribuição dos níveis foi semelhante entre os grupos. **Conclusões:** Os dados permitiram identificar que os níveis do nadar possuem graus semelhantes de complexidade e ainda, foi possível a identificação de sub-habilidades nos dois níveis que devem ter intervenções focadas na maior quantidade e variações mais assertivas de práticas.

Palavras-chaves: programa de natação; habilidades natatórias; crianças.

Referências bibliográficas básicas

MADUREIRA, Fabrício et al. Impactos de um programa de natação nas habilidades específicas dos níveis de iniciação ao aperfeiçoamento: A formação de jovens nadadores. Biblioteca Nacional de artigos científicos da Comissão de Esportes, 2025.

MARCHETTI, Almir et al. Programa de natação: um navegar de hipóteses rumo as evidências. Revista FIT, 2024. v.29, n.141, p43-58.

Associação entre comportamentos de movimento e sintomas depressivos em adolescentes da rede federal de ensino do Distrito Federal, Brasil: dados preliminares do estudo CRISCO

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

João Paulo Rodrigues dos Santos – PPGEF/UCB/DF, Brasil (joaopaulo.rodrigues@a.uceb.br); Lucas Vital Dantas – PPGEF/UCB/DF, Brasil; Samuel Lira da Silva Barbosa – PPGEF/UCB/DF, Brasil; José Silvestre Martins da Silva – PPGEF/UCB/DF; Andressa de Oliveira Araújo – PPGEF/UCB/DF; Rodrigo Alberto Vieira Browne – PPGEF/UCB/DF, Brasil.

Resumo

Introdução: Os sintomas depressivos em adolescentes configuram um importante problema de saúde pública. Comportamentos de movimento ao longo das 24 horas, incluindo atividade física, tempo de tela recreacional e duração do sono, têm sido associados à saúde mental nessa população. No entanto, ainda são necessárias evidências em contextos escolares específicos, como a rede federal de ensino. Nesse sentido, compreender essas associações em adolescentes do Distrito Federal pode subsidiar ações no ambiente escolar. **Objetivo:** Investigar a associação entre comportamentos de movimento e sintomas depressivos em adolescentes da rede federal de ensino do Distrito Federal. **Métodos:** Trata-se de uma análise transversal com dados preliminares do estudo epidemiológico “Comportamentos de Risco à Saúde em Adolescentes do Distrito Federal” (CRISCO), incluindo 750 estudantes ($16,3 \pm 1,0$ anos) do ensino médio de cinco escolas federais do Distrito Federal, Brasil. O estudo completo contempla dez escolas, estando as demais unidades em fase de coleta. A atividade física moderada a vigorosa (AFMV) foi mensurada pelo Global School-based Student Health Survey adaptado (insuficientemente ativo: < 60 min/dia; fisicamente ativo: ≥ 60 min/dia). O tempo de tela (TT) recreacional foi avaliado pelo Questionnaire for Screen Time of Adolescents (abaixo da mediana: < 7 h/dia; igual ou acima da mediana: ≥ 7 h/dia). A duração do sono foi estimada a partir dos horários autorreferidos de dormir e acordar (adequada: $8-10$ h/dia; inadequada: < 8 h ou > 10 h/dia). Os sintomas depressivos (≥ 10 pontos) foram avaliados pela Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). A regressão de Poisson com variância robusta foi utilizada para estimar razões de prevalência (RP) e intervalos de confiança (IC) de 95% para sintomas depressivos, considerando os comportamentos de movimento mutuamente ajustados, além de fatores de confusão, incluindo idade, sexo, nível socioeconômico, região administrativa, estado nutricional, consumo de álcool e uso de medicação. **Resultados e Discussão:** A prevalência de sintomas depressivos foi de 47,6% (IC 95%: 43,8–51,2). Na análise mutuamente ajustada, observou-se maior prevalência de sintomas depressivos entre adolescentes insuficientemente ativos (RP = 1,21; IC 95%: 1,06–1,38; $p = 0,005$), com TT recreacional igual ou acima da mediana (RP = 1,16; IC 95%: 1,01–1,32; $p = 0,031$) e com duração de sono inadequada (RP = 1,31; IC 95%: 1,14–1,50; $p < 0,001$). Esses achados, ainda que preliminares, são consistentes com a literatura e reforçam a relevância dos comportamentos de movimento para a saúde mental de adolescentes. **Conclusão:** Com base em dados preliminares, comportamentos de movimento não saudáveis, incluindo baixos níveis de AFMV, tempo excessivo de tela recreacional e duração de sono inadequada, estiveram associados, de forma independente, a maior prevalência de sintomas depressivos em adolescentes da rede federal de ensino do Distrito Federal, Brasil.

Palavras-chaves: Estilo de vida; Adolescência; Saúde mental.

Referências bibliográficas básicas:

- KNEBEL, M. T. G., et al. The conception, content validation, and test-retest reliability of the Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST). *Jornal de Pediatria*, v. 98, n. 2, p. 175–182, 2022.
- PATIAS, N. D., et al. Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) - Short Form: Adaptação e Validação para Adolescentes Brasileiros. *Psico-USF*, 2016, v. 21, n. 3, p. 459–469.
- SAMPASA-KANYINGA, H. et al. Combinations of physical activity, sedentary time, and sleep duration and their associations with depressive symptoms and other mental health problems in children and adolescents: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, v. 17, n. 1, p. 72, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global School-based Student Health Survey (GSHS): purpose and methodology. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/en/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

Associação combinada entre atividade física, tempo de tela recreacional e ângulo de fase em adolescentes: dados preliminares do estudo CRISCO

Temática: Exercício Físico e Saúde – Pôster

Lucas Vital Dantas – UCB/DF, Brasil (lucas.vital@a.ucb.br); João Paulo Rodrigues dos Santos – UCB/DF, Brasil; Samuel Lira da Silva Barbosa – UCB/DF, Brasil; José Silvestre Martins da Silva – UCB/DF, Brasil; João Victor Morais do Nascimento, UCB/DF, Brasil; Rodrigo Alberto Vieira Browne – UCB/DF, Brasil

Resumo

Introdução: A insuficiente prática de atividade física e o elevado tempo de tela (TT) recreacional são comportamentos altamente prevalentes entre adolescentes e têm sido associados a desfechos adversos à saúde. O ângulo de fase, obtido por bioimpedância elétrica, tem sido utilizado como um marcador indireto da integridade das membranas celulares e do estado funcional dos tecidos. Embora evidências apontem associações entre níveis mais elevados de atividade física e melhores valores de ângulo de fase, ainda são limitados os estudos que investigam a combinação de diferentes comportamentos de movimento, especialmente atividade física e TT, em adolescentes. Assim, compreender essas relações em contextos escolares pode contribuir para elucidar determinantes comportamentais relacionados à saúde celular nessa população. **Objetivo:** Investigar as diferenças no ângulo de fase segundo combinações de atividade física moderada a vigorosa (AFMV) e TT recreacional em adolescentes da rede federal de ensino do Distrito Federal. **Métodos:** Trata-se de uma análise transversal com dados preliminares do estudo epidemiológico CRISCO, incluindo 682 estudantes ($16,3 \pm 1,0$ anos) do ensino médio de cinco escolas federais do Distrito Federal, Brasil (Brasília, Estrutural, Recanto das Emas, São Sebastião e Samambaia). O estudo completo contempla 10 escolas, estando as demais unidades em fase de coleta. A AFMV foi mensurada pelo Global School-based Student Health Survey adaptado (inativo: <60 min/dia; ativo: ≥ 60 min/dia). O TT recreacional foi avaliado pelo Questionnaire for Screen Time of Adolescents (abaixo da mediana: <7 h/dia; igual ou acima da mediana: ≥ 7 h/dia). Os participantes foram categorizados em quatro grupos: ativo + baixo TT; ativo + alto TT; inativo + baixo TT; e inativo + alto TT (referência). O ângulo de fase (graus) foi obtido por bioimpedância elétrica tetrapolar (Sanny BIA1011AF). Um modelo linear generalizado com distribuição normal, função de ligação identidade e estimativa robusta da variância foi utilizado para comparar o ângulo de fase (variável dependente) entre os grupos (variável independente). Os resultados foram expressos em coeficientes β e respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95%), representando as diferenças médias ajustadas em relação ao grupo de referência. O modelo foi ajustado por idade, sexo, nível socioeconômico, região administrativa, consumo de álcool e estado nutricional. **Resultados e Discussão:** Em comparação ao grupo inativo + alto TT (referência), adolescentes classificados como ativo + baixo TT apresentaram maior média ajustada de ângulo de fase ($\beta = 0,35$; IC95%: 0,18; 0,52; $p < 0,001$). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas para os grupos ativo + alto TT ($\beta = 0,14$; IC95%: -0,02; 0,31; $p = 0,094$) e inativo + baixo TT ($\beta = 0,08$; IC95%: -0,06; 0,22; $p = 0,266$). Esses achados corroboram evidências prévias que demonstram associação entre maiores níveis de atividade física e melhores indicadores de saúde celular e funcional em adolescentes (MORELLI et al., 2020). Adicionalmente, os resultados sugerem que menores níveis de TT recreacional podem potencializar essa relação. **Conclusão:** Em dados preliminares, adolescentes classificados como ativos e com menor TT recreacional apresentaram maiores valores de ângulo de fase em comparação aos seus pares inativos com elevado TT recreacional na rede federal de ensino do Distrito Federal, Brasil. Entretanto, devido ao delineamento transversal, os achados devem ser interpretados com cautela quanto à relação causal.

Palavras-chaves: Estilo de vida; Bioimpedância elétrica; Integridade celular; Composição corporal.

Referências bibliográficas básicas:

KNEBEL, M. T. G., et al. The conception, content validation, and test-retest reliability of the Questionnaire for Screen Time of Adolescents (QueST). *Jornal de Pediatria*, v. 98, n. 2, p. 175–182, 2022.

MORELLI, C., et al. Impact of vigorous-intensity physical activity on body composition parameters, lipid profile markers, and irisin levels in adolescents: a cross-sectional study. *Nutrients*, Basel, v. 12, n. 3, p. 742, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global School-based Student Health Survey (GSHS): purpose and methodology. Geneva: World Health Organization, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/en/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

Evento organizado pelo

Grupo de Pesquisa Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer

Registrado no CNPq e certificado pela UnB

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Universidade de Brasília – UnB

Faculdade de Educação Física – FEF

<http://www.gesporte.net/> – <http://gesporte.blogspot.com> – gesporte@gesporte.net

Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B – Centro Olímpico – Asa Norte
Brasília – DF – Brasil – CEP: 70.919-970 – Caixa Postal: 04502

O Grupo de Pesquisa “Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer – GESPORTE” foi criado em 2002 e registrado no CNPq e certificado pela Universidade de Brasília (UnB) no ano de 2005, iniciando trajetória de realização de estudos, debates e disseminação de conhecimento nessa importante área. Surgiu por idealização e iniciativa do Professor Doutor Paulo Henrique Azevêdo, da Faculdade de Educação Física, da UnB.

Em 2008, com a criação da Escola Internacional de Futebol da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – EIF-CPLP, o Grupo de Pesquisa GESPORTE consolidou a interação ensino-pesquisa-extensão, que é o elemento fundamental de atuação das instituições de ensino superior para com a sociedade. Inúmeros e relevantes eventos têm servido de interface para a oferta de serviços qualificados para a Educação Física e o Esporte. É criado então, no mesmo espaço da EIF-CPLP, o “Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE”.

O grupo realiza estudos e debates acerca do impacto da gestão e do marketing enquanto agentes essenciais para a qualidade de organizações sociais e eventos públicos e privados, temas que ainda encontram pouco referencial na literatura, essencialmente em nível nacional. Pesquisa, cientificamente, políticas públicas e privadas que refletem no ambiente da Educação Física, Esporte e Lazer. Periodicamente, o laboratório, realiza palestra para promover a integração entre a Universidade e a comunidade.

ConCREF

Evento:

confef

cref7/DF

**Conselho Regional de Educação Física
da 7ª Região**

Organização

GESPORTE

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte

